

al-mada

centro de arqueologia de almada

DOM MANUEL

Dei gratia rex de
portugal et dos algarves
da quem e dalem mar em
africa senhor de guinea e da
conquista na negacia e con-
cio de ethiopia arabia yslia
e da india Aquantos esta
nossa carta de foral dado
a ylla dalmada vir e fazem

ESPECIAL

S descobrimentos
e a outra banda

- a batalha da cova da piedade (1833)
- a implantação da república em almada
- escavações na ilha do pessegueiro
- a igreja de s.vicente de fora
- técnicas de datação
- a XV^{II}ª em reportagem
- dossier património local
- a igreja da misericórdia de almada

Capa:
Foral dado a Almada por
D. Manuel em 1513

Contra-capa:
Gravura inglesa do séc.
XIX, representando Lisboa
e parte de Almada

NESTE NÚMERO

- 1 – EDITORIAL
- 2 – BATALHA DA COVA DA PIEDADE: 23 de Julho de 1833
- 5 – RECORDANDO A IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA EM ALMADA
- 8 – ALGUNS ASPECTOS DE UMA ESCAVAÇÃO: método, técnica e registo
- 10 – 1100 ANOS NA HISTÓRIA DO LOCAL DE S. VICENTE DE FORA: contributo da arqueologia
- 14 – TÉCNICAS DE DATAÇÃO
- 17 – O «HOMEM DE ORCÉ»: seu significado e importância
- 20 – ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS NA ILHA DO PESSEGUEIRO
- 23 – ACONTECEU NA FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO
- 24 – ENTREVISTA COM... Yoro Fall
- 28 – INTRODUÇÃO A... Arqueologia III
- 31 – REPORTAGEM... XVIIª Exposição Europeia de Arte, Ciência e cultura
 - 32 – entrevista com a Dra. Adília Alarcão
 - 36 – entrevista com o Dr. Luís Filipe Barreto
 - 39 – entrevista com o Dr. Pedro Canavaro
 - 45 – inquérito
- 47 – ESPECIAL... «Os Descobrimentos e a Outra Banda»
 - 48 – cronologia
 - 49 – a margem sul do estuário do Tejo durante a expansão portuguesa: aspectos económicos
 - 51 – a defesa do estuário do Tejo
 - 52 – a produção agrícola
 - 53 – a moagem
 - 56 – a lenha
 - 58 – o sal
 - 59 – a pesca
 - 60 – a construção naval
 - 61 – documentos
 - 66 – a história do vidro: aspectos da sua produção no Portugal dos sécs. XV a XVIII
 - 71 – a outra banda na obra de Gil Vicente
 - 73 – a expansão portuguesa no «auto da Índia»
 - 76 – «andarilho das sete partidas». 1.º acto – 3.º quadro
- 79 – DOSSIER PATRIMÓNIO: A Igreja da Misericórdia de Almada
- 84 – O RETÁBULO DA IGREJA DA MISERICÓRDIA DE ALMADA
- 88 – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO PATRIMÓNIO/83
- 90 – CONHECER... o Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia
- 91 – PALAVRAS: Pré-história
- 93 – LIVROS
- 95 – NOTÍCIAS: actividade científica
- 103 – DOS JORNAIS

Propriedade e Edição:

Centro de Arqueologia de Almada
Apartado 103 (Torcatas)
2801 ALMADA CODEX
PORTUGAL

Registo de Imprensa n.º 108998

Director:

Luis Manuel Boa Ventura de Barros

Corpo Redactorial:

Ana Luísa
Jorge Raposo
Júlia Pinheiro
Luis Gouveia

Grafismo:

Jorge Machado Dias
Jorge Raposo

Traduções:

Anabela Antunes
Carlos Mendes
Paula Avelar
Susana Proença

Composição e Montagem:

Fotocompográfica

Impressão:

Rolimpe-Artes Gráficas lda
21-D AV. R. D. Leonor-Cv Piedade

Colaboram neste número:

Alexandre Magno Fiores
Amílcar Ribeiro Guerra
António Carlos Silva
António Nabais
Carlos Tavares da Silva
F. E. Rodrigues Ferreira
Fernanda Gomes
Filomena Abreu
Francisco Silva
Irene Fialho
Isabel C. Ferreira Fernandes
João Zilhão
Jorge Custódio
Luis Pequito Antunes
Luis Raposo
Manuel Antão Figueiredo
Maria João Peres
Paulo Buchinho
Paulo Espírito Santo
Raul Pereira de Sousa
Reinaldo Varela Gomes
Romeu Correia
Vitor Serrão

Tiragem:

2 000 exemplares

Apoios:

CMA e Fundação Calouste Gulbenkian

Solicita-se permuta

On prie l'échange
Echange wanted
Tauschverkehr erwünscht
Sollicitiamo intercambio

Editorial

Aproveitando a movimentação que a XVIIª suscitou, a revista «Al-madan» e o Centro de Arqueologia de Almada não quiseram deixar passar esta oportunidade de divulgar a História Local e o património regional referente à época da expansão.

Ainda que atraído por espíritos mesquinhos e anti-culturais, o projecto «Os Descobrimientos e a Outra Banda» está neste momento a culminar quer com o lançamento do número especial desta revista, com um caderno dedicado à história local e circunstanciada reportagem sobre a XVIIª, quer com a realização em Almada de uma exposição subordinada ao mesmo tema e que reúne materiais de quatro concelhos da margem Sul do Tejo: Alcochete, Almada, Barreiro e Seixal.

O aspecto mais importante de toda esta iniciativa é demonstrar a importância e peso da contribuição da região denominada Outra Banda para a Expansão Portuguesa, quer através da participação directa dos seus habitantes quer através do incremento das actividades económicas que serviram de apoio logístico às Descobertas.

Não sendo um trabalho acabado é, pelo contrário, ponto de partida para uma investigação regional séria e necessária que permitirá ter da história nacional uma ideia diferente, menos personalizada e mais real.

Com algumas dificuldades de natureza económica e a sentida perda dos nossos companheiros Luis Baltazar e Manuel Figueiredo, sai assim o N.º 2 (o terceiro) de «Al-madan».

O significativo agravamento dos custos da sua feitura, bem como o também significativo aumento do número de páginas, tornaram imperativa a revisão do preço de capa desta publicação.

Mesmo assim, partimos, calculadamente, para uma comercialização deficitária, tendo em vista sobrecarregar minimamente os nossos leitores.

Esperamos que, no seu conteúdo, encontrem motivo de suficiente compensação.

A BATALHA DA COVA DA PIEDADE

23 de Julho de 1833

Por Raul H. Pereira de Sousa (*).

A batalha da Cova da Piedade entre liberais e miguelistas, assim chamada pelo seu combate mais importante se ter travado na baixa onde é hoje o Largo 5 de Outubro e centro da povoação, não foi um encontro mobilizador de grandes forças.

No entanto, pelas consequências que teve – incluindo o abandono de Lisboa pelos miguelistas – pode considerar-se, no conjunto das lutas liberais, uma batalha decisiva.

De facto, a ocupação de Lisboa teve repercussões morais e materiais que, sem qualquer dúvida, encurtaram a guerra fazendo pender a balança a favor dos constitucionais.

Decorria em 1833 muito acesa a luta quando os liberais decidiram romper a situação em que se encontravam, confinados praticamente à cidade do Porto, completamente cercada.

Neste sentido organizaram uma expedição por mar ao Algarve, uma província relativamente mal defendida. O corpo expedicionário era constituído por uma divisão a duas brigadas, com cerca de 2500 homens. Comandava-a o Conde de Vila Flor, um mês depois agraciado com o título de Duque da Terceira (1), pelo êxito da expedição.

A divisão desembarca em Cacela em 25 de Junho de 1833 e domina rapidamente o Algarve. O comandante miguelista, o visconde de Molelos (2), retira sobre Beja deixando livre o caminho para norte, junto à costa.

Entretanto, a esquadra liberal comandada por Napier (3), que transportara do Porto ao Algarve a divisão constitucional, derrota a esquadra miguelista comandada pelo almirante Torres Aboim (4) na batalha travada perto do Cabo de S. Vicente, a 5 de Julho. A vitória dos liberais deixa os miguelistas praticamente sem esquadra e, em consequência, o caminho dos liberais para norte que já estava desimpedido, pode fazer-se com a segurança do apoio naval; Lisboa, vai ficar duplamente ameaçada por terra e por mar.

A oportunidade é imediatamente aproveitada pelo duque da Terceira que deixa ficar no Algarve a 2.ª brigada e avança sobre Lisboa com cerca de 1500 homens.

Após um recontro em Palma, Setúbal é tomada a 21 de Julho. Sempre com grande rapidez, a 22 de Julho, de noite, foi a brigada acampar perto de Azeitão e, ao amanhecer, marchou para Almada onde se estavam acolhendo os miguelistas que repelidos pelos liberais, iam fugindo à frente destes.

A última e decisiva acção antes da ocupação da capital foi a batalha da Cova da Piedade que ocorreu em 23 de Julho de 1833 e teve por teatro a Cova da Piedade, Mutela e Cacilhas.

tejo e Voluntários Realistas de Sintra, além de diversos agrupamentos menores. Juntar-se-iam ainda a esta força uma divisão de artilharia volante que retirara de Setúbal.

As forças do Conde de Vila Flor totalizavam apenas 1500 homens (5) e eram constituídas pela 1.ª brigada com unidades de Caçadores 2 e 3 e ainda, de Infantaria 3 e 6, algumas dezenas de voluntários do Corpo Académico, um destacamento de Lanceiros da Rainha constituído por 17 cavaleiros ingleses, um destacamento do 1.º Regimento de Artilharia com somente 2 peças e um pequeno destacamento da Brigada Real de Marinha.

Sob as ordens de Vila Flor comandavam estas forças o brigadeiro João Schwalbach (1.ª brigada – Caçadores), o coronel graduado Romão José Soares (Caçadores 2), o major José de Vasconcelos Bandeira de Lemos (Caçadores 3) e os coronéis graduados Mariano José Barroso (Infantaria 3) e José Vitorino da Silveira Torres (Infantaria 6).

Os miguelistas ignoravam as intenções do conde de Vila Flor, embora naturalmente tivessem como provável o seu interesse em alcançar as margens do Tejo. Ignoravam o percurso e velocidade de marcha da brigada liberal que partira de Setúbal. Havia enviado tropas para Aldeia Galega (o

A gravura representa o duque da Terceira, o grupo de lanceiros ingleses e as forças de caçadores. (Gravura de «O Arquivo Nacional», N.º 185)

Na véspera daquele dia o general miguelista Teles Jordão, recém-promovido, atravessara o Tejo com uma divisão de 5000 homens, organizada para se opor a uma eventual investida dos liberais pelo lado de Almada.

A divisão miguelista era composta por corpos de Caçadores 1, Infantaria 14, Cavalaria 7 e 3, com cerca de 200 cavaleiros, milícias do Algarve e Alen-

actual Montijo) e tinham esperança de entalar entre dois fogos os liberais servindo-se também das forças do visconde de Molelos que, a partir de Beja, vinham perseguindo os liberais, com muito atraso e pouco entusiasmo, pois separavam-nos alguns dias de marcha.

Segundo uma testemunha ocular da batalha (6) os miguelistas só tiveram conhecimento muito tarde de que a

(*) Investigador de História local.

coluna liberal se dirigia para Almada a marchas forçadas, avançando pela estrada Azeitão-Corroios.

Para esta ignorância havia contribuído a interceptação de correio levada a cabo por um agricultor da Amora, ex-soldado, conhecido por «Cavacas da Amora» em cooperação com o seu pessoal de lavoura e por José António do Nascimento Morais, encarregado da administração da fábrica de mantas militares da Arrentela com a colaboração dos operários da fábrica (7). Em contrapartida haviam propalado falsas notícias fazendo crer que as forças atacantes seriam mais numerosas e com forte apoio de lanceiros, uma arma praticamente desconhecida entre nós.

Nestas circunstâncias Teles Jordão teria sido levado a supor que as forças atacantes seriam a guarda avançada ou simplesmente parte de um corpo de tropas mais numeroso. A ser assim, o ataque em força dos miguelistas, abandonando atrás de si posições mais favoráveis pode entender-se como uma tentativa aceitável de, numa operação rápida, destruir a guarda avançada e, diminuído o atacante, organizar a defensiva instalado em melhor posição ou mesmo enfrentar o grosso das tropas atacantes conservando a iniciativa.

Qualquer que fosse o plano estratégico – se algum existia – Teles Jordão não foi apanhado inteiramente de surpresa. O primeiro contacto efectuou-se na Amora com os postos avançados miguelistas que retiraram e logo após com uma linha de atiradores disposta nas colinas junto a Corroios.

Destacou então o Duque da Terceira alguns caçadores que atacam os defensores de flanco, obrigando-os a retirar de colina em colina até às alturas do Laranjeiro, avançando o grosso da coluna desde aqui, pela antiga estrada das Barrocas, até à Cova da Piedade.

Logo que a coluna liberal atinge a baixa da Piedade, Teles Jordão, confiado na superioridade da sua cavalaria, ordena uma carga com toda a força disponível dos seus 200 cavaleiros.

O primeiro embate foi suportado pelos 17 lanceiros ingleses que, com feridos embora sem perda de vidas, foram obrigados a recuar. Sustentaram então valorosamente o vigoroso assalto os corpos de caçadores 2 e 3. Numa hábil manobra reuniram-se-lhe os flanqueadores que haviam dominado os atiradores miguelistas e entretanto tinham atingido a baixa da Piedade, descendo o vale a poente das Barrocas.

A cavalaria foi não só repelida como os caçadores conseguiram avançar.

O lugar era demasiado estreito para permitir uma frente de ataque de cavalaria de dimensão conveniente e o terreno entre a Piedade e a Mutela, do lado do Caramujo, era em grande parte alagadiço e cortado por numerosas valas que dificultavam os movimentos. Nessas valas, casas e armazéns do

Caramujo começaram as tropas miguelistas a procurar abrigo e a dispersar-se, ficando Teles Jordão em dificuldade de contacto e a perder, por conseguinte, o domínio do comando sobre a totalidade das forças.

Uma segunda carga de cavalaria foi ainda pior sucedida que a primeira e muitos cavaleiros renderam-se. Enquanto os liberais continuam avançando desorganizam-se ainda mais as forças miguelistas e o núcleo principal recua para o alto da Mutela.

Castelo de Almada.
Peça de artilharia (século XIX). (Postal ilustrado – Arquivo Histórico Militar)

Vila Flor, coloca o regimento de Infantaria 3 cobrindo no flanco a estrada da Piedade ao Pragal e Infantaria 6 defendendo a estrada Piedade-Almada e, em perseguição de Teles Jordão avançam o 2 e 3 de Caçadores.

No alto da Mutela, entre as posições correspondentes aos antigos redutos da Margueira e do Conde, Teles Jordão dispõe o que resta das suas tropas e coloca em posição sobre a estrada 2 peças. Encontrava-se aí, certamente, a artilharia que lhe viera de Setúbal, constituída por uma divisão volante com 9 peças. Comandada por um adepto dos liberais, o capitão José de Sousa de Andrade, de há muito concluído com estes, estava preparada para não combater. Foram somente disparados 2 tiros de bala, sem efeitos práticos. A divisão volante rendeu-se logo que as alturas de Mutela foram acometidas numa carga à baioneta pelos Caçadores. Teles Jordão de novo é batido; segue-se uma fuga desordenada dos miguelistas para Almada, procurando refúgio no forte e para Cacilhas, tentando a fuga para Lisboa.

As forças de Caçadores do coronel Romão, explorando até final os primeiros sucessos, perseguem os fugitivos até Cacilhas. Aqui, os miguelistas, a coberto do forte de Santa Luzia e aglomerados no cais, opõem ainda alguma resistência que é rapidamente eliminada.

Na confusão que se gerou, e traído pela semi-escuridão do entardecer.

Teles Jordão, que procurava ainda por alguma ordem em todo o desorientado grupo, interpela por engano dois oficiais de Caçadores. Logo que se faz reconhecer é alvejado a tiro por um, acutilado por outro e liquidado à baioneta por um soldado (8).

O forte de Cacilhas, preparado para a defesa marítima, oferece curta resistência e rende-se. Os liberais aproveitaram-se ainda da sua artilharia, disparando para o rio alguns tiros de intimidação às faluas que se dirigiam a Lis-

boa carregadas de fugitivos, fazendo-as regressar a Cacilhas e paralisando várias faluas no cais, operações, que, segundo algumas opiniões tiveram a contribuição de boa vontade dos barqueiros e aumentaram o número de prisioneiros que, só no dia 23 de Julho, ascenderam a mais de 1000.

Durante toda a acção o forte de Almada, que – ironia do destino! – os miguelistas haviam transformado para a defesa marítima, limitou-se a acolher fugitivos.

No dia 23 recusou a rendição e recebeu a tiro os parlamentários enviados pelo Duque da Terceira. Um destes, o capitão Andrade (ex-comandante da artilharia miguelista) conseguiu fugir ileso mas o seu ajudante, o alferes Jorge Fredberg, foi atingido e veio a falecer no campo dos liberais.

Indignados, os liberais assentaram num ataque em força para o dia seguinte. Não foi preciso; o forte rendeu-se pelas 7 horas da manhã do dia 24, depois de grande parte da guarnição se ter escapado durante a noite, acabando por ser capturada na Trafaria.

O sucesso já não influirá grandemente na ocupação de Lisboa. Maior influência tiveram certamente os festejos que os almadenses organizaram em Cacilhas e no Ginjal onde, noite fora, à luz de fogueiras bem visíveis de Lisboa, se cantou e dançou, o que contribuiu na capital para animar os adeptos do liberalismo e desanimar os miguelistas.

A 24 de Julho, em Almada, a Câmara reúne sob a presidência de um vere-

Forças Duque da Terceira

- Infantaria
- Caçadores
- Lanceiros

Forças Teles Jordão

- Infantaria
- Caçadores
- Cavalaria
- Avanço e ataque
- Sentido dos ataques
- Retiradas

- I) 1 - a cavalaria de Teles Jordão ataca os lanceiros que recuam.
- 2 - defesa e ataque dos caçadores liberais.
- 3 - flanqueadores liberais atacam as forças de cavalaria e infantaria.

- II) 4 - a cavalaria rende-se em grande parte.
- 5 - a infantaria e caçadores miguelistas retiram para o Caramujo e Mutela, dispersando depois.
- 6 - os caçadores perseguem o grosso do grupo fugitivo pela estrada da Mutela.
- 7 - as forças de infantaria liberais tomam posição para defender as estradas de Almada e Pragal.

dor, o sargento-mor das ordenanças José Joaquim da Silva Chaves. Este, redige o auto de aclamação de D. Maria II que é entregue ao Duque da Terceira. Subscrive a declaração um numeroso grupo de liberais. A burguesia almadense aliava-se ao povo. Presente também o clero: assinam a proclamação 3 padres. Decididamente, Almada estava com os liberais! Nota curiosa: na acta, datada de 24, que transcreve a proclamação, o conde de Vila Flor é designado já por duque da Terceira, ainda antes da concessão oficial do título.

Em Lisboa, os miguelistas entram em pânico. No dia 24 o comandante das forças miguelistas, o duque do Cadaval, ordena a retirada da cidade por onda grassava já a revolta popular. Retirada precipitada segundo alguns, vai permitir à brigada liberal atravessar o rio e desembarcar na capital pela tarde desse dia.

O povo acolhe com entusiasmo a coluna do duque da Terceira, que se apresenta orgulhosa e decidida mas com os seus componentes ainda sujos e esfarrapados e alguns feridos.

Consumara-se a grande avançada que tivera o seu ponto alto na Cova da Piedade. A vitória dos liberais foi indiscutivelmente um feito de armas brilhante. Certos facciosos pretenderam atribuir a derrota à actuação do comandante da artilharia miguelista ou acusando de inépcia Teles Jordão. É possível que a inacção da artilharia tenha contribuído para desmoralizar as tropas de Teles Jordão mas, no momento em que poderia ter intervindo já as forças de Teles Jordão estavam moralmente inferiorizadas porquanto, atitudes desmoralizadoras já as havia antes - dispersão, rendições e recuos - por parte de outros... que não eram liberais. Também a ausência de 9 peças, contra 2 dos liberais não era materialmente decisiva, umas vez que a divisão miguelista, embora reduzida na sua superioridade numérica inicial, ainda devia conservar essa superioridade no momento do encontro no alto da Mutela. Quanto a Teles Jordão, independentemente do seu vergonhoso e bárbaro comportamento como carcereiro e perseguidor de liberais, deve assinalar-se que era um militar corajoso e experimentado e a tática que utilizou era à partida inteiramente aceitável. A vitória dos liberais deverá, pois, explicar-se mais pelo seu denodo e valentia que pela desmoralização ou erros do adversário.

Na Cova da Piedade, o memorável encontro tinha apenas a lembrá-lo uma modesta lápide, colocada no coreto do jardim, onde se lê:

«Em memória/do feito heróico de 23 de Julho de 1833/alguns cavalheiros residentes neste sítio e cercanias/mandaram aformosear este largo e avenidas a expensas suas/auxiliados pela Vedoria da Casa real./Dedicado

pela amizade a tão prestantes cidadãos/em 23 de Julho de 1873.»

Um anúncio inserto na «Gazeta de Portugal» (n.º 25 de 1835) (9) permite concluir que esteve em vias de principiar a construção de um monumento comemorativo na Cova da Piedade. Ignora-se como seria e qual o motivo porque a construção não foi levada a cabo, mas é possível que os patrocinadores fossem os homenageados na lápide de 1873.

No passado dia 23 de Julho, comemorando o 150.º aniversário da batalha, foi atribuída à artéria que liga a Piedade ao Laranjeiro a designação de Avenida 23 de Julho, muito perto e ao lado do percurso que seguiram os caçadores que, atacando de flanco as forças de atiradores e os cavaleiros de Teles Jordão, foram o princípio da brilhante vitória.

NOTAS:

(1) António José de Sousa Manuel e Meneses Severim de Noronha (1792-1860).

(2) Francisco de Paula Vieira da Silva Tovar (1774-1852), barão e visconde de Molelos.

(3) Charles Napier (1786-1860), oficial inglês ao serviço dos liberais, nomeado comandante chefe da Armada. Agradado com o título de visconde de S. Vicente.

(4) António Correia Manuel Torres Aboim.

(5) Os números correntes quanto às forças que se defrontaram variam, consoante os autores, de 1500 a 1600 homens para os liberais e de 4000 a 5000 para os miguelistas, mantendo-se em termos práticos a proporção de forças, que dava grande superioridade aos miguelistas.

(6) António Avelino Amaro da Silva, autor de um pequeno romance, «O Caramujo», publicado em 1863 e onde se descreve a batalha. O relato dos acontecimentos refere inteiramente na parte substancial com os dados fidedignos conhecidos. O autor manifesta propensão liberal; talvez por isso tenha omitido a passividade do comandante da artilharia miguelista, facto que, por certo, lhe não era desconhecido. É possível que algumas personagens do romance se inspirem em pessoas autênticas.

(7) A fábrica era um estabelecimento militar e denominava-se «Fábrica dos Cobertores do Arsenal das Obras Militares» e tinha em anexo o «Lavadouro e Pisão» no sítio que se chamava já de Pisão. Os operários da fábrica armaram-se no dia 23 de Julho e, tudo o indica, acompanharam as forças liberais.

(8) Há ainda outras versões sobre a morte de Teles Jordão. No texto acima preferimos a de Amaro da Silva porque, não sendo contraditória ou, pelo menos, totalmente contraditória das versões mais aceitáveis parece mais completa. Alguns refere simplesmente que foi morto a tiro quando, a cavalo, procurava embarcar; Rocha Martins (artigo in «Diário de Notícias»), diz ter sido acutilado pelo capitão

Costa e morto a tiro por um soldado liberal. Não conseguimos identificação dos intervenientes; com o nome de Costa havia dois oficiais, ambos capitães, nas forças liberais: Cristóvão da Costa, de Cavalaria e Inácio da Silva Costa, de Caçadores, este último mais provável dada a unidade a que pertencia.

(9) O anúncio foi encontrado e divulgado pelo coronel Ferreira de Lima, antigo director do Arquivo Histórico Militar.

BIBLIOGRAFIA:

A citada no trabalho do autor «Fortalezas de Almada e seu Termo», de onde este artigo é extraído com introdução de diversas alterações de pormenor.

SUMMARY:

From 1831 to 1834, Portugal was involved in a Civil War that opposed Liberals to Absolutist. At Cova da Piedade, a little village on the south side of the river Tejo, an important battle took place on the 23th of July 1833 which is now revived in this article.

SOMMAIRE:

Au Portugal, de 1831 à 1834, il y a eu la guerre civile entre les libéraux et les absolutistes. Le 23 Juillet 1833 une importante bataille s'est déroulée à Cova da Piedade, bourg de la rive sud du Tage.

On présente la reconstitution historique de l'affrontement.

RECORDANDO A IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA EM ALMADA

Por Reinaldo Varela Gomes (*)

É norma aceite que a implantação do regime republicano em Portugal se verificou a 5 de Outubro de 1910, pois foi nessa data que o evento teve a sua consumação na capital. Todavia, algumas povoações se anteciparam. Entre as da vanguarda encontrava-se Almada. É essa efeméride que recordaremos.

A monarquia portuguesa estava podre. Basílio Teles, uma das figuras mais representativas do movimento republicano, escrevia, em 1905, sobre o assunto: «A Monarquia em Portugal tem sido isto: a incompetência, o impudor, a opressão».

Em 1907, D. Carlos procura resolver os problemas através da instauração de uma ditadura cuja chefia foi dada a João Franco. Todavia, o regicídio ocor-

rido no ano seguinte, faz desaparecer um dos grandes sustentáculos do regime, o rei, pela aceitação que este tinha junto do exército e do povo.

D. Manuel tenta moderar o sistema pela chamada «acalmção», mas durante o seu breve reinado vê-se na contigência de nomear sete novos governos.

As últimas eleições monárquicas realizadas a 28 de Agosto de 1910 dão a maioria ao Partido Regenerador (1), mas os republicanos ganham nos círculos de Lisboa e Porto.

Todavia, o movimento revolucionário era irreversível. Na noite de 3 de Outubro, coincidindo com a visita do presidente eleito da República do Brasil, Hermes da Fonseca, cuja presença tinha sido utilizada para a preparação de uma grande manifestação republicana de carácter popular, gorada por alterações de última hora, reuniu-se o grupo condutor do golpe na R. da Esperança,

onde se decidiu o seu adiamento. O vice-almirante Cândido dos Reis opõe-se a esse desiderato, declarando que a Marinha não recuará.

Entretanto, apesar das hesitações e controvérsias reinantes entre os conspiradores, os seus principais mentores ideológicos como António José de Almeida, Afonso Costa, João Chagas, Pires de Carvalho, Malva do Vale (que trouxe as primeiras notícias para Almada), e Alfredo Leal, instalam o quartel general na R. de S. Paulo, nos banhos públicos aí existentes.

Almada segue os acontecimentos desde as primeiras horas do dia 4. Logo que se teve conhecimento do acto de Machado dos Santos e da saída para a rua das tropas do Regimento de Infantaria 16 e se ouvem os primeiros disparos dos navios surtos no Tejo, o povo da vila sobe aos lugares mais elevados para disfrutar os factos que darão origem a uma nova época.

(*) Licenciado em História
Professor do Ensino Secundário.

ALMADA — *Cruzeiros de Lisboa (Portugal). Rua D. Inês*

Marcos da Assunção que assistiu a este momento histórico desde o início, recorda (2):

«Poucos minutos passavam da 1 hora da madrugada. Com natural ansiedade, ao facto, como estávamos, do que ia passar-se, aguardávamos o início da revolução. Não tardou. Ouvimos os primeiros tiros, que deviam forçosamente partir dos navios de guerra surtos no Tejo. Acudimos à alameda do Castelo. Acompanhou-nos José Justino Lopes, Firmino da Silva, Frederico Fragoso e Artur Fonseca. Lisboa aparece-nos iluminada e majestosa como sempre. Sentimos longe forte tiroteio. O sr. Joaquim Custódio Gomes, que encontrámos na alameda, chamou a nossa atenção para uma pequena embarcação, cujo farol nos indicou levar o rumo de Cacilhas. A vontade enormíssima de conhecer pormenores, fez-nos encaminhar, pressurosos, para aquela localidade. Ao fundo juntava-se-nos o nosso correligionário Manuel André. Chegamos a Cacilhas. No cais de frontamos com alguns populares e correligionários nossos, que aí haviam ocorrido, excitados pelo tiroteio. Entre eles deparou-se-nos o ilustre deputado por este círculo Feio Trensas, que havia vindo em automóvel, de Setúbal, com o dr. Leão Azedo e sua ex. ma esposa.»

A vontade geral seria a de atravessarem o rio e juntarem-se aos combatentes da capital, contudo, devido à falta de transporte, dirigem-se para casa de Afonso Coelho, onde, aos poucos, se vão reunindo as figuras principais do republicanismo do concelho..

Pela madrugada, vão chegando partidários do movimento provenientes de Lisboa e que dão conta das novidades. Entre eles, Simões Raposo e Malva do Vale, este ligado directamente com a direcção republicana, que, conjuntamente com Feio Trensas e Bartolomeu

Constantino dirigem-se à multidão que se fora concentrando, incitando-a à proclamação imediata da República na vila de Almada e arredores.

Contudo, seria importante testar qual a aceitação do operariado à alteração estrutural que se ia realizando. Para isso organiza-se uma marcha com a finalidade de permitir aos trabalhadores a participação directa nesse momento histórico. Marcos da Assunção descreve-nos assim esses momentos (3):

«[...] então, [...], iniciámos o movimento revolucionário neste lado do Tejo, tomando o caminho da fábrica Symington C^a, a mais próxima do cais, e seguidamente o das fábricas Bucknall & Sons, Scholtz Bucknall e Hilário Piló, de Margueira, onde os operários prontamente acudiram ao nosso apelo. À frente de uma multidão que, sem exagero, se pode calcular em 8.000 pessoas, passámos por Mutela, Caramujo e Cova da Piedade, onde se trouxe a bandeira do Centro Elias Garcia, vindo irmanar com a do Centro Capitão Leitão empunhada pelo seu presidente António Branquinho. Ao tempo já se haviam incorporado uma parte de executantes da Incrível e Academia Almadense, entoando o hino revolucionário. Também já haviam aderido os operários das fábricas Dundas, Wiborg & C.^a, V.^a A. J. Gomes & C.^a & C, Ranckins Sons, etc. Dirigimo-nos para Almada, sem nunca termos encontrado a menor resistência e, atravessando toda a vila, no meio do maior entusiasmo e alegria, chegamos aos Paços do Concelho, onde foi hasteada a bandeira do Centro Elias Garcia, pelo cidadão Polónio Febrero Júnior.»

Após este acto, seguiram-se alguns discursos inflamados proferidos por Galileu Correia, Jaime Ferreira e Bartolomeu Constantino.

A multidão desloca-se, em seguida, para a Administração do Concelho onde se desfralda a bandeira do Centro Capitão Leitão.

Entretanto as forças militarizadas estacionadas na vila mantinham uma atitude de expectativa. Existia o posto da Guarda Fiscal de Cacilhas e um pequeno destacamento de Artilharia no forte de Almada. Apesar de não terem hostilizado os manifestantes mantinham desfraldadas as suas bandeiras azuis e brancas.

Ao forte de Almada são enviados como mediadores Manuel Parada e Raimundo José Moreira, que acabam por convencer o seu comandante, o tenente alcaide João Baptista Henriques, a içar a bandeira verde-rubra. Mais tarde, o chefe do Grupo de Artilharia n.º 4, responsável pelas baterias colocadas na margem sul major António Lopes Soares Branco, compromete-se perante os delegados republicanos a manter a neutralidade, bem como a das forças sob o seu comando. (4)

O posto da Guarda Fiscal de Cacilhas vir-se-á a render às primeiras horas do dia seguinte, quando uma pequena força de doze marinheiros comandados por um sargento provenientes de um dos navios revoltados desembarcam em busca de alimentos, comprometendo-se os seus efectivos a partirem para a Trafaria. (5)

Após o meio dia, com toda a solenidade e perante grande multidão é eleita uma junta revolucionária para gerir o concelho da qual faziam parte entre outros Jaime de Amorim Ferreira, Júlio César de Magalhães, Justino Lopes, Manuel Parada e Polónio Febrero Júnior.

Nesse 4 de Outubro, em que a dúvida se mantinha quanto ao futuro político da nação, pois na capital a situação mantinha-se indefinida, Almada vivia um ambiente de festa. As bandas da Incrível, da Academia e da Sociedade Piedense percorriam as ruas ao som dos hinos revolucionários do momento «A Marselhesa» e «A Portuguesa». Os rostos dos cidadãos alegravam-se na esperança de um futuro melhor. (6)

A ira popular vira-se, então para o último vestígio do regime opressor na região. O estabelecimento jesuítico do Vale do Rosal que é incendiado e o gado confiscado.

Mas, se a situação na vila parecia estar controlada e calma, apesar de se formarem comissões de vigilância dos

Bandeira da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense

JOSÉ ELIAS GARCIA

Nascido em Cacilhas a 31 de Dezembro de 1830 (em local onde ainda hoje, embora num prédio moderno, uma pequena lápide assinala o acontecimento), Elias Garcia «ocupou cargos e posições relevantes na sociedade portuguesa da segunda metade do séc. XIX: coronel de Engenharia, político, jornalista, presidente de diversas organizações liberais, lente da Escola do Exército, grão-mestre da Maçonaria portuguesa, deputado, presidente da Câmara Municipal de Lisboa».

Chegou a ser presidente da Associação dos Jornalistas e Escritores Portugueses, a ele se devendo a fundação de diversos jornais republicanos.

Faleceu em Lisboa a 21 de Junho de 1891.

Nota: citação extraída de Romeu Correia, «Homens e Mulheres vinculados às terras de Almada», Edição da CMA, 1978, p. 159.

edifícios públicos e de segurança para evitar qualquer reacção dos apoiantes do caduco sistema, unidades havia em que os princípios conservadores se mantinham, apesar do não envolvimento no conflito. Ao princípio da tarde, corre em Almada o rumor que um oficial da Companhia de Marinha instalada em Vale do Zebro fora posto sob prisão por ter soltado vivas à República. Logo se formou uma comissão que se dirigiu a essa unidade para apelar de tal decisão.

À noite todos os monumentos públicos são iluminados e nos diversos Centros Republicanos reúnem-se os principais dirigentes com grande número de populares, realizando-se comícios, ao mesmo tempo que se iam enviando emissários a Lisboa a fim de se saberem notícias e se aguardarem ordens.

Foi uma noite de vigília. Grande multidão se aglomerava junto aos pontos altos, observando as manobras navais. As primeiras manifestações de regozijo verificaram-se quando ao nascer do dia se vê que os navios que até então se tinham mantido fiéis à monarquia arvoravam as bandeiras republicanas. Prosseguem quando pelas 8.20 o mesmo distintivo é hasteado no castelo de S. Jorge e os vasos de guerra surtos no Tejo, incluindo o cruzador «S. Paulo» da marinha brasileira que transportara o presidente Hermes da Fonseca, salvam o íçar do novo distintivo.

Às 8.40 os membros do directório republicano dirigiram-se para a Câmara Municipal onde proclamaram a República com as aclamações entusiásticas do povo. Pelo telefone, como

fora profeticamente previsto por João Chagas, todo o país se inclina perante a nova ordem. Em parte alguma houve qualquer tentativa de levantamento militar ou manifestação de protesto por parte de civis.

Logo que as novidades chegaram a Almada a junta revolucionária local decide mandar uma comissão dialogar com Eusébio Leão, governador civil da capital. Os editais são trazidos e afixados, sendo acatados pelo povo.

Artur Paiva é nomeado administrador do concelho e a 9 de Outubro são eleitas a primeira Câmara e as primeiras juntas paroquiais. O republicanismo triunfara.

Almada fora um exemplo. Além de anteceder em vinte quatro horas a ins-

tauração oficial do novo regime, como recorda D. Francisco de Noronha: (7) «procedeu sem excessos, procedeu com pleno entusiasmo de convicções arraigadas, não maculou a longa tradição secular que a tem posto em evidência na defesa impertérrita das liberdades públicas e garantias individuais».

NOTAS:

(1) – «O governo venceu nos círculos de Bragança, Vila Real, Braga, Viana do Castelo, Coimbra, Guarda, Lamego, Leiria, Santarém, Évora, Beja, Portalegre, Faro, Funchal, Horta, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo; obteve as minorias nos círculos de Lisboa, Setúbal, Viseu e Porto. Perdeu a minoria e a maioria em Aveiro e ficaram inutilizados os círculos de Castelo Branco e Arganil. (Teixeira de Sousa, cit. por A. H. de Oliveira Marques, «História de Portugal», Lisboa, 1981, vol. III, p. 49)

(2) – «O Correio do Sul», edição de 30 de Outubro de 1910

(3) – idem, idem

(4) – R. H. Pereira de Sousa, «Fortalezas de Almada e Seu Termo», Almada, 1981, pp. 52-53

(5) – «O Mundo», 5 de Outubro de 1910

(6) – «O Século», 5 de Outubro de 1910

(7) – «A Pátria», Outubro de 1915

SUMMARY:

Almada was one of the lead villages on the implantation of the republican system (October the 5th 1910). In this article the facts in analysis are those which took place at this town in the light of what was written in the press of that period.

SOMMAIRE:

Almada a été un des bourgs d'avant-garde dans l'implantation du régime Republicain au Portugal (5 d'Octobre 1910).

Dans cette article on analyse les événements dans cette ville à partir des écrits publiés par la presse de l'époque.

PUBLICIDADE

– Ciências Sociais
– Filosofia
– Ficção científica
– Literatura em geral

Pç. do M.F.A. -
- Ap. 68 – Telf. 2752822

ALGUNS ASPECTOS DE UMA ESCAVAÇÃO:

método, técnica e registo

Por Amílcar Ribeiro Guerra (*)

Expusemos no número 0 desta revista alguns princípios básicos de uma metodologia de escavação. Reconhecemos, no entanto, que a brevidade da exposição não permite um esclarecimento dos princípios e dos problemas levantados pelo método em causa.

É por isso que nos propomos abordar mais algumas questões, por vezes ainda não referidas, outras vezes afloradas nesse primeiro artigo.

É importante que se diga, a abrir, que a «proposta» aí definida como sendo de Harris não se deve exclusivamente a este arqueólogo britânico, embora os seus contributos tenham sido fundamentais na sistematização das diversas questões por nós expostas. De entre muitos arqueólogos deve também citar-se o nome de Barker, em particular a sua obra tão clara e prática *Thecnics of archaeological excavation*. Utilizamos também importantes achegas que recentemente lhe foram dadas em Itália (CARANDINI, 1981) em França (GALINIÉ, 1980).

I. Figura-se-nos útil abrir com uma breve perspectiva da História da Arqueologia de forma a nela situar o presente método, dentro da evolução dos processos e estratégias mais divulgadas.

Entendemos aqui processo como o modo como a escavação propriamente dita é feita, isto é, os critérios e o modo pelo qual se removem as terras e se tratam as estruturas e os achados. Existem fundamentalmente dois processos: o arbitrário e o estratigráfico.

O primeiro era o único até à escavação de Maiden Castel, em 1930, e

consiste na remoção de todas as camadas sem atender às suas características e às suas posições relativas.

Estratégico é o processo pelo qual «os depósitos arqueológicos são removidos em conformidade com as suas formas individuais, contornos e relevo» (HARRIS, 1979, p.16). Note-se, pois, que a escavação feita exclusivamente por níveis artificiais não utiliza o processo estratigráfico tal como o entendemos nós.

Designamos por estratégia o plano de actuação e a forma dada a uma intervenção arqueológica. É principalmente neste campo que as transformações têm sido mais acentuadas e por

ela que se distingue o método aqui apresentado do wheeleriano.

Inicialmente escavar reduzia-se a retirar do solo vestígios arqueológicos sem qualquer preocupação com todos os outros elementos, sem qualquer ordem, sem qualquer plano prévio. As escavações assumem assim o aspecto de buracos maiores ou menores de acordo com a área abrangida e o tipo de preocupação de quem procura os achados. A rapidez e a eficiência unem-se, são sinónimos.

Creio que a primeira forma «ordenada» foi a *vala* que funcionava especialmente como indicador de grande utilidade para escavações de grandes dimensões, permitindo identificar as áreas de maior importância. É uma estratégia que se encontra usada em casos muito diferenciados, desde uma sepultura a um complexo povoado. Não se trata aqui de «cavar a sepultura» deste procedimento que, acrescentando-se, tem ainda lugar na Arqueologia quando aplicado no momento exacto, embora com as devidas cautelas.

Já o mesmo não se pode dizer de um hábito que se generalizou e marcou uma época, em especial nos trabalhos em lugares habitados numa fase histórica – a escavação paralela aos muros.

(*) Assistente da Universidade Nova de Lisboa

Fig.1

Este hábito de seguir muros constituiu uma estratégia tão divulgada quanto nociva para o trabalho de campo. O perigo principal é que, dando prevalência ao conhecimento de muros e pavimentos, passem em claro todas as outras realidades igualmente significativas e, por vezes, verdadeiramente caracterizadoras.

Contemporaneamente e em particular na escavação de sítios pré-históricos, generalizou-se a escavação por quadrantes que vemos aplicada ainda, por vezes com bons resultados em áreas limitadas, quase sempre circulares, em especial monumentos megalíticos e respectivas mamoas. Consiste em dividir a zona a escavar em quatro partes iguais, através da intersecção no centro de duas linhas perpendiculares, de que escavam duas partes alternadas. Obtêm-se assim quatro cortes diferentes e a possibilidade de leitura simultaneamente de plano, em metade do monumento.

Há ainda variantes desta estratégia, sendo a mais divulgada a de deixar um murete entre cada um dos quadrantes. É, por assim dizer, uma sobreposição entre o método dos quadrantes e o da quadrícula de Wheeler.

Este último é, creio, o mais divulgado no panorama actual da Arqueologia portuguesa. Consiste em escavar por quadrados de dimensões pré-estabelecidas, deixando entre cada um deles um murete que forneça a leitura estratigráfica (quatro cortes por cada quadrado). Estes muretes são mantidos por alguns arqueólogos até final da escavação e por outros destruídos à medida que vão sendo registados, ainda numa fase de escavação. Outros pura e simplesmente eliminaram por completo os muretes mas mantêm como unidade de escavação a quadrícula.

Fig. 2

O facto de se escavar deste ou daquele modo no que respeita ao uso dos muretes é de certo modo importante. Pensamos que se deve tender a prescindir deles dado que «escondem» por vezes aspectos importantes que só são vistos depois já fora do contexto, ou porque compartimentam a observação, sobretudo em ambientes que apresentam uma forte unidade. Mas não é só a abolição deles que vem resolver estes problemas.

Foi como resposta a estas questões que nos anos setenta se propôs a estratégia que designamos por *open area*. Caracteriza-se por uma escavação em grandes áreas e de acordo com princípios que mais à frente enunciaremos.

Resta-nos acrescentar, confrontando estas duas últimas perspectivas, que a diferença fundamental reside no seguinte: Para Wheeler o objectivo duma escavação orientava-se predominantemente no sentido de captar a sucessão dos fenómenos, a sobreposição das camadas como manifestação disso, dando assim prioridade à relação diacrónica. Hoje tende a privilegiar-se a relação sincrónica (o conjunto de realidades de um mesmo momento de ocupação), embora sem esquecer a importância da sequência estratigráfica. Basta dizer que o paradigmático na escavação de tipo wheeleriano é o corte e a sucessão por ele representada; na outra perspectiva o «diagrama de Harris» pode representar muito bem a duplicidade da abordagem por ele proposta.

II. Qualquer escavação mesmo aparentemente simples é uma realidade bastante complexa que exige capacidades difíceis de criar em pouco tempo. É por isso que todos devemos ter, em primeiro lugar, consciência das nossas limitações antes de afrontar uma operação tão delicada como essa. O conjunto de recursos materiais e humanos que ela requer, embora tenham, a nosso ver, aumentado de forma a serem mais acessíveis, são ainda um dos obstáculos maiores ao bom termo de um trabalho arqueológico.

Para dar ideia do conjunto de operações que uma escavação em si implica, apresento aqui um organigrama sugerido pela bibliografia citada no final (Fig. 1).

Este esquema pode dividir-se em três fases: 1. Recolha de dados; 2. Elaboração dos dados; 3. Resultado final.

É talvez a nível do registo que se acentuam as diferenças em relação ao que a tradição da arqueologia portuguesa nos proporciona. Para além duma ficha de estação arqueológica onde são registadas informações genéricas sobre a estação arqueológica, a documentação de campo é constituída pelos seguintes grupos de dados:

Fig. 3

1. Ficha de unidade estratigráfica. É uma ficha individual da UE que contém os dados referenciados no artigo publicado no n.º 0 desta revista.

2. Planta da unidade estratigráfica. É também individual, feita por princípio sobre papel vegetal sobreposto ao milimétrico onde, para além da identificação da UE (n.º, sector, ano, escala, orientação) devem constar os contornos, os pormenores e relevo mais significativos, as cotas e outros elementos de interesse. Usa-se o papel vegetal para em qualquer altura se poder recorrer à sobreposição de UEs contíguas para melhor verificar a relação que se estabelece entre elas.

3. Cortes. Tantos quantos os necessários, estabelecidos de acordo com as necessidades de cada momento. Podemos recorrer a cortes que abranjam toda a área e em toda a profundidade ou cortes parciais que se destinem a esclarecer detalhes. Os cortes devem receber uma numeração.

4. Lista da documentação fotográfica.

5. Matriz. Trata-se de ir reduzindo a esquema as relações estratigráficas, de acordo com a proposta de Harris (1979, p. 81 55.)

Torna-se, portanto, desnecessário o clássico «diário de campo» que é substituído pelas fichas de UE ou por outros grupos de dados.

III. Do ponto de vista da escavação propriamente dita a lei geral é que se deve retirar em primeiro lugar a UE que fôr mais recente, geralmente aquela que se sobrepõe a todas as outras. Trata-se, portanto de «descobrir» qual

é que está por cima, de acordo com a resposta à pergunta: «Qual a camada que cobre mas não é coberta por nenhuma outra?» – exactamente porque é este o tipo de relações mais frequentes na sequência estratigráfica. Atente-se no procedimento que para esse efeito se costuma usar e que pretende ser ilustrado pela fig. 2.

Na fig. 2 a) o esquema que representa o aspecto da superfície em determinada fase da escavação. Trata-se de um caso simples de duas UEs que não apresentam a nível da superfície indícios que permitam determinar a ordem de sequência cronológica entre elas. Por isso recomenda-se que num dos pontos de contacto se leve a efeito uma pequena sondagem para verificação, escolhendo-se arbitrariamente uma delas como mais recente (fig. 2 b). Basta um pouco para nos apercebermos se a presuposição estava certa ou errada. Dado que a experiência se levou a efeito apenas num ponto, será fácil reconstituir a configuração da UE eventualmente escolhida erradamente (fig. 2 c). Neste caso muda-se imediatamente e escava-se de acordo com a lei geral.

Há, no entanto, situações bem mais complexas, sobretudo quando se registam simultaneamente fossas, muros, desmoronamentos, etc, mas o princípio geral é sempre o mesmo e a estratégia não muda mesmo com essa complexidade.

Outro caso bastante comum é o das fossas e valas. Por princípio, estes dois tipos de UEs negativas obrigam a um registo de tipo diferente do das camadas. Enquanto que estas recebem apenas um número, aquelas têm dois: um que corresponde ao seu enchimento, outro que corresponde à sua abertura.

A sequência da figura 3 procura ilustrar uma realidade simples de um caso e de outro. Em a) representa-se a superfície da UE 3 e dos enchimentos da vala e da fossa (2 e 1 respectivamente). Em b) temos o corte correspondente já com a dupla numeração assinalada. Em c) surge-nos a superfície da UE 3 com o negativo correspondente à abertura da fossa e da vala (4 e 5 respectivamente). Embora sem estarem indicadas as cotas as irregularidades da superfície são assinaladas por convenções adequadas, aqui neste caso servindo a ilustração da UE 3.

SUMMARY:

In a article published in the n.º 0 of this magazine its author expressed some excavation methodology, basic principles of the «Harris Method», and now he intends to deepen questions already raised and also other questions which were absent on that first approach.

SOMMAIRE:

Dans le N.º 0 de cette revue, l'auteur a exposé quelques principes de base sur une méthodologie de fouille, définie comme le «Méthode d'Harris». Maintenant il se propose d'approfondir les questions soulevés et d'autres.

MIL E CEM ANOS NA HISTÓRIA DO LOCAL DE S. VICENTE DE FORA

Contributo da Arqueologia

por F. E. Rodrigues Ferreira(*)

Desenhos de: Pedro M.T. Fidalgo

ESCAVAÇÃO DO OSSÁRIO DO CONVENTO DE S. VICENTE DE FORA

Inspirado por D. Nicolau de Santa Maria, Júlio de Castilho procurou encontrar em S. Vicente de Fora o «Cemitério de Abóboda» onde foram guardados os ossos dos CAVALEIROS TEUTÓNICOS que ajudaram D. Afonso Henriques na tomada de Lisboa aos mouros, em 1147. Teriam sido trasladados, aquando da reconstrução Filipina, para aquele ossário e aí guardados num relicário.

Animados pelo mesmo espírito, encontrámos, por detrás de uma parede edificada no Séc. XVIII, a cripta de S. Vicente de Fora, a mesma a que D. Nicolau Chamou «Cemitério de Abóboda».

Desenvolve-se por debaixo de uma escada, na parede lateral da capela-mór, com porta para o claustro denominado dos Corvos. É uma construção algo incomum, dada a característica de se desenvolver num aproveitamento da parte inferior de uma escada – Fig.ª 6. O seu interior encontrava-se completamente cheio de ossos humanos e

terra de enchimento de sepulturas.

Ficou bem patente, após a escavação, o fim a que se destinava, e a forma como foi utilizado, ao longo dos tempos, aquele carneiro. Na presença da Fig. 1 vamos, cronologicamente, tentar acompanhar a evolução da sua utilização:

(*)Membro da Sociedade de Geografia de Lisboa Responsável pelas Escavações Arqueológicas em S. Vicente de Fora

Nível C

Estrato constituído exclusivamente por ossos humanos. São provavelmente originários de sepulturas do cemitério de inumação geral, contíguo ao Mosteiro Afonsino, bem como e provavelmente, das sepulturas existentes no seu interior.

Nível D

Este nível é constituído por uma fina camada de areia e deveria, por certo, ter constituído a preparação para receber o primeiro depósito de ossos humanos e que constituem o nível C.

O espólio é constituído por uma vasta coleção de tecidos dos Séc. XII ao Séc. XVI, e ainda:

3 Anéis, dois de cobre e um de vidro (para criança)

1 Ceitel de D. João III (1521-1551)

1 Dinheiro Bolhão de D. Sancho I (1185-1211)

1 Ceitel de D. João II (1489-1495)

Sugere-nos curioso referir que todos os ossos foram arrumados, judiciosamente selecionados, por tamanhos e espécies, separados uns dos outros, por paredes constituídas por crâneos.

Nível E

Este estrato (e o B) é exclusivamente constituído por terra de limpeza de sepulturas. Pobre em espólio, parece ter sido depositado ao longo do Séc. XVII. Apenas foram recolhidas duas medalhas de bronze e três reais de cobre de D. João IV (1640-1656).

Nível B

Constitui, afinal, a parte superior do Nível E. Serviu, durante longo tempo, presumimos que durante cerca de 200 anos, de lixeira. Aí foram depositados, pelos Cónegos Regrantes de St.^a Agostinho, grandes quantidades de utensílios danificados, com predominância de cerâmica. Parece que constituiria infração punível, a deterioração de certos objectos, só assim se explicando as seis formas diferentes e perfeitamente tipificadas de ocultação que conseguimos identificar. O espólio é vasto e variado, com predominância de cerâmicas do Séc. XVII e apitos feitos com caroços de frutos (pêssegos, alperches e azeitonas).

Nível A

Este nível é constituído exclusivamente por ossos humanos, com arrumação caótica, até à total colmatagem do ossário. Para além de vários tecidos do Séc. XVII e XVIII, foram encontrados parte de um corpo de mulher naturalmente «mumificado» e um fragmento de um cinto de castidade, provavelmente votivo.

Este depósito que deve ter sido efectuado no Séc. XVIII, deixa pressupor que foi efectuado de forma apressada, podendo, eventualmente, ter sido contemporâneo do terramoto de 1755, que deve ter, naturalmente, suscitado grande necessidade de esvaziamento de sepulturas. Tendo sido, como referimos, colmatado, foi fechado com uma parede, assim permanecendo, no seu sono ignorado, até aos nossos dias.

No prosseguimento da escavação do ossário, localizámos, no seu subsolo, as campas do cemitério de persistência Afonsina e a escasso meio metro, um cemitério Visigótico.

É curioso referir, que na parte em que foi possível ser explorado, todos os esqueletos encontrados em posição, pertenciam a homens, com sinais bem evidentes de terem morrido em consequência de violentos traumatismos. A posição das mãos, ao púbis, e a orientação a nascente, são uma constante, bem característica.

LEIA E DIVULGUE

alameda

Revista de Arqueologia & Património

Apoiados na escavação, tentaremos reconstituir, cronologicamente, as vicissitudes porque passou o local de S. Vicente de Fora:

Ano 472

Ocupação definitiva de Lisboa, pelos Visigodos. Provável fundação do cemitério Visigótico no local de S. Vicente de Fora, com utilização possível até ao ano de 714 (Fig. 2).

Ano 714

Ocupação de Lisboa pelos Mouros. Em princípio o cemitério terá ficado devoluto durante bastante tempo, facto que é perfeitamente confirmado pela escavação (Fig. 3).

Ano 1147

1 de Julho – Escolha do local para implantação dos arraiais das forças sitiadas de Lisboa. A partir desta data, S. Vicente de Fora voltou a ser, em sobreposição, utilizado como cemitério do arraial teutónico.

Esta a provável razão da escolha, por D. Afonso Henriques, daquele chão para cemitério.

Ano de 1147

21 de Novembro – Lançamento da primeira pedra do Mosteiro de S. Vicente, por D. Afonso Henriques. Início do cemitério de inumação geral, que deve ter sido utilizado até 1582 (Fig. 4).

Ano 1582

25 de Agosto – Lançamento da primeira pedra do actual Convento de S. Vicente. Esta construção sobrepôs-se ao cemitério Visigótico, ao cemitério dos Cavaleiros Mártires (Cavaleiros Teutónicos), ao antigo Mosteiro Afonsino e ao cemitério de inumação geral (Fig. 5).

MUSEU MUNICIPAL DO SEIXAL

TORRE DA MARINHA

horário:

Segunda: 14-18 h.

Terça a Sexta: 10-12 e 14-18 h.

Sábado: 14-18 h.

HISTÓRIA DO CONCELHO DO SEIXAL

1-cronologia 2-barcos típicos 3-colectividades

EDIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Rodízio de Moinho de Maré
exposto no Museu Municipal

ESCAVAÇÃO DO CLAUSTRO DOS CORVOS (Fig. 6 e 7)

Prosseguem, neste momento, as escavações no claustro denominado dos Corvos. Sendo embora prematuro tirar conclusões, procuraremos, ainda assim, fazer um breve apontamento do que tem sido a nossa actividade nessa área:

- Posto a descoberto o ponto de encontro entre a cerca Fernandina de Lisboa e a muralha da cerca do antigo Mosteiro de S. Vicente.

- Localização, no interior da cerca do antigo Mosteiro, da continuação dos cemitérios Afonsino e Visigótico.

- No exterior das cercas do Mosteiro e da Fernandina, localização e escavação da lixeira da cidade de Lisboa, durante os Séc. XV e XVI.

Espólio:

Variadíssimo, constituído por objectos do dia-a-dia, com predominância de cerâmica dos Séc. XV e XVI, e bem assim de largas dezenas de moedas, representativas de quase todos os períodos compreendidos entre os Séc. XII ao XVI.

SUMMARY:

Contribution given by the Archaeological work to «S. Vicente de Fora» and its 1100 years of history. In this article we present a description of the excavations made at the ossuary part of the convent, in order to establish the chronological facts of this town.

SOMMAIRE:

1100 années dans l'histoire du site de St. Vicente de Fora - contribution de l'archéologie. Description de la fouille de l'ossuaire du Convent, à partir de laquelle on essaye de reconstituer chronologiquement les changements qui a subi cette partie de la ville de Lisbonne.

Ribeira de Odeceixe, 15 de Agosto de 1983.

Feriado nacional em tempo de Verão, oportunidade para descanso, convívio, confraternização.

Num pequeno barco, algo imprudentemente, seis adultos e uma criança, tomado o habitual café, dirigem-se para as suas tendas dispostas junto do mar.

De súbito, um pequeno rombo no casco e o excesso de peso são suficientes para que as calmas águas da ribeira se tornem fatais — o pânico dificulta a transposição dos pouco mais de dez metros que os separam da margem.

A nado, quatro dos adultos e a criança atingem-na.

Dois outros ficam para trás, agarrados ao barco voltado — um não sabe nadar, o outro sente-se indisposto. O certo é que resultam infrutíferos todos os esforços para os retirar da água.

Assim perdem a vida dois dos nossos companheiros: Luís Filomeno Aleluia Baltazar e Manuel Antão João Janeiro Figueiredo.

O primeiro, estudante, de 21 anos, era membro do CAA desde 1979 e elemento do seu Conselho Fiscal desde Dezembro último. Competia-lhe ainda a organização da Biblioteca, para além da colaboração regular que dava a «Al-madan», integrando o seu corpo redactorial.

Especialmente interessado pelo período romano, Luís Baltazar ultimava o trabalho final para o curso de Antropologia Pré-Histórica, frequentado no Museu de Arqueologia de Setúbal, e escrevera já dois artigos que publicámos em «Al-madan» — «Tróia (de Setúbal)» (N.º O, pp.21, 24) e «Indústrias Romanas de Salga em Portugal» (n.º 1, pp. 12, 14).

Manuel Figueiredo, 56 anos, bancário reformado, era membro do CAA desde 1978 e elemento do Conselho Fiscal, ocupando-se ainda dos serviços administrativos e da representação oficial deste centro no Conselho Municipal do Concelho de Almada.

De interesses multifacetados (electrónica, química, etc.), preparava um artigo de divulgação sobre métodos de datação em arqueologia, para o qual procedia a recolha bibliográfica.

Como singela homenagem ao seu esforço e dedicação, aqui divulgamos alguns desses apontamentos de trabalho — no caso, a tradução livre de dois artigos publicados na revista «Science et Vie» (N.º 129, Dez/79): «Les Techniques Physiques de Datation», por Jean-Jacques Evin e «D'Autres Techniques de datation», por Denis Gerard.

De Luís Baltazar, e pelos mesmo motivos, publicaremos também no próximo número um dos seus trabalhos.

O Centro de Arqueologia de Almada ficou mais pobre...

TÉCNICAS DE DATAÇÃO

Por Manuel Antão Figueiredo

Dos vários métodos de datação de que adiante falaremos, os mais usados são a medida do teor C_{14} , ou radiocarbono e o K/A, ou método do potássio — argon. Estes métodos abrangem respectivamente épocas recentes com menos de 50.000 anos ou épocas antigas posteriores a 250.000 anos. No intervalo entre estes dois escalões as técnicas de datação são ainda muito relativas.

Há um século atrás, as avaliações mais ousadas relativas ao passado do Homem não ultrapassavam os 10.000 anos. O posterior progresso no campo científico da geologia, paleontologia e particularmente da electrónica, permitiu alargar este período para centenas de milhar de anos. Hoje admite-se que os princípios da Humanidade sejam contemporâneos do início da era Quaternária, isto é, de há cerca de um milhão de anos.

Este recuo no tempo surgiu em sequência do estudo dos geólogos sobre a velocidade de depósitos sedimentares e das observações dos paleontólogos sobre os caracteres evolutivos dos fósseis encontrados em terrenos ditos «antediluvianos» (1).

A história da Terra foi então dividida em períodos e idades geológicas cuja cronologia relativa ainda é válida nos nossos dias.

A descoberta da radioactividade viria então dar um grande impulso nos processos de datação. Assim constatou-se que na Natureza todos os corpos contêm uma mistura de isótopos. Os isótopos de um mesmo corpo são os átomos em que o núcleo comporta um número idêntico de prótons e um número diferente de neutrões. Alguns isótopos são instáveis pelo que se classificam de radioactivos.

Apesar da avançada técnica de que dispomos, para certos períodos da pré-história, não é sempre possível falar correctamente em datas.

Outros métodos, também baseados na radioactividade e muito usados, são: o magnetismo, a termoluminescência e a recemisação. O princípio é bastantes simples e baseia-se no cálculo do tempo que nos separa da formação dum rocha ou depósito dum fóssil, analisando certos radio-isótopos.

Se se constata a existência dum grande número de isótopos instáveis, a sua repartição desigual e os seus ciclos de formação ou de conservação, por vezes bastante complexos, podem facultar-nos cerca de uma dezena de métodos de datação.

A datação dum formação geológica faz-se muitas vezes por aproximação, estabelecendo uma correlação com um local ou sedimento, por vezes bastante afastado, mas em que se tenha determinado a sua idade absoluta. Este método, combinando cronologias absolutas e relativas, conduz geralmente a resultados muito pouco precisos mas por vezes é o único recurso possível.

No actual estado das investigações não se dispõe, para datar sedimentos quaternários continentais, senão dos dois métodos baseados na radioactividade e que inicialmente citámos. O método do carbono 14 permite a datação da quase totalidade dos fósseis contendo carvão cuja reserva radioactiva tenha sido depositada há mais de 2.000 anos e há menos de 50.000 anos. Isto na escala dos tempos geológicos e mesmo da história da espécie humana, é bastante curto. O método do potássio-argon fornece-nos a idade das rochas vulcânicas com idade superior a 250.000 anos até cerca de 4,5 milhões de anos. Para atenuar esta lacuna no conhecimento das rochas e dos fósseis, fizeram-se esforços para estabelecer correlações com os sedimentos marinhos contemporâneos. Estes teriam sofrido variações menos significativas do que os do meio continental porquanto na crosta terrestre, além de outras causas de erosão, há a considerar também as modificações resultantes dos grandes glaciares.

Um elemento diz-se radioactivo natural se tiver a propriedade de se desintegrar espontaneamente dando origem a um ou vários outros elementos por si mesmo estáveis. A velocidade de desintegração é típica de cada isótopo. Esta característica define-se pelo período, tempo ao fim do qual, no isótopo radioactivo, o teor de radioactividade foi reduzido a metade. Conhecendo o período e o teor dum fóssil ou rocha na sua origem, pode calcular-se a sua idade por confrontação com o teor actual tal como se procede no caso do C_{14} .

Se a desintegração dum átomo dá origem a numerosos átomos radioactivos, pode também calcular-se, na rocha ou no fóssil o teor, sempre crescente em função do tempo, deste novo elemento. Este processo de avaliação é usado no método potássio-argon.

Tudo isto será válido se se conseguir provar que na crosta terrestre o teor de radioactividade foi sempre constante.

- 1 - a colisão de raios cósmicos com a atmosfera produz neutrões de elevada energia.
- 2 - estes neutrões atacam átomos de azoto e produzem pequenas quantidades de hidrogénio e de carbono 14.
- 3 - o C_{14} combina-se com o oxigénio, formando anidrido carbónico radioactivo.
- 4 - as plantas tomam o anidrido carbónico normal e o radioactivo para formação dos seus tecidos.

O método do carbono 14

O carbono 14 não se encontra livre na Natureza. Forma-se continuamente nas altas camadas atmosféricas, resultante da colisão de partículas cósmicas com os átomos de azoto dando origem a neutrões os quais, por sua vez, transformam os átomos de azoto atmosférico em radiocarbono. Na superfície terrestre há tendência para se restabelecer o equilíbrio entre a formação e a desintegração dos átomos. O C_{14} distribui-se uniformemente pelo mundo vivo. Todos os materiais carbonados, vegetais ou animais, em combinação química ou biológica, acumulam uma reserva mais ou menos idêntica deste elemento.

Quando este equilíbrio é interrompido pela morte do organismo (paragem da fotossíntese ou da nutrição) ou pela cobertura por um depósito marinho ou lacustre, a quantidade de radiocarbono deixa de ser renovada e vai diminuindo progressivamente em função do tempo. Inicialmente, aos 5.700 anos a radioactividade natural é dividida por dois, depois por quatro aos 11.400 anos, por oito ao fim de 17.100 anos e assim sucessivamente.

Após algumas dezenas de milhar de anos, o teor residual é já tão fraco que não possibilita uma avaliação rigorosa. Esta a razão porque os limites de possibilidade deste método se situam em cerca de 50.000 anos.

A recolha das amostras a serem examinadas no laboratório terá que se revestir de certas precauções, sem as quais se correrá o risco de alterar o resultado da datação. Assim dever-se-á desde logo ter em conta a quantidade mínima do material a recolher, o que varia consoante a natureza deste. Escolher-se-ão preferencialmente materiais não pulverizados e que não estejam contaminados pela proximidade, particularmente, de vegetação recente, restos orgânicos, madeira ou algodão. As mãos não devem contactar com o material pelo que se devem usar luvas apropriadas e apenas utilizar instrumentos metálicos previamente descontaminados por lavagem com água e detergente.

Após a recolha das amostras, estas devem ser embaladas em recipientes de vidro ou sacos de polietileno fechados para evitar o contacto com o ar e devidamente etiquetados. Geralmente os materiais recolhidos contêm um certo grau de humidade que é aconselhável extrair usando uma estufa e submetendo-os a uma secagem lenta. Será sempre necessário remeter conjuntamente ao laboratório uma nota com a descrição do material, as condições em que foi recolhido, a data e, se fôr caso disso, quaisquer anomalias ocorridas ou verificadas durante a operação de recolha.

No laboratório, à sua chegada, as amostras (madeira, turfa, ossos, conchas, etc) são primeiro purificadas a fim de eliminar poluições recentes pelo carbono. São depois queimados ou atacados por um ácido com o objectivo de obter um gás (carbónico, metano, etc) ou um líquido (benzeno). A radioactividade do produto final, muito fraca, é medida durante vários dias com o auxílio de computadores muito sensíveis.

O método do potássio-argón K/A

O elemento radioactivo neste caso é o potássio 40 que se encontra nas rochas vulcânicas. O elemento que vai ser medido, produzido por desintegração, é o argón 40, cujo período se eleva a mais de 1 milhão de anos. Todos os magmas potássicos, mesmo os mais recentes, contêm este isótopo.

O argón gasoso escapa-se das rochas em fusão ou das lavas líquidas. Quando estas solidificam pelo arrefecimento, o gás fica cativo na rocha em pequenas bolhas. Se se analisar este elemento pode calcular-se a idade das rochas eruptivas. A quantidade de argón produzido é sempre muito fraca e para datar rochas recentes será necessário que a quantidade de potássio 40 (K_{40}) seja grande no magma original, ou então escolher rochas com cristais ricos neste elemento.

Quanto mais recente for o arrefecimento das rochas, menos tempo estas terão de produzir o argón. Na prática é raro datarem-se rochas com menos de 1 milhão de anos.

- 5 - os animais consomem os tecidos vegetais com C_{14} .
- 6 - o Homem consome os tecidos animais e vegetais com C_{14} .
- 7 - após a morte do Homem, o C_{14} radioactivo dos tecidos vegetais e animais reduz-se vagarosamente a azoto. Admitindo que esta redução se faz em percentagem fixa, a comparação da reactividade entre o fóssil e as espécies vivas mostra o intervalo de tempo a partir da morte.

As amostras para análise são substituídas por alguns gramas de cristal ou de lava extraídos de rochas o menos alteradas possível. Uma vez reduzidas a pó e cuidadosamente purificadas, estes materiais, são finalmente fundidos para libertar o gás cativo. Obtêm-se assim uma pequena quantidade de argon radiogénico, isto é, que produz raios X, o qual depois de purificado e devidamente tratado, é introduzido num espectómetro de massas, muito sensível.

É raro poderem estabelecer-se correlações entre fósseis humanos encontrados e rochas vulcânicas, pelo que este método só muito excepcionalmente tem contribuído para estabelecer cronologia dos ancestrais do Homem

Um feliz conjunto de circunstâncias se verifica em extensas áreas arqueológicas da África Oriental onde os níveis fossilíferos estão com frequência interstratificados nos crenitos (cinzas vulcânicas consolidadas). Tendo-se procedido ao exame de numerosas amostras foi possível estabelecer para esta região um esboço cronológico absoluto muito completo.

Recemisação dos aminoácidos

Neste caso utiliza-se a velocidade duma reacção química. Sabe-se que certas moléculas orgânicas, como os aminoácidos, podem apresentar assimetrias na sua estrutura. Assim, se são de origem vegetal ou animal, caracterizam-se por uma assimetria total à esquerda e polarizarão a luz para este lado, designando-se por «levogiros». Se são de origem mineral, são então constituídos por metade de moléculas levogiras e metade dextrogiras, estas últimas polarizando a luz à direita.

O estado de equilíbrio é pois aquele para o qual as matérias animais ou vegetais fossilizadas vão tender. Por morte do indivíduo os seus aminoácidos transformam-se progressivamente numa mistura de formas levogiras e dextrogiras, desviando cada vez menos a luz polarizada. A mistura dos isómeros dextrogiros e levogiros da mesma substância, tornando-a opticamente inactiva, é chamado o fenómeno recémico. Esta transformação depende de vários factores, particularmente do tempo. À medida que varia a proporção levogiros/dextrogiros (L/D) do aminoácido num fóssil contendo restos orgânicos, isso permite determinar a sua idade por comparação da proporção destas formas desde que se possuam padrões de amostras com idades já conhecidas.

A duração da transformação recémica é, segundo os casos, de algumas dezenas a algumas centenas de milhares de anos. Acredita-se que este método possa vir a ser aperfeiçoado e que através dele se datem ossadas numa zona ainda inexplorada na es-

cala do tempo. No entanto, actualmente deve ser usado com uma certa prudência pois outros factores, em especial a temperatura, são susceptíveis de fazer variar a velocidade da reacção.

Outros métodos de datação

Os restos fósseis dos nossos antepassados encontram-se, com frequência, nas mesmas condições que os dos restantes animais pelo que, os principais métodos permitem datar a evolução animal paralelamente à história do Homem.

Falemos agora dos métodos baseados na análise dos produtos resultantes de actividades específicas da humanidade. As técnicas não baseadas na radiometria não fornecem, em geral, senão um pequeno número de datações absolutas, estabelecendo sobretudo a idade dum fóssil por comparação com outros rigorosamente data- dos.

Desde há cerca de 150 anos que se começou a trabalhar concretamente nos métodos de datação. No estabelecimento da cronologia pré-histórica tem-se usado o estudo das sucessivas camadas da terra (estratigrafia), de animais fósseis (Paleontologia) e dos objectos fabricados pelo Homem (Pré-História). Todos os outros processos só foram conhecidos posteriormente.

A estratigrafia

Fundamenta-se no princípio da sobreposição das camadas mais recentes sobre as mais antigas. Isto é aplicável do mesmo modo para os depósitos sedimentares no interior de grutas: um fóssil ou objecto encontrado à superfície do enchimento será normalmente mais recente do que outro descoberto a alguns metros de profundidade. Não se pode porém deduzir o espaço de tempo, em anos, que separa dois fósseis a menos que seja possível avaliar a velocidade de sedimentação. De qualquer forma, os resultados obtidos nestes casos são sempre muito aproximativos pois a velocidade de sedimentação, por razões várias, oscila por vezes acentuadamente, podendo mesmo ser interrompida temporariamente.

Quando se utiliza a estratigrafia como método de datação, teremos que nos acautelar com factores que podem induzir em grandes erros. Nem sempre as camadas inferiores são mais antigas que as superiores. Causas naturais assim como também uma anterior intervenção do Homem, podem ter alterado essa sequência. No caso concreto da dobragem devida à acção das forças orogénicas, as camadas mais antigas podem passar para cima das mais recentes. Estas camadas tomam então o nome de «discordantes».

Um caso curioso é a utilização dos depósitos deixados pelas águas provenientes da fusão dos glaciares. O aspecto destes depósitos muda com as estações do ano de modo que é possível contar uma por uma as películas que os constituem e, portanto, estabelecer uma cronologia.

As águas que desceram das regiões glaciares, inicialmente deixaram nos lagos um sedimento espesso. No Outono esse sedimento tornava-se fino e no Inverno não havia deposição. Assim em cada ano seriam depositadas duas camadas, uma grossa e outra fina. Na Escandinávia e na América do Norte, em certos depósitos lacustres, foi possível fazer avaliações que remontam para além de cerca de 25.000 anos. Este método não é porém muito rigoroso pois em condições especiais, em determinados anos, podem formar-se mais películas.

Indispensável numa jazida ou à escala de uma determinada região, a estratigrafia não é no entanto suficiente à escala de um Continente pois não é fácil resolver os problemas de correlação. Torna-se então necessário recorrer à Paleontologia, isto é, a sucessão no curso do tempo geológico de formas animais e vegetais que surgem, se multiplicam, depois regridem, emigram ou desaparecem. Esta ciência permite caracterizar cada período pela presença duma ou mais formas em questão. O Quaternário, por exemplo, foi caracterizado pelo aparecimento dos géneros *Bos* (bois), *Equos* (cavalos e zebras) e *Elephos* (elefante próximo do actual elefante asiático). Esta definição não é rigorosa pois estes géneros não aparecem sempre em simultâneo e variam de local para local. Também em geral não bastam uma, duas ou três espécies para determinação exacta da idade duma jazida. Só a consideração dum significativo conjunto de fauna e flora permitem admitir uma boa datação.

Certas espécies que evoluíram rapidamente podem também servir de cronologia. Cada estado evolutivo, definido pela morfologia ou pelo *talhe* duma parte do animal, particularmente a dentição, corresponde a um período particular.

A Paleontologia, longe de ter sido eclipsada pelas novas técnicas radiométricas, é ainda um método de datação universal e, mais que isso, é muitas vezes o único possível pois nem sempre o pesquisador tem acesso fácil a aparelhos sofisticados que permitam uma análise electrónica.

A Palinologia ou Análise Polínica

Cada período interglaciar tem um «espectro de pólen» característico que se deposita estratigraficamente e que mais tarde pode ser analisado. Este estudo deriva um pouco da Paleontologia e da Botânica e constitui o estudo

dos pólenes fossilizados. Esta fossilização resulta, em geral, da sua cobertura por material silicioso. Se a técnica em questão não conduz a uma escala cronológica do Quaternário, pode, por vezes, fornecer elementos que determinem o tipo de vegetação e o clima do passado, dentro de certos limites.

Os pólenes têm uma grande resistência. Depositados sobre as rochas constituem uma «patine» endurecida pelo tempo, favorecida pelo calor e pela humidade. A análise laboratorial destes pólenes, permite, em regra, estabelecer datações relativas.

O Paleomagnetismo

Baseia-se na propriedade que certas rochas vulcânicas ou sedimentares têm de se comportar como bússolas fósseis, isto é, de fixar na sua estrutura, pela ocasião do seu depósito, a direcção e o sentido do campo magnético terrestre nesse momento. Tem-se assim podido estabelecer que numerosas inversões neste campo ocorreram no passado. Datadas estas inversões, foi possível, em conjunto com outros mé-

todos, proceder a datações mais ou menos seguras. Por exemplo, a última inversão produziu-se à cerca de 700.000 anos. Assim, nenhum jazigo situado dentro dum sedimento de polaridade inversa poderá ser mais recente.

Os materiais acima descritos permitem, sobretudo se puderem ser utilizados simultaneamente ou associados a métodos radiométricos, datar com relativa eficiência a quase totalidade das jazidas de homínidos fósseis.

A Dendrocronologia

Vários factores como o clima, o solo e a espécie de árvore, produzem nos troncos destas anéis concêntricos de crescimento de dentro para fora e que representam as variações sazonais. Uma zona mais clara, por exemplo, corresponde à Primavera.

Constata-se também que há anos durante os quais se formam círculos mais ou menos largos. Pela comparação das secções dum grande número de árvores, fazendo a contagem das sucessivas camadas anuais, podem datar-se árvores cada vez mais velhas.

(1) Nos finais do séc XVIII princípios do XIX, acreditava-se nos meios científicos na teoria das catástrofes. A vida sobre a Terra seria periodicamente destruída por dilúvios universais vindo a reconstituir-se de novo. Georges Cuvier, grande cientista francês, é dos mais acérrimos defensores desta teoria.

SUMMARY:

Divulgarion article about dating methods in Archaeology: Carbon 14, Potassium/argon, pollinic analysis, dendrochronology, etc.

SOMMAIRE:

Article de divulgation des méthodes de datation en Archéologie; carbone 14, potassium/argon, analyse pollinique, dendrochronologie, etc.

Descobertas recentes

O «HOMEM DE ORCE»: SEU SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA

por Luís Raposo (*)

Não há muitos meses ainda toda a imprensa nacional e estrangeira se fez eco em pequenas ou grandes notícias da descoberta na Península Ibérica de um fóssil humano muito antigo, que de imediato foi pretexto para as costumadas catarses colectivas que um certo jornalismo se compraz em estimular. Assim se pôde ler em Julho passado que «os filhos de Adão eram andaluzes» ou que «o primeiro Homem viveu em Espanha», etc., etc. No nosso país a informação mais completa acerca da descoberta que servia de base a tais curiosas elucubrações foi publicada em «A Tarde» de 29-6-83. Para além de uma rápida descrição dos fósseis em causa, aí se podem colher diversos elementos ligados ao pitoresco da descoberta, designadamente a forma como Tomás Serrano (proprietário do

local dos achados) foi arditamente levado (por paleontólogos e entidades oficiais) a vender aqueles «estranhos ossos», assim como alguns breves e mal traduzidos comentários subscritos por E. Ripool-Perelló, director do Museu Arqueológico Nacional de Espanha, e por M. Crusafont, director do Instituto de Paleontologia Sabadell, entidade promotora das sucessivas campanhas de prospecção paleontológica levadas a cabo há anos na estação de Orce e Venta Micena, localidades situadas na zona de Guadi-Baza, entre Granada e Murcia, em plena Andaluzia espanhola.

Mas, em concreto, de que se trata e qual o verdadeiro significado e importância da descoberta de Venta Micena?

Ao que nos informam colegas espanhóis conhecedores da questão e também de acordo com os elementos tornados públicos por um dos seus descobridores (Joseph Gibert, paleontólogo) os achados em causa são os de um «fragmento de osso de pouco mais de oito centímetros de diâmetro, correspondente à parte posterior de um crânio (os dois parietais e o interparietal)» de uma criatura humana ainda não classificada taxonomicamente, mas que se admite corresponder à etapa de transição entre o *Homo habilis* e o *Homo erectus*. De facto, ainda segundo J. Gibert, o fóssil andaluz apresenta «uma curvatura similar ao do OH24 (*Homo habilis* de Olduvai); a sua espessura craniana é de 45mm», tra-

(*) arqueólogo do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia e membro do Grupo para o Estudo do Paleolítico Português.

tando-se «de um indivíduo subadulto, quer dizer, de um adolescente a quem se calculam 17 anos de idade».

Só por si a descoberta na Península Ibérica de um fóssil humano com tais características seria já um facto verdadeiramente notável. No entanto, o que neste caso motiva maior interesse (espectacularidade, quase diríamos) é a datação que lhe é atribuída. Assim, por inclusão do resto humano num contexto faunístico envolvente, contexto que parece muito rico e bem datável, fornecem os seus descobridores a surpreendente datação extrema de pelo menos 0,9 e no máximo 1,4 milhões de anos, sendo dado como mais provável uma idade de 1,4 milhões de anos, correspondente à dos vários dentes de *Allophaiomys phocacenicus* encontrados em associação.

A confirmar-se plenamente a veracidade deste «Homem de Orce», quer no que respeita à sua própria identificação, quer quanto à extraordinária datação que se lhe aponta (e fazemos notar que a mesma é, por enquanto, baseada num exclusivo critério cronológico relativo, eventualmente falível), estamos perante a mais importante descoberta da moderna paleontologia humana em toda a Europa, pesem embora as condições de jazida em que se encontra («estação paleontológica», onde não existem ou não se cuida de procurar as relações espaciais e os elementos culturais que em Pré-história são tão decisivos).

São diversas as questões que um tal achado vem levantar ou pelo menos relançar. Uma delas é a da própria identificação, em termos taxonómicos evolutivos, dos primeiros habitantes da

Europa. Depois de uma fase em que, na esteira da euforia resultante das descobertas da África sub-sahariana, se julgou possível admitir a expansão de certas formas de australantropianos ao Norte de África e, porque não?, mesmo até à Europa (P. Biberson chega a afirmar, em 1964, que «temos actualmente fortes presunções para pensar que a civilização do seixo afeichoado' do Plistoceno inferior de Marrocos é obra de seres aparentados dos australopitecíneos do Tchad, da África Oriental e da África do Sul, mas isto não passa de hipóteses») parece hoje cada vez mais pacífico que foram os *Homo erectus*, cujos primeiros representantes remontam a 1,6 milhões de anos em Koobi-Fora, «quem, saindo do berço africano da Humanidade, partiram à busca de terras», nisto consistindo a sua *diáspora* (H. Lumley). Qual o papel do «Homem de Orce» (por enquanto prudentemente tratado como *Homo sp*) nesta questão é algo que se espera ver esclarecido no futuro. Porém, só muito longinquamente se poderá admitir ser o fóssil andaluz taxonomicamente anterior à fase arcaetropiana (*Homo erectus*), pelo menos na sua acepção mais globalizante — e talvez por isso mais inoperante e mistificadora, como já foi dito no decorrer do I.º Congresso Internacional de Paleontologia Humana, relatado no último número desta revista.

No entanto, mesmo partindo do princípio mais verosímil de que estamos perante um *Homo erectus* arcaico. (E. Ripoll-Perelló já assim o designa sem qualquer dúvida) muito interessará ver no futuro qual a sua contribuição para a melhor clarificação do que parece ser

na Europa um polimorfismo de difícil sistematização entre os já numerosos fósseis daquele tipo aqui encontrados. Concretamente, será importante verificar qual a posição do achado andaluz relativamente aos de Ternifine (*Homo erectus mauritanicus*) e aos de Arago (*Homo erectus tautavelensis*), sem esquecer obviamente os de Atapuerca, aparentemente identicos aos de Tautavel e únicos vestígios de um *Homo erectus* pleno até anteriormente encontrados na Península Ibérica.

Finalmente, considerando que na Europa os mais antigos fósseis humanos anteriormente conhecidos eram a célebre mandíbula de Mauer (*Homo erectus heidelbergensis*) e o pouco conhecido dente de Isernia La Pineta, a primeira com cerca de 600 mil e o segundo cerca de 730 mil anos, considerando ainda a sua própria localização, este «Homem de Orce» impõe-se como motivo de reflexão acerca das vias possíveis de penetração dos primeiros *erectus* na Europa. Juntando-se a outros factores, designadamente os de natureza arqueológica e especificamente tipológica, o achado andaluz vem contribuir decisivamente para o relançamento da tese defensora duma penetração pela via gibraltina. Esta tese, ora defendida por uns, ora negada por outros, não raro em termos apaixonados de um pseudo-nacionalismo doentio, impõe-se, contudo, de forma cada vez mais evidente. Sem excluir outras possíveis vias de penetração (isto mesmo sículo-tunísino; Próximo-Oriente), explicando até, na base, a profunda diversidade dos arcaetropianos europeus pelas suas origens diferentes e necessariamente somática e

Principais estações arqueológicas e restos humanos mais antigos da Península Ibérica

Estações arqueológicas:

zona A — Litoral português: 1 — Seixosa, Açafora, Magoito, Praia da Aguda; 2 — Alto do Leião; 3 — Belverde; 4 — Mirouço.

zona B — Eixo Sevilha-Cádiz: 5 — El Aculadero; 6 — Carmona.

zona C — Catalunha espanhola e Rossilhão francês: 7 — La Selva; 8 — Puig d'En Roca; 9 — Cabestany; 10 — Mas Ferrol.

Restos humanos:

Homo erectus pleno: 11 — Atapuerca; 12 — Venta Micena (Orce); 13 — Tautavel.

Homo erectus evoluído («anteneandertaliano»): 14 — Cova Negra; 15 — Bañolas.

Os mais antigos fósseis humanos do Velho Mundo					
milhões de anos	bioestratigra. da Europa central		EUROPA	ÁSIA	ÁFRICA
	PLEIST. MÉDIO	tarkö	ARAGO MAUER ISERNIA	CHOUCOUTIEN TRINIL SANGIRAN	
0.5				H. erectus	
0.7		nag.-tem.			
1.0	PLEISTOCENO INFERIOR	bihariense			H. erectus
1.3		betfia	VENTA MICENA homo sp.		
1.6	PLIOCENO			H. habilis	KNMER 3733 KNMER 1813 KNMER 1470

culturalmente algo individualizadas, a hipótese da travessia antiga (pré-Mindel) do Estreito hispano-marroquino pelo Homo erectus é, em nossa opinião, um dado adquirido. Ora a confirmar-se para o «Homem de Orce» uma datação de pelo menos 0,9 milhões de anos, esse teria sido, por ventura, o primeiro povoamento de toda a Europa, sensivelmente contemporâneo da também mais antiga ocupação humana asiática (Trinil, Java), ambas originárias do mesmo grande «berço» que os territórios situados ao longo do Grande Rift terão sido.

Por todas estas razões a descoberta do início deste ano em Venta Micena é um marco fundamental a que devemos estar atentos, fazendo votos para que se confirmem e ampliem os dados já divulgados, até porque a estação em causa parece ser de uma riqueza inulgar («entre 1980 e 1981 mais de 1500 fósseis de elefantes, rinocerontes, hipopótamos, ursos e outros animais» daí provieram) cuja verdadeira dimensão ainda se não conhece, havendo ainda de ter em conta a própria região envolvente, onde em tempos foram já referenciados (Cuillar de Baza) utensílios humanos de tipo muito arcaico.

Adenda – Já depois de redigido e entregue o presente texto, chegou-nos às mãos o n.º 28 (Setembro de 1983) da revista espanhola «Arqueología», dedicada quase exclusivamente às «origens do homem» em geral e às primeiras ocupações humanas da Península Ibérica em particular. Do sumário desta revista, que reproduzimos no final destas linhas, salienta-se aquilo que pensamos ser o primeiro artigo sobre o «Homem de Orce» escrito pelos seus descobridores. Nele se faz uma descrição mais completa do achado da estação onde foi encontrado e da zona onde se inclui (de-

pressão de Guadix-Baza). Nenhum dos elementos agora divulgados prejudica o comentário que antecede esta «adenda». De facto, esta revista apresenta apenas um conjunto de artigos genéricos, destinados ao grande público, onde se dão ênfases injustificadamente excessivos às descobertas espanholas. Um exemplo: em relação às mais antigas indústrias líticas peninsulares, depois de se referirem criticamente – como seria normal – os achados catalães e do Rossilhão francês, e de pura e simplesmente se omitirem os recentes e internamente tão propagandeados achados portugueses – o que se explicaria, dada a inconsistência daqueles elementos, não fora nesta omissão estar patente também um certo chauvinismo castelhano tão nosso conhecido –, depois disto atribui-se foros de sensação a descobertas espanholas pelo menos tão duvidosas como aquelas (as melhores) das do nosso litoral.

Apesar destes aspectos, o simples facto de nesta revista se proceder a uma primeira divulgação pública com alguma profundidade do fóssil humano de Venta Micena, justifica que não deixemos em branco a sua referência. De resto, no que diz respeito à questão dos «primeiros habitantes da Europa» prepassa por todos os artigos em causa uma atenção muito vinculada pelo papel desempenhado pela Península Ibérica. Neste aspecto, bem se podem considerar estes textos como contrapontos da recente exposição parisiense sobre a mesma temática, toda ela fruto de uma visão demasiado estreita («francesa») da realidade europeia.

O ponto da situação, finalmente, que a propósito do problema das vias possíveis de penetração dos primeiros povoadores da Europa, fazem os descobridores do «Homem de Orce» no artigo que subscrevem é de reter pela sua clareza e exemplar prudência: No primeiro caso (pela via oriental: Médio Oriente e Ásia), a chegada do homem à Europa produziu-se como a de qualquer outra espécie animal, englobada num contexto faunístico e fruto de uma mudança climática ou fisiográfica geral. No segundo caso (pela via ocidental: Gibraltar),

o povoamento da Europa pelo homem é produto das suas próprias peculiaridades como agente biogeográfico, ao qual seriam acessíveis rotas migratórias pouco frequentadas por outras espécies. Em qualquer caso não há todavia dados suficientes para uma avaliação de ambas as hipóteses, ainda que, sem dúvida, a primeira de elas seja mais congruente com os dados que a Paleontologia (inclusive a Paleontologia humana) oferece.

«Arqueologia» (Madrid), n.º 28, segunda época, Setembro de 1983

Sumário:

– «Buscando nuestros origenes», por E. Ripoll Perelló, pp. 5-6

– «Sobre la antigüedad de la ocupacion humana en la Peninsula Iberica: EL ACULADERO», por M. Angeles Querol e M. Santonja, pp. 8-15

– «El 'Hombre de Orce': su significado en la evolucion de los primeros pobladores de Europa», por J. Agusti, J. Gibert e S. Moyà-Solà, pp. 16-21

– «Origen e identidad del hombre: enigma de hoy y de siempre», por E. Aguirre, pp. 22-23

– «Indicios arcaicos de la presencia humana en el interior de la Peninsula Ibérica», por M. Santonja Gómez, pp. 24-28

– «Entrevista con Ives Coppens», por Sergio Ripoll, pp. 29-33

– «La Gargante de Olduvai», por J. M. Vidal Encinas, pp. 34-40

– «La Pelontologia, una vocacion», por J. Gibert, pág. 41

– «El hombre de neandertal y el Paleolítico Medio em España», por L. G. Vega Toscano, pp. 42-55

– «La Cueva de Nerja», por F. Jordá Cerdá, J. F. Jordá Pardo, F. J. González-Tablas, J. E. Aura Tortosa e J. L. Sanchidrián Torti, pp. 56-65

NOTA – um comentário mais completo acerca desta achado e das problemáticas que o envolvem pode ser lido em: Luís Raposo, «Antiguidade e Origem do Homem na Península Ibérica», a ser publicado em proximo volume da revista «História».

Última hora – a provar quanto a paleontologia humana é um domínio em rápida evolução, onde quase todas as «certezas» de hoje são as «velhas ideias» de amanhã, publicou há dias a imprensa (cf. «Diário de Notícias» de 21/10/83) notícias do achado pelo Dr. G. Bianchini de um «australopithecus gracilis», assim identificado pela sua dentição, no sul da Sicilia (em Agrigento). Esta descoberta, a que os jornais se apresaram a dar uma datação de 3,5 milhões de anos por comparação com os australopithecíneos africanos, merece, porém e por enquanto, as mais profundas reservas, até porque são conhecidos antecedentes, da mesma origem, em que levementemente foram conferidos significados injustificados a «provas» que o provaram não ser. Em todo o caso, a confirmar-se esta descoberta siciliana (que não é de todo inverosímil) estaríamos perante algo ainda muito mais sensacional que o já extraordinário «Homem de Orce».

SOMMAIRE:

Un spécialiste du G.E.P.P. (Groupe d'Étude du Paleolithique Portugais) fait ici un commentaire élargit sur la récente découverte en Andalousia Espagnole, d'un fóssil humain, dénommé «L'homme d'Orce» et auquel on attribue une datation pas absolue de 1,4 millions d'années.

Fig. 1 – Ilha do Pessegueiro (vista de Este). As escavações arqueológicas têm-se realizado em torno da depressão da zona sul.

ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS NA ILHA DO PESSEGUEIRO

por Carlos Tavares da Silva (*)

A cerca de 15 km para Sul de Sines e a 12 km para Norte de Vila Nova de Milfontes, situa-se, a curta distância da costa, uma pequena ilha naviforme cujo eixo maior se orienta segundo a direcção N-S. Possui cerca de 355 metros de comprimento e 235 metros de largura.

É formada por duna consolidada, muito provavelmente wurmiana, que assenta sobre xistos e grauwagues do Carbónico de fácies marinha.

O seu perfil topográfico longitudinal assemelha-se ao de uma cela, com uma zona central de cota mais elevada (ca. 22 m) onde, nos finais do séc. XVI, foi construída uma fortaleza, e, na metade Sul, uma depressão intensamente erodida (cota ca. 8 m).

A vegetação que a cobre é rasteira e aberta.

Trata-se da ilha do Pessegueiro, hoje deserta, mas que foi objecto de várias ocupações.

A *Ora Marítima* de Aveno refere, a Sul do Cabo do Espichel, as ilhas de Achale e Poetanion que, segundo Leite de Vasconcelos (1905, II, pp. 17-18) corresponderiam, respectivamente, à península de Tróia e à ilha do Pessegueiro. Também S. Lambrino (1957, pp. 12-15) localizou a ilha de Poetanion na do Pessegueiro.

Os dois autores citados, ao formularem tais hipóteses, desconheciam por completo a existência na ilha do Pessegueiro de vestígios arqueológicos. Basearam-se exclusivamente em fac-

tos de ordem geográfica. Com efeito, o canal existente entre a ilha e a costa representa o melhor abrigo do litoral alentejano.

A vocação de porto manifestada por este local iria determinar, no reinado de Filipe I, a criação do projecto do *porto artificial da ilha do Pessegueiro* cuja construção se iniciou em 1588 com a colocação de pedra (obtida na própria ilha pela abertura de cortes ainda hoje possíveis de observar na sua extremidade Norte) entre a ponta da ilha e o Penedo do Cavalo de modo a formar-se um paredão que, atingindo a terra firme delimitaria o porto artificial.

«Para defesa do porto artificial da ilha do Pessegueiro e também para garantir a segurança dos trabalhadores empregues nas obras de construção do mesmo, foi decidida a construção, primeiro de uma fortificação em terra firme e, depois, de outra no centro da ilha» (Calixto, 1981). Esta última, projectada com uma certa amplitude (quatro baluartes, fosso, armazéns, quartéis) não chegou a ser concluída. As obras foram suspensas em 1598 por se ter reconhecido prioritária a construção do Forte de S. Clemente em Vila Nova de Milfontes.

Durante os invernos que precederam a realização dos primeiros trabalhos arqueológicos (1980), a depressão existente na zona Sul da ilha foi fortemente erodida pela acção das ondas. Estas, galgando as arribas do lado do mar, atravessaram-na no sentido Oeste-Este, tendo formado um *corredor* com cerca de 5 metros de largura onde a rocha ficou completamente

posta a descoberto; nos taludes, afloravam numerosas estruturas da Época Romana. Tais construções, bem como os respectivos estratos arqueológicos, encontravam-se, pois, em avançado estado de destruição, agravado todos os anos pelos referidos efeitos abrasivos. Em face desta situação, entendeu o Sector de Arqueologia do Gabinete da Área de Sines proceder a escavações que permitissem recolher o maior número possível de elementos acerca da paleocupação humana da zona ameaçada. Assim, realizou-se, em Agosto de 1980, uma primeira e curta intervenção. Em face da importância arqueológica dos elementos então obtidos, o Gabinete da Área de Sines (com o apoio do Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal) decidiu criar o Campo Arqueológico da Ilha do Pessegueiro que, aberto à participação de estudantes e estudiosos de Arqueologia, funcionou já nos meses de Julho-Setembro de 1981-83.

*
* *

No decorrer destas quatro campanhas de escavação foram postas a descoberto, numa área de 1440 m², numerosas estruturas arquitectónicas, por vezes inseridas em contextos estratigráficos muito bem definidos, e exumado abundante espólio. Perante estes elementos pensamos que a ilha do Pessegueiro teria começado a ser ocupada em fase pré-romana, tornando-se um importante estabelecimento portuário-industrial entre os séculos I e IV d.C.

Os vestígios pré-romanos são, por enquanto, escassos e têm surgido fora de contexto, em níveis superficiais formados pelo carreamento de materiais provenientes de zonas de cota mais elevada. São fragmentos de cerâmica pintada de bandas e de ânforas púnicas e romanas republicanas que integram um conjunto situável cronologicamente entre os séculos IV/III a.C. e I a.C.

(*) Arqueólogo responsável pelo Grupo de Trabalhos Arqueológicos do Gabinete da Área de Sines

Fig. 2 – Muros de casas do séc. I (em primeiro plano) cortados pela construção do balneário (em segundo plano), na segunda metade do séc. IV.

A partir de meados do século I d.C., já em plena Época Romana, a zona Sul da ilha é densamente povoada. Constroem-se casas de planta rectangular, cujas paredes são formadas, na base, por blocos de grés dunar ligados por argila e, na parte superior, por taipa. Na cobertura só muito raramente entra a telha; de um modo geral é constituída por materiais perecíveis, por certo de natureza vegetal.

O espaço é organizado em socalcos cortados na rocha, de orientação N.NE.-S.SO. (a dos estratos de grés dunar da formação geológica). As paredes são erguidas sobre os degraus resultantes desse corte. O chão é a própria rocha, regularizada.

Durante esta primeira fase da ocupação da Época Romana, a ilha recebe abundante *terra sigillata* sudgálica, alguma *terra sigillata* hispânica, ânforas oleárias provenientes do Sul de Espanha e ânforas utilizadas no transporte de salga de peixe (umas originárias dessa região e outras da região do estuário do Sado).

Nos finais do século I, muitas das casas são abandonadas, verificando-se o derrube da taipa da parte superior das paredes. Sobre estes derrubes estabelece-se nova ocupação, a partir da primeira metade do século II. Ao mesmo tempo, inicia-se a reorganização de grande parte do espaço que havia sido ocupado no século I, surgindo novos compartimentos de planta rectangular, de paredes sem taipa, inteiramente construídas com pedras ligadas por argila. A orientação é a da fase anterior, adoptando-se a organização em socalcos pré-existentes. Na sua cobertura, as telhas curvas e pla-

Fig. 3 – Lareira de habitação do séc. III (em primeiro plano) cortada pela construção do balneário do séc. IV (em segundo plano).

nas tornam-se comuns. Alguns destes compartimentos são utilizados como habitação; outros, como oficinas (forja, por exemplo); outros, ainda, como armazéns. E nesta segunda fase que se assiste à construção de um forno de cozer pão e de fábricas de salga de peixe.

O forno possuía uma base circular (diâmetro interno 2,3 m) pavimentada por tijoleiras rectangulares; a cúpula seria de barro. São flagrantes as semelhantes que mantém com os fornos ainda hoje existentes em montes alentejanos.

Foram escavadas duas fábricas de salga de peixe. Na campanha de 1982 pôs-se a descoberto, em uma zona fortemente erodida, uma fábrica que, embora muito destruída em altura, conserva ainda toda a planta, quase quadrangular, com 8,6 m de comprimento e 7,8 de largura. Murada, organiza-se através de um pátio rectangular, com pavimento de *opus signinum*, rodeado por oito salgadeiras, as mais pequenas com 1,3 m de comprimento e

Fig. 4 – Base de um forno de cozer pão (séc. III).

1,2 m de largura, e, as maiores, com 2,2 m de comprimento e 2 m de largura. Estes tanques de salga foram escavados na rocha, tendo-se atingido a profundidade de 1,3 a 2 metros.

A segunda fábrica foi estudada durante a campanha de 1983 e mostra-se bem conservada. De dimensões muito superiores às da primeira (17 m de comprimento e 6,8 de largura), é igualmente murada através de uma parede de blocos de grés dunar ligados por argila e assentes sobre um degrau cortado na rocha. Dez tanques quadrangulares (1,30 m de lado) e rectangulares (2,2×2,4 m e 1,3×2,5 m) circundam um pátio de planta em T, com o pavimento coberto de *opus signinum*

e possuindo; junto da entrada, uma depressão revestida também de *opus signinum* que se comportaria como um lava-pés. Na extremidade Norte da fábrica, as salgadeiras são substituídas por duas salas quadrangulares que poderiam ter sido utilizadas na preparação do pescado. Tal como na primeira fábrica, também aqui as salgadeiras foram escavadas na rocha. Esta unidade fabril encontra-se integrada em um complexo de armazéns ou oficinas de preparação do pescado. Uma estreita e comprida rua, perpendicular à linha de costa, servia este conjunto arquitectónico.

No início da segunda grande fase de construção a que pertencem as estruturas a que acabámos de aludir, chegam à ilha abundantes peças de *sigillata* clara A (cerâmica oriunda do Norte de África), bem como de *terra sigillata* hispânica, principalmente de Andujar. A associação entre estes dois grupos de cerâmica marca a ocupação do século II. Esta fase prolonga-se até meados do século IV, como é documentado

pelo aparecimento de outras *sigillatas* norte-africanas (clara C e clara D) e de ânforas utilizadas no transporte de salga (tipos Almagro 50, 51 A-B e 51 C), algumas delas produzidas no litoral algarvio pois apresentam a marca AEMHEL, abreviatura do oleiro AEMI-LIVS HELIVS. Mas também neste período os fornos do estuário do Sado teriam continuado a fazer chegar os seus produtos até à ilha do Pessegueiro, tal como se verifica pela análise da pasta das pequenas ânforas da forma Almagro 51 C.

Em uma terceira fase, datável da segunda metade do século IV, é construído um balneário que vai truncar muitos dos muros dos séculos I e II e assentar em níveis dos séculos III-IV. De pequenas dimensões, apresenta uma primeira sala (com bancos corri-

Fig. 5 – Fábrica de salga de peixe escavada na campanha de 1982.

dos ao longo das paredes), a partir da qual se tinha acesso, por um lado, à zona aquecida – grande sala rectangular provida de hipocausto e tina de água quente semicircular – e, por outro, a uma tina, também semicircular, de água fria, que funcionaria como *frigidarium*. O balneário foi implantado seguindo uma orientação diferente da que tinha presidido às construções anteriores, e na sua construção, é usada argamassa de cal e areia e não o arcaizante processo de ligar as pedras simplesmente com argila. Teria sido utilizado até ao século V. Com efeito, nos seus níveis de derrube, surgiram exemplares de *sigillata* clara D pertencentes a formas atribuíveis a esse século.

Perante o carácter das construções e do espólio até agora exumados na ilha do Pessegueiro e atendendo à sua situação geográfica, designadamente às excelentes condições de porto natural, parece-nos lícito admitir que este local da costa alentejana teria representado, na Época Romana, importante ponto de apoio à navegação. Assim, a hipótese defendida por Leite de Vasconcelos de identificação da ilha de Poetanion, referida na *Ora Marítima* de Avieno, com a ilha do Pessegueiro, tende a adquirir, a partir de agora, novos e mais fundamentados argumentos.

Bibliografia relativa à ilha do Pessegueiro

CALLIXTO, C.P., 1981. *O porto artificial da ilha do Pessegueiro e as fortificações que o deviam defender. Jornal O Dia* (n.º de 21 de Março de 1981).

LAMBRINO, S., 1957. *Les Celtes dans la Péninsule Ibérique selon Avienus*. Bulletin des Études Portugaises, 19.

LEITE DE VASCONCELOS, J., 1905. *As religiões da Lusitânia*, Lisboa.

SOLEDADE, A., 1973. *Sines, terra de Vasco da Gama*. Ed. Junta Distrital de Setúbal.

TAVARES DA SILVA, C., SOARES, J. e FERRER DIAS, L. *Trabalhos arqueológicos na ilha do Pessegueiro* (1980). *Setúbal Arqueológica*, 6 (no prelo).

TAVARES DA SILVA, C., SOARES, J., FERRER DIAS, L e COELHO-SOARES, A. *Escavações arqueológicas na ilha do Pessegueiro (Sines): notícia da 2.ª campanha* (1981). Arquivo de Beja (no prelo).

TAVARES DA SILVA, C., SOARES, J. e COELHO-SOARES, A. *Escavações arqueológicas na ilha do Pessegueiro* (3.ª campanha, 1982). *Clio* (no prelo).

TEIXEIRA, C. e GONÇALVES, F., 1980. *Introdução à Geologia de Portugal*. Instituto Nacional de Investigação Científica, Lisboa.

SUMMARY:

Brief summary of the fourth archaeological campaigns realized up to now in Ilha do Pessegueiro (Alentejo – on the coast side of Portugal). Several mechanic and residential structures of the roman period have already been studied, contributing with new and more specific arguments to the identification of Ilha do Pessegueiro as «Ilha de Poetanion», referred by Avieno on his work «Ora Marítima».

SOMMAIRE:

Bref compte-rendu de quatre années de fouilles archéologiques dans l'île de Pessegueiro (Alentejo – Littoral Portugais). Les différentes structures usinières et d'habitation de l'époque romaine ont été étudiées et ont renforcé la conviction qui identifie l'île de Pessegueiro avec l'île de Poetanion dont parle Avieno dans «Ora Marítima».

Fig. 6 – Fábrica de salga de peixe posta a descoberto em 1983.

Fig. 7 – Rua que servia o armazém e a área fabril, nos sécs. II-IV.

Fig. 8 – Zona dos armazéns. Ao fundo, a fortaleza dos finais do séc. XVI.

Fig. 9 – Aspecto do hipocausto do balneário do séc. IV, onde se vêem as bases dos pilares de sustentação do pavimento das salas e tinas da zona aquecida.

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

ACONTECEU NA FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO...

por Filomena Abreu(*)

A salvaguarda do património cultural na região entre o rio Mira e a ribeira de Odeceixe, concelho de Odemira, foi o principal objectivo que norteou uma acção de recolha e exposição de artesanato utilitário, integrada num conjunto de actividades, conhecido por «Semana Cultural da Zambujeira do Mar».

De 28 a 30 de Agosto, estiveram expostas na Associação Cultural da Zambujeira cerca de trezentas peças, na maioria modelos que já não se produzem, representativos de um artesanato abastecedor de toda a região abrangida pela recolha.

Responsável por esta iniciativa, o escultor e professor Fernando Fonseca, nascido em S. Teotónio e atento a estes problemas, sublinhou a necessidade de evitar o «desaparecimento irreversível destes modelos regionais, sobretudo os de barro, latão e folha de Flandres».

Na verdade, as portas dos artesãos têm-se fechado progressivamente, «reflexo da mutação de valores própria dos tempos em que vivemos». Assim, das olarias apenas uma funciona como posto de revenda da olaria de Ferreira

do Alentejo. «Quanto à latoaria, – acrescenta Fernando Fonseca – arte transmitida de pais para filhos, ameaça desaparecer por não ter continuador; das três oficinas de tanoaria, resta uma com um mestre em idade de reforma». A mesma sorte sofreram os ferreiros que encerraram também as oficinas e se desfizeram do equipamento.

Aconteceu... como?

Não faltando razões para o concretizar, foi esboçado um projecto e apresentado à Associação Cultural da Zambujeira e à Câmara Municipal de Odemira, entidade que deu o seu apoio a esta proposta, considerando-a um trabalho complementar daquele que vem desenvolvendo. De facto, a Câ-

mara Municipal de Odemira pretende organizar um Museu Etnográfico nesta localidade. Neste sentido, por um lado, procede à recolha de peças e, por outro, reserva, nas suas instalações, espaço para oficinas onde futuramente trabalharão artesãos em moldes tradicionais.

Aliás, afirma Fernando Fonseca, «um dos objectivos subjacentes a esta experiência era sugerir à Câmara a aquisição de qualquer das olarias,

produzir peças que a procura ainda justifica e alargar a sua actividade à colaboração com a Escola Preparatória de S. Teotónio, na ocupação dos tempos livres».

Tomando consciência dos seus valores culturais, o povo de S. Teotónio foi chamado a participar colectivamente. Numa primeira fase, foi sensibilizado através de uma projecção de diapositivos no largo principal da Zambujeira do Mar. Esta acção pretendia fazer com que a população se apercesse da sua riqueza cultural, em vias de desaparecimento, e colaborasse na acção de recolha, cedendo peças, a título de empréstimo, cujo valor desconhecia, na maioria dos casos. Procu-

(*) Licenciada em História. Professora do Ensino Preparatório.

rou-se, assim, não transformar a exposição num «acto isolado» programando um plano de actividades, «A Semana Cultural», do qual merecem especial referência o Atelier de Artes Plásticas e o Serão Cultural previsto nas instalações da Associação e animado, com temas locais, por poetas repentistas e cantadores do Despique e do Baldão. «Em simultâneo com estas actividades, foram feitos registos fotográficos de artesãos nos seus trabalhos habituais e apontamentos com vista a uma futura edição sobre a cultura popular desta região».

A receptividade da população

«É importante que o desenvolvimento cultural de um povo nunca se faça na base do esquecimento daquilo que ele foi e do que fez».

«Quem pertença à Zambujeira e zonas próximas vê e revê os objectos de outros tempos e de agora e sente-se orgulhoso de, com a colaboração que deu a esta exposição, mostrar a sua parcela do Património Cultural».

Ao longo de oito horas, repartidas por três dias, cerca de 1500 pessoas visitaram a exposição. Nos testemunhos acima transcritos, seleccionados do «livro do visitante», está bem patente o espírito com que a população acolheu esta manifestação, a primeira do género.

Questões de tempo de inter-ajuda e limitações materiais de vária ordem motivaram a escassez de peças apon-tada por alguns, que reconheceram, no entanto, ser indispensável «desenvolver e enriquecer as próximas iniciativas congéneres».

E agora?

Agora, conclui Fernando Fonseca «apesar de todas as limitações, a semente foi lançada. Apercebendo-se de um Património bastante rico, que até então lhe tinha passado despercebido, a população manifestou o desejo de que não se pare. As peças recolhidas em 20 dias, por contacto unicamente verbal feito por uma pessoa e alguma divulgação a 10 dias do início, mostraram as grandes possibilidades de, com o apoio de organismos vocacionados para a defesa do Património Cultural, pode fazer-se em Portugal um trabalho mais vasto e profundo não só na inventariação do existente como na recuperação de peças», «histórias» de uma vida rude dos trabalhos e usos das gentes que pertencem simultaneamente ao campo e ao mar.

Continuar a procura e a inventariação de objectos a título de concessão, reuni-los num lugar único, organizando um Museu Etnográfico e recuperar algumas oficinas, principalmente a de olaria e tanoaria, eis os próximos passos que esta experiência sugere...

SOMMAIRE:

La sauvegarde du patrimoine culturel dans la région comprise entre le pleuve Mira et la rivière d'Odeceixe a été le principal objectif d'une exposition d'artisanat utilitaire, effectuée pendant la «Semaine Culturelle de Zambujeira do Mar».

COM O PROF. YORO FALL.

Entrevista de Luís Gouveia (*)

África, a sua História e a História que lá se faz, o continente das diversidades que o Mundo começa a conhecer melhor. Estes alguns dos tópicos do diálogo informal que nos foi permitido estabelecer com o Prof. Yoro Fall da Universidade de Dakar. Arqueólogo e historiador, professor universitário e investigador da época dos Descobrimentos, autor de «l'Afrique à la naissance de la Cartographie moderne», publicado em Paris em 1982.

Convidamo-lo a participar nesta «conversa» que agora reproduzimos, assunto inesgotável porque se prende com os problemas da História actual.

Quais em sua opinião, as principais preocupações de um historiador africano do séc. XX?

foto: Luís Gouveia

Ultrapassando os problemas psicológicos particulares do próprio historiador face à sociedade africana do nosso século, poder-nos-emos debruçar sobre alguns problemas que afectam toda a África. E, para mim, que não acredito em problemas que afectem todo o mundo de igual forma, penso que uma questão que concerne um milhão, dez,

(*) membro do CAA

cem milhões de indivíduos já é um problema universal, da Humanidade.

É esse o caso da África que surge essencialmente como uma unidade cartográfica, até hoje desenhada e subdividida por outros que não africanos e segundo os seus interesses.

Existem mesmo duas imagens que eu acho importantes para a compreensão da África como unidade geográfica possuidora de uma unidade interna e ao mesmo tempo fazendo parte do Mundo a que está inevitavelmente ligada. Uma é a de Peter Abrahams, para quem o continente africano se assemelha a um revolver; outra a de Aimé Césaire a quem parece um coração. Ambas realçam uma unidade física visível mas que não pode existir sozinha: o revolver precisa de alguém que o accione e o coração está sempre ligado a um corpo.

Mas estas imagens reflectem também a dificuldade dos próprios africanos em se aperceberem desta diversidade interna e original. Peter Abra-

servador e ele mesmo participante na revolução algeriana, que se refere aos africanos como os auto proclamados «condenados da terra».

Estas ideias encontram-se também nos próprios pensadores africanos como Kwane Nkrumah. Nas propostas políticas, quer de esquerda quer de direita, a noção de um panafricanismo tenta apresentar a unidade africana em oposição à Europa, América, União Soviética, etc. E também em relação ao futuro a mesma perspectiva totalitária se baseia na necessidade de reconstruir essa «unidade».

Aqui o historiador tem muito a dizer, refazendo a História dum ponto de vista sociológico e cronológico, não só em relação ao impasse ideológico actual dum pensamento africano que se encontra em crise (crise essa que se reflecte no romance, na poesia, na economia, etc), mas também na tentativa de reconstruir os contextos históricos que originaram estas imagens de África e se conseguir demonstrar que

cia, de troca, de abertura. Mas aquele que recebe a influência também a dá, aquele que troca tem necessidades e interesses próprios, aqueles que se abrem aos outros não o podem fazer se não mantiverem a sua identidade.

Aqui é que para mim a posição do Arqueólogo é importante.

Ele estuda duas coisas fundamentais: a organização do espaço — onde a economia se encontra como sub-categoria, o estudo da distribuição de uma aldeia, onde se situa a Igreja ou mesquita, onde está o cemitério, a praça principal, a que profundidade se cavam os túmulos, etc. — e a cerâmica — que nos permite, pelo estudo dos seus tipos e formas, determinar as influências de uma cultura ou economia noutra, no fundo a influência dum espaço organizado noutro espaço, a relação deste espaço por referência ao outro.

Na intenção de proceder a essa nova visão da História africana, quais são os documentos e as fontes mais importantes neste momento, em África?

Jacques Le Gof disse uma vez «uma sociedade funciona fazendo silêncio sobre uma parte dela própria». Ora o historiador não sabe sobre que parte ela faz silêncio porque no documento escrito existe sempre o «não escrito».

Durante muito tempo pensou-se que era necessário a escrita para fazer História. Penso que essa noção da escrita «fazedora» da História nem é válida sequer para a História europeia, porque essa é somente a história da parte da sociedade que «quer falar», aquilo que interessa aos que têm o poder de escrever, o poder político e económico.

Numa contabilidade por exemplo, o comerciante mete unicamente o que quer. Aquilo que ele rouba, esconde ou adquire por vias ilícitas, o modo como enriquece, ele nunca explicita, anota-o indiscriminadamente no capítulo de Perdas e Lucros.

Esta concepção de contabilidade é para mim essencial porque foi ela que deu origem à necessidade da «escrita que faz a História».

Mesmo na sociedade europeia existem momentos onde a escrita é apenas um epi-fenómeno: pensemos na sociedade medieval, na representação teatral dos «mistérios» medievais e mesmo nas sociedades agrárias do nosso século que reflectem pontos de vista que não existem na documentação.

Essa fase da História baseada em documentos escritos está em vias de ser refeita porque os historiadores europeus começam a preocupar-se com o «não dito» dos documentos escritos e com problemas que não são postos pela escrita. O que é um ponto comum a nós africanos, que, com poucas excepções, não conhecemos a escrita.

foto: arquivo CAA

Um «griot» cego de Kayes (Mali).

hams é um escritor sul-africano que apresenta influências duma visão europeia, vivendo sob um regime nazi (porque a biologia política é um facto na África do Sul e os nazis, ao contrário da América Latina, não estão escondidos, estão no centro do poder).

Por outro lado Aimé Césaire difunde a imagem dum poeta crioulo da Martinica, uma sociedade aculturada pelos franceses, sem raízes, que é marcada por um sentimento nostálgico e sensual.

Nestas «noções de África de fora de África» salientamos também o pensamento de Frantz Fanon, antilhano, ob-

elas foram apenas um momento entre outros e não o único vector explicativo, em relação à evolução global de África onde é necessário inserir esta fase.

É na realidade um problema de identidade em dupla perspectiva: uma intemporal, em que devemos defender a nossa identidade contra os outros aqui e agora, e uma visão aberta espacial e temporalmente em que a nossa identidade de 1983 não é a mesma de 1883 ou 1783 e que está condicionada, ela própria, a um espaço definido e correspondente a essa época. A nossa identidade é um problema mundial que deve ser posto em termos de influên-

O que é em si um problema histórico (estou mesmo encantado, enquanto historiador, por não ter havido escrita) porque me dá a possibilidade de pôr a questão: «Porque não houve escrita?»

As respostas que eu encontrar ao pensar este problema são fundamentais para a História africana.

Porque não há escrita em África? Porque o direito em África não é escrito. Existem sociedades europeias em que o direito também não é escrito, a inglesa por exemplo. Faz-me lembrar um episódio no tribunal de Londres em que um indivíduo se queixava de um outro que dormia, desde há vários anos, defronte da sua porta. O tribunal decidiu que o queixoso não tinha razão porque se o outro indivíduo tinha o hábito de lá dormir há tanto tempo, deveria continuar a fazê-lo.

grando num universo mental europeu, dados que pertencem a outros universos mentais (e esta é uma crítica que faço ao marxismo que tenta encontrar em África classes sociais. Destroi-se assim a alteridade e institui-se a marginalidade, não existem outros, existem marginais, periféricos em relação a um centro).

Eles são na realidade os «gewel» (griots, em francês), os «historiadores», os que mantêm a tradição, mas toda a sociedade é consciente das regras do seu funcionamento e dos direitos das famílias sobre certas formas de possessão.

Um outro aspecto é que não existe a «Lei». A escrita é a forma de trazer a unanimidade sem discussão — o que está escrito não tem alteração, palavra de Evangelho. E isso lembra-me a

caso não se resolver e o crime for grave, mata-se o indivíduo e a comunidade reencontra o seu equilíbrio. Entram então em acção as sociedades secretas que existem de facto.

Situações como estas não podem ser escritas por serem demasiado dialécticas.

O próprio poder real é apenas árbitro entre as comunidades.

Por exemplo, Cadamosto descreve um rei africano que é o tipo exemplificativo do estatuto de defensor do equilíbrio próprio das comunidades. Diz o Rei, e eu cito de cor, «você europeus têm a força material, a economia, a vela, podem vir aqui, Deus vos deu isso, estão no paraíso terrestre. A nós deu-nos boas regras de vida, boa crença e após a nossa morte vamos para o paraíso». Ele opõe claramente a «mercadoria» à tradição e ao equilíbrio social.

Este exemplo, dado pelos textos verdadeiramente etnográficos de Cadamosto, mostra como se podem aproveitar as fontes históricas europeias para se explicar os problemas de sociedades africanas que já não existem, dando-nos a possibilidade de as «revisar».

E a oralidade por outro lado não oferece dados seguros para a elaboração científica da História africana da mesma época?

A oralidade é importantíssima mas põe hoje enormes problemas.

Em primeiro lugar existenciais, porque rapidamente irá desaparecer.

Não é por acaso que um grande historiador africano, A. Hampaté BA, diz «cada velho que morre é uma biblioteca que arde» (talvez a expressão enciclopédia seja mais exacta e real). Mas o que é importante é que em cada comunidade existem aqueles que são o depósito oral e que são também a fonte do historiador.

Por outro lado, e por influência dos investigadores europeus e americanos que vêem cada vez mais a África fazer os seus estudos, na tentativa de demonstrar permissas duma Antropologia na maioria dos casos filha do colonialismo, os informadores orais pedem cada vez mais dinheiro.

O facto de os «historiadores orais» serem pagos dá como consequência a proliferação dos mesmos com evidente falsificação dos dados.

Em último lugar, existem aqueles que reproduzem a história oral que foi fixada por historiadores europeus desde o séc. XIX como Delafosse ou Ch. Monteil, como se da verdadeira oralidade se tratasse.

Ao lado destas questões externas existem as críticas internas da própria oralidade. Uma ausência de perspectiva cronológica, apresentando o tempo coagulado, força a actividade crítica do historiador perante a fonte de forma a

foto: Júlia Pinheiro

No fundo é a tradição que faz a lei e também em África isso se passa. Mas porquê? Porque isso interessa às sociedades aldeãs. O poder político-administrativo enquanto territorialmente vasto não existe. As comunidades base são as aldeãs que fixam as suas necessidades jurídicas segundo o tempo e as preocupações próprias. Como fixar qualquer coisa que se prende com uma paisagem específica se estas comunidades mudam constantemente de local!?!?

Isto faz também com que não exista fixada e definida a noção de propriedade.

Precisaram sim de fixar regras de funcionamento da sociedade mas fizeram-no pela via oral. Quem são então os depositários dessa oralidade?

Durante alguns anos pensou-se que eram os «juizes» que os escritores portugueses definiram como tal porque recebiam da parte das comunidades o mesmo tipo de preconceitos que os juizes europeus recebiam dos cristãos ocidentais.

Uma atitude simples de reduzir a diferença, tornando lógicos e inte-

frase de um escritor francês que disse «um judeu sabe escrever mas sabe sobretudo lêr o escrito, a Bíblia». O agricultor francês não sabe ler mas ouve a Bíblia cantando na Igreja.

As sociedades africanas não escrevem a Lei porque não têm uma verdade revelada. A religião não é uma, ela dividiu-se. Existe um Deus que é superior de tal modo que é inútil procurá-lo, é invisível.

Os europeus disseram que os africanos eram idólatras mas não o são. Tornam-se antes aliados das forças naturais existentes pelas ofensas que lhes fazem, concretizando-os materialmente.

No que diz respeito aos «juizes» eles não existem e toda a comunidade é juiz. Quando alguém comete um crime grave, na relação com os filhos, a mulher, pais, etc, toda a comunidade o julga em função do que fez no momento específico. Isto é o contrário da lei escrita que se impõe por si. Aqui discute-se para procurar o entendimento e até que se encontre uma solução, não existe essa força intemporal e uniformizadora, superior a todos. Se o

que se definam acontecimentos que se deram em 10 anos e que o «tradicionalista» extrapola para uma dimensão maior ou vice-versa.

Há portanto um trabalho de esclarecimento (leitura crítica) a que o historiador deve proceder.

O segundo ponto desta crítica interna é que, para o mesmo acontecimento, podemos ter versões completamente diferentes segundo os pontos de vista mas também os interesses históricos ou historicistas que são agentes (uma família, uma linhagem, os diferentes espaços, etc.).

O trabalho do historiador nestes casos é o de recolher o maior número de depoimentos possível em língua original, na procura da reconstrução lógica do discurso, permitindo assim a comparação das versões.

Aos meus alunos eu mostro os textos ocidentais sobre a história oral africana mas aviso-os de que, como um filme, eles são montagens e por isso é preciso «relê-los» e tentar encontrar-lhe a verdadeira perspectiva e lógica individual das fontes que lhe deram origem.

Aqui também se observam os problemas da história escrita – no dito existe «o não dito». O intelectual esconde sempre as motivações do que realmente diz.

A oralidade está em extinção e se bem que o poder político, no seu discurso, utilize mais a via oral que a escrita, a realidade é que cada vez mais os estudantes são educados em línguas europeias, a arte abandona a expressão autoctone e as próprias expressões literárias africanas se fazem em língua inglesa, francesa, portuguesa ou árabe. É a uniformização destas diversidades que mata a tradição oral, bloqueando-a no momento em que a investigação se interessa cada vez mais pela oralidade. Tenta-se salvá-la fixando-a e não salvando as bases que a tornaram possível.

Para além da oralidade existem outros testemunhos patrimoniais da presença portuguesa no Senegal?

A influência portuguesa no Senegal foi comercial e não colonial pelo que existem sítios onde os portugueses foram conhecidos e outros onde a sua influência não chegou.

Claro que existem muitas influências do português na língua do Senegal, por exemplo: paaka (faca), chiaabi (chave, melaw (melão) que reflectem as trocas comerciais que traziam consigo novos elementos e os seus nomes na língua de origem. Há também uma grande parte de senegaleses (algumas dezenas de milhar) cuja língua materna é o crioulo português.

O património construído é quase nulo no Senegal mas existem outros países africanos como a Mauritânia, Cabo Verde e Guiné onde esse património é muito importante e onde ainda

não foram exploradas as potencialidades culturais e económicas (turísticas) que representa.

Tendo por base o tema dos Descobrimientos portugueses, realizou-se em Portugal a XVIIª Exposição de Arte Ciência e Cultura do Conselho da Europa. Qual foi a impressão com que ficou desta realização?

Creio que as exposições foram bem feitas na generalidade o que lamento é que não tenham passado disso – exposições. Também a falta de um catálogo, tanto para investigadores como para o público em geral, foi um grande erro. No entanto a quantidade de pessoas que viram, leram e falaram da exposição e do seu tema e ainda tiveram oportunidade de observar coisas que de outro modo não veriam, parece-me um facto positivo.

Não existia outro país no mundo onde se pudesse fazer uma exposição melhor sobre este tema do que em Portugal, no entanto, se a melhor forma de Portugal se encontrar é fazer um olhar sobre o seu passado na ligação com África, Ásia e América, essa pers-

pecialmente nos que beneficiam as relações entre a Antropologia e a História. No fundo procuro ter a mesma concepção de História que as comunidades africanas têm. Durante muito tempo opôs-se a visão académica à da memória colectiva. Creio que é altura de utilizar uma em apoio da outra, desenvolvendo primeiramente a noção de memória colectiva, estudo interno da oralidade, e em seguida esclarecer pontos da História para os quais os documentos escritos não oferecem solução.

Os problemas de definição de fronteira, se uma administração se exerce sobre um território ou uma população, uma comunidade, qual a relação entre essas comunidades de base e a administração central, são outras das minhas preocupações enquanto historiador africano. Sem isso não poderemos compreender o problema «situacionista» e as perspectivas do Senegal actual.

No que diz respeito à Arqueologia, vou terminar um conjunto de trabalhos sobre as ciências auxiliares e a Arqueologia que já venho desenvolvendo de há um ano a esta parte.

Fortificação portuguesa na ilha das Goreias, Senegal.

pectiva parece não ter sido privilegiada, ao que não deve ser estranho o facto da Expo. ter sido organizada pela Presidência do Conselho de Ministros e não pelas Faculdades e outros centros de investigação.

A perspectiva foi claramente a da Europa do Renascimento e Portugal e não a das Descobertas portuguesas e a Europa do Renascimento. Não creio que se pudesse fazer uma exposição sobre as Descobertas Portuguesas concebendo Portugal como país europeu, integrado na Europa da época.

Só podemos compreender as descobertas portuguesas porque Portugal era, na época, um pouco a Europa e muito mais uma plataforma aberta sobre o Atlântico Sul.

Para terminar, quais são os seus objectivos futuros em termos de investigação histórica e arqueológica?

Nos próximos anos trabalharei em vários eixos na História em geral, es-

SUMMARY:

África, its history and what happens there. The continent of diversities which the world begins now to know better. Here we present some topics of the conservation that professor Yoro Fall (University of Dakar), kindly had with us. He is at the same time an archaeologist, a historiographer and one of the investigators of the maritime expansion period. He is also the author of the book «L'Áfrique à la naissance de la cartographie moderne», published in Paris, 1982.

SOMMAIRE:

L'Áfrique, son histoire, l'histoire qu'on y fait, le continent des diversités que le monde commence à connaître mieux. Voilà quelques sujets d'un dialogue informel qu'on a eu avec le Professeur Yoro Fall de l'Université de Dakar – archéologue et historien, professeur universitaire et chercheur de l'époque des Découvertes, auteur de «L'Áfrique à la naissance de la cartographie moderne» publié à Paris en 1982.

ARQUEOLOGIA III

Por Luis Gouveia (*)

Desde cedo os interessados se aperceberam da originalidade da investigação arqueológica que se baseia essencialmente num «diálogo com a terra» de modo a «lêr» os sinais que povos anónimos deixaram como únicos testemunhos.

De pesquisa em pesquisa esta forma de comunicação «homem/passado» através da terra foi tomando aspectos cada vez mais elaborados, atingindo nos nossos dias um grau de complexificação que envolve conhecimentos das mais variadas disciplinas científicas desde a Mecânica à Astronáutica passando pela Química, Física, Biologia, e tantas outras. Campos de investigação existem que se desenvolveram propositadamente para resolver problemas da Arqueologia ou a quem a pesquisa arqueológica trouxe inovações.

Aqui propomos uma rápida incursão a este meio complexo numa forma simples, forçosamente rápida, abordando os vários sectores em que se divide o trabalho arqueológico.

Ao falarmos de Arqueólogo e Arqueologia imediatamente associamos essas ideias à de escavador e escavação, o que é lógico mas apenas representativo do trabalho mais evidente, talvez mais espectacular, mas não único, que o cientista deve empreender.

As tarefas arqueológicas envolvem várias fases, anteriores à escavação, como sejam a pesquisa (documental, etnográfica), a prospecção (morfologia do terreno), a identificação e delimitação da região abrangida pelos achados que, se bem que menos curiosas, são indispensáveis para a realização dum correcto trabalho científico, influenciando inclusivé a interpretação que vier a ser feita da escavação arqueológica.

São assim exigidas ao arqueólogo determinadas formas de actuação e o conhecimento profundo das limitações e alcance que a disciplina que pratica pode atingir.

É-lhe indispensável aliar ao interesse pelo desenvolvimento das sociedades humanas uma sensibilidade imparcial que tempere a curiosidade simples e conduza a pesquisa por um caminho sempre próximo do ser humano em permanente transformação, não enveredando por «carreiros» de valor discutível, que o levem à especulação gratuita em redor de peças «eleitas» pela sua beleza ou riqueza e não pelo seu significado cultural.

atravessa é impossível um único indivíduo abarcar todos os campos de investigação necessários ao correcto desenrolar dos trabalhos pelo que uma estação deve ter funções específicas atribuídas a especialistas combinando-se vontades individuais num esforço comum.

Dissemos acima de como era lógica a associação do arqueólogo ao escavador, se bem que não integralmente representativa.

Na realidade a maioria dos achados encontra-se subterrada quase integralmente por acção de agentes vários – geológicos (tremores de terra, erupções vulcânicas, etc.), atmosféricos (vento, chuva, neve), zoológicos (trabalhos «arquitectónicos» de animais escavadores que alteram a posição dos resíduos arqueológicos), botânicos (florestas tropicais em crescimento incontrolado e constante que cobrem monumentos e habitações), humanos (construção contínua nas zonas urbanas ou pela acção da lavoura), etc.

É assim exigido ao praticante da Arqueologia que proceda a uma boa prospecção de modo a reconhecer até que ponto estes factores afectaram a superfície da terra em determinado local de forma a detectar os «restos»

foto: arquivo CAA

Sendo mais sedutor e gratificante para a curiosidade humana o imaginário que o real, ao arqueólogo é-lhe também exigido recusar que o sensacionalismo lhe conduza e domine os interesses científicos. Não deve ainda fazer uso do mesmo sensacionalismo como forma de divulgação dos achados, isto para que possa conferir à História a sua dimensão de ciência útil ao homem e não apenas de cariz lúdico.

O praticante da arqueologia deve ter acima de tudo um elevado espírito de equipa. No presente estado de complexificação que a ciência arqueológica

arqueológicas que aí permaneceram até hoje. A prospecção é pois o primeiro trabalho de campo na investigação arqueológica podendo em alguns casos ser antecedida da já referida pesquisa documental e etnográfica da zona.

A prospecção pode ser de emergência – provocada pela realização de obras de remoção de terras que ponham a descoberto achados acidentais – destinada a identificar o tipo de estação de forma a planear uma intervenção rápida que salve o maior número de informações possível (e não apenas as peças).

(*) Licenciado em História, membro do CAA

No caso da prospecção ser programada com antecedência e duma forma sistemática como «tratamento preventivo» em zonas onde se avizinham projectos de construção ou apenas porque se revelam de interesse científico, a acção no campo será sempre antecedida duma conveniente pesquisa bibliográfica e documental, da auscultação das populações, das suas histórias, lendas e mitologias, assim como num questionário sobre alguns topónimos mais estranhos que apareçam na região os quais normalmente nos levam a locais envoltos em mistério (as pinturas e gravuras pré-históricas em rocha, por serem de difícil interpretação para os povos actuais, são uma boa base de mitificação).

A consulta dum mapa da região pode ser também altamente compensadora pois existem topónimos que apresentam uma ligação inequívoca com locais de interesse arqueológico (caso de Cova da Moura, Poço de..., Castelo de..., Mamoa de..., Tumba de..., etc.).

Os «curiosos» locais revelam-se de grande importância não apenas pelas informações que coligem mas também pelas peças que recolhem sendo estes «museus particulares» de visita obrigatória.

Um dos próximos passos é a pesquisa fotográfica aérea da zona envolvida tentando determinar formas de estruturas subterradas a partir do contraste entre sombras, cores e texturas.

Após a obtenção de informações aéreas e orais sobre a zona deve então proceder-se à busca sobre o terreno a pé ou de viatura (em alguns casos) estando o observador alertado para as

irregularidades «suspeitas» do terreno (muros ou paredes subterradas) ou da vegetação (que pode cobrir certos indícios), deformações dos maciços rochosos ou reentrâncias que possam abrigar grutas ou pedras gravadas, assim como achados de superfície que a lavoura tenha trazido (fragmentos de cerâmica, de vidro, objectos metálicos, pedras talhadas, etc.)

Os cortes de terreno que as obras de engenharia civil deixam após a implantação de estradas ou o desbaste de colinas para a agricultura, devem ser objecto de investigação cuidada porque apresentam um registo estratigráfico das camadas geológicas e da possível ocupação humana das mesmas.

Na prospecção do terreno o arqueólogo deve juntar aos conhecimentos de geologia uma sensibilidade própria, feita de experiência, de modo a destrinçar as formações geológicas que possam ser naturais das que têm a marca da acção do homem, assim como a observar os locais que os agentes atmosféricos, já referidos, possam ter alterado.

Mais uma vez a técnica vem em auxílio da Arqueologia. São hoje utilizados meios físicos de prospecção para, a partir duma tabela de resistência de matérias várias e mediante a emissão de sinais magnéticos e a sua recepção, ser determinada a existência de muros e fossas ou outro tipo de construções subterradas.

Este método exige um grande investimento inicial em material tornando-se porém compensatório na prática pois permite definir áreas prioritárias para a

intervenção arqueológica ajudando também, com bastante rigor, a delimitação da extensão da estação de modo a que não se perca tempo (e dinheiro) em sondagens periféricas de pouco interesse.

Após esta fase de prospecção e na posse da delimitação da zona de achados, o arqueólogo deve proceder à quadriculagem do terreno de acordo com a cartografia nacional e em seguida executar valas de sondagem ou proceder à escavação de alguns quadrados já devidamente identificados.

Esta fase dos trabalhos arqueológicos assim como os métodos, técnicas de registo e hipóteses de trabalho, serão objecto de um futuro trabalho.

SUMMARY:

Specialy dedicated to the archaeological field work, with a particular reference to the importance of aerial photography, this article is included in a serial, dedicated to archaeology introduction.

SOMMAIRE:

Spécialement consacré à la prospection archéologique, soulignant particulièrement un méthode spécifique: la photographie aérienne, ce travail s'inscrit dans un ensemble d'articles d'introduction à l'Archéologie.

FOTOGRAFIA AÉREA:

notas breves

Pioneiro que grandes inovações trouxe à forma e conteúdo da fotografia, Nadar foi também, em 1858, o primeiro ser humano a realizar fotos da superfície do nosso planeta a partir de um aerostato.

Não foi ele porém o primeiro a utilizar esta possibilidade técnica para a Arqueologia. Atribui-se ao alemão Stolze o primeiro estudo sistemático em fotografia aérea dum local arqueológico.

Até à II Guerra Mundial alguns foram os adeptos desta forma de pesquisa se bem que dominados pela curiosidade e limitados pelas fracas possibilidades técnicas tanto dos aparelhos fotográficos como de voo. É porém a II Guerra Mundial um marco importante no nascimento consciente da foto-

grafia aérea arqueológica. Foi no pós-guerra que J. Bradford e O. G. Crawford utilizaram materiais e recursos que nada têm a ver com a arqueologia na intenção de definir uma nova aplicação da foto à pesquisa científica.

A partir daí inúmeros levantamentos fotográficos com preocupações arqueológicas forneceram dados preciosos que obrigaram a reformular a ideia que se tinha do terreno e topografia antiga, nomeadamente no que diz respeito aos planos de «villae» romanas e ao estudo da evolução dos portos.

Com Roger Agache e René Goguy este modo de pesquisa é elevado à categoria de Técnica especializada e até de ciência, possuidora de método e resultados próprios. Da simples análise (constatação) passa-se à interpretação e reconstituição (estudo) e a fotografia aérea arqueológica ganha estatuto insubstituível e indispensável na Arqueologia do séc. XX.

Dos balões sonda, dirigíveis, foguetes e papagaios utilizados outrora, passou-se hoje ao uso de aviões ligeiros, helicópteros e satélites. Os helicópteros para observações demoradas e locais, os aviões ligeiros para fotos oblíquas a baixa altitude e os satélites para clichés gerais verticais com cobertura estereoscópica realizadas a média ou alta altitude e estudadas depois em terra por intérpretes fotográficos especializados.

Muitas vezes postos em alternativa, estes métodos são antes complementares, permitindo a sua conjugação uma maior precisão, correcção e comparação das observações.

Mas afinal que observações tão fantásticas nos fornece a leitura do solo do nosso planeta visto do ar?

Vistas de cima as linhas interrompidas, que no solo não parecem ter relação nem apresentar qualquer continuidade, permitem-nos uma reconstituição da sua coerência e descobre-se mais facilmente a sua conexão. Para tanto deve o observador estar atento às alterações morfológicas (estruturas cobertas pela acção do vento e chuva), às formas estranhas ou raras em certas zonas, tamanhos desproporcionados de caminhos e elevações, diferentes tonalidades de cor (tanto alterações na cor do solo como na vegetação que se apresenta com uma cor mais carregada quando é alta e densa o que revela locais de húmus enriquecido e mais húmido por remeximento de terras), à ausência ou abundância de vegetação (que seca mais rapidamente nos locais onde a camada húmida é mais estreita), às sombras e também à fusão das neves (o solo concentra mais calor nos locais onde existem estruturas enterradas pelo que nessas zonas o gelo derrete primeiro).

A observação aérea já não se limita, como antigamente, à realização de levantamentos periódicos em 2 épocas do ano e em certas horas do dia. O levantamento quer-se hoje sistemático e permanente porque alguns vestígios são visíveis apenas por algumas horas durante o ano graças a condições muito específicas.

Em Portugal a pesquisa aérea apenas foi (e é) utilizada a título particular e em zonas muito restritas. Se bem que existam zonas de relevo muito acidentado que dificilmente permitem o tratamento compensador pela fotografia aérea, outras regiões existem que há muito aguardam a realização desta pesquisa a qual sem dúvida trará óptimos resultados para a Arqueologia nacional.

XVIIª

em reportagem

A **XVII Exposição Europeia de Arte Ciência e Cultura** do Conselho da Europa foi sem dúvida o acontecimento cultural deste ano de 1983, nele se empenhando importantes meios humanos, logísticos e, sobretudo, financeiros (cerca de 1 milhão e meio de contos).

«Rever a História de Portugal num dos seus períodos áureos», ressaltando o que de comum existe no «património cultural europeu» através de uma exposição cujo impacto pedagógico influenciasse definitivamente estudantes e público em geral, tal era o objectivo a que se propuseram os seus organizadores.

Solicitaram-se centenas de peças, interveio-se decididamente nalguns edifícios, permitiram-se pesquisas arqueológicas, mostraram-se, enfim, cinco núcleos de exposição.

Saber de que forma a realidade correspondeu às expectativas enunciadas foi a razão que nos levou a elaborar este pequeno trabalho.

Ouvimos por um lado o especialista e, por outro, professores e alunos, apontados afinal como destinatários preferenciais desta iniciativa. No primeiro caso, procurámos ouvir duas personalidades ligadas ao que julgamos serem as duas áreas fundamentais da exposição: a histórica e a museográfica.

Acederam gentilmente a confiar-nos os seus pontos de vista a Dra. Adília Alarcão, directora do Museu Monográfico de Conímbriga, organismo que, através do ensino e da investigação, está particularmente ligado à conservação de bens culturais, e o Prof. Luís Filipe Barreto, da Universidade de Lisboa e simultaneamente investigador de História das Mentalidades.

Em jeito de balanço, e como não podia deixar de ser, entrevistámos também o Dr. Pedro Canavarro, responsável máximo da iniciativa.

Completam este trabalho um inquérito aos estabelecimentos de ensino dos Concelhos de Almada e Seixal, bem como uma resenha do muito que sobre a XVII se escreveu na imprensa portuguesa.

recortes

«Os Descobrimientos Portugueses são tema da XVII.ª Exposição Europeia»

[...] «Rever, nas suas perspectivas actuais, uma temática que é a placa giratória da cultura portuguesa», eis como se pode definir, nas palavras do Comissário-Geral da XVII.ª Exposição Europeia, Dr. Pedro Canavarro, esta empresa a que o Governo, «com uma vontade política subjacente bem definida», decidiu meter ombros.

[...] A Exposição de Lisboa proporcionará «uma metodologia nova de ver e tratar a historiografia e a investigação nacionais» [...]

[...] Por outro lado, dos 180 mil contos consagrados à Exposição, até 1983, cerca de 80% são relativos a gastos com obras e recuperação de edifícios. [...]

[...] Dos trabalhos preparatórios da Exposição de Lisboa têm surgido algumas surpresas. Assim, foram recentemente descobertos os manuscritos — que o Comissariado editará — de três tratados de arquitectura do séc. XVI escritos por portugueses, os únicos até agora conhecidos.

«O Dia» 28/3/81

recortes

«Exposição dos Descobrimientos divulga temas e objectivos»

«[...] Serão integralmente respeitadas na exposição de Lisboa os objectivos político-cultural, científico e pedagógico das exposições do Conselho da Europa, definidos respectivamente «como instrumento que faz ressaltar o património cultural comum da Europa», «como instrumento de pesquisas efectuadas através de uma cooperação técnica ao mais alto nível» e «como fonte de elementos a difundir no seio do ensino».

Nesta perspectiva de orientação genérica, o Comissariado realizará em Lisboa uma exposição não concentrada, mas dispersa por vários núcleos. Visando a instalação dos núcleos em edifícios existentes e característicos, essa dispersão «proporcionará uma leitura-percurso da própria cidade que viveu intensamente esse período histórico» [...].

«Diário de Notícias» 29/3/81

«Caravelas na Ribeira das Naus para a Exposição Europeia»

«Caravelas poderão estar de novo em construção na Ribeira das Naus, em 1983, para assinalarem a XVIIª [...]»

«O Primeiro de Janeiro» 30/3/81

«Portugueses poderão rever época dos descobrimentos»

«[...] Pensa o secretariado que será possível estabelecer um acordo com a Carris de modo a que em 1983 os visitantes da exposição possam adquirir um bilhete único para fazerem de eléctrico o percurso de ligação entre os vários núcleos do certame. [...]»

«[...] Espera o Comissariado tornar extensivo ao transporte fluvial o bilhete único a adquirir pelo visitante em 1983. [...]»

«Diário de Lisboa» 31/3/81

«Os portugueses e a História do Mundo»

«[...] Volvidos os tempos e volvidas as vontades, neste último quartel do século vinte, uma grandiosa exposição sobre o contributo português para o enriquecimento da cultura humana vai ser levada a cabo durante o ano de 1983. Patrocinada pelo Conselho da Europa. Pelos vistos, o Mundo não se esqueceu de Lisboa. [...]»

«O Diabo» Março de 1981

ENTREVISTA COM A DR.ª ADÍLIA ALARCÃO

Entrevista de Jorge Raposo (*)

Comecemos por uma breve apreciação, em termos gerais, do que foi esta exposição.

Penso não poder dizer-se secamente «foi boa ou má»...«cumpriu ou não cumpriu»...

Era um acontecimento de uma importância muito grande e, da parte de quem organizou, houve a preocupação de corresponder a essa responsabilidade dando-nos o mais largo itinerário possível.

No entanto, parece-me que a ideia, à partida muito bonita, de fazer passear os portugueses pelos lugares e pela paisagem da época dos Descobrimientos, acabou por resultar numa falta de coerência no plano geral desta exposição.

Ela repete-se, é extremamente cansativa e não tem grande mensagem pedagógica. Por exemplo, que necessidade havia de contar os antecedentes económicos artísticos e sociais da Expansão em três núcleos: Madre de Deus, Casa dos Bicos e Museu de Arte Antiga? Em termos de economia de pensamento e de resultados museográficos, tudo isso caberia bem num só deles.

Pode afirmar-se não haver preocupação científica nesta exposição. É realmente prova de muito boa vontade tentar uma evocação que pega em vários séculos antes de Cristo e chega ao séc. XVIII, mas que tem isso a ver com os Descobrimientos?

Na generalidade, pretendeu-se mostrar muita arte e conseguiu-se; mas ensinou-se mal e dialogou-se pouco.

Quanto às crianças então, entrou-se na demagogia pura: pagaram-se transportes mas as crianças atropelavam-se, o professor não tinha elementos para explicação, os guias e os vigilantes também não.

Penso que, se quisessem explicar esta XVIIª, havia que fazer junto de cada núcleo pavilhões semelhantes ao que se montou perto da Torre de Belém e aí, com audio-visuais e outro material de apoio sério, preparar os jovens para o que iriam ver.

Para concluir, podemos dizer que esta exposição caracteriza o espírito português: demagogo por excelência. Temos uma inteligência rápida, bastante imaginação e, sobretudo, um grande sentido do improvisado. A XVIIª, mais que improvisado, fez malabarismos.

Mas voltando à relação com as escolas, ponto a que organização deu o destaque que pôde, que aproveitamento daí resultou para os estudantes?

foto: Luís Gouveia

Acho que foi aí dispendido muito dinheiro com um mínimo de esforço e de rendimento.

Como interpreta a reacção do Comissariado em relação às críticas que, entretanto, lhe foram sendo feitas?

Pareceu-me, através das suas posições nos meios públicos de difusão, estarem altamente inseguros.

O certo é que há muitos críticos... bom, também se diz que Portugal é um país com 10 milhões de críticos...

É verdade, todos sabemos ser mais difícil fazer do que criticar. E devo dizer-lhe que eu, integrada naquelas equipas, não seria capaz de fazer coisíssima nenhuma.

Mas seria possível, em Portugal, fazer melhor?

Claro que sim. Temos as pessoas para isso e nesta afirmação incluo algumas das que participaram nesta organização. Só que, neste caso, qualquer delas caiu num grande amadorismo.

Passemos a uma análise concreta de cada núcleo.

Comecemos, então, pela Torre de Belém. Embora seja sempre errado cobrir um claustro, não acho mal o que ali se fez, transformando-a em local com condições para iniciativas culturais diversas, mas... seria obrigatório fazer esta exposição na Torre de Belém?

Penso que a forma como ali se expõe não tem ponta por onde se lhe pegue em termos de ciência histórica.

(*) Membro do CAA

Concretamente, de que sente ali falta?

Falta sobretudo um guião. Nem sequer começa com os Celtiberos, em baixo, acabando com o séc. XVIII no último piso: à esquerda e à direita tudo está misturado, provocando nos visitantes uma imagem visual muito confusa – não há nexos sequencial de ordem cronológica, tecnológica ou outra.

Há uns quadros tipológicos mas porquê? Mostram a evolução da armaria? Talvez, mas então para que estão lá os cofres e os outros objectos de adorno? É falso que consigam criar um ambiente. Além disso, é vergonhoso e ultrapassa todos os limites éticos do tratamento de um tema como este, que aí se exponha quase só colecções de um particular que, em 1974/75 e para que o livrassem da sua enorme dívida à Banca, se prontificou a oferecer a sua colecção de armas ao Estado. Aparentemente todos esqueceram a oferta, muito pobre, incluindo vários «falsos», que está de momento no Museu Militar, e surge agora esta outra, esplendorosa.

No Museu de Arte Antiga, existem textos introdutórios mas estão quase sempre mal colocados, talvez não aconteça por acaso – esteticamente não está mal só que... de tão discretos corremos o risco de não os ler e também aqui não existe um percurso museográfico bem definido.

A Casa dos Bicos parece-me ser o núcleo mais conseguido em termos de concepção de exposição: ao entrar, a ideia do que era a casa através dos testemunhos arqueológicos e, ao longo dos vários andares, informações diversas a ilustrar a evolução da Dinastia de Avis.

Só que, se os textos são bons em termos de mensagem histórica – aliás controversa, no pormenor – a sua musicalidade é tal que, servidos com aquelas roupagens de odaliscas, se tornam alambicados e para muitos ridículos.

Em resumo, a um programa de exposição correcto, corresponderam envolvimento arquitectónico e museográfico péssimos. Não sei qual dos dois será pior.

A Madre de Deus ainda não visitei mas a opinião geral é de que « está simpático».

Quanto aos Jerónimos há uma certa elegância mas demasiada informação e extensão.

No fundo, a ideia de fazer visitar 5 núcleos relacionados com a época dos Descobrimientos, aproveitando assim a verba dispo-

nível para a sua recuperação (o que, como intenção, está correcto), acabou por resultar pecaminosa.

A Casa dos Bicos, por exemplo, é um autêntico «crime de lesa pátria». O monumento acabou por ser um simples pretexto para um exercício bonito de arquitectura. Arquitectura certamente séria mas desajustada e que não dignifica o testemunho arqueológico na medida em que o ofusca.

Do ponto de vista da conservação e do restauro de monumentos, uma opção correcta é a de deixar a volumetria encontrada no nosso século, transformando (se necessário) o espaço interior de acordo com a nossa época mas deixando os testemunhos bem marcados. Outra opção era a de seguir a cêrcea dos prédios vizinhos (mais altos) mas construindo de forma transparentemente moderna, o que de resto foi feito na fachada das traseiras.

No interior do edifício, o que fizeram foi um delírio imaginativo e uma afirmação de incompetência museográfica. Discutia-se, afirmava-se que se estava a fazer mal, mas «eles» é que sabiam.

Pensa que as transformações operadas na Torre de Belém também são gravosas?

Ouvi dizer que sim mas não posso confirmar; aí o que crítico é o tipo de exposição montada.

Quanto à cobertura, entendo que exprime uma opção possível. Já em relação ao Museu de Arte Antiga me pergunto se será correcta a limpeza a que foram sujeitas as suas cantarias, sabendo-se como se sabe o que pode acontecer a pedras assim drasticamente limpas, numa rua com elevado teor de poluição.

Mas houve a colaboração de técnicos de museologia...

Parece absurdo mas a realidade é que é um pouco mentira dizer-se isso. A maior parte dos conservadores de museus que estiveram ligados à Exposição não chegou a ter oportunidade de fazer o que realmente deve ser entendido como colaboração.

recortes

«Escavações na Casa dos Bicos revelaram antiga muralha moura»

«[...] Ainda no início, as escavações arqueológicas que estão em curso no interior da Casa dos Bicos revelaram a existência de uma antiga muralha moura e de um misterioso torreão, começando agora a encontrar-se alguns artefactos [...]»

«O Ponto» 2/4/81

«Cais romano e cerca moura descobertos na Casa dos Bicos»

«[...] Os trabalhos de escavação deverão encontrar-se concluídos até ao final do corrente mês, após o que se encerrará numa fase de limpeza e recuperação dos materiais descobertos e reconstrução do próprio edifício. [...]»

«[...] Na parte superior do edifício, do lado correspondente às actuais traseiras, «foi encontrado um compartimento fechado de que se desconhecia a existência e que só com o prosseguimento das escavações se poderá determinar a sua função», [revelaram os arqueólogos].»

Além disso, há ainda vestígios de casas medievais anteriores à própria edificação da Casa dos Bicos, encontrando-se também indícios de construções romanas. [...]»

Nuno Cunha

«Correio da Manhã» 1/10/81

«A Casa dos Bicos é (ainda) mais interessante do que se pensava»

«[...] Pretende-se chegar até aos alicerces, a uma profundidade de sete metros, estando, nesta altura, escavados, na zona das traseiras, a mais interessante, apenas uns dois metros e meio. Falta, portanto, ainda muito para a meta final que os dois arqueólogos responsáveis, apoiados por seis técnicos auxiliares e um desenhador, se propõem alcançar. E, tudo indica, nessa altura ficaremos perante um conjunto de coisas que obrigará a novos trabalhos na área envolvente.»

De tudo isto resulta que as operações, limitadas por prazos, assumam características especiais, não se podendo, mesmo assim, deixar de duvidar da viabilidade de o monumento estar apto a integrar, com uma exposição, as comemorações da influência portuguesa no mundo durante o século XVI, que, organizada pelo Conselho da Europa, se realizará no nosso país em 1983. [...]»

César da Silva

«Diário de Lisboa» 27/2/82

«[...] Lisboa vai vêr [...] a armadura de D. Sebastião e o cofre de Vasco da Gama»

[...] A participação estrangeira no certame foi ontem debatida por trinta especialistas europeus, numa reunião [...] durante a qual os responsáveis pelos principais centros de exposição [...] abordaram as questões de segurança e do transporte das obras de arte que se desejam cedidas, procurando motivar as entidades estrangeiras no sentido de facilitarem o respectivo empréstimo. [...]

[...] A comissão admite que o certame irá atrair um milhão e meio de visitantes, vindos especialmente dos Estados Unidos da América e do Brasil. [...]

«Diário Popular» 17/3/82

«A metamorfose da Casa dos Bicos»

«Dois séculos depois do terramoto, a Casa dos Bicos vai reconquistar os dois andares que então perdeu. Para alguns especialistas, porém, constitui um crime lesa património» [...] Para os autores, contrariamente, trata-se de restituir ao edifício a grandeza perdida. [...]

[...] «Primeiro [refere Manuel Vicente, um dos arquitectos responsáveis pelo projecto], era indubitável que o edifício tivera quatro andares na sua origem. Há dezenas de documentos que o comprovam [...] Facilmente, com a ajuda da métrica fornecida pelos próprios bicos, se poderia reconstituir a fachada, colocando as janelas no local certo, redesenhando-as com precisão.

Por outro lado, a actual dimensão da Casa dos Bicos, os seus dois andares, constituem uma falha, um ponto de ruptura na linha de fachadas da zona [...] Ao lado das empenas dos prédios vizinhos, a casa até surge amesquinhada» [...]

[...] Para Manuel Vicente há que não «ter medo de intervir em certas zonas que pertencem mais a um interdito moral do que científico, de romper com um entendimento distorcido e literário da fidelidade aos monumentos».

E pergunta: «vamos viver num museu? Não é saudável... Ou vamos ter uma atitude activa em relação ao que se herda. Uma atitude de posse, de proprietários, logo de gestão, de invenção do presente».

[...] Para alguns arquitectos, porém [...] «o que se fez na Casa dos Bicos é um crime irremediável pois as obras já chegaram a um ponto de não retorno».

Este foi o tipo de opiniões manifestadas num acalorado

No fundo, sentiu-se a falta desses técnicos. Já não é segredo para ninguém – e ainda bem – que esta exposição foi planeada, se contactaram museus nacionais e estrangeiros, se montou um enorme dispositivo policial para proteger a deslocação de peças, mas foi esquecido serem necessárias arrecadações, em Lisboa, para as receber. Por fim, improvisou-se uma vez mais; à custa de generosidades conseguiram-se arrecadações com segurança e equipas de montagem de valor bastante desigual.

A embalagem das obras de arte não foi sistematicamente prevista. Ao «Cristo Negro», do Museu Machado de Castro, aconteceu até ser embalado pelo pessoal da Rodoviária Nacional, segundo notícia de jornal elogiosa para aquela empresa. Para cúmulo de ironia, a magnífica peça não foi exposta, aparentemente por ser desnecessária.

Por outro lado, como se pode garantir a existência de segurança ambiental para as peças quando 3 semanas antes ainda se andavam a pintar paredes construídas no mês anterior? Ninguém pode garantir que não há humidade em demasia nessas paredes.

Na Casa dos Bicos essas semanas devem ter sido dias...

Claro. No caso concreto do Museu de Arte Antiga, observei uma pintura de parede toda a estalar (tornando-se muito difícil a sua conservação futura) que, quanto a mim, está assim por ter sido colocada sobre um suporte húmido.

Na Casa dos Bicos peças há quase maiores que as paredes; os corredores mal permitem que duas pessoas se cruzem sem tocar nas peças; a iluminação é muito má; as vitrinas têm fendas enormes e um desenho absurdo que deixa algumas peças totalmente prejudicadas.

Em termos de conservação, que interessa que todas as vitrinas tenham psicómetros acusando todos 50% de humidade relativa a 23 graus centígrados?

É o meio termo que prejudica cabedais, tecidos, livros e pinturas. Por isso se retirou a «Fons Vitae» e se humidificou o ar diante de duas ou três pinturas. Mas ignorou-se o resto.

Muita da aparelhagem utilizada de pouco serviu! Por não terem sido acauteladas certas situações, a dado momento as soluções eram já difíceis. Por exemplo, nos Jerónimos, sucedeu um conservador de um Museu de Tóquio pretender retirar um biombo que entendia não poder suportar o Sol e a poeira que entravam por uma porta aberta próximo, só que era indispensável a abertura dessa porta para fazer descer a temperatura no interior da sala.

Outro caso passado comigo é o de um capacete de ferro pertencente à Câmara de Pinhel e que foi enviado para restauro em Conímbriga, tendo em vista a sua futura exposição na Torre de Belém. Devido à morosidade do tratamento exigido, limitámo-nos a dar-lhe uma aparência decente e a restaurá-lo, fazendo-o, no entanto, acompanhar de indicações precisas para ser exposto isoladamente e em vitrina com condi-

ções adequadas. Depois de informada de que os especialistas iriam considerar esse caso, acabei por verificar que nada disso foi tomado em conta, estando já grandes lâminas de metal corroído caídas no fundo da vitrina. Penso que não se justifica não se ter gasto dinheiro para fazer uma vitrina especial para esta peça cuja presença passa, aliás, despercebida no meio de tanto caçafete de tantas épocas e tantas proveniências estrangeiras!

Que tipo de responsabilidade tem o Comissariado perante eventuais danos nas peças expostas?

Penso que nenhuma. Aliás, saiu em Diário da República que os museus nacionais tinham de emprestar as suas peças para esta exposição sendo difícil recusar; pelo menos o Comissariado assim o entendeu e alguma vez o utilizou quase como ameaça. Ora, dependendo grande parte deles do IPPC, este tinha como obrigação formar uma comissão que analisasse todos os pedidos. Tal não aconteceu e não houve um calendário que tivesse facilitado o controlo.

foto: Luísa Gouveia

E em relação a peças vindas do estrangeiro?

Nesses casos não sei bem que tipo de responsabilização existirá.

Que outro tipo de aproveitamento expositivo poderia ter sido feito com todo este material que agora foi reunido no nosso país?

Penso que, vindos de dentro ou de fora do país, não houve critério rigoroso de selecção dos materiais, tentou mostrar-se o mais possível, realçando determinadas personalidades as suas áreas de preferência.

Que se tenham procurado algumas peças mestras para explicar os antecedentes culturais das Descobertas parece-me perfeitamente correcto e necessário. Que tenham vindo de Coimbra 5 ou 10 esculturas dos sécs. XIII, XIV e XV quando havia outras tantas equivalentes no Museu de Arte Antiga ou noutras partes da cidade; que se tenham

mostrado 1, 2, 10 livros, sim senhor... mas salas inteiras cheias deles como acontece no Museu de Arte Antiga já não se entende – não são lidos, ninguém repara nas encadernações, não há nenhuma mensagem.

Que tem, por exemplo, a pintura maneirista a vêr tão intimamente com os Descobrimientos? No entanto, ocuparam-se com ela largas áreas. O Museu Machado de Castro foi buscar pinturas da Sé Nova, com prejuízo para estas, para as expôr mesmo ao lado, nas suas salas. Entretanto despiu-se das suas próprias peças.

Obras importantes vieram do estrangeiro mas são relativamente poucas as que não se dispensavam e muitas delas são de segunda categoria.

Penso que só seria justificável trazer a Lisboa peças que se impusessem pela sua excepcionalidade do ponto de vista estético ou pelo seu valor como testemunho documental (histórico ou tecnológico).

Mas as exposições do Conselho da Europa são normalmente localizadas numa cidade... não terá aqui havido uma tentativa de enquadramento nessa perspectiva?

Bom, isso seria compreensível com peças que tivessem relação com a época em causa, seus antecedentes próximos ou suas consequências. O que aqui aconteceu foi terem sido extremamente dilatados os termos anteriores e posteriores, sem qualquer justificação científica.

Agora que acabamos de «culminar» os Descobrimientos com a descolonização recente, uma exposição destas deveria ter-se constituído num momento de reflexão. Dela se exigia qualquer coisa mais do que a noção de um enorme bazar de peças. Resta ainda saber se Portugal tinha, neste momento, condições para a análise deste tema. Ou ele era tratado na pura banalidade (como foi), ou então teria de ser acompanhado por uma investigação para a qual não havia tempo. Tudo isto tem muito a ver com a forma como se constituiu este Comissariado e com as pessoas que trabalharam nesta XVIIª. Não nego o seu valor «de per si» mas, com o circunstancialismo que as envolveu, muitas delas não deram o seu melhor rendimento.

Por outro lado, saber história não implica saber fazer exposições e aí alguns dos nossos historiadores fizeram uma péssima estreia em palco alheio.

Não terá isso acontecido por, como já se viu, terem sido fracamente apoiados a nível técnico?

Nesse aspecto, desconheço como se constituíram as Comissões mas penso que provaram não ter todos os elementos de que necessitariam. Talvez seja como na função pública: há funcionários a mais mas não os que são precisos quando e onde são precisos.

Mas como se pode fazer uma exposição com estas características descurando todos estes aspectos?

Em termos de Cultura, o nosso país está algo desprotegido. Após a extinção da Junta Nacional de Educação nenhum órgão semelhante foi criado, não existindo assim qualquer comissão consultiva a nível de cúpula.

Pela sua lei orgânica, o IPPC tem um conselho que ainda não funciona. Há uma outra acessoria técnica que devia funcionar em apoio directo do Ministro ou Secretário de Estado da Cultura mas que, na prática, acaba por não passar de uma acessoria da presidência do IPPC. Actualmente, o sector dos museus nem tem representação ou, pelo menos, não reúne.

foto: Machado Dias

Pensa então que os portugueses continuam os mesmos depois desta exposição?

Certamente. Talvez alguns deles tenham vindo a Lisboa pela primeira vez...

A falta de investigação que referiu há pouco reflectiu-se também a nível editorial...

Na realidade, a XVIIª não editou qualquer obra. Ela apenas patrocinou a iniciativa de entidades públicas e privadas, não sendo sempre clara a forma revestida por esse patrocínio.

E quanto aos catálogos?

Bom, deles só sabemos o preço...

Dando um pouco a volta à conversa, que pensa dos trabalhos arqueológicos realizados na Casa dos Bicos?

Não posso julgar com grande rigor embora acredite que tenham sido feitos o melhor que se pôde. Que a escavação não foi planeada como devia penso ser evidente. Que está altamente incompleta também é verdade. Que é uma vergonha para os arqueólogos responsáveis pelas escavações saber que, diante da casa, ainda têm parte desta, também é verdadeiro.

Refere-se aos vestígios que foram posteriormente achados no exterior da casa?

Claro. Nunca se poderia ter levantado aquela fachada sem se ter feito a escavação completa do exterior. Apesar do Comissariado tanto se ter apoiado nestas escavações para justificar demoras e gastos de dinheiro, a verdade é que parte do conhecimento que se esperava obter ainda está enterrado.

Metodologicamente e sabendo que a casa sofreu a acção de um terramoto como foi o de 1755, as sondagens no exterior eram indispensáveis.

recortes

debate entre especialistas [...] que, de certa forma, prolongou e retomou os argumentos que haviam levado a assessoria técnica do IPPC a rejeitar os projectos. Como esses pareceres não eram, porém, vinculativos, o Ministério da Cultura acabaria sempre por dar o seu assentimento [...] tanto mais que os compromissos internacionais assumidos não permitiam atrasar a obra. [...]

[...] «Nunca em Lisboa se fez uma obra no tecido histórico com tanto cuidado – disse-nos Manuel Vicente. Os arqueólogos começaram a trabalhar no local seis meses antes e, se não fizeram mais, foi porque não se aperceberam de que estávamos a trabalhar com um 'timing' apertado. O projecto parou várias vezes para os arqueólogos poderem trabalhar. [...] Além disso disseram-nos para recuperar a Casa dos Bicos, não para estudar o envolvimento de um local arqueológico» [...]

José Manuel Fernandes
«Expresso» 16/10/82

«Animação cultural «viaja» pelo País»

«[...] O comissariado tem fomentado um elo entre a exposição e as escolas [...]

[...] Nesta perspectiva [...] vai proceder à distribuição por diversas escolas, de baterias de diapositivos [...]

[...] «Para viabilizar este projecto [afirma Rui Rasquilho, referindo-se às visitas guiadas], pensamos montar, em Lisboa, um grande acampamento, que servirá de «hotel» a todos os estudantes vindos da província.»

M. T.
«Correio da Manhã» 2/1/83

«Vamos compreender melhor a origem das descobertas»

«[...] «muitas das peças por nós solicitadas não estavam incluídas na selecção feita pelas instituições que possuem os objectos – acrescenta José Mattoso. Razão porque tivemos de enviar pareceres de especialistas [...] Mesmo assim, algumas foram recusadas».

No entanto, o espólio a expor na Madre de Deus é bem significativo do período antecessor dos descobrimientos. Mas para que esse significado seja bem captado, pelo público visitante, houve a preocupação de fazer um diaporama, que será apresentado logo na primeira sala. [...]

[...] «Aliás, todos os objectos expostos serão acompanhados de uma legendagem que se pretende elucidativa mas, também comunicativa». [...]

Manuela Tereza
«Correio da Manhã» 9/1/83

recortes

«Madre de Deus e Casa dos Bicos submetidos a obras importantes»

«Isto vai ficar uma obra asseada» – comentou [...] um trabalhador das obras em curso no Mosteiro da Madre de Deus [...]

[...] A mesma opinião sobre as obras foi expressa pelo arquitecto Formosinho Sanches [...] Apesar de os trabalhos parecerem, à primeira vista, um tanto atrasados, aquele arquitecto e [...] Pedro Canavarró asseguraram que está tudo preparado para que em Maio o certame abra as portas aos numerosos visitantes [...]

[...] Segundo Pedro Canavarró nos referiu, estas obras estão avaliadas em cerca de 80% do custo total do certame, orçado em aproximadamente 600 mil contos. [...]

[...] Como reconhece o próprio arquitecto Formosinho Sanches [na Casa dos Bicos], trata-se de um projecto polémico, porque não pretende ser fiel ao original, mas antes recriar um edifício que pode ser considerado um dos «ex-libris» da capital. [...]

[...] Uma escada que atravessa o edifício desde a R. Afonso de Albuquerque até à fachada do lado do rio é talvez a única «memória» histórica que se tenta reconstituir [...]

[...] ainda não há projectos – mas apenas ideias – para aproveitamento desses edifícios depois da exposição. A qualidade dos melhoramentos em curso merecia que desde já se começasse a pensar sobre o aproveitamento futuro destes dois edifícios.»

«O Primeiro de Janeiro»
17/1/83

«Museu Nacional de Arte Antiga recebe as cores de Pompeia»

«[...] Segundo referiram os responsáveis, e de acordo com os sinais das obras, visíveis já pela transfiguração completa do antigo edifício, o resultado será efectivamente um espaço moderno [...]»

[...] A demonstrar o estudo apurado desta quase «transfiguração» foi ensaiada uma curiosa técnica de pintura das paredes que imprime uma atmosfera transparente, vibrátil, entre o ocre e o magenta, e que, aplicada de uma forma quase artesanal, inunda o museu de um certo tom neutro (mas vivo) a que as obras de arte, quando expostas, acrescentarão o que lhes cabe. [...]

[...] E a conotação (nas cores) com Pompeia tem muito a ver com esse tom de terra, matriz geradora de calor e de vida. [...]

«Diário de Notícias» 25/1/83

Elas foram feitas, só que insuficientemente devido às condições impostas pela construção civil...

Que neste caso não deveriam ter existido.

Sim, houve um período que se pensou até no possível embargo das obras. Só que o Comissariado teve a gentileza de fazer ver aos arqueólogos que nem sequer deviam pensar em meter-se nisso...

É evidente! No entanto, neste caso, eu teria privilegiado a escavação da Casa dos Bicos, tentaria explicar o que ela representou na História portuguesa e utilizá-la para exemplificar o que era a arquitectura civil da época. Quanto aos trabalhos arqueológicos poderiam perfeitamente ter continuado mesmo durante a exposição, o que resultaria muito interessante, pois permitia mostrar este tipo de actividade aos visitantes. A noção de tudo quanto ali se fez perdeu-se em grande medida.

E que pensa do aproveitamento museográfico das ruínas?

COM O DR. LUÍS BARRETO

entrevista de Luís Gouveia (*)

– Qual, em sua opinião, a dimensão dos efeitos que, a nível científico e de divulgação, a XVII Exposição de Arte, Ciência e Cultura do C.E. provocou?

Penso que para um balanço geral talvez seja bastante cedo porque há uma quantidade de factores a conhecer ainda. A edição dos catálogos será muito importante para ter um primeiro balanço a nível da massa documental dado que é muito diferente visitar uma exposição e ter um documento impresso para estudo futuro.

No que diz respeito aos colóquios realizados durante a vigência da Exposição, a sua esmagadora maioria foram comunicações de divulgação ou de repetição de trabalhos já feitos, à excepção de uma meia dúzia de investigadores, quase todos estrangeiros.

É evidente que, em termos de investigação nacional, isso implicaria que a XVII tivesse tido uma dinâmica completamente

É simplesmente desastroso – não se metem ruínas entre acrílicos ou alcatrão e gravilha. Além disso, não estão sequer bem explicadas: as peças recolhidas na própria casa estão mal identificadas com ela.

Por outro lado, pôr peças arqueológicas sobre xantung de seda tal como se põe um relicário de ouro é não ter um mínimo de sensibilidade aos materiais.

E para finalizar...

Bom, as peças vieram, a exposição fez-se mas diz-se que há muitas contas por pagar. As pessoas estão inquietas e perguntam-se: será que no retorno existirá o mesmo dispositivo de protecção às peças, mesmo que sejam os homens da RN a embalar-las?

SOMMAIRE:

Dialogue avec Mme Adília Alarcão, directrice du Musée Monographique de Conímbriga, sur la XVII^{ème} Exposition du Conseil de l'Europe. On discute surtout les aspects de museologie de cette initiative.

foto: Luís Gouveia

diferente, onde fosse privilegiado o vector dos investigadores portugueses que se dedicam aos descobrimentos, o qual foi anulado em favor duma presença em força dos sectores dos ideólogos divulgadores em aliança com os arquitectos e «literatos». A paisagem cultural que se obtém da XVII é por isso fundamentalmente estética, arquitectónica, visível, relacionada com uma certa ideia de património «coisificado», e por outro lado a das «mensagens literárias», em suma a lógica do espectáculo.

É exactamente por isso que vemos na XVII o peso do económico e social bastante abafado, ou o aspecto científico e filosófico pouco aprofundado, o que também se nota em termos editoriais.

(*) membro do CAA

Penso que a ausência das mais prestigiadas figuras da historiografia portuguesa dos Descobrimientos, que são figuras de peso mundial, marcou decisivamente algumas das insuficiências mais graves da Exposição.

Quanto à divulgação, os dados apontam para uma aderência muito abaixo dos desejos e intenções dos organizadores. Que razões explicam este facto? Haverá muitas. O preço das visitas foi desajustado em relação à realidade do país e a uma atitude de trazer à cultura grandes massas sociais não habituadas a actividades destas. Havia que encontrar fórmulas diferentes para pagar os custos da Exposição. Ousaria mesmo dizer que na maioria dos casos as entradas poderiam ser gratuitas, mesmo que isso implicasse a venda de postais, slides, folhetos, enfim outras formas de rentabilizar, até possivelmente de tirar o mesmo ou mais rendimento de cada visitante, evitando a obrigatoriedade do pagamento que serviu para afugentar grande parte do público.

Noutro aspecto, a concentração em Lisboa do essencial da Exposição não me parece também ter sido uma ideia muito positiva, bem como a existência de cinco núcleos que considero demasiada.

Talvez se pudessem criar outras fórmulas: um ou dois núcleos em Lisboa e um mini-núcleo em zonas como o Porto, Coimbra, Algarve. Criar também núcleos itinerantes com fotocópias, fotografias, slides e microfilmes das peças e textos, que passariam por várias localidades do país, aliados às organizações locais que realizaram diversas mini-exposições sobre a sua terra na época dos Descobrimientos. O aspecto da comunicação da Exposição deveria ter criado novas situações/soluções e não assentar em Lisboa, num grandioso espectáculo, fazendo as pessoas vir a Lisboa «ver as coisas». A Exposição deveria ter ido ao encontro das pessoas e não obrigar as pessoas a vir ao seu encontro.

Que razões pensa terem existido para que os investigadores portugueses mais importantes tenham sido mantidos à margem desta organização?

Não tenho dados concretos e pontuais sobre isso mas penso que o ponto de partida da XVII pode eventualmente ter afastado grande parte dos historiadores.

Porque a XVII apareceu muito mais como uma expressão política em forma de política cultural, do que como uma expressão cultural nacional rigorosa. Ora à partida essa expressão política numa certa visão de Portugal e de um Portugal no Mundo mas

especialmente na Europa, talvez tenha levado um certo campo de historiadores ao afastamento.

A imagem que ressaltou ou que se quis fazer vingar nesta Exposição, foi muito mais a de um «Portugal por excelência europeu» do que de um «Portugal universal». Isto é um Portugal já na Europa, da Europa da CEE...

Ora esta opção parece-me que falseia bastante os dados que apontam o Portugal europeu como existiu no séc. XVI e que

existiu realmente, fruto de um Portugal multicontinental e de um Portugal espalhado pelo Mundo, tanto a nível de civilização material como da civilização espiritual. Um Portugal pluricivilizacional filho da Península meio-África e do encontro cristão-islâmico-judaico.

A própria dinâmica que a Exposição foi tomando à medida que se ia organizando, terá contribuído para esse afastamento dos investigadores, dado que não houve um plano global de objectivos a alcançar. Não houve por exemplo um plano de inventário das fontes, dos estudos, daquilo que era necessário fazer para criar uma imagem do Portugal do séc. XVI (e o mundo que a Europa conhecia era através dos portugueses e espanhóis do séc. XVI). Esse inventário era absolutamente fundamental. Poderiam ter-se definido zonas: por exemplo o que é que Portugal do séc. XVI sabia acerca da Guiné e Cabo Verde?, do Congo?, do Sul da África?, da Etiópia?, da zona de Ormuz?, Malabar?, Japão?... e como é que estas informações chegaram ao centro da Europa, Itália, França, Alemanha. Eram informações de índole comercial, religioso, etc., que forneciam uma imensa paisagem material e espiritual.

Um levantamento exaustivo, que implicaria uma vez mais o trabalho de investigadores, teria permitido fundamentar a Exposição e a partir daqui criar objectivos rigorosos e válidos.

Há uma falta de plano global compensada numa lógica do espectáculo, uma lógica das coisas mas não uma lógica dos homens e dos actos civilizacionais do séc. XVI, uma lógica do valor de troca qual supermercado de superficialidades.

Está de acordo com o aproveitamento que a XVII tirou dos espaços largos que lhe foram atribuídos nos mass-média, especialmente na televisão?

recortes

«Arte vai trazer um milhão de turistas»

«Cerca de 1 milhão de contos [...] é quanto o Estado português vai gastar com a realização da XVII.^a [...]»

[...] as previsões apontam que o conjunto de receitas irá anular praticamente as despesas [...]

António Lázaro
«O Globo» 7/2/83

«XVII.^a [...] vai ter arquivo histórico»

«[...] Toda a documentação que lhe deu vida, incluindo a própria correspondência, será reunida num arquivo histórico desta importante iniciativa cultural [...]

[...] Entretanto, o público mais intelectual poderá optar pela aquisição de cinco catálogos [...] edição mais dispendiosa [...] onde [...] houve a preocupação de se estabelecer um preço que não sobrecarregasse, demasiadamente, o visitante mais especializado. [...]

Manuela Tereza
«Correio da Manhã» 20/2/83

«Dilúvio de cartazes em Portugal e na Europa»

«O verde e o vermelho, cores da nossa bandeira [...] aparecem nos muitos milhares de cartazes que, pela Europa fora, chamarão a atenção para a Exposição dos Descobrimientos. [...]

[...] A relação entre as cores dominantes – ouro e negro – poderá ser interpretada, na perspectiva dos Descobrimientos, como o emergir de um mundo mirífico de tesouros, após o desocultamento do mar tenebroso. [...]

«A capital» 21/2/83

«Pedro Canavarro: 'O País precisa de uma grande festa'»

[...] Pareceu-nos que seria muito mais dinâmico permitir que várias equipas «per si» funcionassem nestes diversos núcleos com criatividade própria. É outro elemento de interesse [...] ver como é que cinco equipas programaram a recuperação e o percurso do público, a decoração, o desenho de vitrinas, e a iluminação destes locais. [...]

[...] as equipas são de facto de grande qualidade o que em Portugal não é hábito. [...]

[...] penso que o público a partir de um certo momento [...] passará a visitar a exposição. Exactamente [...] porque penso que vai reencontrar nesta exposição uma dignidade com que se procurou caracterizá-la, não só na recuperação de edifícios – que para alguns vai ser de grande espanto, como o caso da Casa dos Bicos em particular [...]

Maria João Avilez
«Expresso» 26/2/83

recortes

«Da Madre de Deus a Belém: recuperar o património para rever a História»

«[...] a intervenção na Casa dos Bicos [diz Formosinho Sanches] não é mais do que uma intervenção do nosso tempo, moderna, sem fingimentos, audaciosa [...]

«[...] tomámos a decisão que penso acertada [...] No fundo, até corrigimos uma ferida da cidade, tapámos o que actualmente é uma brecha na imagem sequencial da fiada de prédios que se ergueu sobre o que em tempos foi a muralha moura. [...]

«[...] [Nos Jerónimos] Aquilo que ao princípio desejávamos fazer não foi possível de concretizar [...] seria uma obra de facto espectacular: a cobertura temporária do claustro com uma grande cúpula de vidro, que permitiria que o próprio recinto da exposição funcionasse como peça capaz de dialogar com as restantes.

«[...] era uma forma nova de encarar o uso dos espaços históricos que nos são legados, uma forma que os utilizaria com respeito e cuidado, mas usando-os plenamente num tempo físico que só a nós pertence.

«[...] O arranjo dos espaços exteriores [...] É uma incumbência da Câmara e por diversas vezes fizemos ver ao respectivo executivo a conveniência da sua intervenção. [...] como resposta obtivemos que não havia verba para fazer obras na Madre de Deus [...] que o arranjo do Campo das Cebolas será limitado a uma pequena zona, que só havia intenção de consertar o pavimento das Janelas Verdes. Já no que diz respeito à área de Belém [...] conseguimos assinar um protocolo que estabelecia essa área como «centro de recepção», protocolo esse que depois serviu de base à encomenda de um estudo ao Prof. Frederico George. [...] Foram estudos que nos custaram uns milhares de contos e agora estão na gaveta. [...] se alguma coisa for ainda feita, dificilmente estará pronta em Maio, pelo que pela nossa parte tivemos que desistir dos projectos que possuíamos para essa área.»

José Manuel Fernandes
«Expresso» 26/2/83

«Animação cultural: 'era uma vez um povo que olhava para o mar'»

«[...] «Se tudo isto voltasse ao início, eu voltaria a fazer tudo outra vez» diz Rui Rasquilho [...]

«[...] «É interessante que a inauguração se processe após as eleições», disse-nos Pedro Canavarro. «Não há hipóteses de qualquer aproveitamento eleitoral e o acto será realmente de unidade nacional». [...]

João Carlos Espada
«Expresso» 26/2/83

A TV põe sempre problemas da relação entre culturas de massa e culturas de elite, entre conhecimentos rigorosos e a comunicação às massas desses conhecimentos rigorosos. A utilização da TV poderia ter sido muito proveitosa por exemplo no sentido de fazer uma explicação e balanço dos próprios núcleos da Exposição. Espalhar pelo país a imagem do que estava em Lisboa, filmar os interiores desses núcleos conduzidos pelos respectivos responsáveis, fazendo a apresentação peça por peça, esclarecendo a lógica que presidiu à organização do núcleo, mostrar pessoas visitando a Exposição, entrevistas com essas pessoas... isto é, a televisão podia ter sido utilizada para transportar mais pessoas à XVII.

Quanto aos programas ligados à XVII, houve um bastante positivo: a série de quatro filmes sobre os Descobrimentos portugueses difundidos à sexta-feira que me pareceram muito belos e informativos na lógica da imagem, um trabalho muito criativo de recolha documental que fica como o único sinal de valor televisivo da XVII.

A Exposição reflecte-se como veículo de uma mensagem de divulgação científica e histórica definida à partida?

O primeiro problema é: que mensagem teriam querido os organizadores fazer chegar às pessoas?

Nesse aspecto parece-me que não haverá uma grande coincidência entre aquilo que eu penso que deve ser hoje em Portugal um balanço do sistema colonial português, na sua multiplicidade, na sua variedade, nos seus aspectos materiais e espirituais, desde o séc. XVI até ao séc. XX, e os objectivos que presidiram à política de definição da XVII.

Quanto a mim, penso que os Descobrimentos são, desde os sécs. XVII-XVIII, na consciência portuguesa, o factor essencial da identidade do português e, acabado com o 25 de Abril o processo colonial, nasceu uma oportunidade histórica de, quer ao nível da investigação, quer ao nível da consciência portuguesa, criar-se um novo relacionamento com o mundo e com essa visão do mundo que os portugueses tiveram.

Esse relacionamento é sobretudo virado para o futuro, para situações de profundo diálogo civilizacional, de profunda igualdade, no que penso ser um dos pontos que a XVII (se partisse doutros postulados) poderia ter explorado: a necessidade de diálogo entre Portugal, África e América, a fortíssima presença em zonas como a Guiné, o reino do Congo/Angola, zonas como o Brasil, Moçambique mas também Malaca, China, Golfo Pérsico...

Tal levaria à criação de núcleos temáticos, plenamente justificados, que, além de representarem os sécs. XVI-XVII, poderiam fazer a sua projecção e trampolim para o presente. Talvez tivesse sido possível trazer muito mais gente à Exposição. Seria uma forma de dizer, e isso é real, que os Descobrimentos, em termos de fenómeno civilizacional, estão ainda vivos e presentes na ordem do mundo, nos desequilíbrios entre os chamados países desenvolvidos e o «ter-

ceiro mundo», na lógica de imposição de modelos culturais e civilizacionais aos outros continentes, civilizações e culturas.

Que imagem terá deixado esta XVII perante os alunos, nomeadamente a nível universitário?

Uma imagem muito superficial do passado, mais do acontecimento que propriamente de realidades civilizacionais profundas que ainda hoje se mantêm. A um adolescente português é talvez difícil perceber porque é que os Descobrimentos ainda estão vivos, facto que valeria a pena ter sido demonstrado.

E estão vivos por exemplo no acto de fumar, comer batata, beber café, etc., mesmo nas próprias formas de pobreza e miséria duns continentes, riqueza e abastança de outros.

Isso não terá sido feito mas penso que não seria o objectivo da XVII. Procurou muito mais a imagem de um certo Portugal que a imagem do Portugal do séc. XVI, muito mais a imagem do Portugal Europeu que a do Portugal como lugar de diálogo de todos os mundos do Mundo.

Algumas críticas podem ser apontadas ao testemunho mais duradouro desta Exposição que serão as iniciativas editoriais...

Sem dúvida o que ficará de mais longa duração é o movimento editorial. Aqui, e uma vez mais, o ponto de partida da XVII não privilegiou o mediato, o verdadeiro trabalho. A ausência de plano global que definisse os objectivos de investigação fez-se sentir na não existência de um plano editorial próprio.

A já falada preferência pela perspectiva dum Portugal Europeu reflectiu-se na preponderância da edição de escritos que demonstram Portugal ligado à Europa e não da cultura portuguesa ligada à África, Ásia e América, de tal modo que quase não temos edições de ponta sobre os próprios Descobrimentos enquanto fenómeno universal, multicivilizacional. Em contrapartida temos muitíssimas edições sobre as correntes que marcaram então no essencial a Europa e de certo modo a Península.

Há uma enormidade de manuscritos essenciais que continuaram inéditos, o caso por exemplo de Pedro Barreto de Resende (inícios do séc. XVII) que é uma fonte importantíssima para o estudo do Oriente;

também da mesma época «As grandezas do Brasil» que é a obra mais importante sobre as potencialidades económicas e civilizacionais do Brasil, etc.

Também de referir obras de há muito esgotadas e que não tiveram edições minimamente rigorosas, bem como outras que foram publicadas no estrangeiro, em italiano e espanhol, e que jamais tiveram tradução nacional (por exemplo Francisco Faleiro, Henrique Jorge Henriques, Leão Hebreu, etc.). Ainda o caso de muitas obras em latim que são profundamente significantes para o estudo da filosofia da época como por exemplo o «Compêndio de Filosofia» de Pedro Margalho.

Estas falhas foram porém atenuadas com o esforço particular das editoras que publicaram segundo a sua própria lógica, e a quem a XVII se ligou como forma de compensação. Daí resultou um movimento relativamente positivo como a edição de títulos pela primeira vez em português («Os Descobrimientos e o Humanismo» de R. Hooykaas), a reedição de «Introdução à História dos Descobrimientos Portugueses» de Luís de Albuquerque, «O Tratado de Marinharia dos Descobrimientos» de Abel Fontoura da Costa, a reedição da «Peregrinação» de Fernão Mendes Pinto, etc.

Existiram porém certos abusos como a edição de obras sobre autores do séc. XVIII com a chancela da XVII (é caso para dizer que nós já sabíamos que os nossos Descobrimientos são originais mas tanto ainda não); a reedição de obras cujas anteriores edições ainda estão nas prateleiras de todas as livrarias, etc., etc... (não vale a pena falar do negativo...). Insistiu-se em demasia nos pólos literários, esquecendo-se a parte científico-filosófica, nitidamente a mais importante de toda a época dos Descobri-

mentos – cartografia, antropologia, marinharia, medicina, etc.

Não foi aproveitada a oportunidade para fazer um balanço do que já está editado e do que está em falta. Os estudos de fundo não obtiveram novas edições e estudos estrangeiros importantes não foram traduzidos como por exemplo «João de Barros» de C. Boxer, os estudos de Jorge Ferreira de Vasconcelos, de Jean Subicats e também de W. Randles... além de variadíssimos estudos de historiografia espanhola que têm relação com a história nacional da época.

Pensa que o impacto desta Exposição modificou a visão do povo português quanto aos Descobrimientos e quanto a si próprio?

Apesar de ser ainda cedo para determinar as alterações que a XVII possa ter provocado, penso que é uma atitude demasiado optimista esperar que uma exposição possa alterar a visão de consciência de uma sociedade. Os fenómenos das mentalidades e dos pesos civilizacionais passam por forças bem mais complexas e bem mais profundas do que uma exposição numa Lisboa macrocéfala que parte do país não conhece e com a qual a maior parte do povo não se identifica.

SUMMARY:

Among other subjects the matter at issue in this article is the editorial program of the European Council's XVIIIth exhibition. Our interlocutor is Prof. Luís Filipe Barreto, from Lisbon University.

SOMMAIRE:

En débat, parmi d'autres sujets, le programme éditorial de la XVII^{ème} Exposition du Conseil de l'Europe. Notre interlocuteur c'est M. Luís Filipe Barreto, de l'Université de Lisbonne.

recortes

«Falam os coordenadores dos 5 núcleos da XVII»

José Mattoso (Madre de Deus)

«[...] Uma vez traçado um plano de conjunto, procurámos definir os temas que podiam exprimir a ligação de Portugal com a Europa [...]

«[...] os Descobrimientos não são apenas um movimento português, mas também um movimento europeu [...] **Portugal inicia-os** não em oposição com a Europa, mas como um país europeu. [...]

Vítor Pavão dos Santos (Casa dos Bicos)

«[...] No que toca ao trabalho desenvolvido tentei por exemplo reunir as caras das pessoas sem caras, que vêm nos compêndios, bem como as coisas e os objectos dessas mesmas pessoas como fonte preciosa da vida quotidiana na época [...] quanto à documentação, sirvo-me de tudo o que me pode ser útil [...]

Borges de Macedo (Janelas Verdes)

«[...] Há uma filosofia da cultura portuguesa de que o mais importante nesta época, não eram os problemas científicos (na realidade, ainda de pouco relevo, nos Descobrimientos) mas os da unidade do Humano e do modo de a preservar. [...]

Mascarenhas Barreto (Torre de Belém)

«[...] Foram as armas que asseguraram a disseminação cultural europeia no mundo distante [...] Independentemente da sua função bélica, as armas podem ser consideradas testemunhos culturais de incontestável beleza estética. E assim importa serem admiradas.»

Luís Albuquerque (Jerónimos)

«[...] O que se pretende? Dar uma evolução da técnica da náutica e da cartografia e também uma imagem das consequências dos contactos dos portugueses com povos de outros continentes. [...]

«Expresso» 26/2/83

«Ouvir a história»

«Está praticamente definido o programa musical da XVII.^a [...] registe-se o desinteresse que a RTP manifestou pela possibilidade de gravação dos concertos previstos. A partir deles, não seria difícil realizar uma dúzia de programas televisivos [...] com qualidade musical assegurada, e cenário histórico grá-tis. [...]

Manuel Pedro Ferreira
«Expresso» 26/2/83

COM O DR. PEDRO CANAVARRO

por Júlia Pinheiro (*)

Qual a orientação de base que presidiu à realização da XVII^a Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura?

Quando o Comissariado assumiu a responsabilidade da organização da XVII^a não existia qualquer orientação de base. Estávamos apenas confinados a um título: os Descobrimientos Portugueses e a Europa do Renascimento. A definição temática era a nossa única referência inicial. Achado o ponto de partida, começámos por desenvol-

(*) membro do CAA

recortes
**«Europa recorda em Portugal a época dos Descobrimen-
tos»**

«[...] Um torneio medieval, encenado «a preceito» na zona fronteira aos Jerónimos, com damas, cavaleiros, vênias e mesuras, constituirá um momento alto desta fusão entre o ontem e o hoje. [...]

«O Jornal» 11/3/83

«Descobrimientos na XVIIª [...]»

«Não vamos mostrar Portugal cabeça de império de onde emana cultura, civilização, religião, mas sim o Portugal numa perspectiva muito mais rica, como espaço cultural e geográfico que, por força do seu relacionamento com a Europa, se relacionou com outras áreas do mundo e foi veículo da Europa junto dessas áreas e, também, receptor daquilo que de outros espaços, pelo seu valor, seria transportado para a Europa» afirmou Pedro Canavarro

[...] «Trata-se ainda de uma intervenção nossa junto da Europa e de outros países, numa política de integração europeia, neste caso a nível cultural, que irá trazer prestígio para o nosso país não só pela capacidade de organização que conseguirmos demonstrar e, sobretudo, pelo diálogo cultural que vamos desenvolver com a Europa» [...]

Jorge Vieira

«O Comércio do Porto» 27/3/83

**«Comité europeu
reunido em Lisboa»**

«Esta Exposição é para todos nós, europeus, um grande acontecimento, pois que, através dele, demonstramos o papel primordial de Portugal no Renascimento, organizando os contactos com a Índia e o Extremo Oriente, revolucionando a vida na Europa com a descoberta de novas gentes, novas técnicas, novas ideias.»

Assim se manifestou o comissário do Conselho da Europa para a Educação e Cultura, David Mardell [...] referiu-se, também, à restauração dos monumentos que foram escolhidos como núcleos expositores, salientando que a mesma «foi feita com muito bom gosto» [...] Estes monumentos constituirão, aliás, uma magnífica memória da XVIIª Exposição – concluiu.»

«Correio da Manhã» 24/4/83

**«A dois dias da inauguração,
Balsemão visitou os núcleos
da XVIIª [...]»**

«O Primeiro Ministro Pinto Balsemão afirmou ontem que Portugal «tem de se congratular por ter avançado» com a XVIIª [...] considerou excelente toda a concepção da exposição, acrescentando que irá certamente ter repercussão internacional. [...]

«O Dia» 5/5/83

ver toda uma série de operações que permitisse a realização, pela primeira vez em Portugal, de uma exposição de cariz internacional. Não foi uma tarefa fácil porque, também pela primeira vez, o nosso país se viu confrontado com os problemas inerentes à concretização de um empreendimento cultural desta envergadura. De qualquer modo ao aceitarmos a tarefa tivemos a nítida noção de que nos estávamos a comprometer com um projecto audacioso sob a égide de um organismo prestigiado – o Conselho da Europa. Ao instituímos a nossa linha de orientação, constatámos que o percurso a seguir podia ser analisado por dois ângulos: rever os Descobrimientos portugueses numa perspectiva Europeia (consubstanciada no empréstimo de obras de arte de vários países europeus) ou, como portugueses, revistar um período da nossa história num momento especialmente propício devido ao termo do Império Colonial Português. De forma que o princípio que presidiu a esta exposição foi sempre muito claro: rever a história nacional sem conceitos de patriotismo fácil, não esquecendo os padrões científicos próprios duma exposição integrada no bloco das mostras europeias.

A aposta pareceu-nos aliciante porque nos permitia ultrapassar a Europa enquanto motivação histórica e para além disso surpreender essa mesma Europa de hoje, candidatando-nos a um projecto para o qual não tínhamos quaisquer condições de concretização. Tornou-se uma aventura convencer a Europa de que, apesar de não existirem espaços apropriados a uma exposição internacional e de ser difícil acumular verbas para a levar a efeito, a XVIIª poderia ser uma realidade. Da aventura passámos ao concreto e estou em crer que ganhámos a aposta.

**Nesse caso qual o balanço desta «grande
aventura» denominada XVIIª?**

Em termos de balanço, considero que para nós, como portugueses foi extremamente importante. Abalançámo-nos com decisão na recuperação e reabilitação de espaços, recuperando o aproveitamento de valores do património em degradação. Assim ganhámos espaços para projectos culturais futuros. Para além disso esta recuperação foi o mais completa possível pois todos os espaços reconstruídos foram dotados de sofisticados mecanismos de segurança, anti-roubo e climatização. Mas o mais gratificante foi o crédito internacional grangeado pela XVIIª. Conseguimos o empréstimo de todas as peças fundamentais para a leitura temática da exposição, o que revela uma confiança, por parte da Europa, nas nossas potencialidades organizativas.

Importante também terá sido o facto, de termos sido capazes de cumprir os prazos internacionais impostos para a abertura da XVIIª. Não será o atraso ocorrido com a Casa dos Bicos que vai denegrir o esforço efectuado em relação aos outros núcleos, que abriram na altura programada. Hoje em dia já ninguém se vai lembrar se a Casa dos Bicos abriu oito ou dez dias mais tarde, já que no seu conjunto a Exposição confirmou

a nossa capacidade de resposta. No momento a Casa dos Bicos está pronta e reconstruída, recebendo os maiores elogios da parte de especialistas estrangeiros.

Convém não esquecer que, em termos de equipa, fomos capazes de cumprir os «timings» internacionais, o que é inédito num país como Portugal, tão pouco habituado a cumprir prazos.

A crítica nacional foi muito aguerrida, gerou-se a polémica, mas creio termos cumprido os objectivos propostos. Se fosse efectuada uma sondagem a nível nacional concluir-se-ia que os portugueses ficaram satisfeitos com a Exposição, muito especialmente os emigrantes, para quem a XVIIª funcionou como um cartão de visita que dignifica e honra o possuir-se o estatuto de ser portugueses.

Uma nova abordagem da época dos Descobrimientos era um dos objectivos iniciais da XVIIª. O afastamento de alguns historiadores conceituados não terá de certo modo comprometido o rigor científico da Exposição?

foto: Luís Gouveia

Não houve praticamente afastamento da parte de historiadores ou investigadores convidados. Se alguns historiadores tomaram essa posição foi devido à sua inaptidão para cumprir prazos. O que inicialmente aconteceu foi a recusa por parte de alguns cientistas de fazerem parte da equipa por não concordarem com a filosofia proposta para a Exposição.

O que o Comissariado pretendeu com esta mostra foi criar, a nível de metodologia de exposição, a articulação possível entre as ciências afins que estudam a época dos Descobrimientos. Procurou-se evitar a excessiva demarcação de áreas específicas como a pintura ou a escultura em benefício de um todo inteligível.

O que alguns historiadores me propunham era terem o seu monumento para aí defenderem a sua tese pessoal. Daí que grande parte das críticas surgam de especialistas aborrecidos por as suas teses não terem sido desenvolvidas. No entanto, se tivéssemos seguido esse caminho, teríamos exposições variadas: visitaríamos a XVIIª do Direito Comparado, a Exposição de Cartografia ou ainda a Exposição do Azulejo em Portugal no séc. XVI. Teríamos tudo menos uma Exposição Europeia dos Descobrimientos Portugueses.

Ao prevalecer a necessidade de cumprir prazos, a qualidade científica da Exposição não terá ficado comprometida?

Não penso que a Exposição tenha sofrido com a ausência de alguns historiadores de prestígio. Convém não esquecer que, numa exposição de objectos, e especialmente no que concerne a objectos de arte, o que toca a grande público é o aspecto estético do objecto em si, mais que as leituras científicas sobre ele feitas.

O que eventualmente pode ter sofrido com a ausência de alguns investigadores foram os Congressos. Realizaram-se várias reuniões científicas dedicadas a diferentes temáticas e abertas a qualquer pessoa. Se não participaram é porque provavelmente não tinham nada de novo a revelar ou não acharam o acontecimento suficientemente válido.

O facto da Exposição ter sido preparada em função de um título ao invés de ser produto de uma investigação prévia, não poderá ter tido consequências negativas no resultado final da Exposição?

Essa questão tem que ser perspectivada de outro ângulo:

A circunstância de a Exposição ter sido baseada num título abriu um outro caminho, caminho esse que se fundamentou numa investigação acumulada durante anos. Se à organização da Exposição tivesse sido paralela a sua investigação científica, não teria existido XVIIª em 1983. O que permitiu que esta se tenha realizado tão rapidamente (cerca de dois anos e meio), foi o fundamentar-se na investigação já feita pelos nossos professores universitários. A eficácia organizativa da XVIIª deve-se em grande parte à excelente equipa de colaboradores que, com a sua recolha de informações, permitiu a rápida requisição dos objectos fundamentais para a Exposição. Neste aspecto a XVIIª foi particularmente actuante, porque veio dar sentido a anos de investigação de alguns historiadores que de outro modo teriam dificuldade em divulgar as suas descobertas. Daí que, para os responsáveis de núcleos, professores universitários na maioria, foi um desafio ter de visualizar para o grande público (com ou sem sucesso) matérias que explicam nas suas aulas.

A opção que representou a divisão da XVIIª em cinco núcleos diferentes não terá distorcido a sua visão de conjunto?

O nosso ponto de partida foi inicialmente a realização da exposição num único espaço, espaço esse que só poderia ser os Jerónimos. Porém a área deste local não comportava o caudal de peças que possuíamos, a não ser que recorressemos à montagem de pavilhões provisórios seguindo o exemplo da exposição do Mundo Português. Nós eramos completamente adversos a tal empreendimento: que aliava ao facto de ser extremamente dispendioso, o defeito de ser efémero. Pareceu-nos preferível canalizar os investimentos para situações definitivas, pelo que se deu seguimento à própria política preconizada pelo Conselho da Europa no que respeita à reconstrução e renascimento do património. Surgiram assim cinco núcleos que permitiram a descentralização de tarefas e o desenvolvimento de uma maior criatividade na sua elaboração. O fraccionamento estimulou a competição entre essas equipas conferindo outra dinâmica à exposição.

Mesmo que esse fraccinamento implicasse a ausência de um fio condutor que permitisse a leitura global da exposição?

O que se apelida de desconexão é precisamente a abertura que concedemos à criatividade. Na disparidade que eventualmente se possa encontrar é que reside a grande riqueza da exposição. Riqueza traduzida na vigência de várias filosofias museológicas.

No entanto, sentia-se um desequilíbrio entre as preocupações estéticas e as históricas. O visitante era tocado pela espectacularidade mas ficava amorfo em relação à apreensão de conhecimentos.

Perante o leque variadíssimo de indivíduos que visitaram a XVIIª a resposta não pode ser unitária. Por exemplo, as escolas em regra geral consideraram a visita muito positiva. O acompanhamento de guias que lhes foi porpocionado facilitou-lhes a leitura didáctica. No que toca ao público quase analfabeto, é natural que não tenha apreendido grande coisa, mas não me parece que se possa culpabilizar a exposição por esse facto.

Ainda assim; a XVIIª deveria ter porpocionado informações acessíveis a qualquer visitante, independentemente do seu grau de habilitações...

Mas a apreensão de conhecimentos é condicionada pelos vários níveis de cultura.

Deveria existir no mínimo um denominador comum...

Esse denominador comum pode ser o espanto e o entusiasmo por uma obra realizada por um país que não concretiza nada há tantos anos. Para o grande público essa foi a afirmação da XVIIª. Portugal realizou uma obra importante ao fim de décadas de inacção.

recortes

«XVII [...] custa 800 mil contos»

«[...] o ministro da Cultura [Lucas Pires] [...] afirmou aos jornalistas que «em grande parte, esta exposição vai pagar-se a si mesma, ao contrário do que é habitual». [...] Revelou também, como fonte de receitas, terem sido celebrados contratos com várias entidades para uso do símbolo da exposição [...] contra o pagamento de 10% do produto da comercialização dos respectivos artigos. [...]

«Notícias da Tarde» 6/5/83

«Portugal precisa de novos descobrimentos»

«[...] Já não há «Mundo Português». [...] Passados 43 anos, uma nova exposição volta aos mesmos locais, porventura para assinalar o fim de um ciclo. [...] Simbolizará ela, para Portugal, a viragem da opção africana à opção europeia? Significará ela, para a Europa da decadência, a procura de um novo renascimento? [...]

[...] Tendencialmente o ambiente será propício à exaltação. O orgulho nacional será, mais uma vez, acicatado pela grandeza da epopeia, em contraste com a pequenez da intriga quotidiana em que vivemos. [...] Atenção, porém, às mistificações que a circunstância pode favorecer. [...]

Luís Moita
«Diário Popular» 6/5/83

«Pedro Canavarro [...] ao «DP»:»

«Numa perspectiva portuguesa, esta exposição é a nossa primeira participação numa acção cultural integrada na Europa e, por outro lado, um rever da História de Portugal à base de obras de arte» [...]

Carlos Benigno da Cruz
«Diário Popular» 6/5/83

«Museu de Arte Antiga: 'o vizinho do lado'»

«[...] O Museu de Arte Antiga contribuiu para a XVIIª [...] com a experiência dos seus técnicos quando ela foi pedida. A directora assumiu a responsabilidade museológica deste núcleo da exposição, responsabilidade dentro de condicionamentos que lhe são alheios. [...]

[...] «Esta experiência nova para o Museu e para a sua equipe habitual» significa uma colaboração na periferia quase até à base final [...] a minha própria responsabilidade foi, até recentemente, quase só de consulta. É agora, na penúltima fase desta corrida de estafetas, que o testemunho nos é passado com a obrigação de recuperar quilómetros num escassíssimo tempo. A última fase compete aos inauguradores. [...]

Maria Alice Beaumont
entrevistada por C. B. da C.
«Diário Popular» 6/5/83

XVIIª

em reportagem

recortes

«Imprensa estrangeira veio em peso a Lisboa»

«Mais de 200 jornalistas estrangeiros encontram-se em Lisboa para fazerem a cobertura do acontecimento. [...] Na quinta-feira foi-lhes proporcionado, e também aos seus colegas portugueses, uma primeira visita aos núcleos da exposição. [...] As dificuldades encontradas transformaram a jornada numa sequência de desagradáveis supresas que de algum modo poderão afectar a projecção internacional do acto inaugural.

Na realidade, enquanto na Madre de Deus os jornalistas puderam entrar nas instalações mas não tinham quaisquer obras expostas, noutros locais, apesar de sempre acompanhados por Pedro Canavarro, foram positivamente «corridos» pelos responsáveis sectoriais da montagem dos núcleos, assobeados pelo trabalho de colecção das peças de arte e alarmados pela inexistência de condições de segurança durante a visita. [...] tratou-se de um enorme mal-entendido de que os jornalistas, mais uma vez, suportaram as consequências. Enquanto decorriam as obras de conclusão dos núcleos [...] não poderiam existir condições para o trabalho dos profissionais de informação. Era fácil prevê-lo.»

A. P.

«Diário de Notícias» 7/5/83

«Segundo Lucas Pires, Portugal será mais europeu»

«Uma forma de Portugal se sentir mais europeu e de demonstrar que já no séc. XVI estávamos mais na Europa do que hoje» [...] «éramos nada mais nada menos que o braço do Renascimento europeu».

[...] Entre os aspectos considerados «interessantes» na Exposição o ministro salientou a grande liberdade de criação concedida aos artistas participantes na sua realização, «da qual é bom exemplo a Casa dos Bicos» [...]

«Diário de Notícias» 7/5/83

«Desfile a tempo para uma exposição em atraso»

«Com rigor inusual, os pesados portões do Mosteiro dos Jerónimos foram encerrados, esta manhã, às 10 e 30, pejado o seu interior do *jet-set* político, social, eclesiástico, económico: um festival de fatos de circunstância e de decotes mais ou menos apropriados e rasgados. Cá fora, reduzidas centenas de pessoas observavam, indiferentes, a passeata calma daqueles cujos rostos, ideias e palavras a Televisão, os jornais e a Rádio tornavam conhecidos. Começava, com os ritos e as

foto: Luis Gouveia

No entanto, esta podia ter sido também a oportunidade de o aproximar do seu passado colectivo através de uma óptica científica.

Efectuámos um grande congresso que tinha como paisagem de fundo a mesma temática da exposição para que aí fossem debatidas as complexas questões científicas. Contudo, não posso deixar de concordar que, em termos pedagógicos, a exposição podia ter sido mais actuante.

A crítica acusa os museólogos de não terem transformado a XVIIª numa exposição sugestiva e de fácil assimilação.

A verdade é que não possuíamos museólogos em número suficiente para tratarem de mil e seicentas peças, daí que lutássemos com inúmeras dificuldades neste sector.

Essa pode ser a justificação para uma certa negligência a nível museológico?

De modo nenhum mas, para além do problema numérico, a disposição museológica sofreu com outro tipo de dificuldades. A interacção entre museólogo e professor universitário foi difícil de conseguir. Perdeu-se muito tempo com questionculas até que se acordassem posições e se alcançasse o consenso.

Quando situações como essas ocorreram, qual a posição que prevaleceu? A do professor ou a do museólogo?

Prevaleceu normalmente a posição do professor.

Nesse caso, é perfeitamente plausível que essas condicionantes possam ter resultado em prejuízo de algumas peças.

No balanço total da exposição raros são os casos de peças danificadas. Apenas alguns marfins sofreram com as condições climáticas. Logo que se verificava que existiam objectos em perigo de deterioração eram de imediato retirados.

Surgindo eventuais prejuízos, de que modo é que a XVIIª pode ser responsabilizada?

As peças encontram-se neste momento em fase de desmontagem e, com excepção de alguns casos pontuais, não sofreram qualquer dano. Na eventualidade de ocorrer algum percalço, estão cobertas pelo seguro.

O critério de selecção de peças foi reparado pelas cinco equipas ou foi centralizado no Comissariado?

Foi tudo centralizado no Comissariado. Os responsáveis por núcleo faziam as suas sugestões em função das necessidades de cada espaço e, após estas serem debatidas, eram desencadeados os processos para a obtenção das peças.

O Comissariado é acusado de ter solicitado objectos ao estrangeiro que poderiam ter sido substituídos com vantagem por peças portuguesas. Por exemplo, na Torre de Belém estão expostas peças de uma colecção particular que poderia ter dado lugar a peças de armaria portuguesa da época.

Não existem peças de armaria portuguesa nessas condições e as que eventualmente existam não são autênticas.

No entanto algumas das peças expostas em Belém também deixam dúvidas quanto à sua autenticidade...

Estamos a entrar numa problemática muito controversa. A questão que se põe não se prende com a autenticidade das peças. O que acontece por vezes é que algumas delas não estão ainda analisadas e identificadas acabando por suscitar alguma confusão. De qualquer modo, as peças de armaria expostas na XVIIª são autênticas. Quanto à crítica da não utilização de peças portuguesas em detrimento de obras de arte estrangeiras, peca por um certo exagero. No domínio da pintura por exemplo esta é quase toda de lavra nacional.

Ainda no campo da selecção de peças, é visível um número excessivo de objectos que, por nada acrescentarem ao discurso histórico, seriam dispensáveis. Este facto é particularmente flagrante na Torre de Belém, no sector de cartografia dos Jerónimos e no Museu de Arte Antiga.

É um facto que por vezes nos deixámos levar pelo entusiasmo de poder reunir pela 1.ª vez em Portugal um tão grande número de obras de arte. Há que assumir o «Mea Culpa». Mas esta era uma oportunidade única para mostrar aos portugueses objectos que de outro modo não teriam possibilidade de ver.

Um das apostas fortes da XVIIª concretizou-se no domínio da promoção escolar. Na sua opinião a relação escola-exposição funcionou?

Parece-me que a actuação junto das escolas foi particularmente positiva na dinâmica da exposição. Cerca de 210 mil crianças visitaram a XVIIª provenientes de todo o país. Para além disso, promovemos um concurso de desenho que culminou com uma mostra dos melhores trabalhos na Estufa Fria. Foi distribuído material de apoio por todas as escolas do país sob a forma de livros, publicações referentes à XVIIª e ainda caixas de jogos tradicionais portugueses. Se estas iniciativas dedicadas aos mais jovens foram insuficientes, estou em crer que o Comissariado não podia ter feito mais. Quem poderia ter tido um papel muito marcante neste sentido, seria o Governo através dos seus ministérios da Educação e da Cultura. O aproveitamento pedagógico da exposição não fazia parte das atribuições do Comissariado e muito longe fomos nós nessas funções. Esta questão obriga-nos a enunciar uma outra situada na área política: não existiu empenhamento porque a XVIIª acabou por ser uma realização cultural completamente desvinculada de implicações políticas. Temporalmente, a exposição atravessou quatro governos, circunstância que acabou por conferir-lhe uma total isenção a nível de filiações partidárias.

Em que é que consistiu o plano editorial da XVIIª?

A XVIIª orgulha-se de ter elaborado um bom plano editorial. Confrontando o nosso plano com os esquemas concebidos para outras exposições europeias, ficamos em nítida vantagem.

Mas o Comissariado não teve edições. No fundo foi mais um plano editorial de apoio.

Não era possível em apenas dois anos e meio desenvolver uma estrutura que possibilitasse as nossas próprias edições. Assim optámos por uma outra via criando condições para que durante o período da exposição houvesse uma maior densidade editorial. Em função disso, dirigimos um apelo às Academias e Institutos para que nos apresentassem os seus projectos editoriais com vista a uma colaboração futura. É deste modo que surgem várias obras editadas com a sigla do Comissariado.

Nesse caso, o que resulta de obras científicas desta XVIIª é fruto da correspondência dessas entidades privadas ao apelo do Comissariado?

O que fica de obras científicas desta exposição, é o produto do esforço desenvolvido pelo Comissariado para fazer funcionar as instituições que deveriam estar em constante laboração.

Qual foi o critério definido em relação ao apoio editorial?

Essencialmente, a divulgação de temas em composição dentro da cronologia do período dos Descobrimentos.

Um dos vectores de actuação do Comissariado foi a utilização das verbas de que dispunha para a reconstrução de edifícios. Na sua opinião, a opção tomada em relação à Casa dos Bicos foi a mais aconselhável?

Arquitectonicamente, a Casa dos Bicos levantou uma grande polémica porque enveredámos para uma concepção de espaço um pouco arrojada. Mas esta foi a nossa opção e assumimo-la sem qualquer constrangimento.

Em termos de futuro, há especialistas que alegam não ser essa opção defensável por não seguir as normas internacionais para a reconstrução de edifícios.

Discordo inteiramente. Toda a recuperação é viável desde que seja rigorosa. Se acaso não tivesse existido XVIIª, a Casa dos Bicos continuaria a ser uma cabana sem qualquer préstimo. Com a recuperação efectuada, tornou-se um espaço útil acrescida do espólio arqueológico nela descoberto. Durante anos a Casa dos Bicos permaneceu no esquecimento, permitindo-se que fosse descaracterizada por um tecto inadequado e violada com a colocação de pilares de cimento no seu interior. E a primeira iniciativa tomada em seu benefício provoca gritos de alarme por parte dos críticos!

Mas a inacção face a uma situação, não justifica o facto de se pretender ultrapassá-la de um modo errado...

Foi a nossa opção e pode ter várias interpretações e juízos valorativos. Mas nada mudará o facto de que, mal ou bem, a Casa dos Bicos está recuperada.

recortes

liturgias habituais, a cerimónia de abertura oficial da XVII [...]»

[...] É evidente que a importância do sucesso foi toldada pelo atraso em que se encontram as «artes finais» da Exposição. Quando Ramalho Eanes [...] deu entrada pela porta lateral do claustro dos Jerónimos, onde já estava tudo muito bem sentadinho, ainda se ouviu (insensíveis que estavam os operários ao cerimonial) o ruído característico de uma brocadora, logo seguido de um bom par de marteladas e duas ou três imprecações. [...]

«Diário Popular» 7/5/83

«Os bicos do nosso património»

«[...] é naturalmente sobre a Casa dos Bicos que algumas polémicas já surgiram.

Todos estamos de acordo que a intervenção neste edifício é «moderna, sem fingimentos, audaciosa». O que nem todos estaremos de acordo é se essa intervenção terá sido a mais indicada. [...]

[...] Houve uma vontade deliberada de fazer novo e polémico e fica-nos até a sensação de que a solução formal tanto podia ser aquela como qualquer outra.

Trata-se fundamentalmente de um exercício de estilo [...]

[...] O todo é uma obra que oscila entre a audácia que constitui o aumento de dois pisos há mais de dois séculos desaparecidos, e uma busca arqueológica das fundações pré-existentes ou da imitação dos telhados beouso da construção original. É uma obra que procura um diálogo entre um passado de fachada e um presente tecnológico. [...]

[...] Linguagem plástica discutível sem dúvida [e que] [...] talvez não seja a mais indicada para uma obra destas características.»

José Manuel Pedreirinho

«Jornal de Letras» 7/5/83

«Comissário acusa: CML e RTP esquecem acontecimento único»

«A ausência do presidente da Câmara de Lisboa nas cerimónias inaugurais da Exposição é sentida com «profunda estranheza» pelos seus responsáveis [...]

[...] Por outro lado, o Comissariado da XVII mostrou-se «assombrado» com a cobertura oferecida pela Televisão àquele acontecimento. [...] «A Televisão transmitiu em directo a eleição de Miss Portugal, que poderia interessar as meninas e seus familiares, mas não encontrou capacidades técnicas e espaço para divulgar a XVII, um acontecimento europeu que deverá ter, pelo menos, um milhão de visitantes». [...]

«Diário de Notícias» 7/5/83

recortes

«Armário de 1385 a 1656 no núcleo de Belém»

[...] De todos estes objectos expostos [...] apenas uma minoria pertence ao Estado Português, pois 230 das 350 peças foram cedidas por Rainer Dachenhardt, um antiquário e colecionador há muito radicado entre nós. [...]

«Diário de Notícias» 9/5/83

«Museu Nacional de Arte Antiga abre profundamente renovado»

«[...] Um atraso verificado na colocação do ar condicionado obrigou a um trabalho de montagem extremamente acelerado, já que dois dias antes nenhuma peça se encontrava ainda colocada nas vitrinas. No entanto, a abertura ao público só ocorrerá no dia 19, juntamente com a Casa dos Bicos. [...] o «DN» teve oportunidade de ouvir o director geral do Rijks Museum de Amsterdão [...] Levie Simon [...] que se declarou vivamente impressionado com as qualidades das novas instalações. [...] apontou igualmente a extrema modernidade dos equipamentos e o equilíbrio dos interiores, desde a grande escadaria, que classificou como uma obra de arte, até à «finesse» dos acabamentos, das cores das paredes, etc.»

«Diário de Notícias» 10/5/83

«Na Casa dos Bicos mostra-se a ligação à Europa»

«[...] Numa original remodelação [...] a velha casa senhorial voltou a ter os seus quatro pisos [...] Esta reconstrução deu origem a alguma polémica, embora os fins para que se destinaram as obras se tivessem sobrepostos, em muito, à preocupação de rigor na construção do edifício. [...]

«O Primeiro de Janeiro» 10/5/83

«Eanes condecorou os organizadores»

«É na cultura que se encontra o alicerce a partir do qual se edifica o futuro» – disse Ramalho Eanes ao condecorar [...] Pedro Canavarro, com a medalha de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. [...]

[...] Juntamente [...] foram condecorados João Bettencourt, que recebeu a medalha de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, e Formosinho Sanches, Rosalina Cunha e Rui Rasquilho [...] agraciados com a medalha de Comendador da Ordem de Benemerência. [...]

«Notícias da Tarde» 9/6/83

A estrutura do Commissariado permitiu que este organismo assumisse poderes que o tornaram quase plenipotenciário. A existência de uma comissão consultiva não teria permitido uma maior capacidade de resposta às dificuldades surgidas?

O Commissariado foi acompanhado por duas comissões instituídas por decreto-lei: Comissão executiva, composta pelos representantes dos ministérios da Educação, Cultura e Negócios Estrangeiros, do Instituto Português do Património, e pelos representantes dos governos das regiões autónomas Açores e Madeira. Esta comissão vigiou a parte financeira da exposição. Para além disso, o Commissariado contou desde o início com os serviços de uma Comissão Cultural que reunia todos os presidentes das principais academias portuguesas, membros da Universidade Católica e da Fundação Calouste Gulbenkian, para além de especialistas estrangeiros de diversos países.

Como Comissário qual é a sua opinião quanto às críticas de que a XVIIª foi alvo?

Regra geral achei que não havia alternativas aos aspectos negativos focados pela crítica. Ou melhor, a crítica, ao denegrir, não apresentou a segunda via a seguir. Não posso afirmar que não cometemos erros porque temos a consciência de que a exposição possui algumas falhas. Estas foram originadas ou pela falta de tempo ou pela grande pressão de trabalho de que fomos vítimas. Mas também existem casos em que não tivemos uma culpa directa. Refiro-me concretamente ao catálogo que, se não está ainda editado, não é por negligência nossa. A sua edição obrigou-me a tomar uma decisão penosa; caso saísse na data de abertura da exposição, haveria uma série de peças que nele não seriam incluídas devido à demora com que alguns países confirmaram o seu empréstimo. Em termos de obras de arte, não teríamos tido o retrato de Isabel de Portugal, não teríamos a armadura de D. Sebastião nem as tapeçarias de Pastrana, etc. Assim, pareceu-me que era mais im-

portante uma participação o mais alargada possível de países e das suas obras, do que o rigor de apresentar um catálogo no dia de inauguração da exposição.

Já que mencionou essa vontade de ser o mais internacionalista possível, no que respeita à participação de países estrangeiros na XVIIª, como é que se explica que os objectos expostos não fossem acompanhados por tabelas explicativas em inglês ou francês?

Os arquitectos manifestaram-se contra a inserção de mais tabelas para além das estritamente necessárias em português, por acharem que, desse modo, ficaria comprometido o equilíbrio estético das vitrines.

Mas não será esse um facto extremamente contraditório tendo em conta que a XVIIª era uma mostra europeia?

Resolvemos o problema com a elaboração de um stencil explicativo que foi distribuído a todos os estrangeiros.

Para finalizar a nossa entrevista, gostaríamos que comentasse uma afirmação feita por si quando da abertura da exposição. Nessa altura, declarou que se sentiria feliz se cada português ao visitar a XVIIª se sentisse mais rico ao olhar a nossa história. Cinco meses passados sobre este depoimento, sente-se feliz?

Esse conceito de felicidade só pode ser concretizado a médio prazo, quando se tiver provado que a XVIIª foi o ponto de partida para outros empreendimentos. O povo português poder-se-á sentir diferente se ao visitar o passado conseguir dinamizar o presente. A XVIIª poderá vir a ser o mecanismo que despolette o pasmo da nossa vida cultural. Só por isso terá valido a pena reaver a nossa dimensão de povo universal. Resta-nos agora provar que, de facto, continuamos a possuir uma apetência para as grandes obras como o passado tantas vezes demonstrou. Essa é a descoberta que a nossa geração pode realizar.

SUMMARY:

The European Council's XVIIth Exhibition is over. Now it's time to see what was right and what was wrong and above all it's time to reflect upon the initiative which gave rise to so much polemics. So we decided to raise a series of questions and invite Dr. Pedro Canavarro, The General Commissary of this exhibition, to answer them.

SOMMAIRE:

La XVIIème Exposition du Conseil de l'Europe s'est achevée. Maintenant il faut faire le bilan et surtout réfléchir sur une initiative qui a soulevé tant de polémique. C'est pour ça qu'on a posé quelques questions à M. Pedro Canavarro, Commissaire Général de l'Expositon.

**«Casa dos Bicos:
um duplo disparate»**

«[...] ao chegar a estes extremos do des/gosto é extraordinariamente difícil não ser insultuoso ou chocarreiro, ou, no extremo oposto, ser bem educado a falar ou a admitir a polémica quando o problema é o da incompetência [...]

[...] Só posso definir [a Casa dos Bicos] como um duplo disparate: quanto à reconstrução do edifício e quanto à montagem da exposição [...]

Enfim, um «restauro» em que só interessa o próprio restauro e não o que de autêntico sobrava e que, afinal, foi mero pretexto para um «pastiche» neo-revivalista. [...]

[...] mais uma vez a concepção e a montagem de exposição se sobrepuseram ao que havia para mostrar [...] Os três corredores em U que sobravam no espaço inicial [...] foram invadidos por novos bicos, desta vez de vitrinas e estrados, por arcos, góticos no 1.º piso, de volta no 2.º e 3.º, complicando a questão, por espelhos, por estrados inclinados, acentuando um «décor» cujas fontes de inspiração parecem situar-se a meio caminho entre o Parque Mayer e a Feira Popular. [...] Para uma exposição destinada a acolher centenas de milhar de visitantes é difícil imaginar pior [...]

José Luís Porfírio
«Expresso» 18/6/83

«Brasil fala da 'XVII'»

«[...] «Uma exposição em Lisboa reúne preciosidades da época em que Portugal aumentou o tamanho do Mundo» – é o título do artigo da «Veja» [...] onde se diz: «É de um simbolismo particularmente perverso o momento em que se realiza a exposição de Lisboa: Portugal está hoje mergulhado numa aguda crise económica, e aos cartazes que anunciam a mostra, nas ruas, misturam-se apelos do Governo para que a população economize água e luz. Mesmo assim, o Governo Português decidiu gastar 10 milhões de dólares na montagem da exposição» [...] escreve o jornalista. [...]

«Diário de Notícias» 26/6/83

**«Folhetim artístico:
a 'Décima Sétima'»**

«[...] O tema proposto ao Conselho da Europa [...] não for, porém, objecto de estudo ou discussão prévia, em Portugal, mas, ideia tida e apresentada por um funcionário do Ministério da Cultura [...] Na verdade (pouco conhecida) dois outros temas [...] chegaram a

XVII EM INQUÉRITO (*)

Motivar a pesquisa científica a utilizar «como fonte de elementos a difundir no seio do ensino» era o grande objectivo pedagógico da XVII; o envio de diverso material de apoio, a organização de visitas guiadas e a dinamização de iniciativas escolares eram pontos de um programa através do qual se tentou atingir esse objectivo.

«Vizinhos» deste lado de cá do rio, bem próximos da iniciativa, de que modo se terá ela reflectido nos jovens da região?

Esta motivação de base que presidiu à elaboração do inquérito que dirigimos às escolas preparatórias e secundárias dos concelhos de Almada e Seixal.

Aqui ficam os resultados.

A – Escolas inquiridas

- Preparatórias – António da Costa (Almada) [1]
Conceição e Silva (Cova da Piedade) [2]
Fernão Mendes Pinto (Trafaria) [3]
Paulo da Gama (Amora) [4]
Pintor Columbano (Feijó) [5]
- Secundárias – de Almada [6]
de Amora [7]
Anselmo de Andrade (Almada) [8]
de Emílio Navarro (Almada) [9]
externato Frei Luís de Sousa (Almada) [10]
do Feijó [11]
do Laranjeiro [12]
do Monte de Caparica [13]
do Seixal [14]

Em falta apenas duas escolas preparatórias; Elias Garcia (Sobreda de Caparica) e das Cavaquinhas (Arrentela).

B – Material de apoio

Além dos ofícios gerais de apresentação da iniciativa, vejamos o que chegou às escolas inquiridas:

- 1 exemplar de caixa de jogos tradicionais (3).
- cartazes editados (3).

- exemplares de «Forum» (2).
- as escolas preparatória do Feijó e secundária de Emílio Navarro conseguiram «meter uma lança em África»: obtiveram colecções de slides (uma no primeiro caso e seis (!?) no segundo).
- menos sorte tiveram cinco outras que nada receberam da organização.
- por fim, a Emílio Navarro conseguiu ainda exemplares de uma brochura sobre história económica do séc. XVI.
- quanto ao material para distribuição aos alunos, ficamos reduzidos ao suplemento especialmente editado por um periódico e que, mesmo assim, não chegou a todos os alunos nem a todas as escolas (5 delas não receberam).

(*) inquérito: Filomena Abreu
Júlia Pinheiro
Luís Gouveia
Maria João Peres
texto: Jorge Raposo

recortes

ser tomados em consideração oficial [...] mas o súbito anúncio televisivo do então novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, prof. Freitas do Amaral [...] cortou cerce qualquer hipótese de alteração. [...]

[...] Em situação de adaptação («paradoxal», escreveu finalmente A. Chastel no «Monde»), só a Casa dos Bicos teve restauro polémico por arquitectos que acharam que aos «bicos» de fora [...] deviam corresponder «bicos» de dentro, numa cenografia caligaresca resolvida em perspectivas precipitadas e labirintos de difícil passagem a mais de um visitante de cada vez. [...]

José Augusto França

«Diário de Lisboa» 19/7/83

«XVII É ROSTO DE PORTUGAL E DA EUROPA»

«[...] Augusto Seabra afirmou que a actual XVII «é efectivamente o rosto da Europa, além de ser o rosto de Portugal» [...]

«O Dia» 27/7/83

«A XVII CUSTOU MAIS DE 1 MILHÃO MAS AS RECEITAS SÓ DERAM 50 MIL.»

Apesar disso, Coimbra Martins considerou a XVII] «como «o grande acontecimento cultural do século em Portugal» [...]

«Correio da Manhã» 19/9/83

«XVII EXPOSIÇÃO FAZ BALANÇO EM DESPEDIDA»

«[...] A poucos dias do encerramento desta Exposição [...] Pedro Canavarro, mostra-se optimista com os seus resultados.

«Apesar dos encargos terem sido maiores do que se previra [...] e apesar de serem ainda necessários cerca de 200 mil contos para pôr termo às responsabilidades do Comissariado, a verdade é que o balanço se pode considerar positivo por representar um investimento cultural a longo prazo.»

[...] dos cerca de 750 mil visitantes que se registaram até 25 de Setembro [...] o núcleo mais visitado foi os Jerónimos, com 117 434 visitantes, vindo logo a seguir a Torre de Belém, com 111 755, a Igreja Madre de Deus com 101 165, a Casa dos Bicos com 68 969 e por fim o Museu de Arte Antiga com 45 400 visitantes. [...]

[...] Para permitir uma visita «póstuma» à exposição [...] será lançado brevemente um catálogo a respeito da mesma [...] posto à venda na sua totalidade por cerca de 15 mil escudos ou seja entre 2500 a 3000 escudos cada volume. [...]

«Correio da Manhã» 29/9/83

Seleção de Jorge Raposo

C – Visitas guiadas

Organizemos algumas das opiniões recolhidas:

- é ideia generalizada que a realização das visitas já no fim do ano escolar diminuiu grandemente o seu aproveitamento pedagógico.
- as marcações foram feitas tardiamente, não concedidas na totalidade dos pedidos e anuladas em alguns casos (principalmente no que concerne à Casa dos Bicos).
- é comum a quase todas as escolas a referência à falta de apoio dos monitores e de orientação geral das visitas. A título de exemplo, citemos o que nos diz o presidente do Conselho Directivo da Escola Preparatória Fernão Mendes Pinto (Trafaria): «o Conselho Pedagógico tentou organizar uma visita de todos os delegados da escola à XVII, com o fim de elaborar fichas de observação (para os alunos) sobre os núcleos a visitar. Esta iniciativa vinha na sequência de promessas do Comissariado de enviar um breve roteiro dos núcleos para os professores poderem preparar as visitas. Por um lado, o roteiro não foi enviado, por outro, foi recusada a visita dos delegados».
- a classificação da iniciativa oscila entre o bom e o regular, sendo no entanto várias vezes apontada como «cansativa» e «mal organizada» nalguns núcleos.
- a afluência dos jovens aos diversos núcleos pode ser observada no gráfico anexo.
- nas visitas efectuadas, a média professor/aluno é de cerca de 1/33.
- opiniões recolhidas entre os alunos salientam, em termos de apreço, a Torre de Belém, seguindo-se-lhe a Madre de Deus, Casa dos Bicos e Jerónimos (classificação idêntica), e, por fim, Museu Nacional de Arte Antiga.

D – Dinamização de iniciativas escolares

Neste aspecto o panorama é um pouco desolador. Externato Frei Luís de Sousa e Escola Preparatória D. António da Costa (Almada) realizaram exposições relacionadas com a temática dos Descobrimientos, promovendo também esta última os Jogos Tradicionais de Almada.

Escola Secundária do Feijó e da Amora organizaram exposições com trabalhos de alunos, realizando-se ainda na Amora conferências orientadas pelos drs. Armando de Castro e Borges Coelho.

Finalmente, a Emídio Navarro dinamizou concursos de cartazes e autocolantes, fotografia e texto literário.

E foi tudo.

É este o panorama real da repercussão da XVII nos jovens da «banda dalém». Ao leitor deixamos as necessárias conclusões.

SUMMARY:

The Eurpean Council's XVIIth Exhibition was expected to be a cultural event, with a great pedagogic influence, at least for the portuguese students. To see if this did really happened, we have made inquires in schools located in the area that goes from Almada to Seixal, wich may be considered near Lisbon.

SOMMAIRE:

La XVII^{ème} Exposition Européenne du Conseil de l'Europe prétendait être un événement culturel de grand impact pédagogique au niveau des étudiants portugais.

Dans les municipes d'Almada et Seixal, bien proches de la capitale, on a fait un enquête dans les écoles pour savoir si effectivement l'exposition a eu un tel impact.

O descobrimentos e a outra banda

a outra banda
uma porta
aberta sobre
o rio e o mar

um
porto seguro

A OUTRA BANDA SÉC. XV A XVII

- SALINAS
- FORTIFICAÇÕES
- ESTALEIROS NAVAIS
- MOINHOS DE MARÉ
- MOINHOS DE VENTO
- FABRICAÇÃO DE VIDRO
- FORNOS DE CAL
- SABOARIA
- LAGARES DE VINHO

----- LIMITE DO TERMO DE ALMADA
 ----- DIVISÃO DO TERMO NOS CONCELHOS DE ALMADA E SEIXAL

nacional

- 1385** – O Mestre de Avis aclamado rei. Batalha de Aljubarrota.
- 1402** – Proibição da exportação de ouro e prata.
- 1403** – É promulgada a primeira lei portuguesa contra a feitiçaria.
- 1410** – Regulamento da dízima.
- 1411** – Tratado de paz com Castela. Primeiro alvará para um engenho de papel nas margens do rio Lis, em Leiria.
- 1415** – Conquista de Ceuta.
- 1418** – Descobrimto da ilha de Porto Santo (Madeira).
- 1422** – Substituição da era de César pela de Cristo. (Era de César, adiantada 38 anos em relação à de Cristo).
- 1433-1438** – Reinado de D. Duarte.
- 1434** – Passagem do Cabo Bojador.
- 1438-39** – Oposição dos burgueses ao poder dos nobres. Regência de D. Pedro.
- 1446** – D. Afonso V assume o poder.
- 1481-1495** – Reinado de D. João II.
- 1487** – Passagem do Cabo da Boa Esperança.
- 1494** – Tratado de Tordesilhas.
- 1495-1521** – Reinado de D. Manuel.
- 1498** – Vasco da Gama chega à Índia por mar.
- 1500** – Descoberta do Brasil.
- 1502** – Início da construção dos Jerónimos. 1.ª representação de Gil Vicente.
- 1520** – Reforma dos forais.
- 1527** – 1.º Censo da População: cerca de 1 200 000 habitantes.
- 1547** – Primeiro Index de livros proibidos.
- 1548** – Fundação do Colégio das Artes em Coimbra.
- 1557-1578** – Reinado de D. Sebastião.
- 1561** – Publicação do 1.º mapa de Portugal.
- 1572** – 1.ª edição d'«Os Lusíadas», de Luís de Camões.
- 1578** – Batalha de Alcácer-Quibir.
- 1580** – Cortes de Almeirim. Invasão espanhola.

1385 – Doação de Almada e termo a Nuno Álvares Pereira que edifica uma quinta em Corroios. Construção de uma Bateria no Sítio da Paulina.

1403 – Aforamentos dos esteiros de Arrentela, Algenoa, Amora e Corroios a Nuno Álvares Pereira. Nuno Álvares Pereira manda edificar na abra de Corroios três moendas de maré.

1404 – Nuno Álvares Pereira doa as três moendas que mandou edificar na abra de Corroios, juntamente com os esteiros de Arrentela, Algenoa, Amora e Corroios, ao seu Convento do Carmo. Nestes bens estão incluídos os que pertenceram ao judeu David Negro, Almoxarife do rei D. Fernando.

1410 – Funda-se o Convento dos Paulistas da Cela Nova, no sítio actualmente chamado Rosa, ao Robalo (Caparica).

1418 – D. Nuno Álvares Pereira ordena a feitura de um TOMBO dos bens da Albergaria de S. Lázaro.

1423 – O Cronista Fernão Lopes toma de foro à «Casa dos Gafos de Cacilhas», uma vinha de Almada.

Reinado de D. João I – Concedido privilégio ao adiceiros de Almada. Carta de privilégio à Comuna dos Mouros. Concessão a D. Nuno Álvares Pereira da dízima do pescado.

Reinado de D. Duarte – Carta de privilégio aos adiceiros e ouriveseiros de Almada. «Alvará que obriga os estrangeiros que comprarem couros nesta villa paguem ciza no veropezo de Lisboa».

Reinado de D. Afonso V. Protecção real ao Convento de Santa Maria de Barriga, termo de Almada. Doação do Morgado da Granja, no reguengo de Almada, a João Lisboa (cartógrafa?)

Carta para que a Adiça seja couto de homiziados.

1448 – D. Afonso V intervém na questão da jugada de pão e oitavo de vinho que pretendia impor aos almadenses sua tia, a Infanta D. Isabel, negando a esta tal direito. (1 de Dezembro).

1449 – D. Afonso V confirma os privilégios concedidos a Almada. (24 de Junho). Álvaro Pires de Tavora, institui o Morgado que depois se chamou de Caparica (25 de Agosto).

1472 – É criada a Freguesia que vem a chamar-se Caparica, por Bula do Papa Sisto IV (20 de Novembro).

1478 – O actual território de Almada tem três freguesias: Sant'Iago, Santa Maria do Castelo, ambas de Almada e a recente Santa Maria do Monte, de Caparica.

1480 – D. Beatriz, mãe da rainha D. Leonor e do futuro rei D. Manuel I, patrocina o Hospital de Santa Maria, de Almada.

1490 – D. João II manda construir uma fortaleza na Paulina, que vem a chamar-se «Torre Velha». Castelo de Porto Brandão e Torre de S. Sebastião.

Reinado de D. Manuel – Doação de jurisdição da Adiça à infanta D. Brites. Carta de fundação da ermida de St.º Inácio (Mutela – termo de Almada). Doação das saboarias de Almada à infanta D. Brites e ao Convento de St.ª Clara de Lisboa.

1505 – D. Beatriz ordena Tombo dos Bens e feitura de Compromissos para a Albergaria de S. Lázaro, em Cacilhas e para o Hospital de Santa Maria, em Almada.

1509 – É representado em Almada o «Auto da Índia», de Gil Vicente perante a rainha D. Leonor e a Corte que saíra de Lisboa por motivo de peste.

1513 – D. Manuel I concede novo foral a Almada, com descrição de direitos e deveres minuciosa. (1 de Junho). As principais produções agrícolas do Termo de Almada são o trigo e a vinha. A maior parte do território é charneca e floresta. A pesca no rio e a caça, (existem javalis), são importantes fontes de alimentos.

1521-1527 – Reinado de D. João III. Doação ao Infante D. Luis de Covilhã, Cea, Almada, Moura e Serpa.

1527 – O primeiro levantamento da população portuguesa indica para Almada e seu Termo, cerca de 1812 habitantes:

Almada	556
Amora	84
Murfacém	56

Por quintãs, ou casais e outros lugares, dispersavam-se mais: 1116. D. João III eleva a Duque de Beja o seu irmão, Infante D. Luís, e faz-lhe a doação de várias Vilas, entre as quais, Almada. (Coimbra, 5 de Agosto).

1555 – Funda-se em Almada, a Santa Casa da Misericórdia local, (Maio), onde vêm a ser Provedores um número extraordinário de personagens ilustres, dos séculos XVI e XVII: Francisco de Sousa, D. Tomaz de Noronha, D. João de Abran-

local

ches, D. João de Portugal, Francisco de Andrade, D. Marcos de Noronha, Manuel de Sousa Coutinho, Luís de Góis de Mendonça Perdigão, Pero Carvalho de Sousa, D. António da Costa, Diogo Paiva, D. Álvaro Abranches da Câmara, etc.

Reinado de D. Sebastião – Comanda a Fortaleza de S. Sebastião Cristóvão de Távora. Doação das saboarias de Almada a D. Fernando de Noronha.

1558 – Lourenço Pires de Távora, funda o Convento dos Capuchos para os Franciscanos-Arrábidos.

1562 – Frei Francisco Foreiro, da Ordem dos Dominicanos, funda em Almada o Convento de S. Paulo. Um alvará régio concede à Misericórdia de Almada a administração do Hospital de Santa Maria, em Almada.

1566 – Concluiu-se, em Almada, a Igreja da Misericórdia e o seu magnífico retábulo.

1569 – Uma provisão de D. Sebastião ordena que a Albergaria de S. Lázaro, de Cacilhas, passe a ser administrada pela Misericórdia. (9 de Janeiro).

1573 – Fernão Mendes Pinto é designado, pela primeira vez, Mamposteiro da Albergaria de S. Lázaro e Hospital de Santa Maria. (5 de Julho).

1576 – Nasce em Almada, Diogo Paiva de Andrade, filho de Francisco d'Andrada.

1578 – D. Sebastião ordena a construção de uma fortaleza na Cabeça Seca. (Barra do Tejo).

1580 – Invasão de Filipe II de Espanha. O castelo de Almada e a Torre de S. Sebastião rendem-se aos espanhóis. Filipe II passa por Almada, onde se demora alguns dias antes de embarcar para Lisboa.

1581 – Morre Frei Francisco Foreiro, que é sepultado no Convento de S. Paulo, de sua fundação. (10 de Janeiro). Filipe I (II de Espanha) confirma os privilégios que os seus antecessores portugueses haviam concedido a Almada (2 Novembro).

1583 – Morre na sua casa do Pragal, Fernão Mendes Pinto, autor da Peregrinação, que é sepultado em Almada (na Igreja de Santa Maria?). (8 de Julho).

a margem sul do estuário do tejo durante a expansão portuguesa

aspectos económicos

antónio nabais (*)

Toda a região «d'além Tejo», hoje denominada «outra banda» (corresponde ao território dos actuais concelhos de Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete), fazia já, durante a Expansão Portuguesa, parte da zona de influência económica da capital do Reino, isto é, de Lisboa, grande centro de consumo.

Nicolau de Oliveira, na sua obra «**Livro das Grandezas de Lisboa**», escrita no reinado de Filipe II, ao explicar a grandeza de Lisboa, aponta a região que fica na margem direita do rio Tejo («...*sinco legoas ao redor de Lisboa da parte de terra...*»), bem como a península de Setúbal, como um dos factores de engrandecimento da capital:

«... *tem outra cousa que a engrandece muito, que he o grande numero de villas, e lugares, e quasi infinitas, e riquissimas quintas, que a cingem, e cercão, assi da parte da terra, como da banda dalem do Rio, as quaes se prouem della em todo o anno de pão, carne, peixe, vestidos, calçados, peças de ouro, e prata, e de todas as mais cousas necessarias para o serviço, e prouimento da casa...*» [ver Doc. 1].

O aproveitamento da margem esquerda do estuário do Tejo deve-se a vários factores: a proximidade de Lisboa, a facilidade de comunicação por via fluvial, a existência de grande número de esteiros, a abundância de lenha, madeira, sal, e produtos agrícolas, em especial o vinho e a fruta, etc.

O rio Tejo uniu as duas margens através de um tráfego fluvial permanente.

«... *puro, suave e rico Tejo com as côncavas barcas, que nadando vão pondo em doce efeito o seu desejo: umas com brando vento navegando outras com leves remos brandamente as cristalinas águas afastando...*»

(Luís de Camões)

Para além da presença de muitas embarcações, chegadas a Lisboa de vários pontos do País e do estrangeiro ou preparando a partida para as novas paragens atingidas pelos portugueses, existiam os barcos que, num vaivém constante, ligavam as duas margens do estuário do rio Tejo. Este cenário já é apresentado no tempo de D. Fernando pelo cronista Fernão Lopes:

«*E por tanto vijham de desvairadas partes mujtos navios a ella [Lisboa], em guisa que com aquelles que vijham de fora, e com os que no reino havia, jaziam mujtas vezes ante a çidade quatro çentos e quinhentos navios de carregaçom: e estavom aa carrega no rio de Sacavem e aa ponta do Montijo da parte de ribatejo sesemta e satemta navios em cada logar, carregando de sal e de vinhos; a por a grande espessura de mujtos navios que assi jaziam ante a çidade, como dizemos, hiam ante as barcas Dalmadaa aportar a Samtos, que he hum grande espaço da çidade, nom podemdo marear perantrelles...*» (2)

O porto de Lisboa é assim destacado, quer pela sua dimensão, quer pelos abrigos naturais que ofereciam os esteiros da margem Sul. Como afirma Orlando Ribeiro, «*era o mais importante complexo portuário do País e a navegação dos esteiros do Tejo permitiu, até tarde, aproveitar ao máximo o transporte de mercadorias pesadas e o deslocamento rápido de passageiros*» (3).

Os portos fluvio-marítimos que se distribuem ao longo de toda a costa portuguesa – do Minho ao Algarve – desempenharam um papel fundamental na preparação das viagens marítimas portuguesas.

(*) Investigador de História Local.

Vista de Lisboa no séc. XV.
Pormenor de lâmina de árvore genealógica dos reis de Portugal, de Simão Bening.

Eram, na sua maioria, «*maus de demandar, de entrada contingente e perigosa, e maus de sair, pois as «travessias» (ventos da costa) e as «nortadas» obrigavam a bolinar à partida, mas que por isso mesmo constituíram a fecunda escola onde se afixaram desde os primeiros tempos as aptidões dos nautas portugueses»* (4).

O mar da Palha – ponto mais largo do estuário do Tejo – é disso bom exemplo já que, «*as águas do Tejo e as do Atlântico, confluindo, são um verdadeiro mar»* (5).

A ligação permanente que a via fluvial garantiu entre as duas margens, levou a que Lisboa se estendesse à «*banda dalém»* através do desenvolvimento de várias actividades económicas que, no período da Expansão portuguesa, tiveram uma grande diversificação: desde a recolha de lenha e de madeira para a construção naval à produção de vinho e de frutas; desde a construção naval à moagem (moinhos de vento e de maré) e às salinas; desde os fornos de «*biscoito»* e de pão aos fornos de cerâmica, vidro e cal; desde a fábrica de sabão às minas de ouro na Adiça; desde o transporte fluvial à pesca. Estas mesmas actividades são referidas, quase na sua totalidade, por Gaspar Frutuoso na descrição que, no séc. XVI, faz da margem esquerda do estuário do Tejo:

«*...e d'além Tejo, a vila do Seixal, onde ha os melhores vinhos do Reino; e logo abaixo uma formosa quinta que foi de D. Manuel de Menezes, Bispo de Coimbra, e a vila d'Alcochête, quasi defronte da Povia, onde estão os fornos de vidro e um mosteiro de capuchos;...*»

«*... e d'além Tejo, duas legoas d'Alcochête, Montijo, bôca de um braço, que faz muitos, junto do primeiro dos quaes vira a vila d'Aldeia Galega, desejado embarcadouro para quem vae de Lisbôa para Alemtejo; e d'esta duas legoas pela terra dentro, a soberba torre de Palmela ao sudoeste de Lisbôa; e logo a Lançada e Sarilhos, e outro Sarilhos pequeno; a quinta de Martim Afonso e o logar da Moita; e d'ali meia legoa e outro tanto de Montijo, a vila de Alhos Vedros, que fôram d'antes verdes; e mais adeante meia legoa o Lavradio, freguezia, e a vila do Barreiro, e as freguezias Telhaes e Palhaes, e os moinhos e fornos d'el-Rei, cousa rica; Verderena e a vila de Coima, e perto a rica quinta dos religiosos de Belem; o Seixal, chamado tambem Arentela, onde se dão muitos bons vinhos de carregação para a Índia, em cuja enseada invernam muitos navios; logo Amora, freguezia; em Corroios outra, em outro braço do rio, e Motela, termo de Almada, onde estão os moinhos e lavadouro de Lisbôa; e logo junto Cacilhas, d'onde começa o vale de Mourellos, de compridão de uma legoa, que vae até Caparica; e Azeitão, onde está a famosa quinta de Afonso d'Albuquerque, filho do grande Afonso d'Albuquerque, e outra quinta dos frades de S. Domingos, e outras muitas quintas de boas vinhas e de todas as árvores; e logo a afamada vila de Almada, da qual até Aldeia Galega, que atraz fica, ha seis legoas, em que haverá perto se sessenta moendas que moém de maré, e ha bons vinhos e muita lenha de pinho, de rama e tronco, que em barcas levam para Lisbôa, que está passado o vale de Cavalinhos, onde querem dizer que as bruxas tem seu diabólico comercio...» (6)*

De facto, vários testemunhos – textos manuscritos e impressos, achados arqueológicos, obras arquitectónicas, tradições, etc. – documentam esta intensa actividade na região denominada «outra banda», durante o período da Expansão portuguesa.

Vista de Lisboa conforme iluminura de 1.ª página de «Crónica de D. João I», de Fernão Lopes.

Panorama de Lisboa.

Excerto de iluminura do séc. XVI, in «Crónica de D. Afonso Henriques» de Duarte Galvão.

Quanto à importância económica da vida rural, Maria Alfreda Cruz, na sua obra «A Margem Sul do Estuário do Tejo», conclui: «*Dos três elementos da vida rural – plantação da vinha, exploração do sal e da lenha – adveio a antiga fortuna da Margem Sul do Estuário do Tejo. Eles resultaram numa forma de ajuste ao ambiente, com motivação exterior desencadeada pelo porto e pela cidade de Lisboa. Do matagal mediterrâneo, que sublinha não só o clima como o solo pobre em que se implanta, estas populações ribeirinhas extraíam lenha, substituída, à medida que escasseava, pela dos pinhais exóticos; dum sector do litoral recortado, a cujos reconsoos mais íntimos chegavam as águas salgadas, extraíam, como hoje, o sal das marinhas; e, para lá das exíguas terras aluviais das ribeiras, nas cascalheiras que mal suportavam culturas cerealíferas de subsistências, semearam pinhal e plantaram vinha, o que tornou uno o interior das terras diversas. De todos os elementos foi ela que, com maior persistência e generalidade, marcou posição entre os frutos da terra, porventura o mais rico e generoso. Mas todos corresponderam à influência da proximidade de Lisboa. Sem ela, o seu porto e o seu mercado nem a lenha, nem o sal, nem a vinha teriam conhecido a sorte que desde cedo lhes coube»* (7).

NOTAS:

- (1) Nicolau de Oliveira, «*Livro das Grandezas de Lisboa*», Lisboa, 1620, p. 78.
- (2) Fernão Lopes, «*Crónica do Senhor Rei Dom Fernando*», Porto, Livraria Civilização – Editora, 1966, pp. 5. 6.
- (3) Orlando Ribeiro, «*Introdução Geográfica à História de Portugal*», Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1977, pp. 106. 107.
- (4) Jaime Cortesão, «*Os factores democráticos na formação de Portugal*», 3.ª edição, Lisboa, Livros Horizonte, 1978, pp. 242, 243.
- (5) João Luís da Cruz, «*Concelhos Ribeirinhos da Margem Sul do Tejo*», in separata de «*Estremadura*», boletim da Junta de Província, n.º 38/40, Lisboa, 1955, p. 5.
- (6) Gaspar Frutuoso, «*Saudades da Terra*», Livro IV, vol. I, Ponta Delgada, Tipografia Diário dos Açores, 1924, pp. 243, 244.
- (7) Maria Alfreda Cruz, «*A Margem Sul do Estuário do Tejo – factores e formas de organização do espaço*», edição da autora, Lisboa, 1973, p. 39.

defesa do estuário do tejo: a margem esquerda

foto: MMS

«A PARTIR DO CASTELO MEDIEVAL DE ALMADA TODAS AS FORTALEZAS DE CARÁCTER DURADOURO DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE À DEFESA MARÍTIMA DE LISBOA E, MESMO AS FORTIFICAÇÕES DE CAMPANHA OU DE CARÁCTER PROVISÓRIO, TINHAM COMO OBJECTIVO ESSENCIAL RETARDAR OU CORTAR O ACESSO AO TEJO» (1).

É, precisamente, na época dos descobrimentos, a partir do século XV, que se reforça a segurança e a vigilância da entrada do estuário do Tejo com a construção de fortalezas.

No que respeita à margem esquerda do rio Tejo, foram erguidas fortificações desde Cabeça Seca (Bugio) até Almada. E, segundo estudos de Manuel Acácio Pereira Lourenço, «a mais antiga fortificação de que há notícia, para a defesa do porto de Lisboa, era uma bateria, situada próximo do Tejo no sítio da Paulina, no termo de Almada, tendo sido edificada entre os anos de 1410 a 1415» (2).

Mais tarde, no local da Bateria, é construída a Torre Velha ou S. Sebastião por ordem de D. João II «e assi outra torre, e baluarte de Caparica defronte de Belém, em que estaua muyta e grande artilharia» (3). No reinado de D. João III é construído o forte da Banática e depois segue-se a edificação da fortaleza da Cabeça Seca (Bugio).

Nestas edificações contribuíram arquitectos e engenheiros, que se destacaram em obras de grande vulto arquitectónico no período da expansão portuguesa, nomeadamente, Francisco de Holanda, que recomendou a construção da fortaleza da Cabeça Seca, e Filipe Tercio, que deu início à sua construção, em madeira. O padre Frei João Vicenzio Casale foi o autor do primeiro projecto para a construção da fortaleza da Cabeça Seca, em alvenaria. Participaram igualmente na construção desta fortaleza Frei João Turriano e Jerónimo Jorge (4).

António Simões assistiu às obras do forte de S. Lourenço da Cabeça Seca, conforme nos documenta um alvará de 1611 «ei por bem fazerlhe merce do cargo de assistente das obras do forte de São Lourenço da Cabeça Seca e mais fortalezas da barra desta cidade...» (5).

Mais tarde, em 1643, Matheus do Couto foi nomeado assistente das obras do forte de S. Lourenço da Cabeça Seca, a fim de substituir António Simões (6).

No que se refere à arquitectura militar, são estes monumentos os mais significativos que se ergueram na região da «outra banda», durante a expansão portuguesa.

NOTAS:

- (1) R.H. Pereira de Sousa, «Fortalezas de Almada e seu Termo», Edição do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Almada, 1981, p. 9.
- (2) Manuel Acácio Pereira Lourenço, «As Fortalezas da Costa Marítima de Cascais», Cascais, edição da Câmara Municipal de Cascais, 1964, p. 10.
- (3) Garcia de Resende, «Crónica de D. João II», cap. CLXXXI.
- (4) A.N.T.T., «Chancelaria de D. Filipe II», Doações, liv. 26, fl. 211 v.
- (5) A.N.T.T., Chancelaria de D. Filipe II», Doações, liv. 25, fl. 83.
- (6) A.N.T.T., «Chancelaria de D. João IV», liv. 13, fl. 223 v.

em cima:
Planta da Torre Velha (Porto Brandão).

em baixo:
Planta e perfil da fortaleza do Bugio.

foto: MMS

produção agrícola

Nos sécs. XV e XVI, a «Outra Banda» não possuía uma vasta área cultivada, dado que o produto mais rentável era a lenha, abundante em toda a charneca. Alguns planaltos da Caparica e Sobreda e encostas e zonas litorais em Corroios, Amora, Arrentela, Aldeia de Paio Pires, Barreiro, Lavradio, Alhos Vedros e Alcochete, foram preparados para a plantação de vinhas, pomares, hortas...

Destas culturas, foi a vinha que maiores atenções teve, dado que o vinho era um produto de grande valor para a exportação, como assinala Garcia de Resende na «Miscelânea» (1530-1533):

*«Quem ouro, prata, cobre,
vermelhão, querem coral,
azougue também la val,
quê té vinho nõ vem pobre,
se he de Almada, ou do Sexal:
nõ vendê nada algũs meses,
te que vão os Portugueses,
por venderem junto, e bem...»*

Igualmente, Gaspar Frutuoso, em «Saudades da Terra», confirma a importância do vinho para exportação: «E d'alem Tejo, a villa do Seixal, onde ha os melhores vinhos do Reino [...] o Seixal, chamado também Arentela, onde se dão muito bons vinhos de carregação para a India».

Outros escritores deste período, nomeadamente Gil Vicente, Nicolau de Oliveira e Luiz Mendes de Vasconcellos, destacam também o vinho da Caparica, Seixal, Barreiro, Lavradio, Alhos Vedros e Alcochete. Duarte Nunes de Leão vai mesmo mais longe na «Descrição do Reino de Portugal», dizendo que os vinhos desta área eram «mui celebrados [...] e conhecidos dos Senhores e homens mimosos da Flandes e da Alemanha» (1).

Iluminura retirada do «Apocalipse do Lorrão».

A existência de vinhas na região da «Outra Banda» é ainda constatada em variadíssimos documentos. Para além dos já referidos, existem no Arquivo Nacional da Torre do Tombo cartas de renda e aforamentos que ajudam a identificar os proprietários e a recolher preços, quer das vendas quer dos aforamentos, possibilitando ainda conhecer os equipamentos para o fabrico e conservação do vinho, nomeadamente lagares e adegas.

Em 1450, uma carta de venda da Quinta da Palmeira (2) refere a existência de vinhas; outra, de 1482, também respeitante ao mesmo local (3), para além de referir a vinha, regista a existência de lagar. Em 1446 e 1454, na Arrentela, vendem-se vinhas, um quinhão de lagar e uma adega (4). No Seixal, em 1463, são vendidas três courelas de vinha e uma parte de um lagar velho, bem como uma horta e casa térrea (5).

Certamente que o estudo mais aprofundado da documentação existente sobre este assunto permitirá obter dados importantes para a história da economia local e regional.

NOTAS:

- (1) Duarte Nunes de Leão, «Descrição do Reino de Portugal», Lisboa, 1610, fl. 51.
- (2) A.N.T.T., Mosteiro de Santa Maria de Belém, M. 1, n.º 31. A quinta da Palmeira situava-se onde hoje está instalada a Siderurgia Nacional.
- (3) A.N.T.T., Mosteiro de Santa Maria de Belém, M. 1, n.º 38.
- (4) A.N.T.T., Convento da Santíssima Trindade de Lisboa, M. 1, n.º 44 e 45.
- (5) A.N.T.T., Convento da Santíssima Trindade, M. 2, n.º 118.

Iluminuras retiradas do «Mis. Ant. do Lorrão».

a moagem

«Os moinhos de maré – desconhecidos da Antiguidade – testemunham a vontade dos homens da Idade Média de captarem novas fontes de energia» (1).

Quase todos os rios portugueses que desaguam no mar (Lima, Vouga, Mondego, Tejo, Sado, Mira, Guadiana e outros rios do Algarve) ofereciam condições favoráveis para, nos seus estuários, se edificarem moinhos de maré. Na Idade Média já estes existiam em Portugal: em 1290 regista-se um em Castro Marim e em 1313 outro em Alcântara (2).

É a partir do séc. XI que no estuário do rio Tejo se vai assistir a um melhor aproveitamento da energia das marés: vários moinhos são reparados, edificando-se outros. Exemplo disso é o moinho de maré de Alcântara (Lisboa) que, em 1405, necessita de obras conforme se vê pelo «*aforamento das acenhas*» «so a ponte dalcantara que ora som derribadas [no] termo da dicta cidade com seu esteiro que uay da ponte dalcantara ataa o mar e com todas suas prayas que uaa contra restello o uelho o que perteencer para fazer moendas [...] e pera uos Joham dobidos (3) fazerdes acenhas ou moynhos com suas casas»; *pelo foro anual da 6.ª parte do que renderem as ditas acenhas ou moinhos*» (4).

É, porém, a margem esquerda do estuário do Tejo que oferece melhores condições para a edificação de moinhos de maré, pois possuía um grande número de esteiros onde facilmente se construíam caldeiras (pequenas represas numa superfície que variava com o local: a caldeira do Moinho Velho dos Paulistas atingia 72 792 m²; a do Moinho Novo dos Paulistas 37 140 m²). A comporta abria ou fechava automati-

foto: MMS

Moinho da Torre.

camente, conforme a maré subia ou baixava. Estes moinhos, apesar de dependentes das marés, tinham como vantagem em relação aos instalados em rios e ribeiros o facto de poderem funcionar durante todo o ano.

Gaspar Frutuoso, no séc. XVI, ao descrever as margens do Tejo de Almorol a Lisboa, refere que, entre Almada (Mutela) e Aldeia Galega (5), existiam «*perto de sessenta moendas que moém de maré*».

Segundo diz António de Oliveira no seu trabalho «*Um moinho de maré em Aldeia Galega do Ribatejo no século XVI*», em 1386 já existia um moinho na Quinta da Lançada (Montijo). No esteiro da Lançada outros moinhos foram construídos nos princípios do séc. XV. Em 1405, por carta régia, D. João I concedeu licença a Álvaro Conçalves para levantar «*húas moenda de pam no esteiro de Alañada que he a par d Aldeia Galega de Ribatejo*» (6). Em 1409, o mesmo monarca concedeu autorização a Gonçalo Lourenço, escrivão da puridade, para «*fazer no rio da Lançada e em outros quaaesquer rios de Ribatejo onde a maree crece e mingoa acenhas de moer pam*» (7).

Ainda antes, em 1403, Nuno Álvares Pereira manda construir em Corroios um moinho de maré, o primeiro a ser edificado no braço do rio Tejo que entra junto ao Seixal, formando os esteiros de Corroios, Algenoa, Amora e Arrentela: «*E porque outro sy nós somos certos, que nos ditos Esteiros, Abras, e terras dellos nunca ouve obra nem edificio de que nós nem os Reys de ante ouvessem rendas, nem outros proveitos; e que fazendo-se as ditas Aseñhas, e edificios seria serviço de Deos, e nosso, e proveito universal da terra, e povoadores della, que nom ham moendas como lhes cumprem, e ainda do dito Condestabre para aver algum proveito dello*» (8).

- 1 – Moinho da Mesquitela
- 2 – Moinho do Castelo (Corroios)
- 3 – Moinho do Capitão, da Passagem e da Torre
- 4 – Moinho do Raposo
- 5 – Moinho dos Paulistas
- 6 – Moinho da Palmeira, do Zeimoto
- 7 – Moinho Pequeno
- 8 – Moinho de Val de Zebro
- 9 – Moinho do Duque
- 10 – Moinho da Verderena
- 11 – Moinho Braancamp, do Cabo da Lenha
- 12 – Moinho Grande, do Xarroqueiro
- 13 – Moinho do Paço, da Freira, Novo
- 14 – Moinho do Esteiro Furado, do Alimo
- 15 – Moinho do Cabo

A construção destes moinhos exigia grandes despesas, como refere o aforamento dos esteiros de Arrentela, Algenoa, Amora e Corroios a Nuno Álvares Pereira: «e guardando outro sy como hy non foi achado quem quizesse lançar sobre os ditos Esteiros para em ellos fazer as ditas Asenhas, e que fazendoas o sobredito Condestabre se seguia por ello grandes despesas, e era forçado de as fazer, segundo a natura e forma dessas Asenhas, e edificio require» (9).

Só o Rei, fidalgos e instituições religiosas podiam suportar os encargos com a construção destas «indústrias» de moagem. De facto, em toda a região do território do concelho do Seixal, estes moinhos pertenceram a fidalgos ou instituições religiosas, como o Convento do Carmo, os Frades Jerónimos de Belém, a Santíssima Trindade dos Paulistas.

O Convento do Carmo recebeu em 1404 os bens que Nuno Álvares Pereira possuía na região do Seixal, ficando deste modo com o moinho de maré de Corroios (três casais de mós), como nos documenta a Carta de D. João I, pela qual absolveu o Convento do Carmo de pagamento do foro do dito moinho: «Dom João por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves, etc. ... A quantos esta carta virem, fazemos saber, que D. Nuno Álvares Pereira nosso Condestabre nos disse, que el por nosso consentimento, mandou fazer huma caza de Asenhas no Esteiro de Corroios, termo de Almada de que lhe nós havemos feito mercê de juro, e herdade, na qual caza diz, que ha tres pares de mós correntes, e moentes de que em cada hum anno era thendo de pagar de foro a nós, e a nossos successores oito alqueires de pão de cada hum par de mós» (10).

foto: MMS

Moinho de Corroios

Frei José Pereira Santa Ana, na sua «Chronica dos Carmelitas», assinala a expansão dos moinhos de maré promovida pelo Convento do Carmo: «Da outra banda do Tejo, no termo da Villa de Almada, tem este Convento a propriedade em todo o Salgado, que entra no barco de Martim Afonso para dentro; sitio, que tambem se chama Ponta dos Corvos, junto ao Seixal. Este Salgado entra daquella ponta para dentro dividido em quatro braços de mar: hum delles vay para Corroyos, outro para Algenoa, outro para Amora, e em fim o outro para Arrentella: e a mesma propriedade tem em todas as Abras, Esteiros, terras, e aguas daquella enseada. Nestes Esteiros deixou já o Senhor Condestável edificado o Moinho de Corroyos, primeiro em todo aquelle Salgado: bem que pelo tempo adiante se edificarão mais quatro, alguns dos quaes o Convento beneficia por si, e outros tem aforado a diferentes pessoas, que lhe pagão certas quantias de trigo, com a pensão de o entregarem no seu celleiro desta Cidade» (11).

Estes novos moinhos foram construídos no fundo do esteiro que fica entre Amora e Arrentela, junto ao Porto da Raposa (um deles) e em frente do Seixal (os três restantes).

Entre 1494 e 1497, o Convento do Carmo aforou a João da Rocha o esteiro junto do Porto da Raposa «com seu salgado, chãos, abras, e terras, para que elle podesse fazer, onde melhor lhe parecesse, huns moinhos com quatro moendas, com a obrigação de pagar de foro ao mesmo Convento em

cada hum anno por cada huma das moendas doze alqueires de trigo da terra» (12).

Ainda a propósito do moinho de Corroios (do qual possuímos mais dados históricos), sabe-se que em 1493 se efectuou o seu aforamento (em três vidas) a Vicente Annes, pagando este seis moios de trigo por ano; em 1505 estava já aforado a Duarte Brandão, fidalgo da Casa Real e senhor da vila de Buarco, por nove moios.

Em 1482, na margem esquerda do rio Coina, próximo da Quinta da Palmeira, já existiam moinhos de maré conforme nos documenta a carta de venda de três courelas de vinhas na Palmeira (13). Em 1516, pela Carta de Sesmaria de um pedaço de esteiro em Cocena (14), Jorge Vaz, cavaleiro, morador na Arrentela, é autorizado a construir moinhos de maré, pagando dois alqueires de trigo em cada ano do dia de Santa Maria de Agosto (15). Nesta Carta, refere-se a importância deste tipo de construções afirmando que com elas não se pretende «prejudicar a pessoa alguua mais antes era a proueito a todos hos moradores do dicto darantella» (16).

O foral de Coina, dado por D. Manuel em 1516, documenta a existência de moinhos de maré, regulamentando medidas de protecção para tais edificações bem proveitosas: «Porem se em algũs moynhos nam serem desfeitos mas estarem assy como estam visto como ao tal tempo q foram feitos os autores nam se agrauaram nem tomaram estormentos da-grauo. E como os taaes moynhos sam proveitosos pera suas moendas» (17).

Neste local, chegaram até aos nossos dias dois moinhos que, no entanto, deixaram de farinar já há umas dezenas de anos.

Na margem direita do rio Coina, até ao Barreiro, foram edificados vários moinhos; desde o que ficava junto dos Fornos de Biscoito, no Vale de Zebro, aos moinhos construídos nas imediações do Barreiro (o Moinho Grande, o Moinho do Cabo, o Moinho Pequeno e o Moinho da Verderena).

Em Alhos Vedros e Moita do Ribatejo também se ergueram moinhos, como nos documentam as «Memórias Paroquiais»: «...o Rio que há é o dito braço do Tejo, em que há dois moinhos, um de cinco pedras ou engenhos, outro que se demoliu e já tem princípio de reedificação. Em noutro braço ou Rio da parte do nascente que divide o termo desta vila do da Moita está outro moinho do mesmo lote e melhor [...] só neste braço que sai do Tejo tem esta terra quatro moinhos, um chamado Esteiro furado com três aferidos, outro o Moinho Novo com oito aferidos no sitio do Rosário, outro chamado da Quinta da Freira com três aferidos, outro chamado o Sítio do Alimo com três aferidos, no qual finda o dito rio» (18).

Aspecto de interior do Moinho de Corroios (o único ainda em funcionamento).

foto: MMS

A expansão dos moinhos de maré na margem esquerda do estuário do Tejo pode servir de indício do progresso material da região de Lisboa. O aproveitamento dos esteiros da «banda dalem» dá-se a partir da expansão portuguesa, precisamente quando há mais consumo de pão, quer em Lisboa quer nas terras que os portugueses iam colonizando. Por outro lado, há que ter em conta que a edificação de moinhos de maré nesta região não só permitia o aproveitamento da energia das marés, mas também a utilização do transporte fluvial para levar facilmente os cereais e as farinhas aos seus destinos. Os moinhos de água doce (ribeiros e rios) e os moinhos de vento eram normalmente instalados em locais onde o acesso não era muito fácil: ou onde a queda de água permitia dar maior força ou, para os moinhos de vento, no alto dos montes.

O funcionamento e segurança do transporte dos cereais e farinhas entre Lisboa e a Outra Banda estava regulamentado no regimento dos barqueiros: «E assi mesmo todo o barqueiro que acarretar pão para os moinhos da banda dalem daraa fiança e haueraa aluara della e haueraa juramêto pelo escriuão da Camara para segurança dos donos do pão, e nenhum seraa tão ousado q leue desta cidade trigo algũm ou outro pão em sua barca soomente aquelle que se houuer de fazer em farinha nos seus moinhos para q elle acarreta e não leuaraa outro de pessoa algũa, e assi tomara juramêto cada anno para que não leue outro afora o grão que leua para trazer em farinha e quaqr que o contrario fezer de cada hũa das ditas cousas do trôco onde estaraa dez dias pagaraa dez cruzados a metade para as obras da cidade e a outra para quê o accusar⁽¹⁹⁾.

Para o transporte dos cereais e das farinhas existiam embarcações próprias – os chamados «barcos dos moinhos» – que atracavam nos cais que os moinhos de maré possuíam.

Aspecto da comporta utilizada para represar a água aquando da descida da maré.

foto: MMS

foto: MMS

Barco dos moinhos.

NOTAS:

- (1) Jean Gimpel, «A Revolução Industrial da Idade Média», Lisboa, colecção Saber, Publicações Europa-América, 1976, p. 28.
- (2) Fernando Castelo Branco, «Moinhos de Maré em Portugal», in «Panorama», n.º 14, 1965, pp. 49, 53. O moinho de maré mais antigo de que há notícia na Europa situa-se nas lagoas do Norte do Adriático e data de 1044.
- (3) João de Óbidos era «dinjador das nossas [do rei] obras de carpentaria e pedraria e mestre das nossas obras dos nossos regnos» (João Martins da Silva Marques, «Descobrimientos Portugueses», suplemento ao vol. I – 1057/1460 – Lisboa, edição do Instituto para a Alta Cultura, 1944, p. 452; A.N.T.T., «Chancelaria de D. João I», I.3, fl. 146).
- (4) João Martins da Silva Marques, «ob. cit.»; A.N.T.T., «Chancelaria de D. João I», I.3, fl. 146.
- (5) Os moinhos de maré do estuário do Tejo, bem como os restantes do país, não foram ainda suficientemente estudados. Há porém a registar o estudo feito por António de Oliveira para os moinhos de Aldeia Galega, «Um Moinho de maré em Aldeia Galega do Ribatejo no século XV», in separata do «Instituto», vol. 129, Coimbra, 1967, bem como os estudos por nós iniciados sobre os moinhos de maré situados no Concelho do Seixal.
- (6) António de Oliveira, «ob. cit.», p. 8; A.N.T.T., «Chancelaria de D. João I», I.3, fl. 53.
- (7) «Id. ibid.», p. 9; A.N.T.T., «Chancelaria de D. João I», I.3, fl. 87.
- (8) Frei José Pereira de Santa Ana, «Chronica dos Carmelitas», Tomo I, Lisboa, 1745, p. 813; A.N.T.T., (Chancelaria de D. João I,» I. 2, fl. 192 v.
- (9) Frei José P. Santa Ana, «ob. cit.», P. 814; A.N.T.T., «Chancelaria de D. João I», I. 2, fl. 192 v.
- (10) Frei José P. Santa Ana, «ob. cit.», pp. 816, 817.
- (11) Frei José P. Santa Ana, «ob. cit.», pp. 381, 382.
- (12) Frei José P. Santa Ana, «ob. cit.», Tomo II, pp. 288.289.
- (13) A.N.T.T., Mosteiro de Santa Maria de Belém, MI, N.º 2.
- (14) Cocena fica próximo de Paio Pires, a caminho de Coima.
- (15) A.N.T.T., livro 7 de Odiana, fls. 92, 92 v., 93.
- (16) «Ibid.», fl. 92 v.
- (17) A.N.T.T., «Livro dos Forais Novos do Alentejo», fl. 88. v.
- (18) A.N.T.T., «Memórias Paroquiais» transcritas em «Subsídios para a História de Alhos Vedros e Informações Paroquiais de 1758 de Alhos Vedros e Moita», de P.º Carlos F. Póvoa Alves, 1981.
- (19) «Livro dos Regimêtos dos Officaes mecanicos da mui nobre e sêpre Leal Cidade de Lixboa» (1572), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1926, pp. 195, 196.

a lenha

A lenha era um bem fundamental para a cidade de Lisboa. Dela «se tem quotidiana necessidade», [...] «nem sem ellas se póde viver, porque estas são lenha para fórnos, e para as chuminés, carvão para o particular uso das casas, e para o commum dos artifices dos metaes, palha para as cavalgaduras do uso privado, e publico, cal, e pedra para edificar, agoa para beber, e para o serviço das casas» (1).

O mesmo autor, na primeira década do séc. XVII, afirma que a «charneca de outra parte» possui «lenha fecundíssima para o provimento da Cidade» (2). E continua: «E he cousa maravilhosa ver a differença destas terras, a de Lisboa suavissima, e a outra que o rio della separa, aspera, e intractavel, não consentindo a natureza della mais povoações, que as necessarias, para dellas se administrar a Lisboa a lenha, e carvão, de que tem necessidade, e algumas madeiras». [...] «E assim esta maravilhosa terra da charneca foi creada para a grandeza de Lisboa, provendo-a copiosamente de carvão, e lenha» (3).

Para além do consumo de lenha e carvão nas casas particulares, grande número de actividades industriais utilizava lenha. Como informa Nicolau de Oliveira, «se tira desta charneca abundantissima lenha para os fornos, assi de pão, como de louça, e cal» [...] «E assi mais se tira desta charneca muitissima lenha de pinho pera as cozinhas dos fidalgos, e Religiosos, e de que a mais da gente se val, pera com o fogo della resistir ao frio do inuerno» (4).

De facto, na zona ribeirinha existiam quintas de fidalgos e de instituições religiosas (Convento do Carmo, Jerónimos de Belém, Santíssima Trindade, Paulistas) que, para além da produção agrícola, aproveitavam a lenha dos pinhais. A toponímia testemunha a existência de pinhais pertencentes a religiosos como o Pinhal de Frades, no Concelho do Seixal, que pertenceu ao Convento dos Jerónimos de Belém, proprietário da Quinta da Palmeira, em Paio Pires.

Em toda a zona litoral desta margem se construíram portos ou portinhos onde diariamente se carregavam os «botes do pinho», embarcações próprias para o transporte de lenha destinada ao abastecimento de Lisboa.

Vestígios do Porto da Raposa (Rio Judeu – Amora).

foto: MMS

Condutores do Tojo de Alcochete

Quanto ao número de fornos e de «indústrias» consumidoras de lenha e estabelecidas em Lisboa, podem calcular-se pelos dados que Nicolau de Oliveira nos apresenta no «Livro das Grandezas de Lisboa»:

«Fornos de pão: 360

Fornos de cal: 20

Fornos de vidro: 2

Fornos de louça vidrada: 8

Fornos de louça de Veneza: 28

Fornos de louça vermelha: 49

Fornos de tejolo e telha: 16

Fornos d'el Rei, em que se faz biscoito para as armadas

Fanqueiros: 88

Ferreiros: 129

Ferradores: 38

Areeiros: 4

Fundidores de artilharia: 4

Fundidores de campainhas e castiçais: 4

Funileiros: 15

Fogeteiros: 6»

foto: MMS

Forno de cal da Quinta da Trindade (Seixal).

A lenha também se consumia nas «indústrias» locais, nomeadamente, nos fornos de vidro de Alcochete [ver Doc. N.º 3, 4, 5 e 6], Rio Frio [ver Doc. N.º 3 e 6], Moita⁽⁵⁾, Coina⁽⁶⁾, nos fornos de cal (de que existem vestígios em toda a zona ribeirinha da margem Sul), nos fornos de cerâmica de Vale de Zebro (Quinta da Machada) e da região de Coina, nos fornos de «biscoito» de Vale de Zebro, nos fornos de pão de toda a região, na fábrica de sabão em Almada, etc.

Para não prejudicar o abastecimento de lenha e carvão à capital, foram tomadas medidas no sentido de diminuir o seu consumo na margem esquerda. Assim, um alvará [ver Doc. N.º 2] datado de 11 de Abril de 1562, proíbe os vidreiros de instalarem fornos de vidro na «banda d'além», sete léguas em redor da cidade, como forma de evitar o consumo de lenha. Este alvará já refere que a lenha começava a escassear e a tornar-se mais cara, prejudicando os habitantes da capital. Outros alvarás foram publicados [ver Doc. N.º 3, 4, 5 e 6] a propósito dos fornos de vidro, tendo sempre em vista a protecção das matas que existiam na charneca situada em frente de Lisboa.

Quanto aos fornos de pão, deve referir-se o relevo que lhes dá o foral de Coina, de 15 de Fevereiro de 1516: «E declaramos mais que quando quer que as forneiras nã aguentarem o forno ou fornos cada vez e ora que forem requeridos per quaaesquer pessoas do dito lugar em tal man(ei)ra que o pam se possa perder em tal caso mandamos que os Senhorios do dito pam possam aguentar o forno com a sua lenha sem pagarem poya nynhã. E declaramos mais que quando hy nam ouuer fornos em abastança pera se bem poder cozer o pã dos moradores ou nam forem bem corregidos como lhe compre em tal caso serem requeridos

os moordomos e offiçaaes da ordem que os façam hũa vez e duas pollo procurador do comçelho perante tabaliam e testemunhas e nam os fazendo ou corregendo a tempo que pera yssso poderẽ ter cõueniente em tal caso cada hũm do pouco podera cozer seu pam omde quiser sem nynhun outro cõstragimento nem pena. E isto em quanto os ditos fornos nã teuerem em abastança e bem aparelhados como dito he»⁽⁷⁾.

Esta atitude justifica-se também pelo facto da vila de Coina ser «porto e passagem principal» para Lisboa, como refere o foral Manuelino, exigindo por isso bastantes alimentos para os «passageiros» que, na maior parte das vezes, teriam de esperar pela praia-mar, dado que na baixa-mar o rio Coina não tinha água suficiente para a navegação. Daí a necessidade de ter sempre em funcionamento os fornos de pão, sustentando não só a população local como também as pessoas que estavam de passagem.

NOTAS

- (1) Luiz Mendes de Vasconcelos, «Do Sítio de Lisboa – sua grandeza, povoação e comércio, etc. – Diálogos», Lisboa, 1786, p. 150.
- (2) *id.*, *ibid.*, p. 151
- (3) *id.*, *ibid.*, p. 152
- (4) Nicolau de Oliveira, «Livro das Grandezas de Lisboa», Lisboa, 1620, p. 92.
- (5) Nas «Memórias Paroquiais» de Alhos Vedros, de 1758, refere-se um antigo forno de vidro na Moita: «Não tem lugares, senão alguns moradores dispersos e só três ou quatro vizinhos se acham juntos no sítio do Forno de Vidro junto à ponte da Vila da Mouta; no qual Forno de Vidro há muitos anos se não fabrica vidro e se acha demolido» – Padre Carlos F. Póvoa Alves, «Subsídios para a História de Alhos Vedros», Caritas Portuguesa, 1981, p. 13.
- (6) Ainda não encontramos documentos que provem a existência de fornos de vidro em Coina a partir de 1499, como normalmente é referido.
- (7) A.N.T.T., «Livro dos Forais Novos do Alentejo», fl. 89.

Vestígios da antiga fábrica de Sabão de Almada (Porto Brandão).

foto: arquivo CAA

O sal

Outro produto que o homem soube aproveitar nos esteiros da margem Sul do estuário do Tejo foi o sal.

As salinas distribuíram-se principalmente entre o rio Coina e o rio das Enguias (no chamado Concelho do Ribatejo), embora nos estaleiros de Corroios e da Arrentela (Torre da Marinha, no séc. XVI designada por Marinha das Vacas), e nas margens do rio Coina tivessem existido marinhas de sal, pouco representativas no entanto para a economia local e regional.

fotos:
Câmara Municipal de Alcochete

Iluminura retirada do «Mis. Ant. do Lorvão».

A pesca era, no séc. XVI, uma actividade importante em toda a zona ribeirinha do estuário do Tejo, como nos documentam os forais Manuelinos dados às povoações da sua margem esquerda: Alcochete, Aldea Galega, Alhos Vedros, Coina e Almada.

Assim, o foral da vila de Almada, em 1513, refere o «pescado»: «E de qualquer pescado que for levado por agora e vendido na dita villa [Almada] assy por pescador, como por regatam pagaram a nós hũa dizima: E se for pescador da Terra, que hy tire ou traga seu pescado pera vender, nam pagará isso mesmo a nós mais de hũa dizima soo».

Mais adiante, ainda a propósito do «pescado», refere a existência na vila de Almada de pescadores que saíam à barra: «E as regateiras que de Lixboa levarem em çesto pescado para venderem não pagaram dizima soamente de mealharia. E decramos que todo o pescado que vier de foz em fora porto que seja de pescador da Villa ham de pagar todolos direitos na portagem da nossa çidade de Lixboa».

foto: MMS

Muleta de pesca.

Era este o caso dos pescadores do Seixal e do Barreiro que, utilizando as muléatas e a rede de tartarenha, pescavam entre o cabo Espichel e o cabo da Roca, apesar do rio Tejo ser abundante em peixe, como refere Nicolau de Oliveira: «quasi todos os dias entraõ carregadas de peixe de toda a sorte, alem de muitos barcos pequenos a que chamamos moletas, que de contino pescaõ no Rio, e tomaõ muitos, e muy grandes lingoados, infinitas azeuias (peixe que so neste Rio se acha) muito congro, coruina, muges, e grandes tainhas, enxarrocós, peixe muy leue, e tanto, que se dà a doentes, gostosissimos pampanos, salmonetes, lagostas e lagostins, com muy grande quantidade de camarões grandes, e pequenos, e outra muita sorte de peixe de menos estima».

a pesca

Só depois de pago o imposto à cidade de Lisboa é que poderiam vender o pescado: «E tendoos lá pagos podello ham vender livremente na dita Villa e termo sem delle mais pagarem nenhũa dizima nem outro Direito» (1).

Tambem em Alhos Vedros, no seu foral de 14 de Dezembro de 1514, é registada a existência do pescador: «E pagasse na dita terra a dizima de qualquer pescado que se tira em terra assy per pescadores da terra como de fora. E se os da terra ho levarem a vender ha outra parte nam pagarão a dita dizima se, ho nom tirarem».

O mesmo sucede com as vilas de Alcochete e Aldea Galega, como se vê no seu foral de 17 de Janeiro de 1515: «Paga-se do pescado sua dizima e direito ordenado com declaração que do que tomarem pera comer não pagarão senão dizimo a Deus (2) e do que tomarem com rede de pé (3), ainda que seja para vender pagarão somente a dizima velha e não a nova, e do que tomarem à fisga ou à mão não pagarão direito» (4).

NOTAS:

(1) A.M.A., «Livro dos Forais».

(2) A dizima consistia num imposto a pagar ao Erário, equivalente à décima parte de um rendimento ou do que se devia das sentenças; dizimo era o pagamento à Igreja da décima parte dos frutos recolhidos.

(3) Chama-se rede de pé à rede de arrastar para terra por dois homens.

(4) A.N.T.T., «Livro dos Forais Novos do Alentejo», fls. 78, 78 v.; José Estevans, «Anais de Alcochete», Lisboa, Edição de Couto Martins, 1956, p. 187.

Pescador do Barreiro e Seixal.

foto: MMS

a construção naval

Igualmente, na margem esquerda do estuário do Tejo existia madeira de pinho e de sobreiro que era muito procurada para a construção naval: «*Desta mesma charneca se tirão paos de souereiros, de que quasi toda está pouoada, pera as embarcações, assi pequenas, como grandes, quaes são as Naos da Índia, com muitas, e grossas taboas de pinheiros, de que há mayor abundancia*» (1).

A madeira de pinho manso era usada na ossadura (o pinho manso mais apreciado pela qualidade era o da região de Alcácer do Sal e Grândola) e a do pinho bravo era utilizada em cintador, fôrros interiores e exteriores, pavimentos, etc.

Os braços do rio Tejo, entrando pela terra dentro, ofereciam boas condições para abrigo de embarcações, formando uma enseada onde «*invernavam muitos navios*», como, no séc. XVI, afirmava Gaspar Frutuoso. Também as excelentes praias propiciavam a instalação de estaleiros navais, nos quais, segundo a tradição, se construíram muitas embarcações para as Descobertas: [O Seixal] «*tem duas ermidas uma dentro do lugar, e de Nossa Senhora da Conceição, que è tradição esta ter sido erecta pelo rei Senhor Dom Manuel para nela ouvirem missa os officiais e mestrança da primeira Ribeira das Naos que foi neste logar e dele passou a dita fábrica para o lugar da Telha, no rio Coina distante deste logar menos de meia légoa*» [...] (2).

Estaleiro medieval.
Iluminura de «De Primo Bello Punico», de Leonardo Bruni.

Júlio Castilho, em 1893, na sua obra «A Ribeira de Lisboa», a propósito da construção naval no Seixal e na Telha (Barreiro), afirma: «*É tradição, tal como me chegou: estes galeões [os da descoberta do caminho marítimo para a Índia], célebres entre os mais célebres, foram construídos ali defronte de Lisboa, na Azinheira*». De qualquer modo, é certo que na Azinheira (a Leste do Seixal) existiram armazens do antigo Arsenal da Marinha, sendo o grande sapal que fica nas imediações do estabelecimento utilizado para enterrar a madeira que se destinava à construção naval.

É assim possível ter existido na Telha (margem direita do rio Coina, entre o Barreiro e Palhais) um famoso estaleiro naval (Ribeira das Naus), onde D. Manuel assistiu ao baptismo e lançamento ao Tejo dos galeões de Vasco da Gama. O estudo de António Lopes da Costa e Almeida, efectuado na primeira metade do século passado, dá-nos muitos elementos que poderão auxiliar a investigação local acerca dos vestígios da época dos Descobrimentos: desde a construção naval aos fornos de «biscoito» de Vale de Zebro e aos moinhos de maré edificadas na região [ver Doc. N.º 7]

foto: CM Barreiro

Mapa do séc. XVIII onde surge assinalada a Ribeira das Naus.

Modelo de galeão português.

NOTAS:

- (1) Nicolau de Oliveira, «Livro das Grandezas de Lisboa», Lisboa, 1620, p. 92.
(2) A.N.T.T., «Dicionário Geográfico», vol. 34, fl. 829.

documento

Nicolau de Oliveira, «Livro das Grandezas de Lisboa», Lisboa 1620, pp. 86, 87, 88, 89.

«Do número das freguesias, fogos, e pessoas, que ha no circulo de sinco legoas da banda dalem de Lisboa».

«Da outra parte do Rio, no mesmo circulo de sinco legoas ha muitos lugares, e villas fertilissimas de vinhas, de que ha muito, e muy bom vinho, abundancia de frutas, e grande multidão de toda a sorte de caça, em tanto que horão bastantes (com o de que dellas ha muy grande abundancia) a qual quer outra nobre, e populosa Cidade, que não fora Lisboa. Entre as quaes a primeira villa da parte do Oriente he a villa de Alcouchete, na qual ha hũa freguesia, que tem trezentos e sesenta fogos, e mil noucentas e duas pessoas, com hum Mosteiro de Recolectos da Ordem de São Francisco, que tem quinze Religiosos. Seguese logo a muy conhecida Villa de Aldeagalega (1) com hũa freguesia, em que ha duzentos e nouenta fogos, e duas mil nouecêtas e vinte pessoas. Daqui se vay à freguesia de Çarilhos, a qual tem sesenta e sinco fogos, e cento e nouenta e duas pessoas. Daqui se vay ao Çamouco, onde ha hũa freguesia com sincoenta e seis fogos, e cento e trinta e hũa pessoas. Daqui se vay à freguesia de Alhos vedros, onde ha cento e oitente e tres fogos, e seiscentas e setenta e oito pessoas. A Mouta, e Çarilhos pequeno são de hũa freguesia, a qual tem oitente e seis fogos, e duzentas e setenta e tres pessoas. Seguese logo o Lauradio com a Verderena, cuja freguesia tem cento e doze fogos, e trezentas e vinte e quatro pessoas. Aqui ha hum Mosteiro de Capuchos Franciscanos, no qual estão doze Religiosos. A Villa do Barreiro tem hũa freguesia, em a qual ha duzentos e sincoenta fogos, e setecêtas e dez pessoas. A freguesia da Telha tem sesenta fogos, e cento e trinta pessoas. Iunto a esta está Palhais, a qual he da freguesia da Telha, e tem quarenta fogos, e cento e doze pessoas, com hum Mosteiro de Capuchos Franciscanos, em o qual ha treze Religiosos. Daqui se vay à Villa de Coina, onde ha hũa freguesia do Saluador, e tem cento e vinte fogos, e trezentas e cincoenta pessoas. Daqui a duas legoas está a Villa de Palmella, cabeça do mestrado de Sanctiago em Portugal, onde ha hum famoso Conuento de freires da mesma Ordê, que são em numero vinte e hum afora o Dom Prior, dos quais ordinariamente se prouem os Priorados, Vigairias, e Benefícios do Mestrado, que são muitos. Tem esta Villa duas freguesias, nas quaes ha setecentos fogos, e mil e quinhentas pessoas: outras duas no termo que são agoa de Moura, e nossa Senhora da Ajuda, que tem duzentos fogos, e seiscentas pessoas. Tem mais em seu termo hum Mosteiro de Religiosos Biguinos, no qual ha noue Religiosos, e outro de Capuchos, no qual ha doze Religiosos. Daqui se vay à muy notauel Villa de Setuual, da qual (assi por sua antiguidade, como pella quasi semelhança do nome) ouue opiniaõ que fora fundada por Tubal filho de Iaphet, e neto do grande Patriarcha Noe, a qual opiniaõ não sigo como mal fundada, estando bellissimamente esta nobre Villa, e lâçada em hum recio plaino, e junto a hum fermosissimo, e apraziuel Rio, e abundantisimo de varias species de pescado, e muy grande numero de muy grandes, e rendozas marinhas de sal, em tanto, que tendo em si, e seu termo muy poucos mantimentos por respeito das grandes chamecas de malissimas terras, e areas de que está cercada, he a mais prouida de todas as cousas que pertencem, assi à sustentação da vida humana, como pão, vinho, azeite, carnes, e frutas, como das que pertencem ao bom tratamêto das pessoas, porque sendo muy grande a multidão de pescado que aqui ha, assi do seu Rio, como da costa, e mar largo, e tanta quantidade de sal, que se tiraõ de suas marinhas em cada hum anno pera fora do Reyno, mais de duzentos mil moyos, em tanto que sò o dizimo do pescado rende hum anno por outro dezeseis contos, que são quarenta mil cruzados; e o sal sesenta mil cruzados: dôde vem auer nesta Villa muitos fidalgos, e gente muy nobre, e muy rica, todos os que vem a buscar assi o peixe, como o sal vem com cargas de mâtimentos, e as naos trazem igual carga, à que haõ de leuar, de pão, panos, sarjas, e outras mercadorias, que aqui tem muy bom compra. Tem esta Villa quatro freguesias, nas quaes hà dous mil e trezentos fogos, e sete mil quinhentas pessoas, não fallando nos estrangeiros; assi mercadores, como officiais das marinhas, que são muitos. Tem mais tres Mosteiros muy grandes de Religiosos; hum de Dominicanos, que tem treze Religiosos; outro de Carmelitanos, no qual ha treze Religiosos, e o terceiro de Franciscanos, o qual tem sincoenta Religiosos. Tem mais dous celebres Mosteiros de Religiosas, hũ cõ titulo de Iesus capuchas, e tẽ 33 Religiosas, outro cõ titulo de S. Ioaõ tabẽ Frâciscanas, e tẽ 52 Religiosas. Ha mais no

termo hũ Mosteiro de padres Biguinos cõ titulo de S. Paulo, e tem onze Religiosos, e o Mosteiro de Capuchos com titulo de Alferrata, e tem onze Religiosos, e o Mosteiro de Capuchos a que chamaõ de Rabeda, e tẽ noue Religiosos.

Daqui se passa a Cezimbra Villa de muita nauegação, e pescaria, onde ha duas armações em que se mata infinita sardinha, e outro muito peixe, cujo dizimo se paga na tabola de Setuual. Ha nesta Villa duas freguesias; hũa na Villa, que tem seiscentos fogos, e duas mil e quinhentas pessoas. Outra no Castelo, que tem trezentos e setenta fogos, e nouecentas e sesenta pessoas. Daqui se vem recolhendo pera Lisboa, e no caminho se acha o lugar de Azeitaõ, onde os Duques d'Aueiro tem seus Paços e assento, e junto a elles hum Mosteiro de Religiosos de São Domingos, que tem quarenta Religiosos. Tem Azeitaõ hũa freguesia, na qual ha cento e quarenta fogos, e trezentas e sesenta pessoas, não entrando neste numero a casa do Duque. Iunto a Azeitaõ está a freguesia de Coina a velha, que tem duzentos fogos, e quatrocentas pessoas. Seguese a esta a freguesia da Bemtella (2), a qual tem trezentos e sincoenta fogos, e oitocentas e nouenta pessoas. Adiante vay a freguesia de Mora (3), que tem sesenta fogos, e duzentas e sincoêta pessoas. Seguese logo Corroyos, freguesia que tem sesenta e sinco fogos, e mil e oitocentas pessoas, por respeito das quintas, que ha nesta freguesia.

POVOAMENTO DA "OUTRA BANDA" NO SÉC. XVI *						
POVOADOS	AGLOMERAÇÕES		QUINTAS OU CASAIS		DISPERSÃO NO TOTAL (%)	
	moradores	população	moradores	população		
Alcouchete	vila	184	690	16	64	7,7
	Samouco	18	72			
Aldea Galega (Montijo)	vila	106	319	10	40	6,6
	Sarilhos	46	184			
	Povos	11	44			
Alhos Vedros	vila	138	444	18	72	6,5
	Lavradio	33	102			
	Verderena	23	92			
	Telha	33	102			
	Palhais	48	192			
	Moita	14	56			
Barreiro	Quinta de Martin Affonso	10	40	3	12	2,6
	vila	131	434			
Coina	vila	131	416	0	0	0
	vila	178	556			
Almada	Amora	21	84	279	1116	61,6
	Murfacem	14	56			

População Portuguesa: cerca de 1 200 000 habitantes (censo de 1527)

A freguesia de nossa Senhora do Monte tem nouenta fogos, e quatrocentas pessoas. Nesta freguesia, que he de Caparica, ha dous Mosteiros; hum de frades Biguinhos com titulo de nossa Senhora da Rosa, e tem treze Religiosos. Outro de Capuchos, no qual ha doze Religiosos, e ultimamente se recolhem de todas estas freguesias à Villa d'Almada, Villa muy nobre, assi pela fidalguia, e nobreza, que nella e em seus arredores habitaõ em grãdes, e ricas quintas, como por estar fronteira a Lisboa em distancia de mea legoa, que aqui tem de largo o Rio, que fica entre hũa, e outra. Tẽ esta Villa duas freguesias; hũa que he da Villa com titulo de Sanctiago, na qual ha duzentos e sincoenta fogos, e setecentas pessoas. Outra de nossa Senhora do Castelo, e tem duzêtos fogos, e setecentas pessoas. Ha mais hum Mosteiro de frades Dominicanos, que tẽ quinze Religiosos.

Estas são as freguesias que ha da banda dalem do Tejo dentro do circulo de sinco legoas que fuy sempre seguindo, e são em numero vinte e noue, nos quaes ha sete mil cento setêta e sete fogos, e vinte e seis mil trezentas oitenta e sinco pessoas: e com as que que se contãrãõ acima, e ficaõ da parte da terra no mesmo circulo, que são sincoenta e noue, fazem em numero ao todo oitenta e oito freguesias, nas quais ha ao todo vinte mil trezentos e

oitenta fogos, e setenta e duas mil, quatrocentas e dezeseite pessoas, as quais juntas a quarenta freguesias, que ha nesta Cidade, fazem ao todo cêto e vinteito freguesias, trinta e hum Mosteiros de frades, em que ha trezentos e quarenta e hum Religiosos, sinco de freyras, em que ha quinhentas e vinte e tres Religiosas professoas: não entrâdo aqui o numero dos fogos pessoas de comunhão, Clerigos, Frades e Freyras com o numero dos seus Mosteyros que ha nesta Cidade por ficarem açima numerados: nem entrando aqui o numero dos Clerigos que ha nestas freguesias, porque não ha hũa que tenha menos de tres Clerigos, auendo muitas que tê mais de oito. E inda que todas estas Villas e lugares mostram a grandeza de Lisboa, sustentandose todos della, como os membros do estamago, alem das outras Villas e lugares que a esta Cidade mandão buscar mantimentos por meyo de barcos, de cujo numero se disse acima em o primeiro Tratado, Capitulo terceiro, onde se trata dos principais Rios deste Reino.»

(*) Quadro extraído de Maria Alfreda Cruz, «A Margem Sul do estuário do Tejo – factores e formas de organização do espaço», Lisboa, edição da autora, 1973, p. 40.

NOTAS:

- (1) **Aldeagalega** recebeu em 1929 o nome de Montijo.
- (2) **Bemtella** é Arrentela que presentemente pertence ao concelho do Seixal. Nesta data integrava-se no termo de Almada e era sede de freguesia, abrangendo as actuais freguesias do Seixal, Paio Pires e Arrentela.
- (3) **Mora** é Amora.

documento

2

Documento original em papel, fl. 14 do Códice 43, «Livro Primeiro de Consultas e Decretos de D. Sebastião» (2)

Alvará proibindo aos vidreiros ter fornos de vidro nos lugares do Ribatejo (1), sete léguas em redor da cidade, 11 de Abril de 1562.

Eu ElRey faço saber aos que este alvará virem que eu sou informado que os vidreiros que tem seus fornos de vidro nos lugares de Ribatejo da banda d[e] além desta cidade gastão tanta lenha nos ditos fornos que continuamente ardem que he causa de faltar pera provimento da cidade e vai mingoando e encarecendo cada vez mais em muito prejuízo do povo e querendo nisso prover ey por bem e mando que nenhum vidreyro ... faça forno... nos ditos lugares do Ribatejo nem sete legoas a redor ... da banda d[e] alem do Tejo e os que ora estão feytos se desfação da publicação deste alvará e não o comprindo assi serão presos e os fornos deffeytos a sua custa e da dita prisão pagarão dez cruzados a metade para quem os acusar e a outra metade pera despesas do concelho onde os ditos fornos estiverem e ... mando aos Juizes e Justiças ... que ho publiquem aos ditos vidreyros e passado o dito termo não o comprindo assy os prenderão e darão a execuçam este alvara e o faram tresladar nos livros da camara... Ey por bem que se cumpra... João de Barros o fez em Lixboa a xi de Abril de j bos lxiij e posto que diga sete legoas dos lugares do Ribatejo contariam as ditas sete legoas desta cidade de Lixboa. Raynha.

NOTAS:

- (1) Segundo Ruy de Azevedo na «História da Expansão Portuguesa», tomo I, pág. 62, nota I, «este concelho de Ribatejo constitui o conjunto de minúsculas póvoas ribeirinhas da orla transtagana em poder dos Espartários, póvoas essas formadas em grande parte pela exploração de salinas, desde o segundo quartel do séc. XIII, tais como: Montijo (1249), Samouco e Lançada (1241), Sarilhos (1304), Aldea dalcouchete (1313), Aldea Galega (herdade de Fernão Galego, 1306) e outras. Todas elas tinham por sede paroquial Sabonha (Sabona, 1249) outro lugarejo situado numa pequena eminência entre Alcochete e Aldeia Galega. O conjunto desses lugares formava no final do séc. XIII um grémio municipal rudimentar no concelho de Ribatejo – com juiz, tabelião e outros funcionários privativos [...] o seu desaparecimento foi motivado pela situação hegemónica alcançada posteriormente por dois desses lugares (Aldeia Galega e Alcochete) cujos nomes vieram, assim, a absorvê-lo».

A área que abrangia as terras da Ribeira de Coina ao rio das Enguias recebeu o nome genérico de Ribatejo. A Comarca do Ribatejo era constituída, no séc. XV, pelo Concelho de S. Lourenço de Alhos Vedros e pelo Concelho de Santa Maria da Sebonha e pelos lugares de Aldeia Galega, Samouco e Sarilhos (José Estevam, «Anais de Alcochete», Lisboa, Edição de Couto Martins, 1956, p. 7). Só em 1574 Alcochete e Aldeia Galega conheceram o acordo para a delimitação dos concelhos. Já antes tinham recebido forais: Aldeia Galega em 15 de Setembro de 1514 e Alcochete e Aldeia Galega em 17 de Janeiro de 1515.

- (2) Extraído de «Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de Reis», VIII, Lisboa, 1964, p. 17; Eduardo Freire de Oliveira, «Elementos para a História do Município de Lisboa», tomo XV, 1.ª parte, Lisboa, Typographia Universal, 1906, pp. 265, 266; catálogo da exposição «Dos vidros de Coina à Fábrica de Garrafas de Vidro da Amora», AAIRL e MMS, 1983.

documento

3

Documento original em papel, fl. 15 – 15 v. do Códice 43, «Livro Primeiro de Consultas e Decretos de D. Sebastião» (1).

Acordo feito pela Cidade com Brás Gomes para construir um forno de vidro no lugar de Rio Frio, 17 de Setembro de 1562.

Aos xbij^o dias do mes de Setembro de j b^{os} bxij anos nesta cidade de Lixboa na camera da vereação ... sendo presentes os vereadores e procuradores e procuradores e misteres parecerão Braz Gomez vidreiro e disse que elle ... usara de seu officio em Allcouchete pera omde fora e que a cidade ... ouvera provisão para não usar do dito officio ... elle se querya mudar pera Rio Frio ... lhe pedia lhe desem licença pera estar em Ryo Frio e visto pelos vereadores e officiais o que asy dezia per a enfformação que se tomou ... que estando o dito Bras Guomes em Rio Frio não fazia perjuízo allguum nemm guastaria da lenha que pera esta cidade costumava vir lhe foy dado licença pera asemtar ho dito forno ... com tal condição que elle não tome nem guaste lenha de matos e pinhais ... do quall foi dado pallavra a Raynha ... e ella ho ouve asy por bem e guastando a ditta lenha ... não usara mais desta licença ... sob as penas nella conteudas. E eu Cristovão de Magalhães a fiz escrever. João de Mendonça, Francisco Botelho, Doutor Pero Fernandez Diogo Soares, Bertolameu Alvares, Francisco Afonso, Bertolameu Roiz, Bras Gomes.

NOTAS:

- (1) Extraído de «Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de Reis», VIII, Lisboa, 1964, p. 18; Eduardo Freire de Oliveira, «Ob. cit.», pp. 266, 267; catálogo da exposição «Dos Vidros de Coina à Fábrica de Garrafas de Vidro da Amora», AAIRL e MMS, 1983.

documento

4

Documento original em papel, fl. 16 do Códice 43, «Livro Primeiro de Consultas e Decretos de D. Sebastião» (1).

Alvará concedendo a Brás Gomes licença para ter um forno de vidraria em Alcochete, 17 de Julho de 1563

Eu ellRey faço saber aos que este allvara virem que avendo respeyto ao que na petição atras escryta diz Bras Guomez vidreiro e visto ho conçerto que com elle fizerão os officiais da camera desta cidade ei por bem e me praz que elle possa ter seu forno de vidro na villa d[e] Allcouchete e sera obriguado a comprir todas as condições ... asy ei por bem sem embargo da provisão ... porque mandey que o dito vidro ... não tivesse forno dentro sete leguoas da cidade e não comprindo ... encourra nas penas que se sobre isso fez. Dominguos d[e] Aguyar o fez em Lixboa a xbij dias de Julho de j b^o bxij João de Bayrros a fez escrever ... O Cardeall Infante.

NOTAS:

- (1) Extraído de «Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de Reis», VIII, Lisboa, 1964, p. 19; Eduardo Freire de Oliveira, «ob. cit.», pp. 267, 268; catálogo da exposição «Dos Vidros de Coina à Fábrica de Garrafas de Vidro da Amora», AAIRL e MMS, 1983.

documento

5

Documento original em papel, fl. 17 e 17 v. do Códice 43, «Livro Primeiro de Consultas e Decretos de D. Sebastião» (1).

Certidão da notificação feita a Brás Gomes vidreiro em Alcochete, 15 de Janeiro de 1576.

Aos senhores que esta certidam virem sertifico eu Manoel Pereira escryvam da camera... em esta villa d[e] Allcouchete que he verdade que vimdo o senhor Allvaro Lopez de Tavora juiz do Cryme da cidade de Lixboa a negocios de justiça... me deu huma provisão delRey... e huma petição da Camara... com hum despacho... dos Desembargadores do Paço em que mandavam dar... aos vidreiros do forno do vidro desta villa e semdome dado o dito alvará e pitição pello dito... Alvaro Lopez de Tavora... mandou que o noteficase a Bras Gomez senhorio do dito forno de vidro... lhe desse o terslado em comprimento do quall logo... dey o terslado do dito alvara... ao dito Bras Gomes... pera responder... por elle me foy dito que... estivera... doente... e responderia perante o dito... Juiz do Crime e por de todo me ser pedida esta certidam que dei com o dito alvara... ao requerente da dita deligençia que dise aver nome Francisco Jacome... por mim feita e asinada oje quimze dias do mes de Janeyro de mill e quinhentos e setemta e seis annos. Pagou nada. Manoel Pereira

NOTAS:

- (1) Extraído de «Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de Reis», VIII, Lisboa, 1964, p. 20; Eduardo Freire de Oliveira, «ob. cit.», p. 268; catálogo da exposição «Dos vidros de Coina à Fábrica de Garrafas de Vidro da Amadora», AAIRL e MMS, 1983.

documento

6

Documento original em papel, fl. 150 e 150 v. do Códice 43, «Livro Primeiro de Consultas e Decretos de D. Sebastião» (¹).

Providências contra os vidreiros, 1575 e 1576.

Diz a cidade de Lixboa que V. A. ouve por bem que os vydreiros de fazer vydro não tivessem fornos em Lyxboa nem em riba de sete leguas... pello prejoyso que fazia ao povo no gasto da lenha como consta pela provizão acostada e por que ora os ditos vydreiros se pasão a esta banda daquem pedem a V. A. aja por bem mamdar que da dita provysão se uze em toda a parte no que recebem mercê.

Hajão visto os vidreyros e respondão em termo de trez dias. Em Almeirim a xxij de Novembro de 1575. Pero Barbosa.

Que o licenciado Alvaro Lopes de Tavora, juiz do Cryme de Lixboa faça ir perante sy os vidreyros e lhe mande que repondão loguo... nesta petição da cidade. Emviarão a S. A. a resposta que derem... Em Almeirim xxiiij de Janeiro de 1576. Pero Barbosa.

Pela resposta que os vidreyros derão a notificação que se lhe fez pelo despacho atraz vera V. A. a rezão que a cidade tem para requerer que se tirem todos os fornos de vidro de ao longo do rio de huma banda e outra, e alem disto pelo estromento que se acosta per que se ve que obrigandose o vidreyro que esta em Alcochete de gastar a lenha do Rio Frio ahomde estava... de perto d(e) Allcochete domde a lenha ouvera de vir pera os fornos da cidade pera que ha mister e ora ha muita falta acrescentase a ysto requerimento que ha poucos dias... ho Rendeiro da lenha de V. A. fez a cidade... pede que nem de huma banda nem de outra do Tejo estar forno algum de vidreyro.

Que o licenciado Alvaro Lopes de Tavora ouça os vidreyros que dizem que se querem mudar pera a outra banda e se escreva a S. A. o que responderem com seu parecer. E quanto a Bras Gomes que esta em Alcouchete... compyndo seu contrato o deyxarão estar e não o compyndo se procedera contra elle como for justiça. Em Almeirim a xxx de Janeiro de 1576. Paulo Affonso Pero Barbosa.

NOTAS:

(¹) Extraído de «Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa – Livros de Reis», VIII, Lisboa, 1964, pp. 118, 119; catálogo da exposição «Dos Vidros de Coima à Fábrica de Garrafas de Vidro da Amadora», AAIRL e MMS, 1983.

documento

7

António Lopes da Costa e Almeida, 1844

Memória Historico-Topographica dos estabelecimentos de Valle de Zebro, Telha e Asinheira (¹).

Os fornos de Vale de Zebro

«É magestoso no seu genero o estabelecimento dos fornos de Valle de Zebro, e construido com tal segurança e magnificencia, que sua simples inspecção bastaria para nos dar um authentico testemunho da grandeza, e opulencia de Portugal naquellas felizes épocas.

Este estabelecimento de figura irregular está situado sobre a marge E. do rio de Coima, e tem 418 palmos de frente, correndo ONO. – ESE. com 582 palmos de fundo.

Nesta frente um elegante portão dá entrada ao pateo, que communica com a escada do palacete, fabrica, e officinas; á direita, entrando, está um armazem com 110 palmos de comprido e 40 de largo, com uma bem montada balança, e porta para celeiro.

Este celeiro é um perfeito paralelogramo com 169 palmos de comprido, e 120 de largo, ou 20.280 palmos quadrados de superficie, cujas abobadas de barrete são apoiadas sobre 18 pilastras de cantaria com 4 palmos em quadro, ligadas nas impostas com vergalhões de ferro de 2 pollegadas em quadro, coberto por um terrasso á prova d'agua, circumdado com uma cortina de alvenaria; este celeiro, segundo as informações, tem capacidade para recolher 8 a 9.000 moios de cereaes.

No mesmo pateo e lado ha um armazem com balança, que pelo forro das paredes indica ser destinado para deposito de farinhas.

Segue a escada de cantaria, que dá á direita serventia ao palacete, e á esquerda, por meio de um passadiço coberto e sustentado por uma arcada de catanria, dá entrada aos payoes do biscouto; o palacete tem poucas casas, mas a maior parte espaçosas, e boas officinas; servia antigamente para alli descançarem as pessoas da Familia Real no tempo das caçadas.

Os payoes do biscouto são 2, forrados de barrotes e taboado, para os resguardar da humidade; terá cada um 3 a 4.000 palmos quadrados de superficie.

Voltando ao pateo, ha á esquerda dous armazens destinados para as farinhas dos peneiros; segue-se uma alpendorada e Capella, que é decente; em seguimento está a abegoaria para mais de 10 juntas de bois.

Em frente da porta principal e debaixo da arcada, está a porta para as galerias dos fornos, que são 3, duas mostram maior antiguidade que a 3.ª; as duas primeiras são cobertas com abobadas de barrete, sobre pilastras de cantaria; a 1.ª tem 220 palmos de comprido, e 38 de largo com 10 pilastras a meio; a 2.ª tem 118 palmos de comprido e 38 de largo com 8 pilastras a meio; e a 3.ª galeria não tem pilastras; sua abobada é de berço, têm 200 palmos de comprido e 30 de largo.

Cada galeria tem 9 fornos, ao total 27; tendo na 1.ª 4 caldeiras de cobre, e em cada uma das outras galerias 3 caldeiras, ao total 10, com a capacidade cada uma para receber 10 almudes d'agua, que lhe é ministrada por um aqueducto com torneiras de bronze, que circunda as 3 galerias, e recebe a agua de um deposito de cantaria construido junto ao 1.º pateo dos telheiros.

Seguem-se dous pateos com plantações, e guarnecidos com espaçosos telheiros, destinados a recolher em deposito o matto e lenhas, para serviço dos fornos, durante o inverno; no 2.º pateo ha um poço, que fornece agua em abundancia para o consumo do estabelecimento.

Exteriormente á porta principal estão á direita as casas que servem de quartel ao Fiel e Guarda da Fabrica; e á esquerda está um decente quartel para o Administrador; seguem-se accommodações para empregados, serventes, mateiros, mestres e aparelhadores da Fabrica.

Um espaçoso largo formava a praça, hoje reduzida a uma lameda de arvoredo.

Pertence a este estabelecimento um moinho d'agua com 8 pedras, construido junto ao caes; seu edificio tem 136 palmos de comprido e 27 palmos de largo; a casa do moleiro 24 de frente e 37 de fundo; sobre os arcos dos vasadores corre um passadiço com parapeito de 4 palmos de altura, terminando em duas escadas de cantaria, ou caes com 10 palmos de largo; estes arcos têm 5 palmos de diametro, e seu pé 6 palmos de alto até ás impostas.

Os pegões têm 4 1/2 palmos de grossura, e o arco da porta da agua tem 25 palmos de vão, e 4 palmos de alto até ás impostas; a caldeira, apesar de enlodada, recebe agua sufficiente para trabalharem todas as pedras.

Aos logradouros deste estabelecimento pertencem alguns pequenos cercados, — o casal da Esperta, e o pinhal de Valle de Zebro.».

Mapa: CM Barreiro

Planta dos fornos de Vale de Zebro (1843).

O estabelecimento da Telha

«Distante um quarto de legoa pelo rio de Coima abaixo, se encontra sobre a margem E. o estabelecimento de Telha, primitiva séde do Arsenal da Marinha; alli se encontram as paredes meias demolidas de uma pequena casa, e os alicerces e çapatas, ou socalcos de armazens, e a escavação de uma cala, que hoje está obstruida pelas arêas que sobre aquella costa arrojam os ventos do SO.; em fim vestigios incontestaveis da existencia de officinas proprias de um Arsenal; o sapal, que tive informações que pertencia a este estabelecimento, é banhado por O. e SO. pelo rio de Coima na extensão de 480 a 500 braças; o seu limite para o interior é ignorado pela falta de marcos.»

O estabelecimento da Azinheira – Seixal

«Ao NO. de Telha, e na parte opposta do mesmo rio, está o estabelecimento da Asinheira construido em uma Península formada entre o rio do Seixal, rio de Coima e a grande cala da Trindade.

Compõe-se este estabelecimento de dous espaçosos armazens com 265 palmos de comprido e 55 de largo, com um pavimento na altura dos frexaes, para aproveitar este vão na distribuição de muitos e commodos quartéis para empregados e fazer payoes de arrecadação, e construir uma decente Capella.

Pelo lado exterior destes armazens ha dous telheiros cobertos, e sustentados sobre pilares de cantaria com 271 palmos de comprido e 30 de largo: estes edificios são construidos sobre um aterro de forma quadrangular, com elevação superior ás marés extraordinarias do Equinocio, guarnecido em toda a sua extensão com uma muralha de 10 palmos de grossura, forrada exteriormente com enxilhaes de cantaria.

Uma commoda carreira facilita o embarque e desembarque dos objectos depositados nestes armazens; uma ponte de madeira construida sobre 39 arcos com 580 palmos de comprido, e 15 palmos de largo, offerece uma segura comunicação com a grande cala do moinho da Trindade, onde ha sufficiente agua em todo o estado das marés.

Uma estrada com 384 braças de comprido, e 17 palmos de largo, macadamizada, atravessa o grande sapal, que pertence a este estabelecimento, e é destinado para nelle se depositarem as madeiras, que se empregam nos fabricos do Arsenal da Marinha».

NOTAS:

- (1) Extractos de António Lopes da Costa e Almeida, «Memória Historico-Topographica dos Estabelecimentos de Valle de Zebro, Telha e Asinheira», in «Annaes Maritimos e Coloniais», Lisboa, Imprensa Nacional, 1844.

SUMMARY:

All the regions of the south side of the river Tejo estuary rendered services, throughout the portuguese expansion, to the most important economical place of our kingdom (Lisbon), the biggest consuming center.

Throughout the documents of the epoch, we notice the importance of the economical activities that dominate all this region — fishing, naval buildings, exploration of salt, grinding, agricultural production, exploration of wood, lime ovens, pottery and glass, among many other things.

SOMMAIRE:

Pendant l'expansion portugaise, toute la région de la rive sud de l'estuaire du Tage, faisait partie de la zone d'influence économique de la capitale (Lisbonne), grand centre de consommation.

À partir de la documentation de l'époque, ici largement référé, on s'aperçoit de l'importance des principales industries de la région — la pêche, la construction naval, l'exploitation du sel, la production agricole, l'exploitation de bois, la ceramique, le verre, etc.

a história do vidro

aspectos da sua produção no Portugal dos séc. XV a XVIII

jorge custódio (*)

Quando procuramos indagar sobre a produção e laboração do vidro em Portugal durante a Idade Média, na Renascença ou no Antigo Regime, defrontamo-nos com uma quase total ausência de informações, senão mesmo ignorância em absoluto. Os documentos são escassos, os dados arqueológicos inexistentes.

Desde um Sousa Viterbo (1), que num esforço gigantesco ergueu as bases documentais do estudo do vidro no séc. XV e XVI, até aos trabalhos de Vasco Valente (2) e Armando Vieira Santos (3) os caminhos da investigação encontraram um beco para onde convergiu a inoperância de várias gerações. Gerações imbuídas de quadros mentais estreitos, circunscritos a uma história factual e das classes dirigentes, a uma apetência literária-romanesca, a uma fetichização do objecto como coisa artística. As consequências reflectiram-se obviamente sobre a espantosa virtuosidade dos caboqueiros da história e da arqueologia industrial entre nós (4). Os documentos permaneceram encerrados nos arquivos, fez-se escolástica na interpretação, não se vislumbrou o recurso à arqueologia.

Esta tendência tende a ser ultrapassada com o desenvolvimento da arqueologia industrial e proto-industrial ou paleo-industrial. Os ingleses procederam à escavação de alguns fornos de vidro como o de Blunden's Wood em Hambleden, pela Surrey Archaeological Society, em 1964/65, o forno de vidro de Rosedale (séc. XVI) em North Riding (Yorkshire) em 1968 (5), o de Weald em Vann cujos primeiros trabalhos

datam de 1930 e finalmente o forno de cone, último sobrevivente deste tipo de fornos revolucionários do séc. XVIII, de Catcliff (Sheffield), em Setembro de 1962 (6).

Em Portugal a Associação de Arqueologia Industrial da Região de Lisboa (A.A.I.R.L.) tem em curso um projecto de investigação sobre a indústria do vidro, desenvolvendo a sua intervenção na Real Fábrica de Vidros de Coima (1719/1748) e numa fábrica semi-industrializada dos finais do séc. XIX, princípios do séc. XX, a fábrica de garrafas na Amora (1888/1930). Esta experiência veio permitir fazer o ponto da situação acerca da produção e laboração do vidro em Portugal e, simultaneamente, rever alguns conceitos e formular questões, mais de acordo com a moderna problemática aberta pelo desenvolvimento da arqueologia industrial.

Aproveitando o ensejo da publicação de um número especial de *Al-madan*, referente à *Outra Banda* durante a Época dos Descobrimentos, julgamos ser interessante apresentar algumas reflexões sobre os fornos de vidro de que há conhecimento entre nós desde o séc. XV ao XVIII. Pretende pois este ponto da situação carrear materiais para o desenvolvimento da arqueologia paleo-industrial entre nós.

A localização dos fornos

Com uma base fundamentalmente documental, mas servindo-nos de informações orais e várias notícias, é possível traçar um quadro, ainda que incompleto, da laboração de fornos de vidro em Portugal, do séc. XV ao séc. XVIII.

Se admitirmos que a referência documental à laboração de vidreiros pode indicar a existência de um forno, há que acrescentar àquela série ainda os fornos de Almeirim (séc. XV/XVI), Palmela (séc. XV), Aldeia Galega (séc. XV), Coimbra (séc. XVII). Não incluindo aqui as tentativas falhadas da fábrica de vidro branco cristalino na Quinta de Varziela, Melres, Gondomar, que claudicou em 1694 devido ao monopólio onipotente dos fornos do Côvo, nem a manufatura que João Palada quis estabelecer no Forte da Junqueira em 1713-1714.

Uma primeira apreciação sobre a localização geográfica dá-nos um único forno a norte do Tejo, durante os sécs. XVI e XVII, não considerando os casos de Abrantes e Asseiceira que pertencem a um outro contexto como iremos ver, nem Coimbra, sobre cuja existência temos algumas dúvidas. Contudo no séc. XVIII, a Marinha Grande, onde, a partir de 1750, se estabeleceu a Real Fábrica de Vidros, retira o monopólio ao Côvo e inicia uma nova época na indústria vidreira portuguesa.

O Tejo e a Outra Banda, dispõem de vários fornos desde o séc. XV, o que vem dar a esta região um lugar de relevo na produção de vidros, talvez porque, o vidro, como produto de

(*) Assistente da Faculdade de Economia da Universidade Nova. Membro da Comissão Executiva da Associação de Arqueologia Industrial da Região de Lisboa.

LABORAÇÃO DE FORNOS DE VIDRO		ACTIVIDADE			
		← anterior a...	→ posterior a...	● durante esse século	
localidades	séc. XV	séc. XVI	séc. XVII	séc. XVIII	
Abrantes			← 1679 →		
Alcochete		← 1562 →			
Asseiceira		1595 →			
Barroca d'alva		1582 →	●		
Coina				1719 - 1748	
Côvo		1520 →	●	●	
Lisboa (vários)	← 1443 →	●	●	●	
Marinha Grande				1750 - 1800	
Moita			●		
Salvaterra de Magos		← 1595 →	●		
Santarém	← 1470 →	●	●		
Vila Viçosa			← 1647 →		

luxo, era sobretudo procurado pela casa Real, pelos paços senhoriais e pelo mundo eclesiástico. Alcochete, Barroca d'Alva, Coina, Moita e os fornos de Lisboa devem servir a capital, assim como Aldeia Galega.

No Alentejo uma só fábrica chegou ao nosso conhecimento. Trata-se do forno de vidro de Vila Viçosa que no séc. XVII funcionou segundo um esquema manufactureiro.

No estuário do Tejo conhecemos felizmente alguns nomes de mestres vidreiros e senhores dos fornos o que nos permite humanizar e compreender alguns problemas. Num dos primeiros documentos que se conhecem, um tal Afonso Pires teve carta de perdão em 1470, depois de andar homiziado, visto ter assassinado o vidreiro Diogo Dias de Palmela. Foi a Arzila na armada de D. Afonso V e depois ao regressar o tio do morto perdoou-lhe.

Um outro vidreiro tinha forno de vidro em Alcochete e vê-se obrigado a demoli-lo porque se abastece de lenha numa zona doravante protegida de desflorestação por determinação régia (Alvará de 11 de Abril de 1562). Braz Gomes, o vidreiro, compromete-se a transferir o forno para Rio Frio e a vereação de Lisboa concede-lhe autorização em 17 de Setembro desse ano. Mas, Braz Gomes, consegue demonstrar que o seu forno não é causador da perda das florestas e, verificando-se que os impedimentos iniciais não têm já cabimento, obtém autorização para continuar a laborar em Alcochete (Alvará de 17 de Julho de 1563).

Entretanto em Barroca d'Alva, termo de Alcochete, Álvaro Afonso de Almada, requereu privilégio para o estabelecimento de um forno de vidro na sua quinta. A câmara, baseando-se no alvará de 1562, tenta impedi-lo de concretizar o projecto, mas Afonso de Almada, demonstra ter lenha suficiente na quinta e, Filipe I, passa-lhe alvará em 1585. Este forno deveria ter laborado alguns anos, talvez mesmo durante o séc. XVII. Jácome Ratton, que arrendou aquela quinta na segunda metade do séc. XVIII, ainda encontrou os restos do forno e bastantes vidros que são vestígios de laboração (7).

Evolução dos fornos de vidro

Após esta ideia geral sobre a localização dos fornos de vidro, uma série de perguntas se nos coloca de imediato. Como seriam esses fornos? Qual a sua planta? Teriam sofrido alguma evolução do séc. XV ao séc. XVIII? A inexistência de uma arqueologia proto-industrial em Portugal não nos permite tirar grandes conclusões. Impede-nos tam-

bém de estabelecer comparações com as plantas de fornos estrangeiros já escavados. Contudo na procura de uma aproximação *à priori* as achegas terão de vir de fora: quer pelas referências tecnológicas de contemporâneos, quer pelo concurso da arqueologia.

A primeira descrição de um forno de vidro data dos inícios do séc. XII e deve-se ao monge alemão Theophilus que habitava no mosteiro de Halmershausen na Saxónia. Descreve-nos um forno oblongo com cerca de 4,50 m de comprimento, 3 m de largo e 1,80 m de altura. A câmara do fogo estava situada na parte inferior e os potes de fusão a uma altura de 0,96 m do solo, num pavimento de tijolos. Por orifícios de forma quadrada os vidreiros chegavam à massa vítrea com o auxílio de uma cana. O forno tinha uma abóbada em cantaria de lioz.

Este forno, próprio das unidades dominiais mais auto-suficientes, ver-se-á gradualmente substituído pelo forno francês de tijolo de quatro galerias, mas ainda de planta rectangular. As escavações em Inglaterra revelaram um forno com uma planta semelhante à do descrito pelo monge Theophilus, forno que foi posteriormente reconstituído. Quanto ao forno francês seria ainda usual no séc. XVI, na altura em que começaram a surgir os fornos hemisféricos, mais próprios para a obtenção de altas temperaturas, no que se julga ser uma inovação italiana, divulgada posteriormente em toda a Europa. A imagem de uma oficina de vidreiros do séc. XV pertencente ao British Museum de Londres, permite-nos verificar que nessa altura ainda não se havia chegado ao forno hemisférico e que, acoplado ao forno principal, existia um segundo para apoio de laboração. Quanto às instalações, a iconografia dá-nos ideia de que os fornos se situavam junto dos bosques e das principais fontes de matéria-prima, sendo os edifícios simples telheiros de madeira que albergavam o forno de tijolo.

Através de Biringuccio e Georgius Agricola (séc. XVI) sabemos que os vidreiros italianos – que mantinham tradições industriais desde a Alta Idade Média – fabricavam o vidro com um, dois e três fornos. Quando usavam três fornos, o vidro era sempre de melhor qualidade. As matérias-primas eram fundidas no primeiro, a massa era depois recalentada no segundo, preparando-a para a produção. Finalmente dispunham de um terceiro forno (espécie de arca de têmpero) no qual o vidro era esfriado lentamente.

Mais tarde (1612), quando António Neri publicou o tratado *Arte Vetraria*, os processos venezianos da fabricação do vidro e do vidro cristallino são postos a nu. Começa a conhecer-se melhor o tipo de fornos e processam-se mesmo inovações, como o forno de Meret. Deste conhece-se uma imagem. É já um aperfeiçoamento do forno italiano e corresponde à fase de expansão da tecnologia veneziana. Foi adoptado em Amesterdão e tinha um diâmetro de 2,60 m, albergando oito potes, quatro em cada face.

«Modelo dos fornos de Meret (séc. XVII)», in Vasco Valente, «O Vidro em Portugal», Tomo I, Porto, Portucalense Editora, 1950.

Contudo a técnica italiana não devia ser a mais usual, visto que o que se produzia por toda a Europa era um vidro verde, cuja base química era a areia (sílica) e a potassa, extraída sobretudo das cinzas de madeira (freixo) que agia como fundente. Os fornos eram bastante simples, com poucos potes e em muitos casos um forno por oficina. Curiosamente sabemos que em 1552, nos dois fornos de Lisboa, trabalhavam, em cada, 6 ou 7 operários o que praticamente corresponde a uma equipa de obragem.

Convém salientar que aquela divulgação dos fornos e técnicas italianas deveu-se ao fim do monopólio que os italianos e, em especial os venezianos, exerceram em toda a Europa, até à 2.^a metade do séc. XVI. Cerca de 1570, senão antes, a sua técnica expande-se para a Inglaterra, para a Dinamarca (1572), França (último quartel do séc. XVI), Países Baixos, Boémia (inícios do séc. XVII) e Portugal. Em Portugal, o forno de Vila Viçosa, cujo mestre Pedro Paulo e seus «companheiros» receberam privilégios, por decreto de 13 de Setembro de 1647, de isenção de alojamento dos soldados da guerra da restauração, labora segundo a técnica veneziana, tendência que se desenvolveu ao longo do séc. XVII (8).

A expansão da técnica veneziana é acompanhada da emigração de mestres venezianos, genovenses e mesmo de fabricantes dos Países Baixos (9). A experiência destes técnicos noutras regiões ganha relevo em contacto com outras matérias-primas e outras tecnologias. No caso dos Países Baixos permitiu o aparecimento de técnicas mais avançadas como a gaffer's chair (stillia del compadre). Na Boémia o contacto com os subprodutos de prata explorados nas minas vai permitir uma nova composição química próximo do cristal.

No entanto, em Portugal nem todos os fornos produziam vidro verde comum, ou pelo menos nem todos utilizavam como fundente a potassa (10). Há referências quatrocentistas à produção de soda para o fabrico do vidro.

A soda obtinha-se desde 1500 a.C. pela incineração de plantas. Os egípcios tinham usado o *natron*. Mas desde 400 (d.C.) os venezianos passaram a produzir a soda a partir da barrilha ou erva maçacote que se plantava na Costa de Alicante. Interessantemente essa erva maçacote era um produto cobiçado pelos vidreiros de Lisboa que, em 1456, obtêm de D. Afonso V uma carta régia que proibia a colheita dessa erva nas ilhas e costas do Algarve, onde os vidreiros estrangeiros a iam apanhar, para a reservar para a produção dos fornos lisboetas.

Erva maçacote in Vasco Valente, «Op. cit.».

Este documento é bastante curioso porque nos coloca perante uma indústria em pleno funcionamento em meados do séc. XV e faz-nos pensar que já florescia anteriormente. Além da «soda de Espanha» haveria pois uma «soda do Algarve», o que torna a indústria italiana de certo modo dependente da Península Ibérica.

A ausência de referências documentais a aspectos técnicos talvez se deva ao carácter secreto senão alquímico da produção de vidro. A fusão e a obtenção da massa vítrea andava associada ao fogo, tinha algo de mágico para uma mentalidade em que dominam a tirania do facto e em que o conceito de transformação ou de mutação das coisas era inacessível às gentes.

Na oficina o forno ocupava o centro, como o sol numa cosmogonia. Ao mestre vidreiro, que dominava saberes ocultos, competia – qual Prometeu – extrair da plasticidade de uma massa incandescente, colorida e homogénea, formas que solidificadas e translúcidas, iriam estar na mesa dos ricos, nas rosáceas das igrejas ou nas garrafeiras dos senhores. E esse saber estava selado por paradigmas culturais ao ponto de informar toda uma lógica corporativa altamente centralizada em volta do forno.

Esta tendência centralizada da planta do forno/oficina foi uma constante tecnológica da indústria do vidro, pelo menos desde que se usava a cana de sopro como instrumento primeiro da produção. É comum entre os vidreiros da ilha de Murano, é visível nos fornos Meret, mantém-se nos fornos de vidro desenhados nas *Planches d'Encyclopedie* (1722) e prolonga-se até à invenção contemporânea dos fornos tanques automáticos.

Estes factos e toda a História secreta das oficinas de Murano vêm atestar que a indústria do vidro, era uma indústria conceituada e privilegiada, permitindo que mestres vidreiros, tivessem regalias como nenhuns outros oficiais mecânicos. Por isso ela mantivera-se sempre em mãos de pequenos mestres independentes, alguns dos quais obtiveram a categoria de nobres, como é o caso dos fidalgos-vidreiros do Côvo, ou o caso dos gentilhommes-verriers da Normandia e Lorraine, ou os cristaleiros da Boémia.

Interior de um pequeno forno/oficina em madeira (séc. XVIII) in «*Planches pour l'Encyclopédie ou pour le Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts Libéraux et des Arts Mécaniques, avec leur explication*», tomo 10, 2.^a edição s/1, Vincent Giuntini Imprimeur, 1775. «*Verrerie*». Fornos deste tipo deverão ter existido pelo menos desde o séc. XV.

O problema da energia

Mas que energias eram utilizadas nas oficinas e manufacturas do vidro? Em primeiro lugar a madeira ocupa um lugar fundamental. É o principal combustível dos fornos, que devorava por mês e por ano, milhares de steres de lenha. (11) Este facto ficou registado em dezenas de documentos e foi o motivo de autênticos ciclos de desarborização regional nas áreas onde funcionavam os fornos, ao ponto de funcionar como elemento causal na deslocação cíclica desses mesmos fornos.

Em Portugal, já em 1498, durante as cortes de Lisboa, os povos vizinhos das oficinas de vidro exigem que se não cortem, nem mandem cortar nenhuma árvore para consumo dos fornos, sendo apenas permitido que cortassem os ramos. Mas os vidreiros não deviam acatar estas determinações, visto que, em 11 de Abril de 1502, a propósito do forno de vidro de Braz Gomes, em Alcochete, D. Sebastião estabeleceu «que nenhum vidreiro tenham nem faça forno para vidro nos ditos lugares do Ribatejo, nem sete léguas ao redor deles da banda d'além Tejo, e os que ora estão feitos se desfaçam.» Esta protecção às matas e bosques da margem esquerda do Tejo vem ao encontro das exigências de

construção naval de Lisboa quinhentista e prolonga-se numa luta entre o senado da Câmara e os mestres vidreiros ao longo dos sécs. XVII e XVIII. Tais disposições foram ponderadas quer no estabelecimento do forno de vidro de Barroca d'Alva, (Alcochete), em 1582-1585, e são uma constante ainda no funcionamento da real manufactura de Coima, pelo menos desde os seus inícios até 1735, altura em que os fornos começaram também a consumir carvão de pedra.

A questão da madeira, enquanto combustível manufactureiro, insere-se numa problemática mais vasta, que é a questão da crise energética do séc. XVI-XVIII. Punha como condições que, ou os consumidores de madeira substituíam essa fonte tradicional de energia por uma outra alternativa, ou então, mantendo-se a mesma energia, teria de se recorrer a formas privilegiadas e orgânicas do seu consumo. No primeiro caso a experiência inglesa veio a contribuir para a substituição da madeira pela hulha e pelo coque, facto que veio revolucionar a indústria vidreira desde o séc. XVII, aumentando o potencial calórico dos fornos e obrigando à construção de potes cerâmicos com uma tampa de retorta. No segundo caso, a experiência portuguesa da Marinha Grande, veio permitir a utilização sistemática do Pinhal Real, ele próprio sujeito a uma organização produtiva que ia repondo a desflorestação contínua que a produção do vidro da manufactura real ia ocasionando no Pinhal (12).

Mas independentemente do combustível, os fornos/oficinas podiam utilizar outras energias, sobretudo na área da trituração das matérias-primas, ou na secção de lapidação.

Sobre a lapidação, que já é conhecida na Europa desde o séc. XVI, pouco falam os documentos portugueses. Existe uma oficina de lapidação na Marinha Grande apenas no séc. XIX que funciona devido à energia hidráulica, mas é provável que a lapidação fosse anterior a 1815.

Melhor informados estamos acerca da trituração. No Covo, D. João III privilegia em 1528 os engenhos para vidro e moinhos hidráulicos do seixo de Pero Fernandes Moreno, o fundador daquela oficina, que obviamente se dirigia à preparação da matéria-prima dos fornos. Em Vila Viçosa, Pedro Paulo dispõe de uma atafona ou engenho «a sangue» puxado por uma mula, para «moer com a pedra àqueles materiais com que se compunha aquela massa». Em Coima semelhante engenho deveria existir, tendo em conta a grandiosidade do estabelecimento e o aumento subjacente da produção.

A legenda de Coima

Acerca de Coima, talvez seja oportuno, na linha da investigação do P.^o Pereira da Costa (13), demonstrar que a existência de fornos desde 1498 não assenta sobre qualquer documentação publicada ou de arquivo. Deveu-se a Pinho Leal a invenção desses fornos, assim como a falsa ideia de que o país estava dividido pelo Mondego em termos de privilégios vidreiros que demarcavam duas áreas de produção e comercialização. A oficina do Covo só surgiu por volta de 1520 e obteve de facto um privilégio que lhe garantia o monopólio de fabrico-que ía da Galiza a Coruche (acordo de 1528 e não de 1484 como estipulou Pinho Leal). No entanto aquele documento nem sequer fala de Coima que o autor de «Portugal Antigo e Moderno» diz ser a segunda área privilegiada. Mais tarde, em 1593, Filipe II irá reduzir a área de influência do Covo até à margem direita do Tejo, justificando a laboração do importante forno de Salvaterra de Magos e a construção do forno da Asseiceira (1595), nas margens do Nabão, dentro de uma área demarcada e com um privilégio de laboração em 10 léguas ao redor.

Sendo assim, caberá à arqueologia demonstrar se, em Coima, existirão ou não fornos de vidro entre os finais do séc. XV e o primeiro quartel do séc. XVIII – altura em que D. João V estabeleceu a manufactura real em terrenos de J. Pouchet.

“TRATADO DE TORDESILHAS” DA INDUSTRIA VIDREIRA (séc.: XVI a XVIII)

Em 1520, Pero Fernandes Moreno, castelhano, estabelece no Covo um forno de vidro.

D. João III, em alvará de 1528, privilegia o dito forno proibindo a instalação de qualquer outro na área entre a Galiza e a vila de Coruche.

Em 1593, Filipe I passa nova carta de privilégio aos senhores do Covo, ficando no entanto o limite Sul a ser constituído pelo rio Tejo. Por fim, em 1595, é permitida a instalação de um forno de vidro na Qta. da Matreira (Asseiceira-margens do Nabão), com indicação de não se construírem outros dez léguas em redor.

Em 1784 é extinto o privilégio do forno do Covo.

Alguns autores admitem ser o forno de Coima o usufrutuário do privilégio em toda a zona Sul, definida pelos acordos de 1528 e 1593.

A real fábrica de Coima

Mas o estabelecimento da Real Fábrica de Vidros Cristalinos de Coima integra-se num outro contexto industrial, sofrendo, por isso mesmo, influências de outras constantes tecnológicas.

Como vimos utilizou, a partir de 1735, a hulha como combustível seguindo assim o modelo experimentado nas manufacturas inglesas contemporâneas. Borges de Macedo chamou a atenção para este facto que nos coloca de imediato perante «a mais antiga aplicação» de carvão de pedra na indústria portuguesa (14). A sondagem que estamos a efectuar na área fabril revelou-nos a existência de hulha, o que não invalida a utilização de lenha, lenha que os administradores passaram a encomendar ao Pinhal Real e que era embarcada nos portos de Salir e S. Martinho para Coima.

A produção da Real Fábrica era também mais diversificada. Aí havia fornos para vidro branco, para vidro verde e para vidraça. Experimentaram-se diversas colorações de vidro que os vestígios já recolhidos demonstram. Quanto à vidraça não era de forma nenhuma novidade. Já desde o séc. XVI, ou mesmo antes, se produzia vidraça. Parte era para consumo das igrejas e catedrais. É o que se deduz das cartas de D. Manuel para Álvaro Velho, sobre as obras de S. Francisco de Évora. Mas as próprias habitações das classes abastadas deveriam começar a ter vidros. Por exemplo em Lisboa, além de quatro oculistas, laboravam ainda em 1551 quatro vidraceiros e oito fabricantes de espelhos.

«The Glass-Blower» (soprador de vidro). Gravura em cobre — 1805. In «The book of trades or library of the useful arts», 4.^a edição, 3.^o vol., Londres, W. Flint Printer, Old Bailey, 1811, p. 134.

Mas a expansão urbana veio a exigir a produção alargada da vidraça segundo técnicas novas e Coima representará um papel fundamental na oferta do produto, facto também atestado nos fragmentos recolhidos da sondagem deste ano, onde nos aparece vidraça, de diferentes espessuras, alguma dela bastante fina.

Entretanto, no séc. XVII, a utilização do óxido de chumbo associado à utilização da hulha veio permitir o aparecimento do cristal. Este passou a ser produzido em fornos especiais, onde se produziam circuitos de correntes de ar, de acordo com o sistema inglês. São os fornos de cone. Simultaneamente os progressos da química deram origem à produção de soda industrial. Esta inovação tecnológica acompanha a expansão do consumo da vidraça e é suscitada por exigências da procura de matérias-primas no interior da indústria vidreira. No rol das matérias-primas da Real Fábrica da Marinha Grande de 1793 e 1815 há diferenças significativas. No primeiro ano os proprietários querem o azarcão de Inglaterra, a barrilha bruta de Espanha, a barrilha refinada da América e o salitre bruto da Índia. No segundo ano designam-se como matérias-primas as areias e os quartzos, a soda, o massacote (barrilha), o potássio e o manganês.

Em Portugal, são exigências da produção de vidraça para a reconstrução das cidades e vilas destruídas pelo terramoto de 1755 que determinarão o aparecimento da Real Fábrica da Marinha Grande, sob a direcção de Guilherme Stephens (1769), uma manufactura que albergava duas grandes oficinas (vidraça e cristal), ambas fechadas e instaladas à volta de um grande pátio, para onde dava também o palácio dos Stephens. Esta grande manufactura de planta centralizada a nível institucional, é o corolário da Real Fábrica de Coima e como esta representa o desaparecimento das pequenas oficinas rurais e urbanas, cujas tecnologias pertencem às épocas heróicas da história do vidro.

NOTAS:

(1) Sousa Viterbo, «Artes e Indústrias em Portugal. O Vidro e o Papel», Lisboa, Imprensa Nacional, 1903.

(2) Vasco Valente, «O Vidro em Portugal», Porto, Portugalense Editora, 1950.

(3) «O Vidro em Portugal» in Arte Portuguesa — As Artes Decorativas, vol. II (Direcção de João Barreira), Lisboa, Ed. Excelsior, s.d. pp. 179-216.

(4) O labor de Sousa Viterbo não foi único. Nessa altura trabalharam nesta área alguns investigadores que podem considerar-se como os pioneiros destes estudos: Joaquim de Vasconcelos, Gabriel Pereira, José Pessanha, Esteves Pereira, Brito Aranha. Sousa Viterbo é autor de um trabalho intitulado «Archeologia Industrial Portuguesa. Os Moinhos», separata de «O Archeólogo Português», Lisboa, 1896.

(5) Este forno foi escavado por A. Aberg da Universidade de Leeds e D. W. Crossley da Universidade de Sheffield acompanhados por sócios de associações de arqueologia industrial.

(6) Sobre os fornos ingleses cf. Arthur Raistrick, Industrial Archeology. «An Historical Survey», Londres, Gravad Publishing Limited, 1973. Sobre este último forno, cujo cone foi construído por William Fenny e que neste momento é monumento industrial classificado, cf. G. D. Lewis The Catcliff Glassworks, Industrial Archeology, I, n.º 4, (1965) pp. 206-211.

(7) Jácome Raton, Recordações, 2.^a edição, Coimbra, 1921.

(8) «O Forno de Vidro que ali partia era cousa de grandeza, onde se faziam mui bons vidros, com artefici veneziano». Cf. António de Oliveira de Cadornega, «Descrição de Vila Viçosa» (1683), Lisboa, Imprensa Nacional, 1982, pág. 89.

(9) Uma manufactura do tipo veneziano é a que começou a ser montada em 1678 no nosso país, por Luís Vernes de Antuérpia. Emigraram para Portugal o veneziano Giacomo Pellizari (1678) e Francesco Costa de Altare, de Génova, em 1686 (?).

(10) Vasco Valente lamentava-se de em Portugal não haver interesse arqueológico pelos fornos de vidro e afirmava ser natural terem estes entre nós uma planta rectangular visto serem provavelmente pequenos.

(11) Os franceses designavam os fornos que utilizavam a lenha como combustível pela expressão de «verrieres en bois».

(12) Cf. documentos sobre este assunto em Carlos Silva Barros, «Real Fábrica de Vidros da Marinha Grande, II Centenário», Lisboa, F.E.I.S., 1969. Existe um problema litigioso entre a administração do Pinhal e João Bear, proprietário da manufactura de vidros que de Coima se instalou na Marinha Grande.

(13) «Subsídios para o estudo da indústria vidreira em Oliveira de Azeméis», in Arquivo Distrital, Aveiro, 1954/55.

(14) «Problemas da História da Indústria Portuguesa no séc. XVIII», 2.^a edição, Lisboa, Quercus 1982.

SUMMARY:

The history of glass — aspects of its production in Portugal from the XVth to the XVIIIth century; geographical localization of the furnaces as well as its typological evolution; energetical problems; a particular case — a «Real Fábrica de Coima».

SUMMAIRE:

L'histoire du verre — aspects de sa production au Portugal du XV^{ème} au XVIII^{ème} siècle; localisation géographique des fours et leur évolution typologique, les problèmes énergiques; un cas particulier: l'usine Real de Coima.

a outra banda na obra de gil vicente

antónio nabais (*)

Gil Vicente, dramaturgo quinhentista, na sua obra faz frequentemente referência a lugares, paisagens, costumes e tipos populares de várias zonas do País. A região denominada «Outra Banda», que se estende de Almada até Alcochete, é bastante destacada na obra vicentina: há nomes de lugares que aparecem mais do que uma vez. Foi, porém, Lisboa e seus arredores, as regiões de Ribatejo e de Entre-Tejo e Mondego que Gil Vicente mais referiu.

Na «Exortação da Guerra» (4), de forma irónica, alude a terras do termo de Almada (5), por causa dos vinhos da região:

«Zebzon (diabo) – Danor (6), di-me he Cardial
d'Arruda ou de Caparica?

.....
Zebzon – Ladrão, sabes o Seixal (7)?
e Almada e pereli?»

Na tragicomédia «Templo d'Apolo» (8) são referidas terras das margens do rio Tejo:

«Pois na ha casa na Landeira (9),
nem em todo o Ribatejo,
em qu'eu não entre sem pejo;
e ja estive na Pederneira (10),
e não vi o que aqui vejo.
Vão aqui pôr por porteiro
hum demo pastel de pêgo,
e tem canseira começo (11):
pois n'ergreja do Barreiro
entrei sem este trasfego.
E na Sé da Cortiçada,
e da Chamusca e do Cartaxo,
e da Alhandra e mais abaixo
entro eu sem pejo e sem nada:
e aqu'estou nesta canseira (12).»

Na mesma obra vicentina continuam as referências a terras ribeirinhas do rio Tejo:

«Nunca vos eu darei bolos;
porque como a noz he noz,
Deos naceo em Estremoz,
e sua mãe em Arraiolos:
e esta he minha voz.
E San Pedro no Barreiro,
e San Paulo em Alcouchete,
San Francisco em Alegrete,
e Santisprito em Pom beiro,
e San Fernando em Punhete (13).»

(*) investigador de História Local

Frontispício da primeira edição das obras de Gil Vicente (1562).

No «Auto da História de Deus» (2), inspirando-se na passagem da Bíblia (Novo Testamento) em que Satanás para tentar o Cristo, o leva ao alto de um monte, escreve Gil Vicente referindo-se a terras que hoje pertencem a Alcochete (Rio-Frio) e ao Montijo (Aldeia Galega):

«Sabes Rio-Frio, e toda aquella terra
Aldeia Galega a Landeira, e Ranginha
E de Lavra a Coruche? tudo he terra minha.
E desde Çamora até Salvaterra,
E desde Almeirim bem até Herra (3)
E tudo per alli
E a terra que tenho de cardos e pedras
Que vai desde Cintra até Torres Vedras,
Tudo he meu.»

a expansão portuguesa no auto da índia

luis pequeno antunes (*)

«A hora da maior coragem na história da Europa é a hora do esforço expansionista português»

Citado por Maria Henrique Osswald

No ano de 1509, estando D. Leonor em Almada, Gil Vicente escreve e representa (1) a sua primeira farsa chamada «Auto da Índia.»

Apesar de Almada não possuir Paço, era frequente reis e nobres deslocarem-se a esta «banda» alojando-se nas casas de que dispunham nesta vila. D. Leonor herdara inclusivé umas casas, cuja localização se desconhece, e que haviam sido pertença de sua mãe.

Da estada de D. Leonor em Almada há apenas as referências feitas por Gil Vicente na apresentação do auto «...foi feita em Almada, representada à muito católica Rainha D. Lionor, era de MDIX» (2) e por Garcia de Resende que pela mesma altura, no seu Cancioneiro diz «estando em Almada a Rainha D. Lionor Vasco Abul se lhe queixou porque andando hũa moça baylando em Alanquer deu-lhe zombando, hũa cadeia d'ouro, e depois a moça nam lha quys tornar» (3). Organiza-se então uma espécie de processo em que intervêm vários verzejadores, incluindo Gil Vicente.

A reforçar a presença da Rainha em Almada, há ainda o ambiente da cidade de Lisboa. Desde 1506 que a peste alastrava causando grande mortandade. O incidente da Igreja de S. Domingos (4), colocara Lisboa em pé de guerra. A caça aos cristãos-novos e judeus, que são «cozinhos» em fogueiras acessas para o efeito no «Rocio» e na Ribeira, tornara a cidade numa autêntica selva, onde o perigo espreitava a cada esquina. O rei D. Manuel, que andava fugido à frente da peste, é surpreendido pela notícia em Aviz, prometendo tomar duras medidas.

O certo é que D. Leonor e os seus acompanhantes, estando por Almada, e tendo como pano de fundo uma Lisboa em motim, assistem, para passar o tempo, a diversões vicentinas, baseadas num teatro simbólico, diversamente complexo e cheio de subtis dualidades, que se traduzem em oposições de luz/sombra, vida/morte, Céu/terra, comércio/usura, azeite/pimenta, etc, possuidor de uma denúncia velada ou directa aos costumes e tipos sociais. No auto da Índia a crítica dirige-se a uma mulher adúltera, mas cuja simbolização revela também uma crítica dirigida ao expansionismo.

(*) Membro do C.A.A.

«A iluminura que publicamos é obra de D. Carolina Santos, erudita senhora que quis evocar Gil Vicente imaginando em Almada, em 1509, a representação do Auto da Índia perante a rainha D. Leonor. O Auto da Índia, que marca o início da grande fase teatral de Gil Vicente, «Foy fundado sobre que hũa mulher, estando já embarcado pera a Índia seu marido, lhe vieram dizer que estava desaviado e que nan hia, e ella de pesar está chorando, e fallalhe hua sua creada. Foy feyta em Almada, representada aa muyto catholica raynha D. Lionor. Era de MDIX annos». Tem o auto cinco figuras: Ama, môça, um castelhano e um Lemos, que cortejam a ama, que é inconstante e leviana, e o marido que volta da Índia. Quadro picaresco da dissolução de todos os tempos, foi várias vezes modificado pela censura. Luis Calado Nunes, em 1905, fêz uma cuidada edição para o povo e para as escolas desta curiosíssima peça literária do nosso teatro antigo.

Na edição de Hamburgo de 1534 saiu, por lapso tipográfico, o ano de 1519 em vez de 1509, a data da representação do Auto. Esse lapso transformou-se em erro nas edições de 1852, 1912 e na do Pôrto, Colecção Lusitana, saída há dias, erro que passou para a nossa tricomia e que imediatamente aqui se rectifica.»

Albino Forjaz de Sampaio in «História da Literatura Portuguesa Ilustrada».

A problemática dos descobrimentos encontra-se tratada no teatro vicentino de uma forma bastante vincada, que assume a maior parte das vezes uma posição ideológica. Os autos, funcionam assim como «maior ou menor explicitação dessa ideologia expansionista que depois de formada e formalizada surge disseminada/fragmentada em várias passagens doutros autos/exercícios de transtextualidade ideológica» (5).

Propor uma leitura do texto vicentino do Auto da Índia, é falar do espaço geográfico e da dimensão por ele criada, tendo em conta que «os seus autos são regra geral uma clara forma de intervenção no mundo social e político da Corte e sociedade portuguesa de quinhentos» (5). Considera-se hoje que Gil Vicente não expressava uma opinião individual, desligada do colectivo, antes se constituía em porta-voz de uma certa intelectualidade que reagia de forma diferente ao expansionismo.

No teatro vicentino os actores cumprem uma função muito precisa que se traduz na aparência exterior, na linguagem e nos ideais que apresentam. Por isso, não é de estranhar, que no «Auto da Índia», as personagens se revelem e encontrem em dois campos opostos e destintos – a «ama», por um lado e o «marido» por outro representam as duas dimensões espaciais que se confrontam ao longo de toda a expansão. A primeira, conjuntamente com os «seus adjuvantes, é membro duma sociedade fácil, de troca de valores materiais e espirituais sem qualquer honra e vergonha» o segundo «é o ausente deste modo e mundo de ser, o regressado do engano no desengano» (5).

O espaço da casa/nação representativo da dimensão continental, encontra-se simbolizado na «ama», que vive «numa situação real de autoconsumo baseada na ruralidade» (5),

«ama – leixou-me aquele fastio sem ceitil.»

«moça – ...

leixou-lhe pera três anos
trigo, azeite, mel e panos.» (2)

e dependente de um elemento exterior que a informa do que se passa à sua volta,

«moça – se eles já estão em Restelo
como pode vir a pêlo?» (2)

reagindo então, em função dessa informação que liga ao espaço geográfico e cultural que a rodeia e mantendo com ele uma interligação de dependência.

No início do auto a «ama» chora a não partida da armada/marido, revelando assim os seus desejos e vontade expansionista que se vão traduzindo ao longo do texto na forma como se refere aos agentes da expansão,

«ama – certo é que bem pequenos
são meus desejos que fique

...»

«ama – ...

«ama – ...
A nau vem bem carregada?»

«ama – Vamo-la, rogo-vo-lo, ver.» (2)

reveladores de uma vontade consciente que a «negra canela» (2) realize os seus anseios de posse monetária,

«ama – Porém vindes vós muito rico?» (2)

sofrendo então uma enorme desilusão com a resposta do marido, que transforma em resignada aceitação patente no discurso com que aceita os factos.

«ama – Agora me quero eu rir
disso que vós dizeis.

Pois que vós vivo viestes,
que quero eu de mais riqueza?
Louvada seja a grandeza
de vós, Senhor, que mo trouxestes»
(2)

A crítica de Gil Vicente é frontal. O desvio do quadro inicial de «alferes da fé» para um quadro de busca de riqueza fácil, é punido com a penúria que funciona assim como castigo.

De facto o espírito de cruzada, de portador de uma mensagem espiritual/civilizadora, degradara-se para se transformar «num assalto selvagem e pirático, como o mundo nunca testemunhara, aos deslumbrantes e ricos impérios orientais» (6), numa procura de riqueza estatal ou pessoal, monopolista ou individual. Esta crítica implica também a denúncia de um estado amoral, que não é consequência da expansão, mas existia já como o demonstram vários documentos que referem serem frequentes as violações da castidade e de infidelidade conjugal: leis «contra os adúlteros e sobre outros assuntos» (7) e referências de cronistas a casos de paixões sensuais, bem como as severas punições com que eram castigados tais situações nas Ordenações Manuelinas e Filipinas.

Esta questão moral existe sobretudo devido a «contradições entre princípios de utilidade mental cristã e actos vivenciais ao nível da realidade/sociedade «medieval»/moderna» (5) que a Índia não cria, mas proporciona e aumenta as possibilidades.

«ama – ...

I se vai ele a pescar
mea légua polo mar?
Isto bem o sabes tu:
quanto mais a Calecu (8)» (2).

Dois outros aspectos se relacionam com a «ama»/casa. Um traduz-se no namoro castelhano, que representa um perigo potencial para a indefesa «ama»/casa. Não é de estranhar, que no auto da Índia apenas esta personagem fale castelhano e se apresente imbuído de uma arrogância e de uma forma de falar ridícula, afirmando mesmo, que a presença do «marido» na Índia era obra de Deus

«castelhano – ...

solo porque yo con vos
puadiesse passar aquesto.»
(2).

«Namoro» antigo este de Castela a Portugal, cujos antecedentes remontam de há muitos anos atrás e cuja resolução teve muitas vezes pesados custos para ambos os lados. Mas o fruto proibido é sempre o mais desejado e o «namoro» constante de Castela, a dimensão colonial, a manutenção/desagregação do Império, as questões internas a par da megalomania de vários reis, levarão à perda da independência e à união das duas coroas durante 60 anos.

O outro aspecto refere-se ao aparecimento de um estrato social, caracterizado pela improdutividade e parasitismo. Este «lumpen» que se forma à sombra da expansão e da súbita abundância de riqueza, surge a ostentar um luxo fictício e difícil de manter,

«Lemos – ...

vá esta moça à ribeira
e traga-a cá toda inteira
que toda se há-se gastar.» (2)

e para tudo isto dá à moça «um cinquinho, no mais» (2), que perante a admiração da «moça», que lhe pede mais dinheiro, muito a custo cede mais «dous reais» (2). Toda esta aparência visa impressionar as «viúvas dos vivos» que eram então exploradas,

«moça – Seria, mas bem safado;
não suspirava o coitado
senão por algum dinheiro» (2)

A dimensão universal, representativa do espaço aberto, apoia-se na figura do «marido» ausente, sem ligação com a casa/nação e que regressa à dimensão continental, cumprindo assim a universalização que se revela um engano,

«Marido – Lá vos digo que há fadigas
tantas mortes, tantas brigas,
e perigos descompassados,
que assi vimos destroçados,
pelados coma formigas.» (2)

e que não lhe traz vantagens materiais. A crítica e a denúncia duma realidade na qual existe uma apropriação de riqueza por parte do «capitalismo monárquico e nobiliárquico» (5),

«Marido – se não fora o capitão
eu troxera o meu quinhão
um milhão, vos certifico.» (2)

que funciona também, como denúncia de uma máquina administrativa corrupta e mal dimensionada.

A forma como o marido regressa ao continente é uma «recusa material-social» (5) da viagem ao Oriente.

Qual é então a solução proposta por Gil Vicente no Auto?

A solução é implícita e traduz-se na aceitação dos factos. A dimensão ultramarina é um mal necessário. O final da farsa é um render, é um baixar de braços, um depor de armas perante um «inimigo» que oferece uma rendição vantajosa.

NOTAS:

- (1) era normal coincidir nesta época o autor com o actor e encenador
- (2) «Obras Completas de Gil Vicente». Pref. Marques Braga
- (3) RESENDE, Garcia. «Cancioneiro Geral», Centro de Estudos Românicos, 1974
- (4) Durante as preces e procissões efectuadas, aconteceu na Igreja S. Domingos, alguns cristãos terem visto um reflexo de luz junto ao altar. Crendo que um milagre se realizava, logo ali, deram largas à sua euforia. Como alguns cristão-novos se mostrassem em descrentes, a ira popular não os poupou.
- (5) BARRETO, Luis Filipe. «Gil Vicente e os Descobrimentos». Revista de História, n.º 25, Novembro 1980.
- (6) BOXER, C.R.. «O Império colonial português 1415-1825».
- (7) «Dicionário de História de Portugal». Dir. JOEL SERRÃO
- (8) Camões e Gil Vicente, ao contrário de outros autores da mesma época, referem sempre Calecu e não Calecut como era usual.

SUMMARY:

In Gil Vicente dramatic works (1465?-1536?), we can find a certain kind of elements, such as ideological as esthetics, connected with the maritime expansion. This article presents a profound analysis of one of such works («Auto da Índia»), presented to the public for the first time in Almada (1509). Queen Beatriz was also at this audience.

SOMMAIRE:

Dans l'œuvre dramatique de Gil Vicente (1465?-1536?) on peut trouver des éléments idéologiques et esthétiques qui nous rapportent ou période de l'Expansion.

Ici on analyse ces éléments dans le cas particulier de «Auto da Índia», qui a été représenté pour la première fois à Almada (1509) en présence de la Reine Beatriz.

andarilho das sete partidas

1º acto - 3º quadro

romeu correia (*)

Pragal, arredores de Almada. Noite de verão e de Luar no ano de 1562.

Espaçoso compartimento em casa de lavoura que a família utiliza para se reunir, confeccionar os alimentos e cozer o pão. Uma candeia de azeite arde sobre a mesa, em cujo tampo se vê papel, tinteiro de metal e alguns livros. Cena deserta por momentos. As cigarras cantam na quinta.

Maria (entra com um castiçal com uma vela. Estranha a ausência do marido): Fernão... Fernão Mendes! Onde vos meteste, meu esposo? (ergue a luz e observa a sala; mas esbarra com o escritor que, entretanto, regressou) Santo Nome de Jesus!

Fernão Mendes (que fora lá dentro vestir um hábito franciscano, estranha a reacção da mulher): Maria! Maria!...

Maria (recua, assustada): Nunca vos vi assim trajado!

Fernão Mendes (abana o hábito, sorrindo): Abrasava de calor! Porquê, tamanho espanto?

Maria: Onde arranjastes essa roupa?

Fernão Mendes: Estava no meu baú entre as minhas recordações.

Maria: Bem sabeis não ser meu costume mexer nas vossas coisas.

Fernão Mendes (beija-a, com ternura): Qualquer dia vamos ter uma conversa sobre a minha vida passada. Sim, minha esposa? Quando vos beijo sinto o bater apressado do vosso coração...

Maria (inquieta): Fernão... os nossos servos estão lá fora a escolher fruta e podem aparecer... e eu temo que nos vejam abraçados!

(A sombra de ambos desenha-se enorme numa parede da sala)

Fernão Mendes: É pecado o marido beijar a sua esposa?

Maria: Pecado nenhum, meu senhor. Sabeis que sou vossa, inteiramente vossa. Mas podemos ir para dentro do quarto e fechar a porta... Aqui estou sempre com o credo na boca.

Fernão Mendes (aparta-se dela, preocupado): Esta noite tenho muito que escrever.

Um sermão e um elogio fúnebre. Amanhã, em Lisboa, tenho que entregar os trabalhos.

Maria: Está uma noite tão formosa.

Fernão Mendes: Esta noite passo-a a escrever.

Maria (tentando-o): Não quereis ir ao quarto? Por pouco tempo... Depois voltais para o vosso trabalho.

Fernão Mendes: Se me deito convosco fico mole, quebrado, sem cabeça para a escrita. Este calor abafado arraza-me os nervos.

Amor meu, vamos guardar o nosso desejo para depois, sim? (toca nos papéis) O sermão é para ser dito por um bispo a quem devo provas de respeito.

Maria (contrariada): Esse senhor bispo não sabe escrever?

Fernão Mendes: Sua eminência mandou-me pedir uma escrita formosa. Uma escrita formosa... (senta-se, apara a pena).

Maria: Conviveis com gente tão rica e poderosa, Fernão Mendes, e ninguém vos recompensa pelos vossos trabalhos e serviços. Todo o mundo vos procura, todos vos pedem palavras e escritas... e nada recebeis nas vossas sábias mãos. Tantas promessas, tantas falas galantes pelo vosso engenho... e um homem como vós na praça pública a fazer cópias e escritas a 40 reis.

(*) Escritor e dramaturgo

Fernão Mendes: Não deveis desesperar. Na Santa Casa da Misericórdia da vila talvez consiga um lugar.

Maria: O senhor provedor D. João de Abranches é rara a semana em que não vos manda chamar. Antes do nos casarmos, por saberem da vossa amizade com o santo padre Francisco Xavier, vinham a minha casa indagar o vosso paradeiro. (*noutro tom*) Quando voltar o Inverno continuais a atravessar o rio para fazeres esses trabalhos em Lisboa? O frio enche-vos o corpo de dores, mal podeis caminhar entre o Pragal e Almada.

Fernão Mendes: Não me recordeis os tempos de frio quando este calor abençoado me regala os ossos! (*abana o hábito*).

Maria (*divaga pela sala*): Está uma linda noite de Verão! O luar enche de luz a vossa quinta. Oh como adoraria estar à beira da rocha a gozar a brisa do rio! Ver as naus e a grande cidade de Lisboa banhada de luar!

Fernão Mendes (*molha o aparo na tinta*): Vamos à tarefa. (*repete, com ironia, o que escreve*) Irmãos meus em Cristo Nosso Senhor...

Maria (*abraça-o pela retaguarda, cheia de ternura*): Querido esposo: vamos um migalho ali ao quarto. Em dois credos voltais a esta mesa.

Fernão Mendes: Maria! Eu não tenho a vossa idade! Sois uma moça de dezoito anos e eu um homem de cinquenta e três! Cinquenta e três anos cheios de trabalhos, lutas e sofrimentos. Os meus tempos das Índias gastaram muito de mim, do meu vigor, da minha saúde. A morte rondou à minha beira vezes sem conto.

Maria: Todos esses tormentos acabaram para vós, querido. Estamos casados e somos felizes. Recebeste esta casa e a quinta como meu dote. Esquece os tormentos do passado.

Fernão Mendes: Não é só no corpo que tenho cicatrizes... No meu sangue, na minha alma há marcas dolorosas...

Maria: Mas estamos no Verão! No bendito Verão que vos faz moço e feliz! Afastai as más recordações!

Fernão Mendes: As minhas recordações, as boas e as más, não-de morrer comigo. Oh como eu gostaria ainda de escrever a minha história vivida nessas terras longíquas! A minha peregrinação...

Uma voz (*com vários ecos, repercute-se*): A minha peregrinação... peregrinação... **PEREGRINAÇÃO...**

Maria (*inquieta*): Que tendes, querido?

Fernão Mendes: Estou bem. Estou bem...

Maria: Vosso corpo lembra um cristo retalhado de tormentos pelas mãos desses selvagens! Espantosa a vossa vida, Fernão Mendes! Fostes doze vezes cativo e quinze vendido?

Fernão Mendes (*hesita*): Treze cativo e dezasseis vendido. (*numa dúvida*) Ou foram... catorze e dezassete vendido?...

Maria: Meu esposo exposto num mercado a ouvir o pregão infame de quem dá mais. (*afaga-o*) Este pobre corpo açotado sem piedade. (*revoltada*) Foi a paga desses selvagens a tantos sacrifícios dos portugueses para lhes ensinarem as leis de Deus Nosso Senhor? Ingratos povos visitastes! Quando me lembro da tortura do chicote... Eles batem com correias?

Fernão Mendes: Varas de bambú. E cortam os polegares, e as orelhas e o nariz...

Maria: Que pavor! (*sobe as mãos às orelhas e ao nariz, tacteia*) Que sustos padecestes, amor meu! Dou Graças a Deus por regressardes inteiro!

Fernão Mendes: Perdi um osso nas minhas lutas.

Maria: Um osso? Qual?

Fernão Mendes: (*risonho*): Adivinhei...

(*Maria apalpa-lhe o peito, os braços..., provocando-lhe cócegas*)

Fernão Mendes: Está queda... Está queda... (*noutro tom*) Olhai que eu vos mando açotitar pelo Pêro Carriço!...

Maria: O Pêro Carriço... O Pêro Carriço... Esperam-nos grandes trabalhos na vinha. Que ajuda é a vossa, meu senhor?

Fernão Mendes: (*divertido*): Quereis fazer de mim um agricultor? Sei pisar uvas.

Maria: (*senta-se no colo dele*): Em Setembro ainda há lume no céu e o vosso corpo não se molesta na apanha da uva. Concordais comigo, senhor embaixador?

Fernão Mendes: Parecéis agora aquele Mem Taborde que nos apareceu há dias. (*repete*) Embaixador e comerciante...

Maria: E à saída, chamou-vos pirata. Pirata! Ofendeu-vos aquele perro!

Fernão Mendes: É um destroço humano, um desgraçado... dos muitos à deriva pelo reino. Não podemos dar crédito à calúnia e ao maldizer. (*afaga-a, beija-a*) A cabecinha da minha esposa é um fermento... Está sempre a fantasiar...

Maria: (*arreatada*): Não escrevas agora o sermão! Vamos para o quarto!...

(*Simoa, Rita, e Pêro Carriço entram, despreocupados. Ao esbarrar com o frade abraçado à senhora, gritam de espanto*)

Simoa (*põe as mãos e cai de joelhos*): Jesus e Maria Santíssima!

(*Rita imita-a, trémula*)

Pêro Carriço (*tapa os olhos, e grita*): Eu não vi nada! Eu não vi nada!...

Fernão Mendes: (*levanta-se e impõe autoridade*): Não conheceis o vosso amo? Não sabeis quem escreve todas as noites nesta mesa?

(*As duas servas erguem-se, desorientadas*)

Pêro Carriço (*retira as mãos dos olhos, e repete*): Pela minha saúde que não vi nada! Nem tenho nada com estas coisas!...

Fernão Mendes: Velho pateta! Velha intrujona! Não conheceis o vosso amo?

Simoa: Oh meu senhor, mil perdões vos peço! Reconheci-vos muito bem, meu senhor! Mas como estáveis metido nessa roupeta... acreditei noutra pecador!...

Fernão Mendes: Quereis dizer, velha parva, que eu sou pecador? Que pecados são os meus, não mo dizeis?

Simoa (*chora em alta grita, ofendida*): Eu não sou velha! Só tenho quarenta anos! E estou inteirinha, graças a Deus!

Maria: Parece uma casa de loucos! O senhor tem calor e vestiu outra roupa... Tanta doideira! Vamos sossegar e dizer ao que vêm!

(*Os servos entreolham-se, serenam*)

Pêro Carriço (*tosse*): A fruta está apartada... Fruta para venda no mercado e fruta para dar aos animais...

Simoa: Meu senhor... só viemos pela fruta...

Fernão Mendes: (*irritado*): Os trabalhos da quinta não são da minha conta! A vós essas tarefas! (*alheia-se*) Eu preciso de paz e quietação.

Maria: (*para o pessoal*): Acompanhai-me. (*e saem, falando em voz baixa*)

Fernão Mendes: (*senta-se e relê o que escreveu*): Irmãos meus em Cristo Nosso Senhor... (*escreve e ouve-se em gravação*): «Assim como um bom pai folga quando vê que lhe convidam os filhos assim folga este Senhor, pai verdadeiro de todos, quando com zelo de caridade... (*repete*) quando com zelo de caridade... nos comunicamos uns com os outros.»

Fernão Mendes: (*abanando a pena, contrariado*): Onde pairam as minhas ideias? A cabeça vazia... o coração tão distante...

Voz de Maria: «Estamos casados e somos felizes. Recebestes esta casa e a quinta como meu dote. Esquecei os tormentos do passado.»

Voz de Fernão Mendes: «Não é só no meu corpo que tenho cicatrizes... cicatrizes... cicatrizes... No meu sangue, na minha alma há marcas dolorosas... da minha peregrinação...»

PEREGRINAÇÃO...

marcas dolorosas...
dolorosas...

(*Ruído de vozes, gritos, lâminas que se chocam. O vento e o bramir do mar enraivecido também se escutam assim como a presença de relâmpagos e trovões. Pouco depois, tudo serena, ao mesmo tempo que as paredes da sala recebem a projecção de uma paisagem oriental... Um halo de luz estende-se ao tempo de uma arca, que se abre ao som de um harpejo. E aparece o Menino, chim de 12 anos, que ri e folheia papéis*)

Menino: Português! Não te esqueças de mim, português! Se não me fizeres aparecer na tua história... eu rogo-te uma praça, maldito!

Fernão Mendes: Há que anos nos encontrámos, Menino! Eras uma criança muito sábia...

Menino: Tantas lágrimas vertemos pela tua maldade!

Voz de Fernão Mendes: «Depois de estarmos todos recolhidos na lanteia, e seguros de que os chins não nos podiam empecer em coisa nenhuma, pusemo-nos a comer muito descansadamente o seu jantar, que um velho tinha preparado, o qual consistia em dois tachos de arroz com pato e toucinho picado, que nos soube então muito bem, dado o apetite que todos tínhamos.»

Menino: Mas não foi para nos tirares o arroz que tu e os outros voaram sobre as águas do mar! (*agita papéis*) Foi para nós soprar o fogo da guerra e da peste, roubando tudo ao alcance das vossas criminosas mãos! Tens aqui nos teus papéis muitas histórias de sangue e de lágrimas... Papéis que vieram contigo na tua viagem de regresso...

Fernão Mendes: Menino sábio que me atormentas... que não me saís do pensamento... (*dolorosamente*) Ao certo não sei bem já se tu exististe ou se és fruto da minha imaginação!...

Menino: Português, eu sou o teu castigo, o teu remorso! Vais contar a tua história... e a minha, não é verdade?

Fernão Mendes: Uma criança não fala como tu. As tuas palavras certas e cruéis só podem brotar da minha escrita...

Menino: Eu estou vivo na tua cabeça.

Fernão Mendes: Dia para dia atormentas a minha imaginação... A tua fala martela a minha cabeça...

Menino: «Sabeis porque vo-lo digo? Porque vos vi louvar a Deus, depois de fartos, com as mãos levantadas e com os beiços untados, como homens a quem parece que basta arreganhar os dentes ao Céu sem satisfazer o que têm roubado; pois entendi que o Senhor da mão poderosa não nos obriga tanto a bulir com os beiços, quando nos proíbe tomar o alheio, quanto mais roubar e matar, que são dois pecados tão graves, como depois de mortos conhecereis no rigoroso castigo da sua divina justiça.»

Fernão Mendes: (*baixa o rosto sobre as mãos, atormentado, e repete*): Esta noite, não... Não me atormenteis...

(*As paredes da sala perdem a paisagem. Uma sombra oculta a figura do Menino. A arca fecha-se*)

Fernão Mendes: (*relê o início do sermão*): Irmãos meus em Cristo Nosso Senhor: «Assim como um bom pai folga quando vê que lhe convidam os filhos assim folga este Senhor, pai verdadeiro de todos, quando com caridade nos comunicamos uns com os outros.»

MUTAÇÃO

SOMMAIRE:

Cette année on a célébré le quatriéme centenaire de la morte de Fernão Mendes Pinto, un portugais du XVI^{ème} siècle qui á l'Orient a été marchand, corsaire, missionaire, et qui nous a laissé un livre «Pérégrination» qui est un récit fantastique et polémique de sa vie et son époque.

Á l'occasion de cette célébration, l'écrivain Romeu Correia a dédié a Fernão Mendes Pinto une pièce de théâtre «Andarilho das Sete Partidas» œuvre inédite de laquelle on présente un extrait.

Não existe até ao momento, nenhuma recolha metódica do património da região de Almada.

Foi com o intuito de motivar e ordenar essa recolha, que abrimos este dossier.

É necessário no entanto, um pequeno preâmbulo para alinhar algumas ideias base e indicar os objectivos que nos propomos:

- A) Reunir todo o material possível para formar monografias.
- B) Promover debates sobre a preservação do património e a sua integração na actualidade.
- C) Publicar, mais tarde todo o material recolhido e tratado, em volume.

Postos estes três objectivos base, avançamos para um esquema geral e não definitivo, como é lógico, de como iremos tentar agrupar o material, especialmente no que se refere a monumentos arquitectónicos:

1. Dados Históricos conhecidos
2. Intervenções arqueológicas
 - 2.1. Relatórios
 - 2.2. Levantamentos desenhados
 - 2.3. Levantamento fotográfico
3. Localização geográfica
4. Peças desenhadas actuais
5. Levantamento fotográfico geral
6. Referências bibliográficas
7. Referências documentais da época
 - 7.1. Escritos
 - 7.2. Peças desenhadas
 - 7.3. Fotográficos ou outras

1-IGREJA DA MISERICÓRDIA DE ALMADA (*)

Introdução Histórica

A mais antiga instituição de assistência fundada no termo de Almada foi a Albergaria de S. Lázaro, de Cacilhas.

Segundo alguns teria sido fundada por cruzados ingleses, dos que ajudaram D. Afonso Henriques na conquista de Lisboa, o que é duvidoso, tanto quanto a doação de Almada aos mesmos cruzados.

É no entanto possível que a sua fundação remonte ao séc. XII. O primeiro nome da instituição foi o de Albergaria dos Palmeiros e diz-nos que se destinava a acolher peregrinos. As confrarias de Palmeiros (Mirleus ou Milreus) foram fundadas em Portugal nos princípios da nacionalidade, dando-se à palavra Mirleu o significado de *estrangeiro* e *Francês*. De uma forma geral apoiavam todos os peregrinos que se dirigiam a lugares Santos e também os viajantes. Para estes, a situação da albergaria, em Cacilhas, na proximidade do porto, tornava-a um apoio importante, marcando claramente uma etapa de viagem.

(*) Trabalho colectivo do Centro de Arqueologia de Almada.
Introdução histórica de Raul H. Pereira de Sousa.
Texto de Luís Barros, Luís Gouveia e Maria Fernanda Gomes.
Desenhos de Jorge Raposo.
Fotos de Luís Pquito.

intervenção de
1982

intervenção de
1983

Mais tarde (séc. XIII ?) à albergaria foi acrescentada uma gafaria e, quando em 1418 D. Nuno Alvares Pereira mandou fazer um tombo dos bens, a instituição é denominada casa dos Gafos de Cacilhas e tem por orago um dos Santos protectores dos Leprosos: S. Lázaro.

Desaparecidos na totalidade ou quasi os leprosos em Portugal entre os séculos XV e XVI, D. Beatriz, mãe de D. Manuel, manda fazer em 1505 um novo tombo de bens e compromisso (regimento), onde a casa dos Gafos surge com a designação de Albergaria de S. Lázaro.

Também pela mesma altura, D. Beatriz, mandou fazer o Tombo e Compromisso do Hospital de Santa Maria de Almada. Esta instituição, mais recente data talvez do séc. XIV.

Não é possível precisar as datas de fundação das duas instituições, provavelmente de iniciativa local ou municipal, e subordinadas a administração da edilidade.

Em Maio de 1555, fundou-se em Almada a Misericórdia que veio a absorver as duas instituições. Em 1562, uma provisão régia concedeu-lhe o Hospital de Santa Maria e, em 1569, a Albergaria de S. Lázaro.

Intervenção arqueológica: Projecto «Almada Medieval/Moderna»

Tem o Centro de Arqueologia de Almada preocupações que transcendem o campo da Arqueologia, debruçando-se também sobre questões de património em geral e de História regional.

Neste âmbito surgiu o projecto «Almada Medieval-Moderna», plano de estudo bibliográfico e arqueológico que visa investigar e divulgar a História Local. Está assim planeado um trabalho que passa pelo Arquivo Histórico da Biblioteca Municipal, Arquivos da Misericórdia e Torre do Tombo, contando também com intervenções arqueológicas nas áreas das Igrejas da Misericórdia, Santiago e S. Paulo.

Os objectivos em todos estes locais são os de recolher informações sobre a organização do espaço urbano em épocas anteriores, conduzidos por informações bibliográficas e orais que nos indiquem pistas de investigação.

Em 1983 foi-nos concedida autorização, pelo Instituto Português do Património Cultural, para que procedêssemos a escavações na Igreja da Misericórdia de Almada. Estas realizaram-se nos meses de Verão com o apoio de jovens do regime O.T.L., algum apoio logístico da C.M.A. e da Santa Casa da Misericórdia de Almada, proprietária do imóvel que nos tem concedido grandes facilidades, encarando-se com optimismo a continuação dos trabalhos e o futuro aproveitamento do edifício.

Intervenção de Emergência/1982

Em Julho de 1982, após ter sido informado da realização de obras não autorizadas no Hospital de Almada, numa área contígua à igreja da Misericórdia, o Centro de Arqueologia de Almada iniciou uma série de contactos junto da Misericórdia e da Câmara Municipal que deram origem ao seu embargo e à intervenção arqueológica de que foi dada notícia no n.º desta revista.

Embora a intervenção tenha sido de emergência e em área relativamente restrita, foram recolhidos alguns materiais, entre os quais se contam uma peça de cerâmica de Leeds (séc. XVIII/XIX), uma caneca de cerâmica

comum datada de 1843 e uma moeda de D. Maria I. Dentre os mais antigos objectos recolhidos salienta-se uma moeda de D. Fernando (1357/1381). No entanto, a grande maioria do material é datável do séc. XVII, sendo de referir azulejos policromos, cerâmica vidrada, cerâmica comum e alguns fragmentos de faiança. Conjuntamente foram encontradas balas de canhão de diversos calibres.

A reduzida área de escavação e o facto de as camadas superiores terem já sido removidas por acção da construção civil, compromete a interpretação da funcionalidade deste espaço, talvez só compreensível através de um estudo completo apoiado na intervenção de 1983.

Campanha 83: considerações gerais

Na campanha de 1983, iniciada a 21 de Junho, foi quadriculada e escavada a área da Capela lateral (do Senhor dos Passos), contígua à zona escavada na campanha do ano passado. Enquanto estes trabalhos decorriam foi-nos dada a informação de que, sob o soalho actual do corpo central da igreja, se encontravam 6 lápides sepulcrais. José Ribeiro de Carvalho, antigo administrador do hospital da Misericórdia, assistiu em 1963 à substituição do piso tendo procedido à transcrição dos textos tumulares e registado a sua distribuição espacial.

Logo após a remoção integral do soalho confirmámos estas informações

ao redescobrir as 6 lápides, definindo áreas de enterramentos familiares que se sucederam dos séc. XVI a XVIII.

Apenas uma camada de terra amarelo-cinza era visível cobrindo toda a área em redor das pedras tumulares. Porém, quando foi feita uma primeira limpeza geral dessa superfície, notaram-se diferenças de consistência na terra tornando-se possível determinar a existência de 11 valas de forma rectangular com os topos geralmente arredondados onde, com algumas diferenças de profundidade, se encontraram os restos mortais de cerca de quatro dezenas de indivíduos. A implantação das valas e das sepulturas com lápide respeita um ordenamento espacial definido em quatro faixas que atravessam de lado a lado o corpo da igreja, cruzadas por seis faixas longitudinais que completam a rectícula geral.

O estudo das sepulturas com lápides revela-se de grande importância, não só pelo facto de na Misericórdia serem apenas enterrados os seus irmãos, como também por estes sepultamentos pertencerem a indivíduos de condição mais abastada, cujo local de túmulação era definido de acordo com o legado feito à instituição.

Com o decorrer da escavação foi-nos dado observar diferenças no espólio e na forma como se procedeu ao enterramento dos indivíduos nas diversas sepulturas. Assim, cremos que nas sepulturas sem lápide os enterramentos se devem ter sucedido da seguinte forma: abertura da vala e colocação do primeiro corpo; alguns anos mais tarde remoção dessa ossada, colocação do segundo indivíduo tapado com uma camada de terra com a espessura de 3 a 5 cm; os ossos de maiores dimensões, escolhidos à mão, em seguida depositados ao centro da vala, antes desta se encontrar completamente recoberta. Verificamos pois que os ossos do primeiro corpo sepultado não se encontram em contacto directo com o enterrado posteriormente. Nas sepulturas com lápide, se bem que o ritual tenha sido o mesmo, observa-se um maior cuidado na colocação das ossa-

das retiradas, tendo sido as mesmas recolocadas em contacto directo com o corpo enterrado. É curioso verificar que os crânios das ossadas levantadas eram colocados, na maior parte dos casos, sobre os membros inferiores, de preferência junto aos pés. Esta prática sucedeu-se cerca de 3 a 4 vezes na maioria das valas escavadas enquanto na sep. 3 (sepultura com lápide) ronda a dezena de indivíduos.

deslocação da lápide da sepultura 3.

Escavação na Capela do Senhor dos Passos

O espaço da capela foi dividido em dois quadrados que, por mero acaso, se verificou posteriormente coincidirem com um muro que existia sensivelmente a meio e a dividia em duas. A escavação revelou de facto uma substancial diferença entre os materiais de um e outro quadrado pelo menos nas primeiras camadas. No quadrado 9 as camadas iniciais eram constituídas por entulhos diversos que continham fragmentos de azulejos policromos do séc. XVII, faiança diversa, entre as quais um prato fundo quase completo e cerâmica comum. Os níveis seguintes continham, além de vestígios de uma fogueira (?), inúmeros vestígios de cinzas e carvões. Dos materiais encontrados, é de referir um ceitel de D. Manuel I ou D. João III (séc. XVI) na camada quatro, e uma conta de colar, provavelmente de vidro, na camada cinco, que assentava directamente sobre a rocha.

O quadrado 10 revelou-se bastante diverso do anterior tendo fornecido logo no primeiro nível duas moedas: meio dinheiro de D. Sancho II (1223-1248) e um ceitel de D. Afonso V (1438-1481). Este mesmo nível forneceu ainda diversos fragmentos de azulejos policromos (séc. XVII) e um pequeno fragmento de coral rosa, normalmente empregue em ourivesaria. A segunda camada, composta por diversas bolsas, forneceu materiais do séc. XVII entre os quais fragmentos de azulejos,

tubos de cachimbos de espuma, fragmentos de candeias, algumas contas de rosário e cerâmica comum. De referir o aparecimento de alguns cristais de quartzo hialino. O terceiro e último nível, que assentava directamente sobre a rocha, deu grandes quantidades de cerâmica comum de cronologia difícil.

Escavação no Corpo Central

As escavações realizadas no corpo central da Igreja revelaram essencialmente dois tipos de estruturas diferentes: sepulturas e vestígios de habitat, os quais por sua vez se dividiam em outros dois tipos.

Os vestígios de habitat, correspondentes à ocupação do espaço antes da existência da Igreja são, por um lado silos ou cisternas e por outro um forno destinado à fundição de metais (cobre?). O silo (ou cisterna), é uma estrutura piriforme que foi entulhada com restos de construção, cerâmica comum diversa, pregos e outros pequenos objectos de ferro, uma agulha de coser redes e duas moedas (meio real de D. João I e outra de finais do séc. XIII e inícios do séc. XIV). Tanto na forma

aspecto do silo 3, ainda em fase de escavação.

aspecto do silo 3, observando-se diversos crânios e fragmentos de ossos amontoados, sendo de destacar um crânio serrado, certamente devido a intervenção cirúrgica.

acção de limpeza de uma das sepulturas.

como no espólio são estas estruturas em tudo idênticas às já encontradas na travessa Henriques Nogueira em Almada. O forno de fundição, única estrutura deste tipo conhecida a nível da Idade Média, foi cortado por uma das sepulturas e não está ainda completamente escavado. Forneceu até agora grande número de escória de fundição, fragmentos de duas moedas ainda não identificadas e restos de um molde de fundição.

Estas duas estruturas, anteriores certamente ao séc. XIV, fornecem um importante dado para a história de Almada, já que se deveriam situar dentro de muralhas e como tal possibilitam fazer uma ideia da área amuralhada anterior à cerca Fernandina.

desenho de campo.

As sepulturas encontradas eram, como atrás se disse, de dois tipos: sepulturas com lápide e sepulturas sem lápide. As segundas, simples valas abertas no solo argiloso, continham basicamente e além das diversas deposições, um espólio idêntico: um ou dois rosários, normalmente com medalha, e algumas vezes restos da mortalha. A pobreza do espólio deve-se à austeridade imposta pela instituição aos Irmãos da mesma.

Em baixo, à esquerda: pormenor do rosário da sepultura 9, observando-se a respectiva medalha.

Em baixo, à direita: aspecto da sepultura 3, podendo observar-se os diversos crânios dispostos junto das pernas do último indivíduo enterrado.

Na sepultura oito as contas do rosário. (normalmente de osso), eram neste caso, em madeira. Na sepultura nove um dos corpos tinha um anel espiralado em forma de cobra. Na sepultura onze, além do crucifixo de osso do rosário, existia um outro em cobre e junto ao crânio uma pequena figa em ébano (?) e uma moeda de D. Afonso V (1438-1481). Nalgumas sepulturas foram ainda recolhidos diversos alfinetes, em cobre.

A única sepultura com lápide a ser escavada (sepultura três) forneceu mais espólio, mas nem por isso mais rico, sendo de referir a descoberta de seis anéis de vidro e um de cobre e fragmentos de quatro crucifixos de osso. Esta sepultura era do Padre Miguel Pinheiro e de seus herdeiros e deve ter sido utilizada desde finais do séc. XVI, seguindo-se-lhe mais nove enterramentos.

lápide da sepultura 3.

aspecto da sepultura 12, notando-se um crânio aos pés do indivíduo enterrado.

Conclusão

Os trabalhos prosseguirão em ritmo mais lento dado o regresso às aulas de alguns dos elementos do Centro e à inexistência de elementos profissionais. No entanto está já previsto o futuro aproveitamento do espaço da Igreja da Misericórdia como museu da Instituição, onde serão expostos ao público os materiais agora encontrados e o acervo actualmente em poder da Misericórdia.

SUMMARY:

The Archaeological Center of Almada is deeply involved in a project of investigation called «Almada Medieval/Moderna». Its first archaeological intervention took place in Igreja da Misericórdia de Almada. In this article we present the first conclusions.

SOMMAIRE:

Le centre d'archéologie d'Almada est engagé dans un travail de recherche dénommé: Almada Médiévale/Moderne.

La fouille archéologique effectuée cette été dans l'Église da Misericórdia a été une des premières actions de ce project, dont on présente ici les conclusions provisoires.

O RETÁBULO DA IGREJA DA MISERICÓRDIA DE ALMADA

Por Vítor Serrão (*)

Embora o acervo de edifícios religiosos existentes em Almada e seu termo seja hoje bastante minguado, o que se deve não só à larga destruição sofrida na zona por efeitos do terramoto de 1755 mas também ao desbarato generalizado sofrido pelo seu património, existem ainda na cidade alguns monumentos que, tanto pelo prospecto histórico como pelo recheio artístico, se impõe dar a conhecer. É o caso da Igreja da Misericórdia, pequena jóia dos séculos XVI-XVII, que nem sequer consta de guias, inventários ou monografias já publicadas a propósito de Almada (1), mau grado tratar-se de um edifício de interesse histórico e importância social, que os séculos não modificaram substancialmente na sua estrutura e no seu recheio originário.

O templo preserva ainda o primitivo retábulo do altar-mor, do século XVI, bem como o revestimento seiscentista de azulejaria «padrão» (que escapou ao rastreio do especialista JM dos Santos Simões, na sua «Azulejaria em Portugal no século XVII»), e diversas alfaias sacras, imagens estofadas e peças de talha dourada, setecentistas, que atestam um passado áureo. Foi esta impressão, algo inesperada e surpreendente, que colhemos em Agosto de 1976 quando, no âmbito de uma vasta prospecção pelo centro do país apontando para o estudo da nossa pintura da segunda metade do século XVI, visitámos casualmente esta Santa Casa da Misericórdia. O ignorado retábulo-mor da igreja é particularmente digno de registo, porquanto inclui na sua estrutura de marcenaria as seis pinturas componentes do primitivo conjunto retabular. Confessámo-nos muito surpresos, então, com a descoberta, numa zona tão próxima de Lisboa, de uma tão valiosa série de painéis representativos do ciclo maneirista lisboeta do terceiro quartel do século XVI, que escapara sempre à atenção dos estudiosos...

Devido às boas facilidades concedidas pela Provedoria da Santa Casa, foi possível prospectar o valioso arquivo da Irmandade, que nos veio esclarecer

diversos dados a propósito da cronologia do retábulo e do historial desta instituição almadense. Trata-se de um arquivo bastante valioso, que resistiu aos efeitos dos tempos sem grandes desbaratos de manuscritos, mas que se conserva mal acomodado e carente de uma organização arquivística capaz. Dentro dos cerca de oitenta arquivos de Misericórdias portuguesas que pudemos já sondar, um pouco por todo o país, o fundo de manuscritos de Almada (com um espólio que remonta aos tempos da fundação, cerca de 1555, e se encontra bastante completo) deve ser um dos mais importantes sob o ponto de vista histórico, podendo nesta perspectiva ser nivelado aos arquivos das Misericórdias do Porto, de Guimarães, de Santarém, de Sintra, de Montemor-o-Novo ou de Évora. (2)

Mas passemos a um estudo abreviado deste retábulo agora revelado, à atenção dos estudiosos de arte portuguesa do século XVI, e da população de Almada.

O retábulo quinhentista

A Igreja da Misericórdia de Almada segue a disposição mais usual dos templos das Santas Casas: nave única coberta por tecto em madeira, capela-mor a um nível superior relativamente ao corpo da igreja, retábulo preenchendo o fundo do presbitério, frontaria muito singela ornada com portal de perfil maneirista, decoração interior discreta, sem grandes ressaibos ornamentais. Este carácter de geral sobriedade das Misericórdias portuguesas, consentâneo com o seu papel de instituição virada para a caridade e para o apoio social, está bem expresso no edifício almadense, na dignidade do seu aspecto exterior e na boa qualidade – sem grande aparato ou grandiloquência, note-se – da decoração interior.

O retábulo que preenche a totalidade da parede fundeira da capela-mor segue ainda a disposição maneirista originária, desenvolvendo-se em dois andares sobrepostos onde o ritmo de ambivalência anticlássica (típico do Maneirismo) ressalta na inversão das

foto: Arquivo CAA

Aspecto geral do retábulo da Igreja da Misericórdia.

ordens: colunas estriadas de capitéis coríntios na fiada inferior, consolos delimitando as edículas na fiada superior. Todo o conjunto de talha sofreu grandes modificações no fim do século XVIII, visíveis na zona superior, na moldura do quadro central, e na pintura da marcenaria, modificações essas que lhe desvirtuaram em parte o espírito original. Todavia, as primitivas pinturas do século XVI foram preservadas (ainda que retocadas em algumas zonas), e são elas que constituem o grande motivo de atenção neste templo. Atentemos um pouco nas pinturas.

A pintura maior e central, executada como as restantes cinco a óleo sobre pranchas de madeira de castanho, representa a «Visitação» – o episódio bíblico da visita da Virgem Maria a sua prima Santa Isabel, ambas em adiantado estado de gestação, um tema de caridade que foi tanto do agrado da iconografia das Misericórdias. Ladeando este painel, na fiada superior, temos à esquerda a «Adoração dos Magos» e à direita a «Adoração dos Pastores». Na fiada inferior, temos ao meio uma tábuca de predela figurando o «Repouso na Fuga para o Egipto», que é uma peça bem concebida e de sabor muito italianizante, à esquerda vemos uma «Anunciação» bastante repintada, e à direita a «Circuncisão de Jesus». São seis pinturas que datam da segunda metade do século XVI, se integram na corrente estética do Maneirismo e são devidas a uma muito razoável «oficina», porventura lisboeta.

(*) Historiador

«Repouso na fuga o Egito».

A análise formal das composições, do «estilo» dos figurinos, carnações e enquadramentos, da concepção dos espaços, etc, etc, permitiu atestar a intervenção de um artista de formação erudita, alinhado por modelos do Maneirismo internacional e bela feição romanista assumida por esta corrente estética na sua variante ideológica tridentina. Em termos plásticos, de captação italianizante, de textura composicional, parece-nos estar perante uma obra integrável (dentro da tipologia por nós recentemente definida (3) ainda na «segunda geração» da nossa pintura maneirista.

Os paralelos com a produção de um mestre categorizado como Gaspar Dias – pintor maneirista muito influenciado por Parmigianino, educado em Roma, documentado de 1560 a 1590, autor do magnífico painel «Aparição do Anjo a S. Roque», c.ª 1584 na Igreja de S. Roque em Lisboa, etc. – são atestados em inúmeros detalhes e na largueza de visão com que as «histórias pintadas» são aqui tratadas; estaremos, porventura, perante uma empreitada de um ignorado colaborador de Gaspar Dias, formado na sua oficina lisboeta, italianizado em segunda mão, mas culto na sua maneira de plasticamente se exprimir? É muito provável esta hipótese...

Sabemos que em Almada viveram e trabalharam, no século XVI, pelo menos, dois pintores. Um pintor de nome André Guerra, em 1565, aparece registado como residindo em Almada, segundo apurou Vergílio Correia (4). E no arquivo da Misericórdia encontramos o nome do pintor Geraldo Fernandes do Prado, que em 1584 foi contratado pelo Provedor Bernardo Carvalho e pelos restantes membros da mesa da Irmandade para pintar as duas telas componentes da Bandeira da Misericórdia, por preço de 16 000 rs (normal para uma economia deste género (5); infelizmente, esta bandeira desapareceu há muito (6), impedindo-nos portanto de deslindar, por cotejo estilístico, se este Geraldo Fernandes teria executado as seis tábuas do retábulo.

O conjunto pictórico da Misericórdia de Almada tem o interesse de ser um

dos raros retábulos de Misericórdias portuguesas existente no lugar de origem, praticamente ainda na disposição originária quando a maioria dos retábulos pintados (se não desapareceu após o apeamento, como sucedeu em tantos casos...) foi substituída no século XVIII por outros de talha dourada barroca. Da época maneirista, além deste retábulo de Almada, conhecemos o da Misericórdia de Alcochete (Diogo Teixeira e António da Costa, 1586-88), o da Misericórdia de Colares (Cristóvão Vaz, c.ª 1600), o da Misericórdia de Óbidos (André Reinoso, 1628), o da Misericórdia de Arouca (já seiscentista também), e poucos mais. Mais um motivo para que seja carinhosamente preservado e estudado...

Os documentos

A Santa Casa da Misericórdia de Almada, segundo se apurou na sondagem efectuada ao fundo antigo do seu arquivo, foi instituída em Maio de 1555 por anexação da Confraria de S. Lázaro (7). Em Maio do ano seguinte, segundo se depreende de uma «licença» do Arcebispo de Lisboa D. Fernando enviada ao provedor da Santa Casa, já provisoriamente se dizia missa na sede da irmandade (8). As obras da igreja só se iniciaram, todavia, em 1564, segundo direcção do provedor Nuno Furtado de Mendonça (9), sendo o mestre pedreiro Pero Gomes o encarregado da empreitada, designadamente, da factura do portal maneirista – que ainda existe, com a sua estrutura muito singela, frontão triangular, friso, etc – e do corpo da nova igreja. (10) No Arquivo, os Livros de Receita e Despesa existentes (para os períodos 1555-1567, 1575-1578, 1590-1593) e um Livro de Acórdãos da Irmandade completo desde 1569, entre outros manuscritos quinhentistas avulsos, permitiram um rastreio exaustivo sobre a série de obras executadas a partir de 1564, e assentar com rigor a cronologia do retábulo: 1564-1566. Infelizmente, o laconismo do escrivão dos assentos de receita e despesa, o desaparecimento dos «acórdãos» anteriores a 1569,

onde o contrato com o mestre pintor viria certamente inserido, impedem-nos de assentar também a identificação das seis pinturas quinhentistas agora reveladas. Confiemos que futuras e sistemáticas prospecções no arquivo – o melhor e mais rico, certamente, que subsiste no concelho de Almada – venham a aclarar em definitivo este e outros problemas relacionados com o historial desta Misericórdia.

A Santa Casa da Misericórdia de Almada era uma entidade próspera nos anos seguintes à fundação, pelo que se infere da lista dos seus benfeitores e eleitores, que pudemos manusear no decurso da nossa prospecção em 1976. Num Livro de Eleições de Eleitores e Provedores desde 1587 (11) aparecem citadas personagens ilustres como Francisco de Paiva Andrade, cronista-mor do Reino (12), seu filho o poeta Diogo Paiva de Andrade, D. João de Portugal, (o célebre «Romeiro» do «Frei Luís de Sousa» garrettiano), e D. Manuel de Sousa Coutinho. Referências valiosas de âmbito biográfico, que

foto: Arquivo CAA

«Visitação».

outros melhor que nós saberão aproveitar... E no citado Livro de Acórdãos de 1569 a 1595 surge uma rara rubrica de Fernão Mendes Pinto, então memposteiro das Albergarias de S. Lázaro em Cacilhas, possivelmente a única assinatura conhecida do autor da «Peregrinação»: outro elemento que terá, pelo menos, valia histórico-biográfica sobre o enigmático escritor-viajante...

«Anunciação».

foto: Arquivo CAA

De novo o retábulo maneirista da Igreja: a documentação recolhida em numerosos e breves lançamentos de despesa do tesoureiro (e que adiante transcrevemos na íntegra, dado o seu interesse, bem como o contrato de 1584 com o pintor da Bandeira da Irmandade) esclarece o essencial da sua execução. Em Setembro de 1564, pagou-se «ao p̃ytor» (assim laconicamente nomeado) a quantia de 7600 rs pelo «feito do retabollo», havendo na mesma altura uma paga de 4000 rs ao carpinteiro que fazia a marcenaria do retábulo. Em 11 de Agosto de 1565, o tesoureiro «despemdeo quatro mill r̃s q̃ deu ao pintor do Retabollo». E em 4 de Novembro, «despemdeo mais quatro mill E quinhentos r̃s e hum tostao q̃ deu p.^a que traga o Retavollo os quais deu ao pitor per lhe ser devido per coprimto do q̃ se lhe prometeu do Retavollo». Entretanto, os carpinteiros continuavam a obra de «forro» da igreja, que devia estar praticamente concluída de obras. Em 10 de Fevereiro de 1566, aparece um último pagamento «ao pintor», de escassos 300 rs por conta da obra do retábulo.

A cronologia que os documentos delimitam – 1564-1566 – é concordante com o estilo revelado pelas seis tábuas subsistentes. A «visitação», peça principal do conjunto, desenvolve-se com largueza e sentido de teatralidade maneirista, nos gestos e atitudes das personagens, nos amplos panejamentos

soprados, na caracterização dos acessórios, e na necessária ambiguidade imprimida ao espaço, assim dinamizado e enriquecedor de múltiplas «leitururas» do todo composicional. Diagonais antagónicas, marcada pelos trechos arquitectónicos, (desencadeados em vários planos) e pela situação das figuras, que se movimentam num jogo espiralado, imprimem particular encanto a esta típica pintura maneirista – infelizmente tão escurecida e maltratada por repinturas posteriores. Os conceitos de irracionalismo (tipo de figurinos) e de anticlassicismo (nada neste quadro denuncia preocupações de equilíbrio, de harmonia...), estão plenamente presentes, definindo um conhecimento da «idea» maneirista – captada em segunda mão certamente, mas com base em modelos eruditos de pintores lisboetas italianizados (caso de Gaspar Dias).

As duas tábuas da fiada superior, que seguem o protótipo contra-reformista corrente para estes temas marianos (Infância de Jesus) igualmente definem a teatralidade convencionalizada da Contra-Maneira – esse Maneirismo de perfil tridentino, que grande parte do Ocidente conheceu após o meado do século XVI. A «Adoração dos Magos» aproxima-se bastante (e não só em termos de composição, pois existem também afinidades de processo e de estilo muito próximas...) de uma tábua com o mesmo assunto no Museu Municipal de Sesimbra (13); não podemos avançar, contudo, com uma identificação segura desta peça de Sesimbra (parceira de uma «Adoração dos Pastores») com o Mestre da Misericórdia de Almada – pois há todo um trabalho laboratorial, de restauro de peças, limpeza de superfícies, reintegração da matéria cromática, etc, que impossibilita para já conclusões mais seguras.

A predela «Repouso na Fuga para o Egipto», que demos a conhecer ao nosso camarada Dagoberto Markl e serviu de ilustração a um texto seu (14), desenvolve um dos temas mais queridos à iconografia religiosa da Contra-Reforma: o descanso da Virgem Maria e do Menino num exótico jardim, durante a fuga para o Egipto, vislumbrando-se em segundo plano S. José tratando das montadas e dos mantimentos. Apesar das repinturas que obliteram as superfícies picturais, o que se vislumbra define ainda assim um pincel correcto, sensível no debuxo e na modelação, com matizes de cor sublinhando os valores plásticos.

As duas esguias tábuas da fiada inferior, «Anunciação» e «Circuncisão», particularmente prejudicadas por retoques inábeis (acaso em fins de Setecentos, quando todo o altar foi, como vimos, modificado parcialmente), são mais convencionais e duras de composição que as quatro restantes, porventura pela dependência do artista a estampas que neste caso o teriam orien-

tado. Mas o Anjo da «Anunciação» desenvolve ainda um belo porte teatralizado, tipicamente maneirista, e as figuras da «Circuncisão» amontoam-se num saboroso bailado de irracionalidade, dinamizado por uma diagonal que se opõe à diagonal dominante na «Visitação». A atitude do Menino nu, muito realista a figuração do sexo, e do personagem de largo manto que o circunciza, bem como da personagem à direita que segura uma vela, sugerem a influência de um tema de Giulio Romano que as gravuras quinhentistas amplamente difundiram pelas «oficinas» de pintura (15).

O conjunto pictural da Igreja da Misericórdia de Almada, agora revelado nesta breve notícia preliminar, constitui um bom exemplo da nossa pintura erudita do terceiro quartel do século XVI, alinhando por modelos do Maneirismo italiano. O facto de ser obra importante, recuada em termos culturais (a documentação referida assenta a data de 1564-66 para a execução), e totalmente desconhecida, obriga a que as entidades que têm a seu cargo a preservação do património almadense não a deixem no olvido. Recomenda-se a reintegração das tábuas no Instituto José de Figueiredo, um aprofundamento da investigação no precioso arquivo da Misericórdia (acompanhando a imperiosa organização e sistemática inventariação desse fundo arquivístico), de forma a que a história e validade artística do retábulo possam ser plenamente esclarecidas.

NOTAS:

- (1) *Caso do Guia de Portugal* (vol. I, 1924) de Raul Proença dos Tesouros Artísticos de Portugal das Selecções do Reader's Digest (1977), etc, que obviamente só revelam o Seminário (antigo Convento dominicano de S. Paulo) como peça primacial da arquitectura sacra almadense.
- (2) No Arquivo, existe um livro intitulado «Inventario de todos os bens que tem esta Sta. Caça da Miz.^a de Almada» (N.º 12-A), de 1727, que inclui uma lista dos livros então existentes no cartório e pode auxiliar uma organização arquivística actual. A colectânea de avulsos, que inclui vários volumes com parte dos manuscritos mais antigos, foi organizada por iniciativa do provedor Luís Principal Noronha, em 1748. *Cumpre-me agradecer agora ao Senhor José Guilherme, da Comissão Administrativa da Santa Casa, todas as facilidades concedidas na minha prospecção ao arquivo, em 1976, e na ulterior análise e fotografia do retábulo.*
- (3) Vitor Serrão, *A Pintura Maneirista em Portugal* (Série «Artes Visuais» da Biblioteca Breve). Instituto de Cultura Portuguesa, Lisboa 1982.
- (4) Vergílio Correia, *Pintores Portugueses dos Séculos XV e XVI*. Coimbra, 1928
- (5) *Sobre os preços pagos, nos séculos XVI e XVII, por bandeiras de Misericórdia*, ver: V. Serrão, *O pintor Cristóvão Vaz, mestre dos retábulos da Igreja da Misericórdia de Sintra (1581-1584)*,

sep. do «Boletim da Assembleia Distrital de Lisboa», 1977.

- (6) No referido livro de «Inventário de todos os bens...», indica-se que em 1701 foi feita «hua Bandr.^a nova aparelhada com cruz de latam», prova que a bandeira de 1584 deixara de servir, ou totalmente se danificara com as suas frequentes saídas em procissões, enterros e exposições às intempéries.
- (7) Arquivo de Misericórdia de Almada – Tomo VII de Avulsos, fl. 65 e sgs.
- (8) Idem – Ibidem, fl. 81. A gafaria de S. Lázaro foi anexada à Misericórdia em 1578, por alvará régio (ib., fls. 105-106).
- (9) Idem, ibidem, fl. 104 V..
- (10) Idem Livro de Receita e Despesa da confraria da Mis.^a de 1555 a 1567 (transcrições adiante).
- (11) Livro que esteve presente, em 1959, na exposição comemorativa À Rainha D. Leonor, realizada em Lisboa no Mosteiro da Madre de Deus (ver respectivo Catálogo).
- (12) Cronista tratado em Joaquim Veríssimo Serrão, A Historiografia Portuguesa-I (Ed. Verbo, 1972). pp. 203-210.
- (13) Estas duas tábuas, «Adoração dos Pastores» e Adoração dos Magos», constituíram o retábulo da antiga Capela do Espírito Santo dos Mareantes de Sesimbra, profanada neste século. Transitaram, antes de 1964, para o Museu Municipal.
- (14) Dagobert L. Markl, «o historiador de arte enquanto escritor», o diário de 22.2.1981.
- (15) Designadamente uma gravura do nórdico H. Goltzius (1594), que não foi contudo a fonte iconográfica de que se serviu o autor deste retábulo.

DOCUMENTO N.º 1

Arquivo da Misericórdia de Almada – «Livro de Receita e Despesa da confraria da Mis.^a de 1555 a 1567.

a) fl. 246 verso – despemdeo o dito tizoureiro neste mes de março em pintar bũ pano pera o retabolo em tintas digo o pano pera elas – 864 rs.

b) fl. 360 verso – quatinas/pregos p a/o altar (à margem) despemdeo mais (em 13 de Março de 1564) dulentos e sinçoenta rs q̄ dise se levaren – ij b rs.

c) fl. 400 – 6 de setembro de 1564, despemdeo mais ao pedreiro quynhentos rs digo 500 rs cõ esta obra – 500. despemdeo mais quatro mill & seiscentos e vinte rs da madr comprou p^a ha dita obra a rezão de quatrocentos e vinte rs o saio diguo 4620 r̄s con q̄ saio fora – 4620.

d) fl. 400 verso – despemdeo mais o dito tizoureiro mais mil rs q̄ deu a p^a guomes pidr^a a comta da obra q̄ faz dyguo 1000 r̄s cõ q̄ saio fora – 1000 deu mais a dous pidreiros e hũ servydor q̄ desmãcharão ho arco duzêtos e cymcoêta rs. diguo 250 r̄s cõ q̄ saio fora – 250. despemdeo mais o dito tizoureiro duzentos y outênta rs q̄ deu ha hũ trabalhador p(er) allympar a casa diguo 280 rs cõ que sayo fora – 280.

e) fl. 400 verso – portall pedr^a (à margem) despemdeo mais q̄ deu a p^a guomez quatro mil r̄s a comta do portall q̄ ade fazer diguo 4000 r̄s com q̄ saio fora – 4000 despemdeo mais de preguos q̄ se comprãrão p^a. ha obra quatro semtos e quarenta r̄s diguo 440 r̄s com q̄ saio fora – 440

f) fl. 401 verso – deu mais (...) a p^a guomez duzêtos e dez r̄s diguo duzêtos e des rs 210 r̄s com q̄ saio fora – 210

g) fl. 402 – despemdeo mais q̄ deu a p^a guomez no pidr^a dous mill r̄s q̄ lhe deu p^a ha obra diguo 2000 r̄s sã q̄ sayo fora – 2000

despemdeo mais quatro mil r̄s q̄ deu a p^a guomez (...) diguo 4000 – 4000

h) fl. 402 verso – despemdeo mais trezentos e vimte r̄s na obra, bertollameu guomez/Retauollo (à margem) despemdeo ho dito tizoureiro sete mill e seis ctos. r̄s q̄ deu ao pytor do feityo do Retabollo a comta diguo 7600 r̄s com q̄ saio fora – 7600

carpit^a do Retavolo (à margem) despemdeo mais q̄ deu ao carpymtr^a do Retauollo quatro mill r̄s diguo 4000 r̄s com q̄ saio fora – 4000

despemdeo mais q̄ deu ao pedr^a quatro mill r̄s a comta do portall diguo 4000 rs com q̄ saio fora – 4000

despemdeo mais q̄ deu a mel Roiz q̄ guastou na obra mill E quynhêtos E oitenta r̄s diguo 1580 r̄s – 1580 despemdeo mais duzêtos r̄s q̄ deu ao carr^a das Podras novas do portall diguo 200 r̄s com q̄ saio fora – 200.

i) fl. 403 – despemdeo mais duzêtos e symcoêta r̄s q. deu aos pedreiros q̄ abryrão ha Igreja diguo 250 rs com q̄ saio fora – 250.

j) fl. 403 verso – despemdeo mais ã hũ barca diguo de pedra posta na obre duzêtos rs dyguo 200 r̄s com q̄ saio fora – 200 despemdeo mais q̄ deu ao pedr^a p^a ho portall semto E ayooêta r̄s dyguo 200 r̄s com q̄ saio fora – 200

despemdeo mais q̄ deu ao pedr^a p^a ho portall semto E symcoêta r̄s diguo 150 r̄s q̄ saio fora – 150.

l) fl. 404 – despemdeo mais q̄ deu ao pedr^a quatro mil e quynhêtos r̄s diguo 4500 r̄s con q̄ saio fora – 4500 despemdeo mais que deu ao pedr^a quynhêtos r̄s p^a ha obra diguo 500 rs com q̄ saio fora – 500

m) fl. 423 verso – 16 de Julho de 1565: despemdeo mais o dito tes^a em cinco movos de call p^a a obra posto nella mill & setesentos & cincoêta r̄s – jbjlrs despemdeo em duas duzias de taboado de framdres posto na casa dous mill E çemto E oitenta E çimqo r̄s – ijcbxxx b r̄s

n) fl. 424 verso – gastou na obra da casa dous mjll e trezentos e sesêta r̄s (6 de Agosto de 1565) – ijijjbx

o) fl. 425 – gastou mais na obra da casa de pidreiros e servidores mjll e seis semtos E corêta E siqo r̄s – j bj^a o capit^a do retauolo (à margem) despemdeo mjll E quatro cêtos r̄s q̄ deu ao carpimtr^a do Retauollo o quall he pago delle – j iijjrs gasto em madr^a pregos e tavoado E arca E aga tres mjll E duzentos E sasemta E çimqo rs – iij ibxbrs

p) fl. 425 verso – despemdeo quatro mill r̄s q̄ deu ao pintor do Retauollo (11 de Agosto de 1565) iijj rs

q) fl. 428 – despemdeo mais quatorze mill r̄s q̄ custarão as (...) p^a o forro da casa – xiiij

r) fl. 428 verso – retauolo (à margem) 4 de Novembro: despemdeo mais quatro mill E quinhentos r̄s a hũ tostão q̄ deu p^a que traga o Retavolo os quais deu ao pitor p(er) lhe ser devido per cõprim^{to} do q̄ ao lhe prometeu do Retavollo – iijj b r̄s

s) fl. 429 verso – Dezembro de 1565: deu ao carpimtr^a mil r̄s do começo da obra – jrs

t) fl. 430 – deu ao carpimtr^a a comta da obra tres mill r̄s – iij

u) fl. 431 – mais se deue quatro mill r̄s q̄

deu ao carpimtr^a q̄ forou esta caza a conta da mesma obra – iijj rs

deu mais ao dito carpimtr^a p^a tachas quatroçemtos e sinquo rês – iijj b

deu mais ao carpimtr^a p^a conta da mesma obra hũ mil trezentos rês – i iij rs

v) fl. 433 – 3 de Fevereiro: mais despemdeo mill rês despemdeo e deu ao carpimtr^a q̄ fez a caza e são os q̄elles mais prometerão plo que se deu a mesma obra – j rs

10 de Fevereiro de 1566: Retabollo (margem) despemdeo mais trezentos rês q̄ deu ao pintor de cortar (?) ho Retavollo – iij rs

x) fl. 434 – 16 de Março: despemdeo mais duzentos e quorenta rês q̄ deu p^a se pintarem as varas da caza – ij rs.

«Adoração dos Pastores».

DOCUMENTO N.º 2

Arquivo da Misericórdia de Almada «Livro de Acórdãos (assentos) desde 1569» (n.º 11), fls, 62 e 62 verso.

Asento q̄ se tomou cõ giraldo frz do prado sobre a bãdra q̄ se ade faser

Aos vinte e quatro dias do mes de Junho de quinhentos E oitêta e quatro anos na casa da mja desta villa dallmada na casa do despacho dela estáodo Em mesa ho provedor bernardo cravalho sã os mais Irmãos da mesa logo se tratou sobre se mader fazer hũ bãdr^a p^a se eterarem os Irmãos frz do prado pintor e se tratou cõ elle ho que querya p fazer a dita bãdr^a q̄ avja de ser feita e pintada E dous panos sã as pinturas ordinajras E acostumadas nas bãdr^a das mjas E que se lhe daria p isso cõ lhe daremos panos dezasseis mill rz E todos se asentou q̄ se fizese e se lhe pague então E logo na mesa lhe forão êtregues simquo mill r̄z ã dr é comeso de pago os quais o dito giraldo frz resebeo e se obrigou a fazer a dita hãdr^a e dala acabada E p vdade maderão fazer este termo é que se obrjuarão a ôpir e o assinarão frco grjsâte escrivão da casa o fez (aa) P^{do} Br^{do} Carvalho fr^a grjsâte Mel freyre g^{do} frz do prado fr^{do} dandrade am^{to} vas fernão do alves Irm^o r^{do} homêD ârique diz bellchior frz

NOTA: o presente trabalho foi publicado na edição de «O Diário» de 21/2/82.

Pelo seu interesse e actualidade, aqui o publicamos de novo.

SOMMAIRE:

L'objet de ce travail, c'est le retable du XVI^{ème} siècle de l'église da Misericórdia d'Almada, bâtiment du XVI^{ème} siècle, selon l'auteur «[...] une série de panneaux de grande valeur et représentatifs du cycle maniériste à Lisbonne, pendant le troisième quart du XVI^{ème} siècle [...]» et jusqu'à très peu de temps inconnue des studieux.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO PATRIMÓNIO/83

por Francisco Silva e Irene Fialho (*)

O **Levantamento Fotográfico do Património do Concelho de Almada** é uma iniciativa do Centro de Arqueologia de Almada que tem vindo a evoluir desde Julho de 1982. Este trabalho realiza-se essencialmente nos meses de Verão que, ainda assim, não são aproveitados integralmente, facto que se deve a carências de material fotográfico e à mobilidade que este tipo de pesquisa exige.

Os objectivos deste levantamento – que é ao mesmo tempo um estudo sobre diferentes técnicas de construção e decoração e será mais tarde um documento indispensável para a visualização da paisagem humanizada do Concelho – poderão enunciar-se como segue:

- mostrar e realçar aquilo que existe para além dos soberbos monumentos nacionais que nos são apontados sempre que se fala em Património;
- abolir a possibilidade de se substituírem, em termos arquitectónicos, construções urbanas e rurais só porque assumem, quer exterior quer interiormente, um aspecto rústico;

- facilitar futuros estudos de diversa índole sobre o Concelho;
- situar cronologicamente cada elemento recolhido como acréscimo a integrar no contexto económico-social da região;
- inventariar materiais de construção já extintos e suas antigas aplicações.

Trata-se afinal de recolher enquanto existem imagens do passado. Deste, outras imagens se podem obter desde que as saibamos encontrar – as que constituem a memória das pessoas, ela também susceptível de rápida extinção. Porém, enquanto existe, revive no presente cenas típicas de uma vida também rotineira mas bastante diferente da que estamos habituados; costumes já alterados embora conservando a essência; palavras, expressões e frases que hoje só uma minoria entende; objectivos e formas de vida bizarros aos nossos olhos; enfim, tudo o que se relata oralmente e se move diferentemente no pensamento de cada pessoa não se chegando a conseguir a clareza de uma imagem concreta como é a de um facto por nós vivido.

A dinâmica de um trabalho deste tipo requer um permanente contacto com a população conseguindo-se assim recolher alguns dados sobre as zonas mais antigas, nomeadamente quintas que outrora foram pontos de capital importância na vida económica do Concelho. A zona entre Almada e a Costa de Caprica foi uma produtora de

(*) Membros do CAA

ao lado:

Ex-votos de cera, colocados na capela de Qta. de S. Francisco de Matos para pagamento de promessas.

em baixo:

Fachada da capela de Qta. de S. Francisco de Matos.

vinho. Testemunho disso são os lagares das quintas aí localizadas (Quinta do Cebolal, Quinta de Mourelós, Quinta da Aldeia). Os vários moinhos demonstram uma produção de cereais mais ou menos intensa.

Também manifestações culturais e religiosas nos foram relatadas. Assim, tomámos conhecimento de que na Quinta de S. Francisco de Matos, sita no Lazarim, todos os anos até 1925, se realizava uma procissão até à sua capela; era a chamada Romaria. Um dos actos que acompanhava esse culto consistia nos pedidos que os jovens faziam ao santo em pequenos papéis, introduzindo-os na manga do mesmo (alguns deles ainda lá colocados). A capela de S. Francisco de Matos, apesar das suas reduzidas dimensões, está revestida de painéis de azulejos do séc. XVIII e é ainda utilizada pelos crentes como local de promessas.

Na generalidade o acesso ao interior das quintas foi-nos facilitado ou pelos proprietários ou pelos rendeiros. Porém, nalguns casos, só nos foi possível fotografar ou a fachada ou o muro circundante; exemplo disso foi a Quinta de S. Macário (Lazarim) à qual nos foi impossibilitado o acesso por parte dos proprietários e por razões que desconhecemos.

Em termos comparativos, o levantamento de 82 incidiu fundamentalmente nas zonas urbanas de Almada e Cova da Piedade, enquanto o de 83 explorou zonas rurais (Areeiro, Lazarim, Char-

neca de Caparica, Vila Nova de Caparica, Capuchos, Pera e Ribeiro). É de realçar o interesse da população rural pela defesa do seu património ao contrário da população urbana, cuja falta de sensibilização não a alerta para estes problemas. Enquanto o campesinato tem raízes bem profundas nos locais que habita, bem como um espaço e mobilidade característicos, a população citadina, de origens diversas

(principalmente do Sul do País) e carente de um certo número de comodidades, não tem como preocupação a preservação de um património que não sente como seu.

A degradação do Património Edificado intensifica-se à medida que as estruturas vão perdendo a sua utilidade, isto é, que deixam de cumprir a função que lhes foi destinada aquando da sua construção. Tal é o caso dos moinhos cujo funcionamento é inexistente.

A preocupação do CAA em relação ao Património do Concelho tem sido constante desde a sua formação. Porém, tornam-se vão alguns dos seus esforços devido à falta de apoio dos organismos camarários que não exercem vigilância suficiente sobre actividades clandestinas, contribuindo assim para a degradação e destruição do Património Arquitectónico e Paisagístico.

A este trabalho pretendemos dar continuidade no próximo ano, dependendo a sua concretização não só do esforço do CAA como de apoios externos.

SUMMARY:

The Archeological Center of Almada begun in 1982 a photographic survey of the municipal patrimony. In this text we present a short report of the campaign made in 1983 regarding the rural zone.

SOMMAIRE:

Le centre d'Archéologie d'Almada a commencé en 1982 le relevement photographique du Patrimoine culturel du municipe d'Almada.

Le texte c'este un bref commentaire au travail de 1983 qui a été consacré surtout aux régions rurales.

MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

por Ana Luísa Duarte (*)

Aspecto do 1.º piso (área de reservas) antes de iniciada a reestruturação.

O Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia foi criado em 22 de Dezembro de 1893. Chamava-se então Museu Etnográfico Português e era seu director José Leite de Vasconcelos.

Em 1897 mudou o seu nome para Museu Etnológico Português, tornando-se, sobretudo a partir dessa data, um verdadeiro departamento de salvaguarda do património arqueológico, nomeadamente através do direito de exploração das estações arqueológicas situadas em terrenos públicos.

Instalado, entre 1903 e 1906, no edifício onde ainda hoje se encontra – o Mosteiro dos Jerónimos – o museu foi posteriormente integrado na Faculdade de Letras de Lisboa (1913), o que fez dele um centro de estudos de Arqueologia, Epigrafia, Numismática e Etnografia.

Em 1929, atingido o limite de idade, José Leite de Vasconcelos foi substituído no cargo de director por Manuel Heleno. Iniciou-se então um longo período em que o museu, agora chamado Museu Etnológico José Leite de Vasconcelos, se fechou à investigação externa ao mesmo tempo que as suas colecções cresciam desmedidamente, sem um equivalente dos serviços e do quadro de pessoal. Tal situação, agravada ao longo dos anos, só poderia resultar, como de facto se verificou, na degradação de espécies e de instalações.

Apesar dos esforços de D. Fernando

de Almeida, director entre 1966 e 1973, o museu, cujo nome fora entretanto alterado para Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, não conseguiu superar os enormes problemas com que se debatia, tendo sido completamente encerrado em Dezembro de 1979. Reabriu em Janeiro de 1980 com uma Comissão Directiva e, ainda nesse ano, foi nomeado o actual director (Francisco Alves).

Desde essa data está em curso a reestruturação dos diferentes sectores do museu, facto que tem implicado a arrumação sistemática das suas numerosíssimas colecções, acompanhada de uma inventariação sumária, visando dois objectivos:

– O reaproveitamento do espaço tendo em conta as necessidades da investigação arqueológica e da conservação laboratorial dos materiais;

– A reorganização das colecções de modo a ser possível, através de ficheiros próprios, localizar e controlar todos os materiais arqueológicos.

Foi também feita a inventariação e arrumação provisória da secção lapidar e epigráfica.

De salientar ainda a realização em Julho de 80, de uma exposição sobre escultura romana e, em Setembro do mesmo ano, de duas outras – «Tesouros da Arqueologia Portuguesa» e «Idade do Ferro no Sul de Portugal».

Em 1982 o museu realizou escavações arqueológicas no sítio da Boca do Rio (Vila do Bispo), que decorreram em simultâneo com pesquisas subaquáticas. Para estas o objectivo era o navio francês «L'Océan», afundado em 1759. Encontra-se em fase de montagem uma exposição sobre estes trabalhos.

SOMMAIRE:

Créé en 1893, le Musée National d'Archéologie a commencé à être restructuré, mais des activités muséographiques et de recherche se sont déroulées en même temps.

Dans ce cadre s'inscrit la prochaine exposition sur les fouilles archéologiques à Boca do Rio (Vila do Bispo – Algarve) à inaugurer au mois de Novembre.

Aspecto da área de exposição durante a iniciativa «A Idade do Ferro no Sul de Portugal».

(*) membro do CAA

PRÉ-HISTÓRIA

por Luís Barros (*)

A Pré-história é a ciência que estuda a história de humanidade desde os tempos mais recuados até ao aparecimento dos primeiros testemunhos escritos.

A Pré-história surge assim como essa larga fatia da história da humanidade durante a qual se processaram saltos qualitativos extraordinários que trazem o Homem de quase símeo a formas organizadas de sociedade.

No início da investigação pré-histórica, o que nos era dado conhecer do Homem era a sua tecnologia, tecnologia essa de que era possível seguir a evolução quer de forma empírica quer através da estratigrafia dos locais onde eram recolhidos artefactos. Assim, para facilitar o estudo sequencial da tecnologia, em 1836, Thomsen, propõe a divisão da Pré-história em Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Em breve estas divisões são acrescentadas por outros investigadores ficando tal como as conhecemos hoje: Paleolítico (inferior, médio e superior), Mesolítico, Neolítico, Idade do Cobre, Bronze e Ferro.

As descobertas realizadas depois de meados do séc. XIX, vão proporcionar o aparecimento de outras divisões tecnológicas, designadas por indústrias. Desta forma o célebre arqueólogo Gabriel de Mortillet apresenta ao congresso de Antropologia e Arqueologia de Bruxelas, em 1873, na «*Classificação dos diversos períodos da idade da pedra*», as seguintes divisões industriais: Chelense, Acheulense, Mustierense, Solétrense, Magdaleense e Robenhausiense (Neolítico).

Se bem que, de um modo geral, as divisões da Pré-história de que falamos sejam ainda aceites e empregues, o seu conteúdo é sensivelmente diferente.

O Paleolítico, termo criado por J. Lubbock em 1865 para designar a Idade da Pedra Talhada por oposição ao Neolítico ou Idade da Pedra Polida, corresponde hoje ao início e à maior parte do Quaternário e consequentemente ao «apare-

cimento» do Homem. Ao **Paleolítico inferior**, primeira das três divisões do Paleolítico, são atribuídas as primeiras indústrias humanas, simples calhaus com um ou dois talhes («*Pebble Culture*») até aos chamados bifaces, típicos da última indústria desta fase («*Acheulense*»). Nesta primeira fase da vida humana, o clima era mais húmido e suave, estando a Europa coberta de florestas subtropicais que foram desaparecendo à medida que este se tornava mais frio. Os homens não possuíam habitação fixa vivendo inicialmente ao ar livre. Contudo, com as alterações do clima, foram procurando refúgio do frio e dos animais ferozes (contra os quais possuíam ainda poucas defesas) nas grutas e abrigos naturais. Aprendem a conservar o fogo, muito provavelmente de origem natural (provocado pela queda de raios) e mais tarde a fazê-lo. A obtenção do fogo «... deu ao homem pela primeira vez o império sobre uma força da natureza e, assim, separou-o definitivamente do reino animal»^(*). O Homem primitivo era um recolector por excelência, caçando quase que só pequenos animais.

«O Homem da Pedra Polida». Louis Figuier, «O Homem Primitivo», Lisboa 1883.

O **Paleolítico Médio** caracteriza-se, do ponto de vista tecnológico, pelo fabrico sistemático de utensílios sobre lasca. O Homem, dentro dos condicionamentos climatéricos, quase se sedentarizou, habitando longamente as grutas, ainda que não preparasse senão muito sumariamente as suas habitações.

Encontram-se testemunhos dos primeiros rituais funerários e indícios de que usaram pinturas corporais a ocre e dióxido de magnésio.

O **Paleolítico Superior** é dominado pela glaciação de Wurm que vai provocar um clima rigoroso e a maior fixação dos homens nas grutas onde demonstram mais preocupações com a sua habitação. A diversidade de utensílios, com uma grande panóplia de instrumentos de pedra e osso, indicam uma maior especialização. A maior rentabilidade de trabalho e a cada vez maior sedentarização cimentam a colectividade humana.

(*) Membro do CAA

milhares de anos	PERÍODOS	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	
2500	PALEOLÍTICO INFERIOR	Aparecimento das primeiras indústrias humanas sobre calhaus. Primeiras comunidades humanas. Descoberta da utilização do fogo.	
100	PALEOLÍTICO MÉDIO	Mais intenso aproveitamento das lascas. Primeiros enterramentos rituais.	
35	PALEOLÍTICO SUPERIOR	Diversificação dos instrumentos líticos. Instrumentos em osso. Pintura Rupestre.	
12	EPIPALEOLÍTICO/ /MESOLÍTICO	Utensílios idênticos aos do Paleolítico Superior. Micro-utensilagem. Concheiros.	
7,2	NEOLÍTICO	Utensilagem de pedra polida. Vasilhas em barro. Domesticação das plantas. Construção de Megalitos.	AUGE DA SOCIEDADE COMUNITÁRIA
5	CALCOLÍTICO	Fundição do Cobre. Povoados fortificados. Cerâmica campaniforme. Decadência da comunidade primitiva.	
3,8	BRONZE	Necrópoles com sepulturas individuais. Estratificação da sociedade.	A GUERRA COMO FENÓMENO SOCIAL ORGANIZADO
2,7			

A chamada arte pré-histórica revela que a rentabilidade permite a existência de elementos que se ocupem de actividades não imediatamente produtivas. As pinturas rupestres que o homem do Paleolítico Superior nos deixou nas paredes das suas habitações, demonstram a efectiva evolução do homem, capaz de reproduzir necessidades ou convicções de forma extremamente realista.

Durante muito tempo considerou-se que, finalizando o Paleolítico, terminados igualmente os tempos glaciares, se seguia o Mesolítico, considerado como um tempo de transição. Porém, a realidade hoje aceite é outra. Assim, as transformações climáticas que se seguem à glaciação de Wurm produzem dois tipos de organização ou estádios de evolução: **Epipaleolítico** e **Mesolítico**. Sendo contemporâneos, revelam dois tipos de adaptação, às alterações do eco-sistema.

Enquanto que os povos «Epipaleolíticos», continuam com pequenas alterações a utilizar a utensilagem e as formas de subsistência do Paleolítico Superior, os «Mesolíticos» são de facto povos em transição para formas socio-económicas novas, isto é, caminhando para o Neolítico.

O **Neolítico** caracteriza-se, do ponto de vista tecnológico, pelo aparecimento em grande quantidade de micro-utensilagem e, do ponto de vista económico, pela domesticação de alguns animais.

No Neolítico dá-se aquilo a que vulgarmente se chama a «revolução Neolítica», ou seja um salto qualitativo importante: o homem torna-se efectivamente um produtor, passando a recolocação para plano secundário. Do ponto de vista tecnológico caracteriza-se pelo aparecimento de uma série de utensilagem adaptada às novas condições económicas: machado e enxós de pedra polida, lâminas de sílex, mós, elementos de foice e recipientes cerâmicos. A domesticação de diversas espécies vegetais foi o principal factor que originou a fixação do Homem Neolítico, obrigando-o à construção de habitações em zonas baixas, normalmente as mais férteis.

Do ponto de vista social, a organização comunitária atinge o seu apogeu, continuando o homem a ignorar a propriedade privada dos meios de produção e a guerra como fenómeno social organizado.

O aparecimento dos metais, a aprendizagem da sua fundição, originam o primeiro golpe na so-

cidade comunitária que conhece assim a sua segunda importante Divisão Social do Trabalho.

A **Idade do Cobre**, primeira Idade dos Metais, é hoje mais correctamente designada como **Calcolítico** já que, apesar de haver alguma utensilagem de metal (Cobre), ela é maioritariamente de pedra. Corresponde a formas de sociedade mais elaboradas que construíam povoados, algumas vezes fortificando locais com condições naturais de defesa. O possuir o Cobre e a sua tecnologia, incentivou a cobiça e fomentou a guerra.

A **Idade do Bronze** corresponde a uma fase em que nalguns casos o Homem já dominava a escrita e a estratificação social era uma realidade notada. Como tecnologia parece quase não ter existido em Portugal, já que a maior parte dos instrumentos que se dizem do Bronze são quase exclusivamente de cobre e só muito raramente possuem estanho na sua composição.

NOTAS:

(1) - F. Engels, «Anti-Dühring»

Paleolítico

Mesolítico

Neolítico

Calcolítico

Idade do Bronze

BIBLIOGRAFIA

ALMAGRO, Martin - «Introducción al estudio de la Prehistoria y de la Arqueología de campo», *Guadarrama, Madrid, 1975*.
 DIAKOV e KOVALEV - «A sociedade Primitiva», *Estampa, Lisboa, 1975*.
 SONNEVILLE-BORDES, Denise - «A Pré-história», *Presença, Lisboa, 1981*
 «Dictionnaire de la préhistoire», *Larousse, Paris, 1976*.

OS FORAIS DE ALMADA E SEU TERMO

Por
Alexandre M. Flores e
António J. Nabais.

O foral é um dos documentos mais importantes para a história local. Não se pode compreender a história social e económica de Portugal medieval, sem o conhecimento de uma das suas fontes mais antigas: os forais.

Para o conhecimento de Almada e seu termo no período de formação e organização de Portugal, torna-se imperioso divulgar os documentos medievos, tais como forais, cartas dos reis, livros de vereações, posturas, receitas e despesas..., que são fundamentais para a história da administração local, da economia e da vida social...

No corrente mês, será editado pelas Câmaras Municipais de Almada e Seixal, o 1.º volume dos «*Forais e Almada e seu termo: subsídio para a história de Almada e Seixal na Idade Média*».

Com a publicação deste trabalho outra coisa se não alcança senão divulgar à população e ao estudioso interessado, os diferentes aspectos da vida local na antiga vila de Almada e seu termo (que compreendia então, do ponto de vista territorial, os actuais concelhos de Almada e Seixal) durante a Idade Média, em especial, no século XII.

Com o primeiro volume dos «forais de Almada e seu termo», que contém os diplomas de D. Afonso Henriques e de D. Sancho I pretende-se contribuir para o desvendar da vida da margem esquerda do estuário do Tejo, na época complexa que se seguiu à conquista de Lisboa aos mouros, no ano de 1147. Alguns acontecimentos desse passado foram praticamente esquecidos. Uns será possível desenterrar através de estudos em documentos antigos, outros são de impossível reconstrução, pois morreram com as pessoas que os praticaram.

Dentre a pouca documentação existente, é de destacar o foral dado por D. Sancho I no ano de 1190, que constitui, indiscutivelmente, a principal fonte escrita que nos conduz ao conhecimento da vida dos moradores na vila e termo de Almada no período de formação e organização de Portugal. O grande interesse do estudo deste documento reside no facto de através dele se surpreenderem muitos aspectos da vida económica e social da região.

Aí se regista tudo quanto nela se comprava e vendia, o que se produzia nos campos e herdades do termo, o que se

caçava e pescava, o que se vestia, as «categorias sociais», a organização municipal, as «indústrias», representadas pela actividade artesanal dos mosteiros, os transportes e os direitos e deveres em geral.

Todos estes aspectos são confirmados em documentos dos séculos seguintes, como características de todo o território que se estende desde o Oceano Atlântico, a Oeste, até ao Rio Coima, a Este.

A actividade fluvial (barcos de transportes e de pesca), a construção naval, o aproveitamento dos braços que o Rio Tejo forma (por ex.) no Seixal, como abrigo natural para as embarcações, a exploração agrícola, com destaque para o vinho, a construção dos moinhos de maré, a edificação de quintas são aspectos que caracterizam toda a região situada em frente da Capital, na margem esquerda do Tejo. Este território deve a sua importância não só à sua situação geográfica e à riqueza do campo e do mar, mas também por ser um território estratégico em ordem à defesa de Lisboa (vigia de todo o estuário do Tejo) que tinha Palmela como atalaia ou posto avançado.

Para além da carta de foral de D. Afonso Henriques aos Mouros Forros (1170) e do foral de D. Sancho I (1190), não existem muitos outros documentos escritos relativos à Almada e seu termo, durante a época medieval. Achados arqueológicos medievais têm dado algumas achegas para melhor compreensão desta região. De qualquer modo é necessário ainda fazer uma investigação sistemática sobre Almada e seu termo, quer com a ajuda de documentos locais, quer de Lisboa, porque estas terras da região denominada «Outra Banda» estiveram sempre em permanente ligação com a capital do Reino. O Rio Tejo servia de elemento de união entre as duas margens.

O trabalho vem dar resposta a professores e estudantes dos concelhos de Almada e do Seixal, que com frequência abordam os serviços culturais das autarquias solicitando dados sobre os forais e outros documentos da Idade Média.

«Os forais de Almada e seu termo», por Alexandre M. Flores e António J. Nabais. Edição das Câmaras Municipais de Almada e Seixal, 1983

«ARQUEÓLOGO PORTUGUÊS»

O «Arqueólogo Português» nasceu com o Museu Etnográfico Português, hoje Museu Nacional da Arqueologia e Etnologia, instituição responsável pela sua publicação (iniciada em 1895 sob a direcção de José Leite de Vasconcelos).

Reflexo do que tem vindo a ser a história da Arqueologia em Portugal, o «Arqueólogo Português» passou por algumas vicissitudes, a última das quais se traduziu numa ausência de 6 anos.

Finalmente, em finais de Outubro último, veio a público o primeiro número da 4.ª Série que, esperamos, possa assumir o compromisso de regularidade de publicação que se lhe exige e saiba, como afirma o seu director «reconquistar o prestígio e a difusão que durante tantos anos conheceu». O volume agora publicado contempla os seguintes temas: Paleolítico, Megalitismo, Calcolítico, Idade do Ferro, Idade do Bronze, Romano (fíbulas e epigrafia), cerâmica e numismática Árabes e, por fim, análise de moedas de Bolhão de D. Fernando por espectrometria de Fluorescência de raios X.

Os arqueólogos portugueses, pouco profícuos em matéria de publicação de resultados, têm agora mais um veículo privilegiado para o fazerem. Esperamos que aproveitem.

«O Arqueólogo Português», série IV, volume 1
Lisboa, 1983

AL

FERNÃO MENDES PINTO

A obra em epígrafe é uma iniciativa editorial da Câmara Municipal de Almada e define-se como publicação comemorativa do 4.º Centenário da Morte de Fernão Mendes Pinto, pretendendo concorrer «para uma avaliação do papel real dos portugueses no mundo de quinhentos», proporcionando «valiosa documentação inédita, de extrema importância para estudos e investigadores».

O livro é constituído por uma primeira parte dedicada à vida e obra de Fernão Mendes Pinto, focando em particular a época que este passou em Almada e os cargos que aqui exerceu. Dela fazem parte também um roteiro geográfico através de «Peregrinação» e um roteiro cronológico da vida e época do seu autor.

A segunda parte é integralmente preenchida por um catálogo bibliográfico sobre a vida, obra e época de Fernão Mendes Pinto.

Muito gostaríamos de dizer aqui da nossa satisfação em ver os autarquas desta terra mais preocupados com a sua História mas só o futuro dirá se a edição desta obra representa uma mudança de atitude, de filosofia, de sensibilidade enfim em relação a esta e outras questões como Património, Identidade Cultural, etc, etc, etc.

De louvar sim a acção de pessoas que, como os autores deste trabalho, dão o melhor do seu esforço para que saibamos um pouco mais sobre nós próprios.

Em jeito de nota afirmamos aqui a importância, para a História Local e Nacional, da documentação em posse do Arquivo da Misericórdia de Almada.

«Fernão Mendes Pinto – Subsídios para a sua bio-bibliografia» por FLORES, Alexandre Magno, GOMES, Ronaldo Varela e SOUSA, R.H. Pereira de. Edição da Câmara Municipal de Almada, 1983
283 páginas,

AL

PORTUGAL ROMANO

Esgotada há já algum tempo, encontra-se agora nas bancas a terceira edição (revista) de «Portugal Romano», da autoria do Prof. Dr. Jorge Alarcão.

Planeámos esta obra tendo em atenção os interesses de vários possíveis leitores: os não arqueólogos mas curiosos da antiguidade e da história portuguesa; os que iniciavam a sua carreira de arqueólogos e se consagravam ao estudo do domínio romano em Portugal, mas sem saberem ao certo o que se conhecia ou ignorava; os especialistas de outros domínios da arqueologia, desejosos todavia de não serem de todo alheios ao que se sabia e investigava sobre a ocupação romana em Portugal.»

Creemos que, hoje como em 1973, data da sua primeira edição, aqueles a quem este livro explicitamente se destina, só têm com ele a aprender. Leitura obrigatória.

«Portugal Romano», por Jorge de Alarcão.

Editorial Verbo, colecção História Mundi, 1983

AL

DUAS DESCRIÇÕES DO ALGARVE DO SÉCULO XVI

Saiu mais um número, o terceiro, dos cadernos da Revista de História Económica e Social, dedicado ao Algarve do séc. XVI, e baseado numa «Corografia do Reino do Algarve (1577)» de Frei João de S. José e numa «História do Reino do Algarve (circa 1600)» de Henrique Fernandes Sarrão com apresentação, leitura, notas e glossário de Manuel Viegas Guerreiro e Joaquim Romero Magalhães.

«Os Estados nacionais, a crescente força da administração pública exigem, o conhecimento de território, população, acidentes orográficos, rede hidrográfica, estradas e pontes... Finanças e defesa a isso obrigam» – extracto que consta da apresentação que os autores incluíram à guisa de prefácio e

em que são feitos comentários às obras que foram utilizadas como base do trabalho.

Sem grandes inovações, apresenta no entanto, o desenvolvimento de uma ideia que merece muito mais estudos e trabalhos. Leitura aconselhada.

«CADERNOS da Revista de História Económica e Social», Lisboa, (3) 1983. Ed. Sá da Costa.

LPA

«PATRIMÓNIO»

Património é uma nova revista trimestral, cuja temática está implícita no próprio título. A responsabilidade da sua publicação cabe à Associação para a Defesa do Património Cultural e Natural da Região de Setúbal (SALPA).

Neste primeiro número, saído em Novembro, são abordadas questões relacionadas com a história local, urbanismo, etnografia, museologia e ecologia.

Este acontecimento é, antes do mais, um sinal de vitalidade que contraria o marasmo em que vivem a maioria das associações de defesa do património, razão suficiente para que lhe manifestemos o nosso apio.

Sabemos, por experiência própria, quanto esforço é preciso dispendir para pôr de pé semelhante projecto. Isso, porém, só nos estimula no sentido de apontar alguns aspectos que, achamos, podem e devem ser melhorados – o tratamento gráfico, em geral, e a quantidade e qualidade da publicidade inserida nas páginas da revista.

«Património», SALPA, Setúbal, Novembro/83
preço 100\$00

AL

TRAFARIA: COMUNIDADE E RECREIO

Obra de construção académica que preenche as necessidades do exercício escolar com visível qualidade «Trafaria: a comunidade e o recreio» é um trabalho que não se fica apenas pela análise e constatação dos factos, avançando propostas interessantes no campo do ordenamento urbanístico desta vila ribeirinha.

Realizado por alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito da cadeira «A comunidade e o Recreio» este volume, agora editado pela C.M.A., merece algumas referências e provoca alguns comentários.

Demonstra, num primeiro plano, como a Escola pode ser útil ao meio promovendo-o a objecto de estudo que, devidamente orientado e supervisionado, se pode revelar de interesse para a comunidade e, num segundo plano, aponta soluções que os responsáveis pela organização do espaço do concelho de Almada devem ter em conta, dando um exemplo de estudos que a C.M.A. deveria promover urgentemente para que saibamos quem somos e como somos, nesta zona onde o crescimento populacional parece esmagar e votar ao ostracismo quem fomos e como fomos, tirando ao presente qualquer solução de continuidade e harmonia com a tradição e o lugar que habitamos. Efectuando acordos com os estabelecimentos de ensino em que seriam postos à disposição dos alunos e professores as informações necessárias para a elaboração de estudos semelhantes, a C.M.A. poderia apoiá-los beneficiando dos resultados, numa troca seguramente compensadora para o estabelecimento de ensino.

Outra menção que a obra presente nos merece é o facto de a C.M.A. se ter proposto editar este estudo numa forma gráfica pouco dispendiosa e eficiente que nos apraz registar, sugerindo-nos um conselho bíblico à edilidade local: «segue irmão que vais no bom caminho».

«Trafaria: a comunidade e o recreio», por José Eduardo Barroso, Júlio Martins de Jesus e Rui Nobre Gonçalves
Edição policopiada da C.M.A.
1983.

L.G.

III CONGRESSO DE ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA DE ESPANHA

Por I. Cristina Fernandes (*)

Nos passados dias 4 a 8 de Julho teve lugar, na Universidade de Santiago de Compostela, o III Congresso de Antropologia Biológica de España. As várias sessões de trabalho incluíram as seguintes áreas: Biodemografia, Antropologia Molecular, Linhas Dermopapilares, Somatoscopia, Somatometria e Crescimento, Antropologia Histórica e Pré-Histórica.

De congressistas portugueses foram apresentados os seguintes trabalhos:

– «Evolução Secular da idade média de casamento e sua implicação biodemográfica nos meios rurais» – (M. C. Rodrigues de Areia – I. A. U. Coimbra)

– «A Idade da Menarquia» – (M. Augusta T. Rocah e M. Helena Xavier Morais – I. A. U. Coimbra)

Aspecto dos petróglifos do Complexo Rupestre de San António

O Dr. Tito A. Varela Lopez, do Departamento de Antropologia da Faculdade de Biologia de Santiago, director do comité organizativo do Congresso, e outros elementos da mesa, expuseram, na sessão inaugural, os objectivos científicos deste encontro, no campo da Antropologia Biológica, sublinhando o crescente interesse demonstrado por este sector da investigação, bem patente na representatividade nacional e estrangeira deste III Congresso.

Além dos cerca de 73 participantes espanhóis, de várias instituições Universitárias e outras, achavam-se representados a Áustria, a Bélgica, a França, a Itália, a Polónia, Portugal, Uruguai e a Jugoslávia.

– «Classificação de 15 medidas somáticas de estudantes Portugueses – Queluz – durante o crescimento» – (A. J. Piedade – F. C. Lisboa e C. E. A.)

– «Contribuição para o estudo da taxa mongólica numa amostra da população Portuguesa» – (M. Teresa Ribeiro Fernandes – I. A. U. Coimbra)

– «Algumas notas sobre o povos de Timor-Dili baseadas no estudo serológico e linguístico» – (M. Emília Castro e Almeida I. I. C. T. – Lisboa)

– «A mão na origem e desenvolvimento do Homem» – (J. Caria Mendes U. Lisboa)

– «A Necrópole Romana Tardia dos Pombais» – (I. Cristina Fernandes J. Caria Mendes U. Lisboa)

A organização não esqueceu o espaço de lazer, já habitual nestes encontros, proporcionando aos congressistas duas saídas interessantíssimas. A primeira, uma viagem ao longo

Entrada do edifício do Auditório da Universidade de Santiago, onde decorreu o Congresso.

da Costa Atlântica, para Sul, com visita às localidades típicas de Combarro (Pontevedra) e Bayona, ao complexo Rupestre de San Antonio, onde se observaram alguns petróglifos e, ainda, ao Castro romanizado de Santa Tecla (do tipo de Citânia de Briteiros; período áureo no séc. I) onde decorriam escavações arqueológicas. No Museu adstrito ao Castro podiam observar-se os materiais daí provenientes, alguns dos quais apresentavam grande similaridade com os de Citânia de Briteiros (Museu Martins Sarmiento-Guimarães). Na segunda incursão foi visitada a célebre Catedral de Santiago.

Em termos genéricos e como breve balanço das comunicações apresentadas neste Congresso, cremos poder salientar a importância dada à estatística e à genética na maioria destes trabalhos, realizados estes a partir de amostras mais ou menos significativas, cuja análise percentual, segundo variados factores (idade, sexo, grupo étnico, grau de parentesco, meio geográfico...) veio permitir interessantes resultados comparativos, ainda que, nem sempre, muito conclusivos. Refiram-se, aliás, as dificuldades existentes, em muitos casos, em colocar em termos comparativos as frequências e variantes duma amostra, pela escassez de trabalhos deste tipo, que só ultimamente vêm denotando um crescimento notório.

No campo da Antropologia Histórica e Pré-História as comunicações apresentadas baseavam-se, maioritariamente, na análise métrica e morfológica de materiais osteológicos exumados em escavações arqueológicas, permitindo uma visão antropológica das várias áreas e épocas em questão e complementando, desse modo, a documentação arqueológica já existente sobre cada uma dessas estações. Este sector pareceu-nos, contudo, o mais debilmente representado do Congresso, se considerarmos a vastidão do campo paleo-anropológico que abrangia.

Como em quase todas as reuniões deste género, um dos saldos indubitavelmente positivos foram as discussões que se acenderam, os contactos humanos que se estabeleceram, as conversas entabuladas nos corredores ou à roda da boa mesa galega, em suma, as ideias que se trocaram e o avanço e cooperação científicos que poderão permitir.

Reconstituição de uma casa – Castro de Santa Tecla

(*)Arqueóloga

JANEIRO/84

4 A 6, Oxford, Inglaterra, **Colóquio sobre o Neolítico em França**. O programa incluirá as contribuições dos cientistas franceses e ingleses que têm trabalhado ultimamente sobre os diversos aspectos do Neolítico em França.

Para informações:

R. T. Rowley e C. J. Searre, Oxford University, Department for External Studies, Rewey House, Wellington Square Oxford OX1 2JA ENGLAND

PRIMAVERA/84

Holanda, Amesterdão, **Seminário Internacional do Manejo de Dados em Colóquios Arqueológicos**.

Para informações:

Dr. L. H. Van Winjngaarden-Battien
Instituut Voon Prae-en Proto-Historie
Singel 453, 1012 Wp AMSTERDAN
HOLAND

JUNHO/84

8 a 14, New England, USA, **Património Industrial/84** – 5.^a conferência internacional do TICCIH (Comité Internacional para a Conservação do Património Industrial).

Para informações:

Helena Wright
Curator, Division of Graphic Arts
National Museum of American History
Smithsonian Institution
Washington D.C. 20 560
USA

AGOSTO/84

4 a 14, URSS, Moscovo, **27.º Congresso Internacional de Geologia**.

Para informações:

N. Boganon
27th 165 Lithosphere Institute
22 Staromonetny Per.
109180 MOSCOW
CCCP

AGOSTO/SETEMBRO/84

27 a 1, Irlanda, Dublin, **8.º Congresso da Federação Internacional das Sociedades de Estudos Clássicos**.

Para informações:

Prof. G. Watson
Royal Irish Academy
19, Dawson Street
Dublin 2
IRELAND

SETEMBRO/84

Montreal, Canadá, **Colóquio Internacional sobre os Ecomuseus e a Nova Museologia/84**. A decorrer em finais do referido mês e com a duração de seis dias. Participação aberta a 25 estrangeiros, a preencher por convite.

Para informações:

Pierre Mayrand
Coordonnateur
Université du Québec à Montréal
Département d'histoire de l'art
C.P. 8888, Succ. A
Montréal
Québec
Canadá H3C 3P8

França, Paris, **Ciclo de Formação Permanente em Arqueologia**. Decorrerá no Institut d'Archeologie (Paris I) e aí serão propostos catorze temas.

Entre outros: Pré-História, Proto-História, Arqueologia Oriental, Clássica e Medieval, etc.

Para informações:

Formation Permanente
Institut d'Art et Archeologie
3 Rue Michelet
75006 Paris
France

Seleção de Francisco Silva

JORNADAS SOBRE PORTUGAL MEDIEVAL/LEIRIA 83

Realizaram-se no passado mês de Outubro, nos dias 20, 21 e 22, na cidade de Leiria, as Jornadas sobre Portugal Medieval.

Com motivações históricas diversas, entre as quais a passagem este ano do 6.º centenário da revolução de 1383, estas Jornadas foram organizadas pela Câmara Municipal de Leiria e contaram com a participação de quase três dezenas de investigadores.

Esforçar-nos-emos por dar em próximo número pormenores sobre este acontecimento.

AL

MUSEOLOGIA NOVA E EXPERIMENTAÇÃO SOCIAL

Decorre de 21 a 30 de Novembro no Museu Dauphinois, em Grenoble, o primeiro estágio organizado pela Associação Museologia e Experimentação Social. Esta Associação, segundo os próprios, «situa-se numa corrente internacional que tem em vista a reestruturação, animação e democratização de tudo o que diga respeito à memória colectiva e à criação e muito particularmente ao fenómeno museológico actualmente em renovação».

Do programa do estágio constam:

I – Para uma interpretação do domínio museológico

II – Actualizar a linguagem do Museu

III – Saber fazer e fazer saber

IV – Pessoal e formação.

LB

I ENCONTRO REGIONAL DO SUL SOBRE PATRIMÓNIO

Dando continuidade a acções organizativas relacionadas com o adiado IV Encontro Nacional das Associações de Defesa do Património, realizou-se em Setúbal, nos dias 28, 29, e 30 de Outubro passado, o I Encontro Regional do Sul sobre Património.

Tendo como objectivos, segundo os organizadores (SALPA e FADEPA), «criar um espaço de reflexão e de troca de experiências entre as associações de defesa do património e demais agentes culturais, de modo a estimular o debate sobre as questões que se colocam quanto à defesa, divulgação e valorização do património numa perspectiva regional», o referido Encontro centrou-se na análise de questões do Movimento Associativo e num Simpósio intitulado «Património e Ordenamento do Território».

Sobre este tema, publicaremos, no próximo número de «Almadan» apreciação mais detalhada.

JR

I Encontro Regional do Sul Sobre Património SETUBAL, 28/30 OUTUBRO 1983**1as JORNADAS LUSO-BRASILEIRAS DO PATRIMÓNIO**

De 12 a 16 de Março do próximo ano realizar-se-ão, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, as Primeiras Jornadas Luso-Brasileiras do Património, organização da iniciativa do Departamento de Arquitectura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.

Contando com o apoio da Fundação Gulbenkian, dos Ministérios da Cultura, Educação e Negócios Estrangeiros e instituições brasileiras, estas jornadas terão como tema toda a problemática que concerne ao património edificado não monumental. Em simultâneo poderá ser apreciada uma exposição sobre as questões em debate.

Toda a correspondência deverá ser dirigida a:

Secretariado Permanente das 1as Jornadas Luso-Brasileiras do Património

Escola Superior de Belas Artes de Lisboa

Departamento de Arquitectura

Largo da Academia Nacional de Belas Artes
1200 LISBOA

Ao seu interesse em participar numa tal iniciativa terá de acrescentar pelo menos 35.000\$00 que é quanto custa a inscrição!

AL

Campanha de escavações de 1983 na estação paleolítica da Foz do Enxarrique (Ródão)

Decorreu entre 1 de Setembro e 15 de Outubro passados a segunda campanha de escavações na estação paleolítica da Foz do Enxarrique, situada junto ao rio Tejo, em Ródão, precisamente no local onde a ribeira do Enxarrique ou do Porto do Tejo desagua naquele rio. Os trabalhos foram dirigidos pelos signatários e contaram apoios diversos do IPPC da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão e do Museu Tavares Preença.

A estação da Foz do Enxarrique foi descoberta acidentalmente, em 1982, por Francisco Ribeiro Henrique, membro do Núcleo Regional de Investigação Arqueológica, de Ródão. Dada a sua situação, em perigo eminente de destruição pelas águas do Tejo, que a cobrem periodicamente em tempo de cheia, ela afigurou-se de imediato como primeira prioridade de trabalho na região. A urgência de qualquer intervenção juntou-se o manifesto interesse do local, posto em evidência logo após as primeiras observações, que levaram à constatação que (1) se tratava de uma estação detentora de pelo menos um horizonte de ocupação paleolítica bem definido, «in situ» e aparentemente «en place», (2) integrável culturalmente num Paleolítico médio «latu sensu», (3) horizonte esse extremamente rico em artefactos líticos, isentos de rolamento.

Posteriormente trabalhos de avaliação prévia, que culminaram com a primeira campanha de escavações (Verão de 1982), vieram esclarecer aspectos fundamentais ligados com as condições de jazida dos materiais líticos e a génese da formação envolvente. Assim, concluiu-se que (1) a sequência sedimentar desta estação deve ser atribuída a um regime fluvial de cheia, com origem no rio Tejo, na ribeira do Enxarrique, ou em ambos; (2) dada a proximidade do Tejo, que periódica e frequentemente recobre este local, o teor dos sedimentos em carbonato de cálcio é elevadíssimo, «fossilizando» toda a rede de infiltração da água na terra ao longo do que designámos por «camada B» chegando a formar, quer no interior desta camada, quer principalmente na sua base, verdadeiros «horizontes de concreções calcárias», (3) um dos quais – o mais extenso e marcado – corresponde ao horizonte arqueológico antes detectado: uma antiga praia que, mercê desta circunstância, não só se encontra individualizada pela distribuição espacial dos artefactos líticos, como ficou fisicamente fossilizada pela acumulação de au-

tênticas «carapaças» de carbonato de cálcio em volta dos nódulos argilosos, granulos, grãos, calhaus, artefactos líticos e eventuais restos orgânicos (raízes, ossos, buracos de anelídeos, etc.) que a terão constituído.

Obtinha-se deste modo a certeza de estarmos perante uma estação não só excepcionalmente rica em artefactos líticos (até então cerca de um milhar, hoje talvez mais de 2000), como detentora de condições

Foz do Enxarrique – decapagem de nível arqueológico

de jazida e conservação de materiais, absolutamente invulgares em estações de ar livre, particularmente numa zona onde a acidez dos solos chega a destruir o raro sílex detectado «in situ» em estações equivalentes (Vilas Ruivas).

Posteriormente, também os trabalhos de gabinete relativos à campanha de 1982 trouxeram elementos complementares de importância assinalável. De facto, foi possível (1) proceder a várias «remontagens» entre lascas + lascas e lascas + núcleos até então recolhidos. A mais importante destas «remontagens» foi a de um núcleo levallois para pontas com uma das suas lascas de preparação, do reverso, a qual se prolonga substancialmente sobre o plano do anverso

Foz do Enxarrique – aspecto geral

do núcleo, dando-nos assim uma ideia do grau de utilização em que o mesmo se encontra. Para além disto, foi também possível (2) observar mais atentamente as amostras de concreções calcárias recolhidas, algumas das quais, dada a sua forma (tubular) e estrutura (fibrosa) se nos afiguraram poder corresponder a raízes de paleo-solo (praia) onde o homem vivera. Finalmente, (3) iniciou-se, em colaboração com a Universidade de Salamanca, na pessoa do geólogo quaternarista Jesus Jordá Pardo, o estudo sedimentológico das sequências em apreciação.

Neste quadro, a campanha deste ano (1983) destinou-se principalmente a (1) confirmar as observações anteriores, designadamente as relacionadas com a estratigrafia do local, (2) terminar a obtenção de perfis verticais limpos, ao longo de todo o talude natural pré-existente, no qual os materiais se encontravam e se estendia por mais de 15 m sobre um bancada de xisto sobranceira ao Tejo, (3) abrir valas profundas na periferia da estação, a fim de melhor a definir e compreender, e (4) ampliar a área escavada, por forma a melhor caracterizar o horizonte de ocupação em presença.

Foz do Enxarrique – aspecto geral

Terminada esta campanha, pode desde já dizer-se que os resultados alcançados confirmam inteiramente as expectativas anteriores, ultrapassando-as mesmo em certos aspectos. Assim:

– no domínio do estudo geomorfológico e sedimentar da zona, foi possível (1) obter novos cortes, um dos quais com mais de 5 m, revelou na base um nível arqueológico (artefactos líticos e fauna) idêntico àquele que se escava actualmente, mas cuja exacta relação entre ambos está ainda por esclarecer devidamente; (2) recolher novas amostras sedimentológicas e polínicas, que serão a seu tempo tratadas, quer na Universidade de Salamanca, quer na Unidade de Paleo-Ecologia e Estratigrafia do MNAE; (3) reconhecer, segundo planos ortogonais, a evolução e extrema complexidade das sequências estratigráficas locais; (4) iniciar a observação da fotografia aérea da zona; (5) enfim, traçar os primeiros modelos geomorfológicos explicativos da mecânica sedimentar fluvial da zona.

– no domínio da caracterização do horizonte de ocupação em escavação, pôde (1) confirmar-se a existência de um nível de praia genericamente intacto,

mas (2) com alguns fenómenos de perturbação local (ondulações, vazios, desenvolvimentos laterais sob formas lenticulares, etc.) cuja interpretação é ainda discutida: figuras de carga?, figuras sedimentares («ripple marks»)?

— finalmente, no domínio da informação preservada e recolhida, pode (1) confirmar-se a grande riqueza quantitativa e qualitativa dos artefactos líticos, surgindo este ano pela primeira vez em todo o paleolítico de Ródão (2) restos faunísticos em certa abundância, muito fragmentados, mas susceptíveis em alguns casos de permitirem uma identificação taxonómica mais concreta.

Após a campanha deste ano, é possível afirmar, em conclusão, que se mantêm e reforçam as expectativas que desde o primeiro momento rodearam esta estação. A sua extensão e inclusivamente a definição e caracterização da totalidade dos seus níveis de ocupação estão ainda longe de ser satisfatoriamente conhecidos. Em todo o caso, parece evidente que se trata de um local com uma ou mais ocupações humanas, intensas e, felizmente, conservadas em extensões maiores do que as inicialmente por nós admitidas.

**António Carlos Silva
Luís Raposo**

GRUTA DO CALDEIRÃO – 1983

Decorreram de 1 de Agosto a 12 de Setembro passados as escavações arqueológicas na Gruta do Caldeirão (Pedreira, Tomar), cuja realização havia já sido anunciada no número anterior desta revista; apesar do subsídio concedido pelo IPPC ter sido muito inferior ao solicitado (e necessário) e de apenas ter sido pago no fim de Setembro, o apoio de diversas instituições, entre as quais cumpre salientar a Câmara Municipal de Tomar e a Delegação de Tomar da Manutenção Militar, permitiu minorar os prejuízos causados pelas referidas «peripécias», realizando-se pois os trabalhos segundo calendário previsto, embora com um âmbito mais reduzido.

Os principais resultados desta 5.ª campanha de trabalhos arqueológicos na Gruta do Caldeirão foram os seguintes:

1) o alargamento da área de escavação em extensão na zona interior da gruta, permitiu reconhecer a natureza cultural dos níveis do Paleolítico Superior – a descoberta de várias folhas de loureiro permitiu caracterizá-los indubitavelmente como um Solutrense, provavelmente superior ou final;

2) o início dos trabalhos na zona de entrada da gruta, onde o topo do preenchimento plisto-ceno foi decapado já numa área de cerca de 3 m², conduziu à descoberta, no decorrer desta operação, de um buril sobre fractura de ponta «à cran» solutrense, o que confirma as conclusões acima referidas.

Esta campanha contou com a colaboração de arqueólogos das Universidades de Southampton (Grã-Bretanha) e Boston (Estados Unidos), no âmbito de uma colaboração que será consolidada e desenvolvida a partir de 1984.

João Zilhão

Fotos: Luís Pequito

Luis de Camões e Fernão Mendes Pinto em banda desenhada, música e poesia.

Realizou-se na Oficina de Cultura da Câmara Municipal de Almada, a 22 de Outubro, o lançamento de um novo livro de BD de José Ruy «LUSÍADAS DE LUÍS DE CAMÕES», autor também de uma outra adaptação: «A PEREGRINAÇÃO DE FERNÃO MENDES PINTO».

Colaboraram nesta acção cultural o actor Canto e Castro que declamou algumas estrofes dos Lusíadas, e o músico Pedro Caldeira Cabral que interpretou excelentemente música do renascimento. Durante a sessão José Ruy desenhou um painel com cerca de 3 metros, cujo tema foi a expansão portuguesa. Houve animado debate entre a assistência e o investigador de história local R. H. Pereira de Sousa.

Presente na sessão algum público (que talvez por má informação não esteve presente em número desejado), sendo no entanto notória a falta de alguns intelectuais ligados à história de Almada.

L.P.A.

EXPOSIÇÃO DO VIDRO NO SEIXAL

«Dos Vidros de Coína à Fábrica de Garrafas de Vidro da Amora – cinco séculos da indústria do vidro em Portugal», foi o título da exposição que, durante todo o passado mês de Outubro, pôde ser vista no Museu Municipal do Seixal.

Organizada pela Associação de Arqueologia Industrial da Região de Lisboa (AAIRL) e com a colaboração da Câmara Municipal do Seixal e dos técnicos do referido museu, dela se pretendia que «historiasse, de uma forma geral, a indústria do vidro, mostrando onde, como e o que se fazia neste campo, dos fornos/oficina do séc. XV às unidades fabris dos sécs. XIX e XX; que integrasse nas suas secções documentos referentes à fábrica do vidro na Amora, incluindo os materiais mais significativos encontrados, quer nas sondagens de 1982, quer na campanha de 1983. Trata-se assim de uma pequena exposição que não pretende ser exaustiva mas que procura, sobretudo, ilustrar o trabalho arqueológico realizado na Amora e dar-lhe dimensão no panorama da evolução da indústria vidreira» – palavras de Maria Luísa dos Santos na sua nota de abertura ao volumoso catálogo que ilustra esta iniciativa. Aliás, refira-se a propósito, ser este catálogo um importante apoio à compreensão do que tem sido a indústria vidreira no nosso país – além da descrição de objectos e documentos expostos, profusamente acompanhada de notas explicativas, uma cronologia bastante completa e uma vasta bibliografia preenchem as suas cerca de 80 páginas.

Como complemento, diversos colóquios foram organizados permitindo divulgar algumas conclusões da campanha arqueológica deste ano (Dr. Jorge Custódio), conhecer de viva voz a experiência e a vida de antigos operários da Fábrica de Vidros da Amora, «passar» a vista pelos belos slides que documentam a evolução dos bairros operários (Arq. Nuno Teotónio Pereira), entender melhor o associativismo da época (Dr. António Nabais) e, por fim, ouvir um completo histórico da indústria vidreira (Dr. Jorge Custódio).

Em suma, um programa aliante que trouxe muita gente à Torre da Marinha.

Se não viu... paciência... mas um conselho lhe damos – esteja atento à programação do Museu Municipal do Seixal. Certamente terá algumas boas surpresas!

SEIXAL E OS DESCOBRIMENTOS

De 18 de Maio até finais de Agosto esteve patente ao público no Museu Municipal do Seixal uma exposição subordinada ao tema «O Seixal e os Descobrimientos» que pretendeu mostrar à população local materiais que testemunham o papel que coube a esta região na Expansão quinhentista – aqui se aproveitaram produtos e se desenvolveram actividades industriais de grande significado para a economia regional.

Através de documentos escritos e iconográficos, peças cerâmicas, reproduções fotográficas, etc, pretendeu-se caracterizar económica, social e culturalmente o Seixal do período das Descobertas.

Como complemento, e reforçando a componente didáctica deste projecto, foram organizados diversos colóquios em Escolas e Colectividades do Concelho, colóquios que contaram com a colaboração dos Drs. António Borges Coelho, Luis Filipe Barreto, Cláudio Torres, António Nabais e Francisco Contente.

MUSEU MUNICIPAL DO SEIXAL:
em cima – exposição do vidro (organizada pela AAIRL com o apoio do Museu)
em baixo – exposição sobre os Descobrimientos e a região do Seixal

Fotos: M.M.S.

3.º FESTIVAL DE MÚSICA – CAPUCHOS

Música e História, bem podia ter sido o título do 3.º Festival de Música do Convento dos Capuchos que decorreu de 23 de Julho a 3 de Setembro.

Apresentando como cenário o ambiente privilegiado, que é o Convento dos Capuchos, e um repertório musical variado que incluía obras e autores tão diversos como Chopin, Sousa Carvalho, Ravel, Brahms, Schubert e Villa-Lobos, este festival demonstrou como se pode fugir à vulgaridade e ao banal festivo. Parabéns à organização.

4.º CENTENÁRIO DA MORTE DE FERNÃO MENDES PINTO

No âmbito das comemorações do 4.º Centenário da morte de Fernão Mendes Pinto, esteve exposta ao público na Biblioteca Municipal de Almada, e durante os meses de Julho/Agosto, uma exposição bibliográfica sobre o autor da Peregrinação.

Patentearam-se obras de valor diverso, alusivas à época, vida e obra de Fernão Mendes Pinto. Completavam a exposição reproduções fotográficas de Almada antiga, mapas com roteiros das viagens, arte Nanban e alguns textos explicativos. De referir entre as obras expostas a 3.ª edição de 1711 da Peregrinação a uma outra mais actual das Edições Afródite.

Alusiva à exposição foi editado um folheto, com o resumo da vida e obra do andarilho da Peregrinação. Nas páginas centrais reproduz-se um mapa com a reconstituição possível das viagens de Fernão Mendes Pinto, da autoria do Visconde de Lagoa. A capa, tem como motivo a estátua de Fernão Mendes Pinto, do escultor António Duarte.

Ainda dentro do programa comemorativo do 4.º Centenário da Morte de Fernão Mendes Pinto, dois acontecimentos há a destacar:

– a estadia entre nós da Dr.ª Rabeca Catz da Universidade da Califórnia, que proferiu uma conferência no salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Almada, na qual esteve presente numeroso público. A conferência subordinada ao tema o Homem e o Escritor foi inteiramente falada em português. A Dr.ª Rabeca Catz é autora do livro «A sátira Social em Fernão Mendes Pinto.»

– o concerto do «Pro Catione Antiqua», que proporcionou uma extraordinária audição de música religiosa e profana do Renascimento. Este concerto esteve integrado no 3.º Festival de Música dos Capuchos.

L.P.A.

FERNÃO MENDES PINTO

1583 - 1983
4.º Centenário da sua Morte

Exposição bio-bibliográfica
Julho e Agosto
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Câmara Municipal de Almada

EM METZ OS TEMAS PORTUGUESES: «Do mal o menos» e «O progresso não pode parar»

Infelizmente, para quem trabalha em Arqueologia ou defesa do Património estes temas são sobejamente conhecidos. Desde a boca de altos dirigentes da Cultura Nacional à de responsáveis autárquicos, é habitual ouvi-los para justificar uma depreciação do património ou uma intervenção menos atempada das autoridades competentes.

Que isto se passava cá ninguém duvidava, mas que também sucedia em França, no coração da «Europa Civilizada», parecia-nos mais difícil.

O caso vem na revista «Archeologia» n.º 83, de Outubro último, e é relatado por Christine Richet.

«Sobre a colina de Sainte-Croix, no coração de Metz, no lugar de um antigo parque de estacionamento, foi posta a descoberto durante o mês de Junho passado uma estação excepcional: vestígios de habitações gaulesas e galo-romanas em barro cozido foram reconhecidas em 3000 m² e em mais de 3 m de espessura.

Nenhuma Villa romana na Europa parece ter conservado numa superfície tão grande e numa espessura tão importante os testemunhos de uma arquitectura de terra; por outro lado, esse período de transição entre a independência gaulesa e a ocupação romana está muito mal conhecida. A estação oferecia pois, aos arqueólogos a possibilidade de estudar não só a evolução de uma arquitectura de que normalmente subsistem poucos traços mas, igualmente a passagem dum habitat pré-urbano a um habitat integrado no esquema urbano clássico de uma villa romana. Era por outro lado uma ocasião inesperada para Metz de conhecer melhor as suas origens. Infelizmente, o terreno, vendido pela Cidade de Metz a uma Sociedade Imobiliária (Sociedade Uniblor), foi

esventrado pelas pás mecânicas e a maior parte dos vestígios foram removidos sem que os arqueólogos tivessem meios de intervir eficazmente. Uma vez mais, a Cidade de Metz não é estranha a este acto de vandalismo. Iludido em 1971 com o slogan «salvar Metz de ontem e construir Metz de amanhã», a actual equipa Municipal dirigida por M. Rausch e recentemente reeleita, entregou deliberadamente aos promotores um terreno de que se conhecia de há muito tempo a riqueza arqueológica e que, cúmulo da ironia, faz parte do sector salvaguardado de que a Cidade se orgulha.

Por outro lado, a Direcção Regional das Antiguidades Históricas não interveio a tempo e deixou o promotor destruir uma estação cuja importância ultrapassa muito certamente as fronteiras nacionais.

O dinamismo dos escavadores e a intervenção de Estado permitiram salvar uma parte: 400 m², o que é bem pouco tendo em conta os 3000 m² do estacionamento que esperava os arqueólogos há 25 anos...»

LB

Foto: «Archeologia», n.º 83

Vários metros cúbicos de vestígios arqueológicos são destruídos de uma só vez

REDACTOR CHEFE DA REVISTA «MUSEUM» NO SEIXAL

Esteve em Portugal, no passado mês de Outubro, o redactor chefe da revista Museum, Yudhishthir Raj Isar, tendo visitado o Museu Municipal do Seixal, aproveitando para discutir com o seu responsável aspectos de cooperação e permuta de publicações. Da visita ao Museu colheu as melhores impressões, solicitando ao Dr. António Nabais um artigo para a «Museum», onde explicasse o que é o Museu do Seixal e sua actividade. Na ocasião, e com a presença do Director de «Al-madan», foram trocadas impressões sobre a XVIII Exposição Europeia de Arte Ciência e Cultura, sendo unânime a opinião de que esta pecou pelo seu classicismo e ortodoxismo de tipo desusado.

Foi ainda autorizada a reprodução de textos de «Al-madan» na revista «Museum», pensando-se em futura colaboração.

L.B.

O «CASO» DOS 16

A opinião pública foi recentemente alertada para a notícia do despedimento de mais de uma dezena de trabalhadores do Museu Nacional de Arqueologia, os quais aí prestavam serviço, nalguns casos, há mais de um ano. O sr. ministro da Cultura resolveu, em Junho último, não renovar os seus contratos de trabalho apesar de existirem lugares vagos no actual quadro do Museu, fixado por portaria 509/80.

Protestou a instituição porque precisa dos trabalhadores; protestaram estes porque precisam e querem trabalhar. Enfim, o sr. ministro anuiu em reconsiderar o assunto mas... quanto a uma resolução não se sabe quando será tomada.

Este acontecimento seria um bom pretexto para reflexão sobre os problemas da arqueologia portuguesa se não nos sentíssemos qual St.º António pregando aos peixes!

Lembramos ao sr. ministro a urgência de dotar o MNAE de uma estrutura que o torne minimamente capaz de cumprir as funções de um Museu Nacional e não torne ridícula qualquer tentativa de comparação com instituições congêneres, até da chamada Europa do Sul.

AL

RECUPERAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE ALCOCHETE

A Câmara Municipal de Alcochete está empenhada num projecto de recuperação do centro histórico desta vila, projecto esse que passa por acções de classificação de edifícios, recuperação de habitações degradadas, regulamentação de obras, etc.

Informações mais detalhadas podem obter-se através de um belíssimo folheto editado por aquela edilidade. Depois de ler, fica-nos ainda a incredulidade — é que estas coisas não se costumam fazer por cá!

AL

Recuperação do Centro Histórico
Conservar os edifícios antigos. Melhorar a paisagem urbana. Melhorar as condições de habitação. Vitelizar o Centro Histórico. Disciplinar o trânsito.

ARQUITECTURA E POLÍTICA DE SOLOS EM DEBATE

Numa organização da Câmara Municipal de Almada e dos Serviços Culturais da Embaixada de França e integrado na Exposição «Presença da França», decorreu na Oficina da Cultura desta cidade uma troca de impressões entre arquitectos franceses, marroquinos e portugueses.

Um dos problemas mais discutidos neste debate foi sem dúvida a questão da posse do solo e o seu relacionamento com os planos de desenvolvimento urbano do Município. Se da parte da Câmara se partiu do princípio que sem a posse efectiva do solo não havia hipótese de controlar o crescimento urbano e a proliferação dos clandestínos, os arquitectos franceses e marroquinos tinham permissas bem diferentes.

Segundo eles, sendo a Câmara a responsável pelos planos de urbanização, poderá impôr para determinado terreno uma certa função e deste modo controlar o crescimento e as características de que este se deve revestir sem necessidade de possuir os solos.

Foi ainda afirmado pelos técnicos estrangeiros que nada se muda se existem meios políticos mas não vontade política. Afirmaram ainda a necessidade de uma ampla participação das populações na definição da filosofia urbana — única forma de conseguir impôr aos proprietários de terrenos, construtores civis e especuladores a vontade política da autarquia.

Falou-se ainda de questões financeiras que condicionam o pôr em prática dos planos parciais do Concelho, tendo o jornalista Alfredo Canana argumentado com a fraca capacidade económica da autarquia. A isto os técnicos estrangeiros responderam ser a situação praticamente igual em França só que, não havendo vontade política do Município e dos técnicos, nada se consegue fazer.

Outro importante aspecto focado foi o problema da tomada de consciência da gravidade da situação provocada pelo crescimento anacrónico e pelo facto dos arquitectos se terem esquecido de que também eles são cidadãos.

Falou-se na crise da construção que existe tanto em França como em Portugal só que por motivos bem diferentes. Segundo os técnicos franceses a crise em França deve-se ao facto de «não haver mais nada para construir».

Terminou a sessão com a passagem de diapositivos com aspectos de Almada e durante a mesma foram feitas algumas afirmações que reputamos de curiosas e que citamos:

— em Almada há muito espaço.

— está a ser feito um estudo de recuperação da zona ribeirinha (Gingal/Torre Velha).

— o Pragal está a ser recuperado.

— a Quinta dos Pianos está a ser recuperada, provavelmente para Museu.

De notar ainda a fraca afluência de público e a ausência de Hugues du Varine que deveria ter orientado a sessão. Com a sua presença o debate estaria certamente mais vocacionado para os aspectos do Património Cultural.

LB

CORRECÇÃO

No n.º1 de «Al-madan», e devido a lamentável lapso a que não fomos de todo alheios, um dos parágrafos da apreciação feita ao 1.º Congresso Internacional de Paleontologia Humana pelo nosso colaborador Dr. Luis Raposo, surgiu impresso de forma totalmente incompreensível.

Pelo facto pedimos desculpas ao autor e principalmente aos nossos leitores.

«Al-madan»

Foto: Arquivo CAA

O PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO DO CONCELHO DE ALMADA ESTÁ MAIS POBRE!

Esta constatação faz-se na sequência da destruição de um imóvel do séc. XVIII, localizado na Cova da Piedade (um dos mais importantes e mais antigos núcleos urbanos do Concelho).

A casa (que provavelmente pertencera a uma quinta), possuía um jardim vedado por um muro que fazia esquina entre a R. Rosas do Pombal e a Av. 5 de Outubro. Em seu lugar vai surgir um bloco de seis andares, afectando brutalmente o conjunto arquitectónico local que, de algum tempo para cá, tem sido vítima do avanço da construção de edifícios semelhantes.

De seguida apresentamos então a versão correcta do texto em causa.

«Al-madan», N.º1, pág. 44, 1.ª coluna, 2.º parágrafo:

«[...] — relativamente ao estádio *neanderthalensis*, nada de muito inovador foi produzido. No essencial pareceu ganhar terreno a consideração de os *neanderthalensis* clássicos europeus corresponderem a uma especialização sem saída, sendo até duvidoso que tal estádio se encontre fora daquele quadro geográfico limitado (incluso na Palestina, onde inicialmente terão sido descritos, talvez erradamente). J. Piveteau, em defesa desta tese, chamou a atenção para o facto de se considerarem hoje como arcantropianos (*erectus*) os caracteres «neandertalóides» dos sapiens primitivos da Palestina. Assim, tal como parece provado em relação aos aborígenes australianos, tudo aponta para uma raiz directa da espécie *sapiens* na *erectus*, a tal ponto que J. Jelinek, no seguimento de interrogações que já fizera anteriormente, chega a perguntar se não serão os *erectus* também *sapiens*. [...]»

Resta-nos saber o porquê da autorização de projectos como este que, aos poucos, vão destruindo o Património Concelhoso que, um pouco por toda a parte, tem assim vindo a perecer.

Fica a pergunta: se continuar esta política autárquica (anárquica?), que será do nosso património arquitectónico nos próximos anos?

Pelos vistos, alguns arquitectos desta nossa edilidade não entenderam ainda o «recado» que recentemente lhe deixaram os seus colegas franceses e marroquinos (veja-se notícia que noutra local publicamos sob o título «Arquitectura e Política de Solos em Debate»).

F. S.

O caso do despacho em 3 meses

14 mil contos arquivados e escavações paralisadas

"e.u."
3/7/83

O Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos viu agora desvendado o mistério do desaparecimento do processo que envolvia o subsídio de 14 mil contos para trabalhos em 81 estações arqueológicas em todo o País.

O processo foi descoberto por um funcionário do IPPC, nos arquivos do Gabinete de Planeamento Central, e tão bem arquivado ficou que por ali ficaria «ad eternum», caso o IPPC não tivesse ao seu serviço um «Sherlock Holmes» pronto a actuar no «misterioso» caso do processo desaparecido.

O processo deveria ter saído do Gabinete de Planeamento Central, mas não saiu, e haveria de ser entregue na Secretaria de Estado do Planeamento, e não

foi, porque entretanto se «perdeu» no caminho ou, melhor foi arquivado.

Atendendo a que em Portugal os trabalhos nas estações arqueológicas se efectuam principalmente nos meses de Agosto e Setembro, correspondentes às férias dos arqueólogos, que são simultaneamente professores, e dos estudantes, isso significa que o desaparecimento do processo provocou um atraso de mais de um mês, porque só permitirá que os trabalhos comecem tardiamente, já em Setembro.

Segundo o IPPC, este é um ano perdido no âmbito da arqueologia nacional, provocando uma maior degradação do património cultural do País.

«IGREJA CLASSIFICADA DE INTERESSE PÚBLICO»

«A igreja românica de S. João Baptista, construída em 1131 e situada num pequeno morro entre as povoações de Dadim e Cimo de Vila da Castanheira, em Chaves, foi classificada como imóvel de interesse público, nos termos de um despacho exarado pelo Secretário de Estado da Cultura, Dr. Gomes de Pinho.

O templo é relativamente grande para a zona em que se insere, tendo servido noutros tempos de igreja paroquial. A torre cimeira está separada do corpo da igreja, que tem a cornija ornamentada com várias figuras. Junto ao caminho que dá acesso à igreja existe uma fonte cuja pia é uma sepultura antropomórfica em granito.

Reza a tradição que o orago – S. João Baptista – fere com maleitas quem cortar os ramos do carvalho da mina que fica relativamente perto, associação lendária que deve reportar-se ainda ao culto da árvore.»

«O Dia» 8/6/83

«AZULEJOS DO SÉC. XVII ESTÃO A SER DESTRUÍDOS»

«Um conjunto de azulejos do séc. XVII, de produção local e dos poucos exemplares que a cidade ainda conserva daquela época, estão a ser destruídos com as obras que decorrem na capela de S. Gonçalo.

De facto os azulejos daquele templo de devoção a S. Gonçalo de Amarante estão a ser simplesmente destruídos por operários da construção civil mal orientados, e a quem não se podem exigir conhecimentos para discernirem o valor dos azulejos em causa.

O mesmo já não se pode dizer das entidades que sobre a capela têm jurisdição, para a defesa do nosso património artístico e histórico, que não fizeram neste caso, nenhuma intervenção para que o mesmo fosse preservado. [...]

«O Primeiro de Janeiro» 18/6/83

«O PALÁCIO DA PENA PODE DESPENHAR-SE»

«Não é sequer imaginável que o imponente e emblemático Palácio da Pena, em Sintra, possa algum dia despenhar-se. E, no entanto, esse risco já não é completamente hipotético. A água infiltra-se livremente por alguns terraços, corre com a mesma liberdade por entre várias paredes e escorre com espantosa abundância por certas colunas. Além dos muitos azulejos que se descolaram e desappareceram, já há muitos outros sem vidrado e muita pedra coberta de musgos corrosivos. A característica humidade sin-

trense actua dia e noite sem obstáculos em todo o palácio e os próprios turistas só não mexem no que não lhes puxa a curiosidade táctil. [...]

Carlos Coutinho
«O Diário» 2/7/83

«CASTELO DOS TEMPLÁRIOS TAPA AMEIAS COM CIMENTO»

«Faz parte da lista dos sete monumentos que, em Portugal querem ser «património mundial». Porque – dizem os entendidos – reúne condições mais que bastantes para ir além de monumento nacional. [...], o Castelo dos Templários vai-se «protegendo». E revestiu de cimento, à boa maneira da construção civil dos dias de hoje, as ameias da torre, paredes meias com a entrada do Convento de Cristo [...]

[...] Trabalho de revestimento bem executado, de resto. Tão cuidadosas foram as pazadas de cimento, que lhe deram cor e forma definidas – coisas que, tanto quanto se sabe, nunca tiveram. E assim lá ficaram as ameias, vulgarmente «elegantes», rectilíneas, de cinza «pintadas». [...]

João Fonseca
«Diário de Notícias» 2/7/83

DESMORONAMENTO PARCIAL DA SÉ DE ANGRA DO HEROÍSMO

«Bastante danificada pelo sismo de 1 de Janeiro de 1980, a Sé Catedral de Angra do Heroísmo ruíu parcialmente na madrugada de terça-feira. O histórico edifício estava a ser submetido a obras de restauro e agora só depois de inventariados os prejuízos sofridos as autoridades açorianas estudarão a sua eventual reparação. Concluída em 1486, a Sé de Angra do Heroísmo ficou com a forma e dimensões actuais, quando o Cardeal D. Henrique a mandou transformar, na segunda metade do séc. XVII.»

«Expresso» 9/7/83

«Descoberta em Málaga MANDÍBULA DE UM HOMEM DE «NEANDERTHAL.»»

«Arqueólogos de Málaga encontraram, numa cova em Alcaucin, uma mandíbula do Homem de Neanderthal – denominado Homem de Zafarraya – que é a mais completa das encontradas até agora. A sua antiguidade oscila entre os 35 000 e 80 000 anos, segundo informaram José António Frias, de Málaga, e Francisco Terron, de Granada.

O achado arqueológico foi considerado de grande importância pelos especialistas uma vez que o bom estado de conservação permitirá aos antropólogos aprofundar o estudo do Homem de Neanderthal, o seu «habitat» e a sua cultura. [...]

«A Tarde» 31/8/83

«CASTELO DE SESIMBRA»

«Conquistado aos mouros em 21 de Fevereiro de 1165, o castelo de Sesimbra, significa para cada um de nós um símbolo de unidade e heroicidade.

E sentinela que testemunha 818 anos de existência desta terra que se chama Sesimbra.

O que deveria ser seu símbolo e honra para os sesimbrenses, é nódoa, pelo abandono e desleixo a que se encontra votado.

Talvez um dia, apareça alguém que o olhe com dignidade e o trate com carinho...»

«Raio de Luz» 16.9.83

«VÃO PÔR «EM PÉ» CIDADE-ESTADO COM 3 MIL ANOS»

«Uma cidade-estado com cerca de três mil anos vai ser reconstruída no castro de Vila Nova de São Pedro, Azambuja, e preparada de acordo com as mais modernas técnicas de conservação.

Trata-se do único castro completo que existe em Portugal, do calcolítico, referiu Octávio da Veiga Ferreira, responsável pela orientação dos trabalhos arqueológicos e de recuperação que estão a decorrer na, estação.

[...] Todo o material entretanto encontrado na fortaleza será canalizado para um museu que vai ser criado num edifício oferecido para o efeito e tudo o que se encontra actualmente disperso, nomeadamente no museu do Carmo, no de Alenquer, na Azambuja e no Zambujal, deverá ter que regressar à aldeia, pois foi daqui que o levaram, acrescentou.

As escavações arqueológicas irão permitir um conhecimento mais aprofundado da cidade-estado que ali existiu e todo o material que vier a ser recolhido será transportado para o Centro-Piloto de Arqueologia e devidamente etiquetado e guardado para estudos a repetir futuramente, quando novos conhecimentos vierem a permitir encontrar respostas mais precisas, garantiu Octávio da Veiga Ferreira. [...]

Nuno Cunha
«Correio da Manhã» 20.9.83

«FOMOS OS PRIMEIROS A CHEGAR À AMÉRICA E A PROVA JÁ CÁ ESTÁ»

«Os portugueses foram os primeiros europeus a pisar território da América do Norte, como é oficialmente reconhecido, mas provavelmente não terá sido Cristovão Colombo, ao serviço do rei da Espanha e sim João Vaz Côrte-Real, por ordem de D. Manuel.

A prova de que antes de Colombo já a América seria visitada por inúmeros portugueses chegou recentemente a Portugal e irá ser inaugurada no próximo dia 26, pelas 11 horas, com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o chefe do estado-maior da Armada.

Trata-se duma réplica da Pedra de Dighton, onde, segundo sustentam inúmeros especialistas estrangeiros reconhecidos, se poderá ver inscritas quatro cruces de Cristo, o brasão das armas de Portugal, a data de 1511 e o nome de MIGUEL CORTERREAL. [...]

[...]O documento, ainda hoje muito polémico, é uma pedra cor de camarão de grandes dimensões e a réplica, muito fiel, é feita de silicone. [...]

[...] e deverá ser apreciada por volta das 16 horas, altura em que a incidência de luz permite ver as inscrições.»

«Correio da Manhã» 21.9.83

««VILLA» ROMANA DESCOBERTA EM MONCORVO»

«Moncorvo – Na sequência de trabalhos de remoção de terras para a implantação de futura barragem de armazenamento e abastecimento de água a esta localidade, foram descobertos no local de Vale de Ferreiros vestígios arqueológicos de grande interesse. [...]

[...] Assim e sob uma verdadeira couroça de escórias de ferro surgiram paredes de alvenaria de granito com cerca de um metro de altura.

Apareceu igualmente intacta a câmara de um fogo de um forno cerâmico quadrado, em tijolos, do tipo canais. Várias estruturas de casas aparecem dispersas numa área de dois mil metros quadrados. O tipo de espólio fornecido assim como a sua inserção especial revelaram estar-se em presença de uma importante estação romana do tipo «Villa», misto de exploração agrícola e do ferro, e onde se produzia cerâmica comum, havendo local para autoconsumo e eventual transacção.»

«Correio da Manhã» 2/10/83

Seleção
de Paulo Espírito Santo

«...a defesa do património arqueológico e a sua recuperação socio-turística e a divulgação pública dos resultados da acção arqueológica em Portugal, foram considerados como prioridades no sentido da aceitação social do papel do arqueólogo. ...»

debate «A Arqueologia que temos, a Arqueologia que queremos»
organização do CAA, 6/11/82

«... não basta a preservação do património existente – é necessário recriá-lo quotidianamente, transformando a herança cultural recebida de forma a entregá-la viva em termos colectivos à sociedade futura...»

debate «(Re) Pensar o património»
organização do CAA, 14/11/82

«... cometeremos erros mas, a nosso vêr, estes corrigem-se através da opinião crítica e é isso que esperamos de quem nos lê – «Al-madan» será fundamentalmente aquilo que os seus leitores e colaboradores quiserem que seja.»

editorial de «Al-madan», N.º 0
edição do CAA, Novembro de 1982

Contribua para que tudo isto seja possível...

Colabore

connosco

ESTATUTO DO COLABORADOR

- «Al-madan» é uma publicação semestral fundamentalmente dedicada à informação e divulgação de temas relacionados com Arqueologia, Património e História Local.
- Com ela se pretende atingir um público o mais vasto possível, o que pressupõe uma linguagem não especializada, respeitando porém as exigências de rigor científico de cada tema particular.
- Por questões de operacionalidade e sistematização, o seu interior será subdividido em campos específicos de intervenção.
- Artigos de opinião, entrevistas e reportagens, trabalhos de divulgação histórico-arqueológica, noções elementares de diversas disciplinas, roteiro cultural (monumentos, museus, sítios arqueológicos, etc), crítica literária, noticiário da actualidade nacional e estrangeira, etc, são algumas rúbricas com que se pretende atingir os objectivos acima enunciados.
- A colaboração nas suas páginas está aberta a todos, embora sujeita a critérios de qualidade e prioridade de publicação.
- Arqueólogos, investigadores, grupos ou associações de defesa do património, aqui encontrarão espaço para uma livre e aberta troca de opiniões e experiências.
- Artigos de fundo poderão ter um máximo de 10 páginas dactilografadas, acompanhadas de uma ilustração por página (caso existam ilustrações não passíveis de grande redução tipográfica, o seu número deverá ser inferior).
- Artigos de grande extensão poderão, de acordo com o autor, ser publicados em vários números.
- Notícias, roteiro, glossário de palavras, crítica literária, etc, poderão ir até duas páginas dactilografadas, acompanhadas de duas ilustrações.
- Casos excepcionais serão apreciados pelo corpo redactorial.
- Para cada número de «Al-madan» serão considerados os artigos recebidos até cerca de 45 dias antes da data prevista para o seu lançamento.
- Toda a colaboração é gratuita.
- Os originais serão devolvidos caso o autor o solicite.

AL-MADAN n.º 0
 novembro 1982
 preço 100\$00

valcamónica – 10 000 anos de história reencontrados.
defesa do património arqueológico na área de sines.
casa dos bicos – seu historial.
os 10 anos de actividade do centro de arqueologia de almada.
questões da arqueologia nacional – entrevista com o Dr. Francisco Alves. tróia (de setúbal).
III encontro nacional de associações de defesa do património.
villa romana do monte da chaminé – seu enquadramento arqueológico.
cacilhas – uma experiência de arqueologia urbana.

AL-MADAN n.º 1
 maio 1983
 preço 100\$00

escavações arqueológicas no **castelo de alcácer do sal.**
casa dos bicos – exposição de arqueologia na poética renascentista.
métodos geofísicos aplicados na prospecção geológica de terrenos.
indústrias romanas de salga em portugal. três elementos arquitectónicos medievais do alentejo.
entrevista com Dr. António Carlos Silva. introdução à **arqueologia II.**
garvão – pretexto para visitar os bastidores de um museu.
em debate – os descobrimentos e **a outra banda.**
igreja de s. sebastião. monumentos aos 40 mártires. os homens de sesimbra e os descobrimentos...
 museu municipal do seixal.

...à descoberta
 do passado!

através da arqueologia...
 do património construído...
 da história local...

pedidos a:
centro de arqueologia de almada
apartado 103 (torcatas)
2801 almada codex

al-madān

para não danificar a revista pode fotocopiar este cupão.

Queiram: considerar-me assinante da revista AL-MADAN a partir do n.º
 (inclusivé) e pelo período de um ano, (2 números), para o que envio:

cheque n.º _____ s/o banco _____

vale do correio n.º _____

nome _____

profissão _____ idade _____

morada _____

localidade _____ telefone _____

código postal _____

assinatura

Condições válidas no Continente:
 assinatura anual (2 números) – 250\$00

Condições especiais para sócios do CAA:
 assinatura anual (2 números) – 200\$00

pedidos para:
 Centro de Arqueologia de Almada
 Apartado 103 (Torcatas)
 2801 ALMADA CODEX

Painted by Saml. C. Bailey

Engraved by W. Miller

Lisbon.
From Almada.